

**Trento Law and Technology
Research Group
Student Paper n. 99**

**TRA ESCLUSIVITÀ E CONDIVISIONE:
UN APPROCCIO PER PROMUOVERE
UN ACCESSO EQUO AI DATI CLINICI
NEGLI STATI UNITI**

MARIA FRANCESCA DEL BUONO

COPYRIGHT © 2025 MARIA FRANCESCA DEL BUONO

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series Index
<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Questo paper

Copyright © 2025 MARIA FRANCESCA DEL BUONO

è pubblicato con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0
Internazionale.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>

About the author

Maria Francesca Del Buono (delbuono.francesca@icloud.com) graduated in Law at the University of Trento under the supervision of Prof. Roberto Caso (March 2025).

The opinion stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

KEY WORDS

Test Data – Data Exclusivity – Intellectual Property – Pseudo-Intellectual Property – United States

Sull'autore

Maria Francesca Del Buono (delbuono.francesca@icloud.com) ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Trento con la supervisione del Prof. Roberto Caso (marzo 2025).

Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autrice.

PAROLE CHIAVE

Dati clinici – Esclusiva – Proprietà Intellettuale – Pseudo-Proprietà Intellettuale – Stati Uniti

BETWEEN EXCLUSIVITY AND SHARING: AN APPROACH TO PROMOTE FAIR ACCESS TO CLINICAL DATA IN THE UNITED STATES

ABSTRACT

The thesis aims to analyze the legal regime of clinical data within the framework of the United States legal system, where pharmaceutical companies are granted a time-limited period of exclusivity over test data relating to the safety and efficacy of the newly discovered and studied drugs.

Starting from the conviction that science is founded on the sharing of ideas, methods, results and that the disclosure of test data could provide further momentum to scientific progress, the present work adopts an approach directed at promoting fair access to clinical data in the United States. Scientific research is marked by a delicate balance between conflicting interests: on the one hand, the need for transparency advocated by academics, and on the other, the demand for protection in the form of intellectual property rights asserted by pharmaceutical manufacturers. Transparency in the scientific domain could be achieved through sharing. In the author's view, fair access to test data would be capable of overcoming the conflict between exclusivity and sharing.

The initial part of the thesis aims to frame the context in which exclusivity over clinical data arises and consolidates within U.S. pharmaceutical law, through a comparison between the approval process for new drugs and that of generic drugs. The task of defining clinical data exclusivity may be particularly complex, also due to the disputed nature of this legal institution in academic discussion.

The investigation is further extended to consider how, towards the end of the last century, the United States sought to export its model of clinical data protection and impose it globally, both through the TRIPS Agreement, particularly Article 39.3, and through a range of bilateral and multilateral agreements. The analysis reveals that, within the TRIPS framework, this attempt did not succeed. Indeed, the final text of Article 39.3 makes no reference to the mandatory nature of exclusivity as a measure of test data protection. The provision's often vague and occasionally ambiguous language reflects lengthy negotiations and compromises and has been widely discussed and critiqued in academic literature. While the article does call for protection of data against unfair commercial use, such protection cannot be derived solely from an exclusivity right and may be secured through alternative mechanisms.

The final section focuses on the prospects for transparency and the sharing of clinical data. In this context, attention is given to the types of documents generated during a clinical trial that should be disclosed, the principles guiding their dissemination and the relevant reference platforms. Like any human activity, providing access to clinical data is not free from critical issues, such as risks to participants' privacy and the substantial costs linked to the logistical infrastructure required for data sharing. However, these issues can be overcome. Several pharmaceutical companies have already adopted data-sharing policies as a form of self-regulation. Still, a legislative intervention by the U.S. Congress would be desirable to provide a clear and binding framework for the disclosure of clinical data, to establish a harmonized regime regulating access procedures and reuse possibilities, with particular emphasis on the management of consent.

TRA ESCLUSIVITÀ E CONDIVISIONE: UN APPROCCIO PER PROMUOVERE UN ACCESSO EQUO AI DATI CLINICI NEGLI STATI UNITI

ABSTRACT

La tesi si propone di analizzare il regime giuridico dei dati clinici nel contesto dell'ordinamento statunitense, in cui alle case farmaceutiche è riconosciuto un periodo di esclusiva, limitato nel tempo, sui dati di prova inerenti la sicurezza e l'efficacia del nuovo farmaco scoperto e studiato.

Nella convinzione che alla base della scienza non vi sia altro che la condivisione di idee, metodi e risultati e che la divulgazione dei dati di prova potrebbe configurarsi come un'ulteriore spinta al progresso scientifico, per lo sviluppo del ragionamento è stato seguito un approccio teso a promuovere un accesso equo ai dati clinici negli Stati Uniti. Nel campo della ricerca scientifica è rintracciabile l'esistenza di un difficile bilanciamento fra interessi divergenti: l'esigenza di trasparenza degli accademici e la richiesta di tutela nelle forme della proprietà intellettuale dei produttori farmaceutici. La possibilità di fruire della trasparenza nel contesto scientifico potrebbe essere realizzata mediante la condivisione. Un accesso equo ai dati di prova sarebbe idoneo, a parere di chi scrive, a superare il conflitto fra esclusività e condivisione.

La parte iniziale della trattazione ha lo scopo di inquadrare l'ambito in cui l'esclusività sui dati clinici nasce e si afferma nel diritto farmaceutico statunitense, svolgendo un confronto fra il processo di approvazione dei nuovi farmaci e quello dei farmaci generici. Dare una definizione dell'esclusività sui dati clinici può risultare un'operazione complessa anche a causa della natura, molto dibattuta in dottrina, di questo istituto.

L'indagine è ampliata ponendo attenzione al modo in cui gli Stati Uniti hanno cercato, sul finire dello scorso millennio, di esportare il proprio modello di tutela dei dati clinici ed imporlo al resto del mondo mediante l'Accordo TRIPs, in particolare nel testo dell'Art. 39.3, ed altri accordi bilaterali e multilaterali. Dall'analisi condotta emerge come nell'ambito dell'Accordo TRIPs il tentativo sia andato a vuoto. Infatti, il testo definitivo dell'Art. 39.3 non reca alcuna menzione all'obbligatorietà dell'esclusiva come misura di protezione dei dati di prova. Il linguaggio vago, a tratti ambiguo, del testo dell'articolo è frutto di lunghe trattative e compromessi ed è stato oggetto di critiche e discussioni in dottrina. Sebbene l'articolo contenga la richiesta di una protezione dei dati dalla concorrenza, questa non può essere rintracciata unicamente nel diritto di esclusiva e potrebbe essere ottenuta con altre forme.

Nella parte finale del lavoro di tesi viene condotto un approfondimento sulle prospettive di trasparenza e condivisione dei dati clinici. A questo scopo sono presi in considerazione la tipologia di documenti prodotti durante uno studio clinico che debbano essere condivisi, i principi da seguire per la divulgazione e le piattaforme di riferimento. Come ogni attività umana, fornire l'accesso ai dati clinici non è esente da criticità, quali rischi per la privacy dei partecipanti e i costi elevati derivanti dalla struttura logistica necessaria per la condivisione dei dati. Tuttavia, queste criticità sono risolvibili. Diverse case farmaceutiche hanno già adottato *policies* in materia di *data sharing*, in un'ottica di autoregolamentazione, ma è auspicabile un intervento legislativo da parte del Congresso che disciplini in modo chiaro e vincolante la divulgazione dei dati clinici, preveda una disciplina unitaria sulle modalità di accesso e sulle possibilità del loro riuso, con particolare riguardo alle modalità di gestione del consenso.

INDICE

ABBREVIAZIONI	VIII
INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1. LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL SETTORE FARMACEUTICO NEGLI STATI UNITI	4
1. Quando, come e perché nasce il diritto farmaceutico negli Stati Uniti	4
2. Ruolo della FDA nell'industria farmaceutica; approvazione di nuovi farmaci	13
2.1. <i>Fasi preliminari nella ricerca su un nuovo farmaco</i>	16
2.2. <i>La IND Application alla FDA</i>	19
2.3. <i>Lo studio clinico e le sue fasi</i>	23
2.3.1. <i>Fase 0</i>	24
2.3.2. <i>Fase I</i>	24
2.3.3. <i>Fase II</i>	25
2.3.4. <i>Fase III</i>	25
2.4. <i>La NDA alla FDA</i>	27
2.5. <i>Sorveglianza post-marketing o Fase IV</i>	28
3. I farmaci generici e il loro processo di approvazione da parte della FDA	31
3.1. <i>Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluation: l'elenco FDA dei farmaci equivalenti</i>	34
3.2. <i>Somiglianze fra farmaci generici e farmaci innovatori</i>	35
3.3. <i>Differenze fra farmaci generici e farmaci innovatori</i>	36
3.4. <i>Abbreviated New Drug Application (ANDA)</i>	37
4. Il ruolo degli investimenti e delle policies: nasce l'esclusività sui dati	40
CAPITOLO 2. L'ESCLUSIVITÀ SUI DATI CLINICI	46
1. Natura del diritti di esclusiva sui dati e il rapporto con le altre forme di protezione della proprietà intellettuale	46
1.1. <i>Teorie di giustificazione dell'esclusiva sui dati: teoria dell'incentivo e teoria del bene comune</i>	48
1.2. <i>Il brevetto e l'esclusività sui dati clinici</i>	50
1.3. <i>Il segreto commerciale e l'esclusività sui dati clinici</i>	53
2. L'esclusiva sui dati di prova nell'Accordo TRIPs	55
2.1. <i>Dai lavori preparatori alla versione definitiva</i>	55

2.2.	<i>Come interpretare l'Accordo TRIPs</i>	64
3.	L'esclusività sui dati e l'art. 39 TRIPs	68
3.1.	<i>Art. 39.1: "protection of undisclosed information"</i>	69
3.2.	<i>Art. 39.2: "condition for protection"</i>	71
3.3.	<i>Art. 39.3: "test data of pharmaceutical and agrochemical products"</i>	73
4.	Le condizioni per ottenere la protezione dalla divulgazione dei dati	75
5.	Le eccezioni alla divulgazione dei dati	82
6.	Come interpretare "protection against unfair commercial use"	85
7.	L'impatto dell'esclusività sui dati clinici nel mondo reale	93
8.	L'esclusività sui dati non è l'unica via: alcune possibilità di condivisione	98

CAPITOLO 3. PROSPETTIVE DI TRASPARENZA E CONDIVISIONE DEI DATI CLINICI **105**

1.	L'emersione e l'affermazione della necessità di trasparenza nella ricerca scientifica	105
1.1.	<i>L'evoluzione del quadro normativo negli Stati Uniti</i>	105
1.2.	<i>Il caso Tamiflu</i>	117
2.	La condivisione dei dati delle sperimentazioni cliniche	122
2.1.	<i>Quali dati hanno origine nel corso di uno studio clinico e perché è importante conservarli</i>	122
2.2.	<i>I principi FAIR e le piattaforme di condivisione</i>	133
3.	Aspetti critici della condivisione dei dati clinici	138
3.1.	<i>I costi della condivisione</i>	138
3.2.	<i>La prospettiva del partecipante allo studio</i>	140
4.	L'approccio degli altri attori in gioco	151
4.1.	<i>Le case farmaceutiche</i>	151
4.1.1.	<i>Polices adottate dalle case farmaceutiche in materia di data sharing</i>	153
4.1.1.1	<i>Bristol Myers Squibb</i>	156
4.1.1.2	<i>GlaxoSmithKline</i>	159
4.1.1.3	<i>Pfizer</i>	162
4.2.	<i>Il ruolo della FDA nella condivisione dei dati di prova</i>	166
5.	Una possibile soluzione: le dieci (non semplici) regole per la condivisione dei dati clinici	171

CONCLUSIONI	179
BIBLIOGRAFIA	184
FONTI NORMATIVE	Errore. Il segnalibro non è definito.
FONTI GIURISPRUDENZIALI	Errore. Il segnalibro non è definito.
SITOGRAFIA	195

ABBREVIAZIONI

ANDA	Abbreviated New Drug Application
ANDI	Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative
CDER	Center for Drug Evaluations and Research
CFR	Code of Federal Regulation
COD	Certificate of Delay
CSR	Clinical Study Report
DSA	Data Sharing Agreement
DSU	Dispute Settlement Understanding
DUA	Data Use Agreement
EFPIA	European Federation of Pharmaceutical Industries and Association
EIND	Emergency Use Investigational New Drug
EMA	European Medical Agency
FDA	Food and Drug Administration
FDAAA	Food and Drug Administration Amendments Act
FDAMA	Food and Drug Administration Modernization Act
FDCA	Federal Food, Drug, and Cosmetic Act
FTA	Free Trade Agreement

GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, anche Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali
GLP	Good Laboratory Practices
GMP	Good Manufacturing Practices
GSK	GlaxoSmithKline
HHS	Department of Health and Human Services
HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act
ICMJE	International Committee of Medical Journal Editors
ICTRP	International Clinical Trials Registry Platform
IND	Investigational New Drug
INN	International Nonproprietary Name
IoM	Institute of Medicine
IPD	Individual Patient-level Data
IRB	Institutional Review Board
IRC	Independent Review Committee
MAPP	Manual of Policies and Procedures

NAFTA	North America Free Trade Agreement
NCE	New Chemical Entity
NDA	New Drug Application
NIH	National Institute of Health
NME	New Molecular Entity
PDUFA	Prescription Drug User Fee Act
PHI	Personal Health Information
PhRMA	Pharmaceutical Research and Manufacturers of America
PII	Personally Identifying Information
PRS	Protocol Registration and Results System
R&D	Research and Development
SAP	Statistical Analysis Plan
TEST Act	Trial and Experimental Studies Transparency Act
TRDS	Trial Registration Data Set
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
U.S. Code	United States Code
USMCA	United States – Mexico – Canada Agreement
USPTO	United States Patent and Trademark Office

VCLT	Vienna Convention on the Law of Treaties
WHO	World Health Organization
WMA	World Medical Association
WTO	World Trade Organization

INTRODUZIONE¹

A partire dalla fine dello scorso millennio, sono state molteplici le richieste di apertura e di trasparenza nel campo della ricerca scientifica. Queste, però, non sono state ascoltate oppure, delle volte, accolte in maniera solo parziale. Nel contesto dell'ordinamento giuridico statunitense, alle case farmaceutiche che per prime sviluppano un nuovo farmaco viene riconosciuto un periodo di esclusiva, limitato nel tempo e differente in base al prodotto di riferimento, sui dati clinici che dimostrano la sicurezza e l'efficacia di quel farmaco. Le critiche alla possibile divulgazione di questa tipologia di dati sono giunte soprattutto da case farmaceutiche, le quali rintracciano nell'esclusività una forma di tutela della loro proprietà intellettuale. Dare una definizione di cosa sia l'esclusività sui dati clinici può risultare un'operazione complessa. Essa può essere guardata da due punti di vista differenti, sia come imposizione di un obbligo negativo a terzi sia come possibilità di usare in via esclusiva i dati che si ha avuto modo di generare nel corso delle sperimentazioni. Il quadro risulta complesso a causa della natura, molto dibattuta in dottrina, di questa tipologia di esclusiva. Alcuni autori la connotano come vera e propria forma di proprietà intellettuale, altri come una "pseudo-proprietà intellettuale" e, infine, altri ancora come una mera situazione fattuale che impedisce alle agenzie regolatorie di basare la propria approvazione in favore del farmaco generico sui dati di prova prodotti dal farmaco innovatore.

È allora necessario rintracciare l'esistenza di un difficile bilanciamento fra interessi differenti: l'esigenza di trasparenza, avanzata da accademici e ricercatori, e la richiesta di tutela nelle forme della proprietà intellettuale dei prodotti frutto della ricerca stessa, formulata dai produttori farmaceutici. La possibilità di fruire di una trasparenza nel contesto scientifico, difatti, potrebbe essere realizzata mediante la condivisione dei dati di prova. Della condivisione beneficerebbero sia i produttori dei generici, i quali non dovrebbero più attendere il termine del periodo di *data exclusivity* per poter dimostrare la bioequivalenza fra il proprio prodotto e il prodotto innovatore, sia il mondo accademico e scientifico. Infatti, alla base della scienza non vi è altro che la condivisione

1

La presente pubblicazione è finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del bando PRIN 2022, progetto "Clinical trial data between privatization of knowledge and Open Science (acronym: CLIPKOS)" – (2022K4HBFA) – CUP E53D23006760006.

di idee, metodi e risultati e la divulgazione dei dati di prova consentirebbe un'ulteriore spinta al progresso scientifico. Sono molte le conseguenze positive della condivisione, quali la possibilità di effettuare revisioni indipendenti degli studi clinici, evitare successive sperimentazioni-copia per giungere a conoscenze già note ma tenute segrete o impedire ulteriori sperimentazioni di cui sono stati occultati gli esiti negativi.

Nel presente lavoro di tesi si intende proporre un approccio teso a promuovere un accesso equo ai dati clinici negli Stati Uniti, in modo da superare il conflitto fra esclusività sui dati clinici e la possibilità – e necessità – di condivisione. La base del presente lavoro può essere rintracciata in un'analisi del contesto normativo statunitense ed internazionale, con attenzione al ruolo che la *Federal Drug Administration* svolge nel settore farmaceutico, alle interpretazioni dell'Accordo TRIPs riguardo la possibilità di un obbligo di esclusiva sui dati di prova e alle iniziative promotrici di trasparenza nel campo della ricerca scientifica. Attraverso l'esame dell'evoluzione storica, delle fonti legislative e giurisprudenziali statunitensi ed internazionali, dei principi di condivisione stabiliti da organizzazioni internazionali, delle *policies* adottate da attori chiave quali case farmaceutiche, e di linee guida proposte dalla dottrina, si cercherà di presentare delle concrete strategie di condivisione dei dati clinici. Inoltre, l'analisi si avvarrà di casi studio per illustrare le implicazioni pratiche delle scelte normative. Infatti, i maggiori mutamenti normativi statunitensi sono frutto di problemi inerenti la salvaguardia della salute pubblica, in un rapporto causa-effetto fra crisi sanitarie e successive risposte legislative da parte del Congresso.

La trattazione si articola come segue. Il primo capitolo affronterà il percorso di nascita ed affermazione del diritto farmaceutico statunitense, fra la fine del XIX secolo e l'inizio del nuovo millennio. Nella prima parte del '900, gli Stati Uniti si sono dotati di un complesso sistema di approvazione dei farmaci e di un'apposita agenzia federale con il compito di analizzare tutti i nuovi farmaci e concederne l'autorizzazione al commercio. Nel corso del capitolo verranno esaminate sia le varie fasi di cui è composto il processo di approvazione dei farmaci innovatori insieme al rapporto sia lo scambio di documenti che sussiste fra la *Federal Drug Administration* e la casa farmaceutica per tutto il periodo dello svolgimento dello studio clinico. Successivamente, verrà analizzato il peculiare processo di approvazione dei farmaci generici, basato sulla bioequivalenza fra i primi con i farmaci innovatori di riferimento. Infine, verrà definito il ruolo della normativa statunitense e degli investimenti delle case farmaceutiche nella nascita dell'esclusiva sui dati di prova.

Il secondo capitolo approfondirà il tema dell'esclusività nel contesto del diritto internazionale. Nella prima parte si affronterà una disamina della natura dell'esclusività sui dati clinici e del suo rapporto con le altre forme di protezione della proprietà

intellettuale, quali il brevetto e il segreto commerciale. Successivamente si analizzerà l'istituto nel contesto dell'Accordo TRIPs. Verrà affrontato il percorso della redazione dell'Accordo dai lavori preparatori alla versione definitiva, ponendosi l'obiettivo di rispondere all'interrogativo se l'Accordo imponga o meno obbligo di protezione dalla divulgazione dei dati nella forma dell'esclusività. A questo scopo verrà esaminato nel dettaglio il testo dei tre paragrafi di cui si compone l'Art. 39 TRIPs, concentrandosi in particolar modo sul terzo. Verranno prese in riferimento sia le condizioni per l'ottenimento della protezione dalla divulgazione dei dati sia le eccezioni alla divulgazione e si proseguirà con l'interpretazione dell'espressione "*protection against unfair commercial use*" alla luce di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. In conclusione di capitolo, verrà posto l'accento sull'impatto dell'esclusività sui dati clinici nel mondo reale e su come questa non sia l'unica via di tutela percorribile.

Il terzo capitolo, infine, avrà il compito di illustrare un quadro generale sulle prospettive di trasparenza e condivisione dei dati clinici per quanto emerso negli ultimi trent'anni circa. Innanzitutto, verrà condotta una ricostruzione storica del quadro normativo negli Stati Uniti, tenendo in debito conto il peso sia dei mutamenti avvenuti in seno alle organizzazioni internazionali e statunitensi sia del caso Tamiflu, successivo alla pandemia influenzale causata dal virus H1N1 fra il 2009 e il 2010. Quest'ultimo, infatti, può essere descritto come il *turning point* nel dimostrare come le sole informazioni divulgate mediante la pubblicazione degli studi clinici su riviste scientifiche siano insufficienti per un'adeguata valutazione indipendente. In seguito, saranno analizzati quali documenti di uno studio clinico dovrebbero essere condivisi con l'esterno, i principi da seguire per la divulgazione e le piattaforme mediante cui farlo. Per quanto i benefici della condivisione siano molteplici, non si tratta di un'attività esente da criticità, le quali possono essere individuate nei costi e nei rischi associati alla divulgazione degli *individual patient-level data*, forse il pacchetto di informazioni maggiormente rilevanti per gli esiti di uno studio clinico. Verranno, poi, presentate le *policies* in materia di condivisione di dati di prova di tre case farmaceutiche, rispettivamente la Bristol Myers Squibb, la GlaxoSmithKline e la Pfizer, e sarà indagato il ruolo che la *Federal Drug Administration* dovrebbe avere nella divulgazione dei dati. Infine, sulla base di una proposta dottrinale, sarà fornita una possibile soluzione con delle regole di condotta rivolte alle case farmaceutiche per la condivisione dei dati clinici, pur nella consapevolezza della necessità di un intervento legislativo a livello federale da parte del Congresso per modificare le attuali regole.

CAPITOLO 1. LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL SETTORE FARMACEUTICO NEGLI STATI UNITI

1. Quando, come e perché nasce il diritto farmaceutico negli Stati Uniti

Le vicende che hanno dato origine al diritto farmaceutico statunitense possono essere descritte come un susseguirsi di “*crisis-legislation-adaptation cycles*”². Si tratta di un’espressione emblematica, in quanto evidenzia come i maggiori mutamenti legislativi che hanno interessato il settore siano frutto di crisi che hanno interessato la salute pubblica statunitense. A queste crisi, quasi sempre nell’immediatezza, è seguita una risposta legislativa del Congresso³ con un seguente adeguamento da parte della *Food and Drug Administration* (in seguito FDA) nell’attuazione della nuova normativa.

Per rintracciare la prima crisi sanitaria che ha dato inizio al tutto, è necessario tornare alla prima metà del XIX secolo. Fino a quel momento, la statuizione di regole che riguardavano la commercializzazione di cibo e di farmaci era di competenza dei singoli Stati nazionali. Ciò fino alla guerra con il Messico⁴; nel 1848, infatti, venne promulgata la prima legge federale sulla regolazione dei farmaci: il *Drug Importation Act*. Questa fu solo la prima spinta. Presto l’opinione pubblica statunitense si accorse della necessità di effettuare dei controlli sulla non contaminazione del cibo, non solo sui farmaci. L’urbanizzazione e la crescente industrializzazione a cavallo fra XVIII e XIX secolo ebbero effetti anche sulla qualità del cibo. Si registrarono casi in cui pidocchi macinati vennero usati al posto dello zucchero di canna e, quelli ancora vivi, procurarono delle forti irritazioni cutanee, la farina era spesso mischiata a gesso o polvere di talco, la cioccolata

² ANDREA T. BORCHERS *et al.*, *The History and Contemporary Challenges of the US Food and Drug Administration*, *Clinical Therapeutics*, vol. 29, 1, 2007, p. 1.

³ *Ibid.* Si sono verificati anche casi in cui, a seguito della crisi sanitaria, non vi è stata risposta legislativa del Congresso, ma una vera e propria indignazione pubblica che ha poi portato all’approvazione di leggi che erano state oggetto di forti opposizioni.

⁴ La guerra con fra Stati Uniti e Messico si sviluppò nel corso del biennio 1846-1848 ed ebbe ad oggetto dispute territoriali a seguito dell’annessione dell’allora Repubblica del Texas da parte statunitense, area che il Messico considerava ancora parte del suo territorio. Il conflitto terminò con la cessione del Messico di ulteriori territori, compresi gli attuali Stati della California, Nevada, Utah, Arizona, Nuovo Messico, oltre a parti del Colorado e del Wyoming. Durante il conflitto, le truppe dell’esercito statunitense furono colpite da un’epidemia di malaria che venne curata con la chinina importata dal Regno Unito. L’uso della a chinina è stata la principale terapia per la malaria fino alla prima metà del XX secolo, quando furono commercializzati i farmaci antimalarici. Alla fine del conflitto, i membri del Congresso si convinsero che l’alto tasso di mortalità fosse stato causato dalla chinina adulterata e, di conseguenza, inefficace. Probabilmente, però, le morti furono causate dall’inadeguatezza delle cure mediche dell’epoca. Per approfondire v. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, *Mexican-American War* <<https://www.britannica.com/event/Mexican-American-War/Invasion-and-war>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

potenza contenere anche scaglie di sapone, piselli e ossido rosso di mercurio per dare al cioccolato il suo caratteristico colore. Emblematico fu l'uso di sostanze chimiche: non solo per conservare il cibo, ma anche per renderli più appetibili agli occhi del consumatore.⁵

È difficile rintracciare la genesi della sicurezza dei prodotti farmaceutici senza incappare nella storia della sicurezza in campo alimentare. Nel decennio fra il 1870 e il 1880 ci fu quello che è stato poi denominato il “*Pure Food Movement*”, che portò all'emanazione del *Food and Drug Importation Act* del 1890. Si trattava di un movimento nato su spinta degli stessi produttori dell'industria alimentare per manifestare la necessità di una legge federale contro l'adulterazione dei cibi e le cause di questa necessità erano, agli occhi dei produttori, due: l'introduzione sul mercato di una nuova tipologia di prodotti sostituiti di altri, come la margarina al burro, e le differenze legislative fra i vari Stati nazionali. A sostegno della regolamentazione del settore farmaceutico ed alimentare si pronunciarono nomi illustri, fra cui quello di Harvey W. Wiley, chimico statunitense e presidente dell'*American Chemical Society*⁶. Durante il suo lavoro da *Chief Chemistry* presso il *Department of Agriculture* condusse vari studi sull'adulterazione dei cibi. A catturare l'attenzione del grande pubblico fu lo studio della “*Poison Squad*”⁷, una serie di esperimenti effettuati che i conservanti potevano avere sulla salute. Le pubblicazioni

⁵ ANDREA T. BORCHERS *et al.*, *The History and Contemporary Challenges of the US Food and Drug Administration*, cit., p. 4.

⁶ H. W. Wiley è stato un chimico statunitense e presidente dell'*American Chemical Society* sul finire del XIX secolo. Fra il 1883 e il 1912 lavora nel *Department of Agriculture* degli Stati Uniti, dove conduce studi pionieristici sulla sicurezza alimentare e, successivamente, sulla sicurezza dei farmaci venduti negli Stati Uniti. Egli è noto per essersi fatto promotore del *Pure Food and Drugs Act* del 1906 ed è considerato figura chiave dei movimenti a tutela dei consumatori. Nonostante il suo interesse principale fosse studiare l'adulterazione dei cibi, effettuò anche studi sull'adulterazione dei farmaci. I suoi studi nel settore della farmacologia si interessarono soprattutto al fenomeno, molto diffuso in quegli anni, delle *patent medicines*. Erano dei preparati che vantavano effetti miracolosi sebbene al loro interno non avessero principi attivi ma, principalmente, alcol, oppio, cocaina e altri additivi altamente tossici. Gli ingredienti, però, non erano indicati sulle rispettive etichette e il loro uso, soprattutto fra i bambini, come sedativi, portarono a numerosi morti. Per approfondire v. FDA, *Harvey Washington Wiley* <<https://www.fda.gov/about-fda/fda-leadership-1907-today/harvey-wiley>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025 e ANDREA T. BORCHERS *et al.*, *The History and Contemporary Challenges of the US Food and Drug Administration*, cit., p. 5.

⁷ Quella che ancora oggi è ricordata come “*Poison Squad*” era composta da giovani volontari in buono stato di salute. Lo studio consisteva nel mangiare, per 10 giorni consecutivi, dei cibi non trattati con conservanti a cui, in maniera graduale, venivano aggiunte le sostanze chimiche oggetto dello studio (es. borato di sodio, solfato di rame, acido solforico, nitrato di potassio e formaldeide) fino a che non veniva raggiunta la soglia di tollerabilità. Gli effetti collaterali che si registrarono dell'alto dosaggio furono mal di testa, dolori di stomaco e indigestioni. Durante gli anni dello studio, Wiley si convinse che i conservanti dovessero essere usati unicamente per la conservazione dei cibi ove fosse necessario e che dovesse essere indicata la loro presenza nelle relative etichette. Per approfondire v. BRUCE WATSON, *The Poison Squad: An Incredible History*, *Esquire*, Giugno 2013 <<https://www.esquire.com/food-drink/food/a23169/poison-squad/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

dei suoi studi suscitarono forte indignazione nella popolazione statunitense e Wiley fu sostenuto da gruppi di consumatori e associazioni di categoria nel suo movimento affinché fosse emanata una legge federale che regolasse la produzione di cibi e farmaci non adulterati. Gli sforzi non furono vani e nel 1906 venne promulgato il *Pure Food and Drug Act*⁸, la prima legge a protezione dei consumatori. Il principale obiettivo del *Pure Food and Drug Act* del 1906 era perseguire l'adulterazione di alimenti e medicinali etichettati in modo ingannevole⁹ e il testo normativo forniva una definizione di *adulteration*¹⁰ e di *misbranding*¹¹. Il *Pure Food and Drug Act* conferì al *Bureau of Chemistry*^{12 13}, una divisione del *Department of Agriculture*, il compito di ispezionare i

⁸ Pure Food and Drug Act of 1906, ch. 3915, 34 Stat 768.

⁹ Nodo cruciale della legge fu l'obbligo di etichettare i farmaci, fra cui le *patent medicines*, inserendo le informazioni rispetto agli ingredienti, come la presenza di alcol, oppio, cocaina, morfina e altro, e la loro concentrazione nella soluzione. Inoltre, la legge stabiliva l'obbligo per chi produceva il farmaco di rispettare il livello di purezza definito dalla *U.S. Pharmacopoeia* (USP), un formulario contenente norme e standard sulla preparazione, composizione e dosaggio dei medicinali. ANDREA T. BORCHERS *et al.*, *The History and Contemporary Challenges of the US Food and Drug Administration*, cit., pp. 5-6.

¹⁰ La definizione può essere rintracciata alla Section 7 della Pure Food and Drug Act: "*That for the purposes of this Act an article shall be deemed to be adulterated: In case of drugs: First. If, when a drug is sold under or by a name recognized in the United States Pharmacopoeia or National formulary, it differs from the standard of strength, quality, or purity, as determined by the test laid down in the United States Pharmacopoeia or National Formulary official at the time of investigation: Provided, That no drug defined in the United States Pharmacopoeia or National Formulary shall be deemed to be adulterated under this provision if the standard of strength, quality, or purity be plainly stated upon the bottle, box, or other container thereof although the standard may differ from that determined by the test laid down in the United States Pharmacopoeia or National Formulary. Second. If its strength or purity fall below the professed standard or quality under which it is sold. [...]*".

¹¹ La definizione può essere rintracciata alla Section 8 della Pure Food and Drug Act: "*That the term "misbranded," as used herein, shall apply to all drugs, or articles of food, or articles which enter into the composition of food, the package or label of which shall bear any statement, design, or device regarding such article, or the ingredients or substances contained therein which shall be false or misleading in any particular, and to any food or drug product which is falsely branded as the State, territory, or country in which it is manufactured or produced [...]*".

¹² FDA, *Part I: The 1906 Food and Drugs Act and Its Enforcement* <<https://www.fda.gov/about-fda/changes-science-law-and-regulatory-authorities/part-i-1906-food-and-drugs-act-and-its-enforcement>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹³ Il *Bureau of Chemistry* venne istituito nel 1901 presso il *Department of Agriculture* e nel 1906 assunse ruolo cruciale nella regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, garantendone sicurezza, non adulterazione e che la relativa etichetta riportasse le informazioni corrette. Presso il *Bureau*, nel 1927, il Congresso autorizzò l'istituzione della *Food, Drug and Insecticide Administration*, che nel 1930 assumerà il nome di *Food and Drug Administration* (FDA). Nel 1940 la FDA viene trasferita presso la *Federal Security Agency* e nel 1953 fu nuovamente spostata presso il *Department of Health, Education, and Welfare*. Dopo soli 15 anni, nel 1968, la FDA entrò a far parte del *Public Health Service* presso il *Department of Health, Education, and Welfare* (HEW), il quale, nel 1980, venne rinominato *Department of Health and Human Services* (HHS). Per approfondire v. FDA, *Background: Research Tools on FDA History* <<https://www.fda.gov/about-fda/fda-history-research-tools/background-research-tools-fda-history>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

prodotti e segnalare i trasgressori della legge; il *Bureau of Chemistry* divenne la prima agenzia regolatoria federale¹⁴.

Fin da subito, però, emerse la grande lacuna del *Pure Food and Drug Act*: per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione, non vi era alcun obbligo di presentare delle informazioni sul nuovo farmaco se non quelle sul rispetto degli standard di forza¹⁵ e purezza relativi al principio attivo. Inoltre, l'onere di dimostrare che l'etichetta del farmaco riportava delle false informazioni o fosse ingannevole era posta a carico dell'ente governativo e non del produttore¹⁶ e la pubblicità che si faceva del farmaco non era considerata parte dell'etichetta¹⁷. La legge del 1906, inoltre, divenne presto obsoleta a causa dei frenetici cambiamenti tecnologici che rivoluzionarono la produzione e la commercializzazione di alimenti e medicinali¹⁸. Ad accorgersi di questa situazione furono gli stessi esponenti della FDA, che intrapresero una campagna di sensibilizzazione per l'adozione di una nuova legge federale che regolasse la produzione dei medicinali¹⁹. La campagna di sensibilizzazione fu molto pervasiva, interessando i diversi mezzi di comunicazione disponibili all'epoca, con discorsi, interventi su intermittenti radiofoniche e articoli pubblicati sui maggiori giornali. La mossa decisiva venne fatta con l'inaugurazione della "*Chamber of horrors*"²⁰ all'Esposizione Universale di Chicago del

¹⁴ Le agenzie regolatorie federali sono enti governativi incaricati di regolare e supervisionare un settore specifico dell'economia garantendo il rispetto delle leggi federali del settore di competenza.

¹⁵ Il termine "forza" è da intendere come concentrazione del principio attivo presente nel farmaco.

¹⁶ MICHELLE MEADOWS, *Promoting Safe & Effective drugs for 100 years*, FDA Consumer magazine, The Centennial Edition, Gennaio/Febbraio 2006 <<https://www.fda.gov/about-fda/histories-product-regulation/promoting-safe-effective-drugs-100-years>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁷ Questa mancanza nella legge fu elemento saliente nella vicenda *United States vs. Johnson* (1911) 221 US 488 risolta davanti alla *Supreme Court*. Il caso verteva su un prodotto denominato "*Dr Johnson's Mild Combination Treatment for Cancer*" di cui produttore, Johnson, millantava proprietà curative contro il cancro che non erano supportate da evidenze scientifiche. La questione si risolse a favore del produttore in quanto, si ricorda, la pubblicità non era inizialmente considerata come parte dell'etichetta e, di conseguenza, l'attività di Johnson non incontrava i divieti di falsificazione degli ingredienti del composto contenuti nel *Pure Food and Drug Act* del 1906. L'anno seguente, nel 1912, il Congresso si mobilitò ed emanò lo *Sherley Amendment*, che andava a proibire i falsi trattamenti terapeutici. ANDREA T. BORCHERS *et al.*, *The History and Contemporary Challenges of the US Food and Drug Administration*, cit., p. 6; FDA, *Milestones of Drug Regulation in the United States* <<https://www.fda.gov/media/109482/download>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁸ WALLACE F. JANSSEN, *The Story of the Laws Behind the Labels*, FDA Consumer Magazine, Giugno 1981 <<https://www.fda.gov/media/116890/download?attachment>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁹ ANDREA T. BORCHERS *et al.*, *The History and Contemporary Challenges of the US Food and Drug Administration*, cit., pp. 6-7.

²⁰ *Ibid.* L'esposizione raccoglieva le prove di come quei prodotti, che non violavano la legge del 1906, avessero arrecato gravi danni alla salute e, nei casi più estremi, anche la morte. Ad esempio, vi erano esposte le foto del prima e dopo di donne che erano rimaste totalmente cieche dopo l'uso del *Lush Lure*, un prodotto per ciglia e sopracciglia contenente un colorante sintetico derivato dall'anilina, noto per il colore vivace e ampiamente utilizzato nella tintura dei tessuti, nella stampa e nella preparazione di inchiostri e vernici. Quando la mostra chiuse, il materiale che ivi era stato esposto fu pubblicato da Ruth deForest Lamb nel "*The American Chamber of Horrors*".

1933, la quale suscitò molto scalpore fra il pubblico, nonostante la normativa rimase immutata.

Nel 1937 si verificò l'episodio dell'*Elixir Sulfanilamide*, un composto in formulazione liquida per la cura dello streptococco. La sulfanilamide era un farmaco assunto in modo sicuro – in forma di compresse e in polvere. Tuttavia, nel giugno del 1937, un venditore dell'azienda S.E. Massengill Co. segnalò la domanda per avere il farmaco in forma liquida. Dello sviluppo del medicinale se ne occupò il chimico capo dell'azienda, Harold Cole Watkins, il quale scoprì che la sulfanilamide fosse solubile nel glicole dietilenico²¹. L'azienda svolse controlli sul sapore, aspetto e fragranza del composto e, dati gli esiti positivi, preparò grandi quantità del farmaco e lo inviò in tutto il Paese. Dopo pochi mesi dall'introduzione sul mercato, all'*American Medical Association* (AMA) iniziarono ad arrivare – da parte di alcuni medici – le prime segnalazioni di morte ricollegabili ad un composto a base di sulfanilamide. L'AMA richiese dei campioni della sostanza, isolò il glicole dietilenico²² ed emise immediatamente un allarme tramite radio e giornali sulla tossicità del farmaco. L'FDA svolse approfonditi controlli sulla filiera di distribuzione dell'elisir, rintracciando in primo luogo i rappresentanti farmaceutici e – dalle loro informazioni – i farmacisti e chi lo aveva acquistato da questi ultimi. La ricerca non fu facile, poiché i registri di vendita dei farmacisti non erano completi e spesso presentavano solo informazioni generiche, come le sole iniziali degli acquirenti²³. Le vittime di avvelenamento dall'*Elixir Sulfanilamide* furono soprattutto bambini²⁴ e tutti presentavano sintomi simili, caratteristici dell'insufficienza renale: forte dolore addominale, nausea, vomito, stato confusionale e convulsioni. Il numero di decessi fu così alto poiché nel 1937 non era noto alcun antidoto

²¹ Il diethylene glycol – in italiano, glicole dietilenico – è un composto organico utilizzato come solvente. Nell'industria è un prodotto noto per il suo ruolo nella produzione di resine, plastica e vernici e in alcuni liquidi antigelo. È un composto tossico per gli esseri umani sia se ingerito, che inalato o assorbito attraverso la pelle. Per approfondire v. LABORATORIUMDISCOUNTER, *Glicole dietilenico* <<https://www.laboratoriumdiscounter.nl/it/sostanze-chimiche/a-z/d/glicole-dietilenico/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²² Le analisi in laboratorio svolte dall'AMA analizzarono come il composto fosse per il 10% sulfanilamide e il 75% dal glicole dietilenico, mentre la restante parte era composta da coloranti ed aromi. Eseguendo ulteriori analisi su animali, l'AMA attestò che l'elemento tossico e mortale era il glicole dietilenico. Per approfondire v. CHIARA DEBORA FANTI, *L'Elisir di Sulfanilamide: veleno al sapore di lampone*, Microbiologia Italia, Giugno 2023 <<https://www.microbiologiaitalia.it/farmacologia/lelisir-di-sulfanilamide-veleno-al-sapore-di-lampone/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²³ CAROL BALLENTINE, *Taste of Raspberries, Taste of Death: The 1937 Elixir Sulfanilamide Incident*, FDA Consumer Magazine, Giugno 1981 <<https://www.fda.gov/media/110479/download?attachment>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²⁴ La formulazione liquida era stata richiesta proprio per poter somministrare il medicinale anche a bambini e persone con difficoltà di deglutizione. CHIARA DEBORA FANTI, *L'Elisir di Sulfanilamide: veleno al sapore di lampone*, cit.

all'avvelenamento da glicole dietilenico²⁵. La commercializzazione di un farmaco sciolto in un liquido tossico fu possibile perché, al tempo, era richiesta solo prova della purezza di un nuovo farmaco e non anche della sua sicurezza ed esisteva solo l'obbligo di riportare sull'etichetta la composizione del prodotto. L'azienda, di conseguenza, non svolse studi farmacologici e Watkins non si accorse di star vendendo – di fatto - un veleno²⁶.

L'anno seguente, nel 1938, il Congresso varò il *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act*²⁷ che sostituì la legge del 1906. Il *Food, Drug, and Cosmetic Act* incrementò i poteri della FDA, inclusa la sua autorità di regolare prodotti farmaceutici ed alimentari. Veniva infatti richiesto che tutti i farmaci e gli additivi alimentari ricevessero dalla FDA una certificazione sulla sicurezza ed efficacia prima di essere messi in commercio. L'onere della prova sulla sicurezza ed efficacia era interamente a carico del produttore, non più dell'ente governativo. Il nuovo farmaco era immesso sul mercato dopo 60 giorni dal giorno in cui era stata presentata la richiesta da parte del produttore, a meno che l'agenzia non sollevasse obiezioni o richiedesse dati aggiuntivi. Il *Food, Drug, and Cosmetic Act* del 1938 introdusse anche altre novità: i) per la prima volta vennero regolari i prodotti cosmetici; ii) la FDA fu autorizzata ad eseguire ispezioni nelle fabbriche; iii) venne abrogato lo *Sherley Amendment*; iv) si permise l'inserimento di sostanze velenose nei cibi solo ove necessario per la loro produzione; v) venne richiesto l'istituzione di standard nella produzione del cibo, stabiliti nell'interesse dei consumatori; vi) estese i rimedi giudiziari²⁸. La legge apportò anche una modifica alle dinamiche commerciali dei farmaci: infatti, se fino a quel momento i medicinali erano liberamente acquistabili dai pazienti, dal 1938 si attribuì responsabilità ai medici in merito alla prescrizione dei farmaci e questo comportò che la scelta fra quelli disponibili sul mercato non fosse più a carico dei pazienti²⁹. Il *Food, Drug, and Cosmetic Act* del 1938 richiedeva approvazione della FDA, ma solo qualora questa avesse sollevato obiezioni in merito alla sicurezza del farmaco, facendo sì che i farmaci non avessero una qualità standardizzata³⁰. Il senatore Kefauver propose al Congresso una legge che obbligasse a tenere in considerazione non solo la sicurezza, ma anche l'efficacia di un farmaco; la sua proposta, però, non ebbe seguito e solo a seguito di un'altra crisi, quella del talomide in

²⁵ *Ibid.* In caso di avvelenamento, oggi i medici somministrano fomepizolo o etanolo, seguito da emodialisi.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act* (FDCA), Pub L. No. 75-717, 52 Stat. 1040, 1938.

²⁸ ANDREA T. BORCHERS *et al.* *The History and Contemporary Challenges of the US Food and Drug Administration*, cit., p. 7.

²⁹ LUCA ARNAUDO, GIOVANNI PITRUZZELLA, *La cura della concorrenza, L'industria farmaceutica tra diritti e profitti*, Luiss University Press, 2019, pp. 19-20.

³⁰ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, New York: Oxford University Press, 2018, p. 336.

Europa³¹ all'inizio degli anni '60 del secolo scorso, che la normativa venne modificata nuovamente. Nel 1962, il Congresso adottò un emendamento al *Food, Drug, and Cosmetic Act* del 1938, il *Kefauver-Harris Drug Amendment Act*³², il quale richiedeva che la prova della sicurezza e dell'efficacia³³ del farmaco fosse evidenziata da "*adequate and well controlled studies*"³⁴. Inoltre, era onere del produttore riportare alla FDA ogni effetto collaterale del farmaco per cui si chiedeva approvazione.

Due novità legislative intervennero nel corso degli anni '80 del secolo scorso. Nel 1983 il Congresso varò l'*Orphan Drug Act*³⁵ per incoraggiare lo sviluppo di cure mediche di malattie rare³⁶ fornendo incentivi alle aziende farmaceutiche, come l'esclusività di mercato³⁷, agevolazioni fiscali e supporto per lo sviluppo clinico, poiché, a causa della bassa presenza di queste malattie nella popolazione, i costi di ricerca e sviluppo di tali farmaci non sarebbero stati recuperati attraverso le vendite. Stando all'*Orphan Drug Act*,

³¹ *Ivi.*, p.352. La talidomide è un farmaco che fu sintetizzato per la prima volta in Germania nel 1954 come un sedativo ed antiemetico ed era utilizzato soprattutto contro i sintomi della nausea mattutina durante la gravidanza. Numerosi test effettuati sugli animali dimostrarono che non fosse tossico; successivamente fu dimostrato che, se somministrato ad animali in stato di gravidanza, la talidomide arrecava difetti ai cuccioli. Dalla sua introduzione sul mercato fino al ritiro dal mercato alla fine degli anni '60, migliaia di bambini nacquero con gravi malformazioni agli arti, difetti cardiaci e problemi neurologici. Il numero di bambini nati con patologie a causa dell'assunzione in gravidanza della talidomide è stato stimato fra i 5.000 e i 10.000. Il processo di approvazione della talidomide andò a rilento negli Stati Uniti e questo evitò migliaia di bambini nati con malformazioni e, soprattutto, contribuì a riaffermare l'importanza di una regolamentazione della sicurezza farmaceutica completa.

³² Kefauver-Harris Drug Amendments Act 1962, Pub. L. No. 87-781, 76 Stat. 780.

³³ Con il *Kefauver-Harris Drug Amendment Act* del 1962 si afferma l'idea che nessun farmaco è davvero sicuro a meno che non sia anche efficace e che l'efficacia debba essere provata prima della commercializzazione del farmaco. Questo ha fatto sì che il *Kefauver-Harris Drug Amendment Act* venga considerato la base del moderno processo di approvazione dei farmaci, rendendo, allo stesso tempo, il processo presso la FDA il *golden standard* a livello mondiale. STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 336.

³⁴ 21 CFR Part 314.126.

³⁵ Orphan Drug Act 1983, Pub. L. No. 97-414, 96 Stat. 2049.

³⁶ Si definisce "*orphan drug*" quel farmaco sviluppato specificamente per trattare una malattia rara, definita spesso come una condizione che colpisce un piccolo numero di persone rispetto alla popolazione generale. SALLY CHAO, *What is an orphan drug?*, 27 settembre 2024, <<https://www.drugs.com/medical-answers/orphan-drug-3562491/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³⁷ Si tratta di un diritto di esclusività sul mercato farmaceutico statunitense di una durata di 7 anni che spetta alla prima azienda che riceve un'autorizzazione alla commercializzazione (NDA) per un farmaco destinato alla cura di una malattia rara. Questo diritto di esclusività impedisce ad altre aziende di commercializzare farmaci simili per la stessa indicazione terapeutica per un certo periodo di tempo, incentivando così la ricerca e lo sviluppo di trattamenti per malattie rare. FDA, *Designating an Orphan Product: Drugs and Biological Products* <<https://www.fda.gov/industry/medical-products-rare-diseases-and-conditions/designating-orphan-product-drugs-and-biological-products>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

per ricevere tali incentivi, l'azienda sviluppatrice che fa richiesta di una IND³⁸ per una *orphan drug* deve dimostrare che la malattia a cui il farmaco è destinato colpisce meno di 200.000 persone negli Stati Uniti o, nel caso colpisca più persone, non ci siano aspettative ragionevoli di recuperare i costi di sviluppo dalle vendite negli Stati Uniti.³⁹ L'anno seguente, nel 1984, il Congresso approvò il *Drug Price Competition and Patent Term Restoration*⁴⁰, conosciuto anche con il nome *Hatch-Waxman Act* in onore dei due principali sostenitori, il senatore repubblicano Orrin Hatch e del deputato democratico Henry Waxman. Lo *Hatch-Waxman Act* si sviluppava in due direzioni: semplificare il processo di approvazione dei farmaci generici dopo la scadenza del brevetto sul farmaco innovatore per incentivare la concorrenza sul mercato farmaceutico; incentivare l'innovazione nel settore della ricerca ristabilendo il *patent life*⁴¹ su un farmaco originatore che si è consumato durante il processo di approvazione⁴².

Anche gli anni '90 dello scorso secolo furono interessati da leggi federali e innovazioni nel settore farmaceutico. Nel 1992 venne approvato dal Congresso il *Prescription Drug User Fee Act (PDUFA)*⁴³, che consentiva alla FDA di aumentare le risorse destinate alla revisione delle approvazioni al fine di ridurre i tempi. Il principale contributo della legge è la creazione di un *system of per-application user fee*⁴⁴ per finanziare l'aumento del personale addetto al processo di revisione del farmaco: le aziende forniscono i finanziamenti e, in cambio, la FDA si impegna a raggiungere obiettivi di performance in termini di tempestività nella revisione delle IND. Dal 1992, il PDUFA viene autorizzato ogni cinque anni: è stato rinnovato nel 1997 (PDUFA II), nel 2002 (PDUFA III), nel 2007 (PDUFA IV), nel 2012 (PDUFA V), nel 2017 (PDUFA VI) e, il 30 settembre 2022, il Presidente Biden ha firmato la *FDA User Fee Reauthorization Act del 2022 (PDUFA VII)*, che include il rinnovo fino a settembre 2027⁴⁵. Nel 1993 la FDA ha lanciato *MedWatch*, un sistema volontario che facilita la segnalazione di effetti

³⁸ Il termine sta per "*Investigational New Drug*", una richiesta inviata FDA degli Stati Uniti per ottenere l'autorizzazione a condurre studi clinici su un nuovo farmaco sperimentale in fase di sviluppo. Si tornerà sul tema più avanti.

³⁹ FDA, *Orphan Drug Act - Relevant Excerpts* <<https://www.fda.gov/industry/designating-orphan-product-drugs-and-biological-products/orphan-drug-act-relevant-excerpts>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁰ Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, Pub. L. No. 98-417. 98 Stat. 1585, 1984.

⁴¹ Il termine indica il periodo durante il quale il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di sfruttare l'invenzione protetta dal brevetto.

⁴² STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 337.

⁴³ Prescription Drug User Fee Act 1992, Pub. L. No. 102-571, 106 Stat. 4491.

⁴⁴ Quando l'azienda sviluppatrice del farmaco innovatore presenta alla FDA la *IND Application*, questa paga anche un contributo che va a supportare il processo di revisione.

⁴⁵ FDA, *Prescription Drug User Fee Amendments* <<https://www.fda.gov/industry/fda-user-fee-programs/prescription-drug-user-fee-amendments>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

indesiderati da parte dei medici e dei consumatori⁴⁶. Nel 1997 il Congresso ha approvato il *FDA Modernization Act*⁴⁷ che, oltre a rinnovare il PDUFA, ha concesso un periodo extra (sei mesi) di esclusività di mercato ai produttori che hanno condotto studi su cure pediatriche e ha confermato il ruolo del *Center for Drug Evaluation and Research* (CDER)⁴⁸ nella protezione della salute pubblica, chiedendo alla FDA di continuare a promuovere la salute pubblica attraverso una revisione efficiente dei farmaci e di collaborare con i rappresentanti di altri paesi per armonizzare i requisiti normativi.⁴⁹

Novità arrivarono anche durante gli anni 2000. Nel 2009 fu emanato il *Biologics Price Competition and Innovation Act* (BPCI)⁵⁰ come parte del *Patient Protection and Affordable Care Act* firmato dal Presidente Obama nel 2010. La BPCI Act stabilisce un processo di approvazione abbreviato per i *biosimilars*, prodotti biologici che dimostrano di essere altamente simili ad un *innovator biologic drug* già approvato dalla FDA. La legge concede fino a dodici anni di diritti di esclusiva sul mercato per un *innovator biologic drug* a partire dalla data di approvazione, indipendentemente dallo stato del brevetto. La FDA ha delineato i requisiti per i produttori di *biosimilars* per dimostrare la somiglianza e l'intercambiabilità con il prodotto originatore⁵¹. Nel 2012 il *Food and Drug*

⁴⁶ Agli inizi degli anni '90 la FDA si rese conto della necessità di uno strumento in dotazione a medici e personale sanitario che consentisse loro di portare all'attenzione della stessa FDA eventuali effetti indesiderati derivanti da farmaci o dispositivi medici; si tratta di effetti collaterali non riscontrabili durante gli studi clinici poiché emergenti nel lungo periodo. *MedWatch* è un programma a disposizione anche del comune cittadino, non solo dei professionisti sanitari e si attiva compilando un form presente sul sito della FDA e scritto con un linguaggio semplice ed accessibile (disponibile al link: <<https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/medwatch-forms-fda-safety-reporting>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025). Dopo la sollecitazione fatta mediante la compilazione e l'invio del form, lo staff della FDA la inserisce in un database per controllare se sussistono altre segnalazioni simile; successivamente esamina la segnalazione e, ove necessario, prende posizione. Dalle segnalazioni, la FDA potrebbe: i) pubblicare avvisi contenenti raccomandazioni per moderare l'uso del farmaco; ii) far aggiornare l'etichettatura in modo da darle contenere i nuovi effetti collaterali e relativi avvertimenti; iii) compiere delle ispezioni presso gli stabilimenti di produzione; iv) chiedere al produttore di modificare processo di produzione o l'imballaggio del farmaco; v) ritirare il farmaco dal mercato. Per approfondire v. BETHANEY LENTZ, *MedWatch: The FDA safety information and adverse event reporting program*, Rimsys, 29 settembre 2022 <<https://www.rimsys.io/blog/medwatch-the-fda-safety-information-and-adverse-event-reporting-program>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁷ FDA Modernization Act 1997, Pub. L. No. 105-115, 111 Stat. 2296.

⁴⁸ In italiano "Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci", è una divisione della FDA ed è responsabile della regolamentazione dei farmaci negli Stati Uniti, infatti è suo compito valutare sicurezza ed efficacia dei farmaci, l'approvazione dei nuovi farmaci per l'immissione sul mercato, la revisione delle richieste di autorizzazione e l'aggiornamento delle linee guida per la ricerca clinica e la produzione dei farmaci. FDA, *Center for Drug Evaluation and Research (CDER)* <<https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/center-drug-evaluation-and-research-cder>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁹ MICHELLE MEADOWS, *Promoting Safe & Effective drugs for 100 years*, cit.

⁵⁰ Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009, Pub L No 111-148, 124 Stat 804.

⁵¹ A differenza dei farmaci generici, che possono essere definite repliche esatte del farmaco originatore, i biosimilari sono prodotti in organismi viventi e, pur essendo "altamente simili", non si prevede che siano copie esatte del prodotto originale. Di conseguenza, per dimostrare l'intercambiabilità, lo sponsor di un

Administration Safety and Innovation Act (FDASIA)⁵² che, oltre a rinnovare il PDUFA per i successivi 5 anni, promuove l'innovazione per accelerare l'accesso dei pazienti a prodotti sicuri ed efficaci, aumenta il coinvolgimento delle parti interessate nei processi della FDA e migliora la sicurezza della catena di approvvigionamento dei farmaci⁵³. Nello stesso anno, un'epidemia di meningite fungina legata ad un farmaco composto contaminato ha causato 64 decessi e 751 infezioni; in risposta, il Congresso ha emanato il *Drug Quality and Security Act*⁵⁴ (DQSA) del 2013, che assicura una maggiore supervisione normativa delle strutture che creano tale tipologia di farmaci⁵⁵.

2. Ruolo della FDA nell'industria farmaceutica; approvazione di nuovi farmaci

Nell'industria farmaceutica, il ruolo della FDA è di ricevere le richieste di IND inviate dalle case farmaceutiche, supervisionare i report delle varie fasi di uno studio clinico e, successivamente, ricevere dalle case farmaceutiche la NDA e approvarla, così da permettere al nuovo farmaco di essere immesso in commercio. La FDA svolge, in definitiva, un ruolo a tutela del consumatore con lo scopo di garantire la commercializzazione di farmaci che siano sicuri per la salute umana ed efficaci.

La definizione del termine "farmaco" può essere rintracciata nella sezione 21 U.S.C. § 321(g)(1)⁵⁶. La FDA definisce un farmaco innovativo (*New Molecular Entities*,

biosimilare dovrà condurre studi clinici per confrontare i benefici terapeutici e i rischi con quelli del farmaco innovatore, oltre a fornire dati dai test di equivalenza farmaceutica e bioequivalenza, che non richiedono studi clinici. Al contrario, l'intercambiabilità tra generici e il farmaco di riferimento originale raramente richiede dati da studi clinici. AMGEN, *Biosimilars versus Generics* <<https://www.amgenbiosimilars.com/Biosimilars-Education/Biosimilars-Education/About-Biosimilars/Biologics-vs,-d,-,-Generics>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁵² Food and Drug Administration Safety and Innovation Act of 2012, Pub L No 112-144, 126 Stat 993.

⁵³ FDA, *Milestones in U.S. Food and Drug Law* <<https://www.fda.gov/about-fda/fda-history/milestones-us-food-and-drug-law>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁵⁴ Drug Quality and Security Act of 2013, Pub L No 113-54, 127 Stat 587.

⁵⁵ Un farmaco composto è un medicinale preparato direttamente dal farmacista per soddisfare le esatte esigenze del singolo paziente e può comportare la combinazione di principi attivi per creare un dosaggio o una forma di somministrazione non disponibili sul mercato. I farmaci composti vengono utilizzati in casi in cui il paziente presenta delle allergie ad una componente della formulazione commerciale (es. un conservante), il paziente richiede un dosaggio che non è disponibile in commercio o la forma di somministrazione del farmaco presente sul mercato non è adatta alle esigenze del paziente (es. in presenza di una difficoltà nel deglutire, il farmaco può essere composto in soluzione liquida). Per approfondire v. FDA, *Compounding and the FDA: Questions and Answers* <<https://www.fda.gov/drugs/human-drug-compounding/compounding-and-fda-questions-and-answers>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁵⁶ 21 U.S.C. § 321(g)(1): "The term "drug" means (A) articles recognized in the official United States Pharmacopoeia, official Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States, or official National

NME) come “an active ingredient that contains no active moiety that has been previously approved by the Agency in an application submitted under section 505 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or has been previously marketed as a drug in the United States”⁵⁷ e spesso questi rappresentano nuove opzioni di trattamento per i pazienti e un passo avanti nella sanità per i cittadini statunitensi⁵⁸. Ogni anno il CDER, una divisione della FDA, approva un’ampia gamma di farmaci: alcuni di essi non sono mai stati utilizzati nella pratica, mentre altri sono uguali a farmaci già approvati e con cui competeranno sul mercato. La classificazione in NME è importante ai fini del processo di revisione a cui verrà sottoposto il farmaco che contiene il principio attivo, in quanto questo verrà classificato come *New Chemical Entity* (NCE)⁵⁹ e sarà soggetto ad una approfondita revisione da parte della FDA che assicuri sicurezza ed efficacia come si leggerà a breve. Un biosimilare⁶⁰, invece, è un prodotto biologico altamente simile⁶¹ per caratteristiche al farmaco biologico innovatore di riferimento già approvato dalla FDA, che non presenta nessuna differenza clinicamente significativa in termini di sicurezza, purezza e potenza; come il farmaco generico, anche il biosimilare viene commercializzato dopo la scadenza del brevetto del farmaco biologico di riferimento e forniscono un’alternativa più economica al paziente⁶². Infine, un farmaco generico⁶³ viene definito come quel

Formulary, or any supplement to any of them; and (B) articles intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease in man or other animals; and (C) articles (other than food) intended to affect the structure or any function of the body of man or other animals; and (D) articles intended for use as a component of any article specified in clause (A), (B), or (C) [...]”.

⁵⁷ Una NME può essere definita come un principio attivo che non contiene alcuna porzione attiva che sia stata già approvata dalla FDA a seguito di una domanda presentata ai sensi della sezione 505 del FDC Act – ci si riferisce alla NDA, *New Drug Application* di cui si dirà in seguito – o che è stato già commercializzato come farmaco negli Stati Uniti. FDA, *Compilation of CDER New Molecular Entity (NME) Drug and New Biologic Approvals – Data Dictionary* <<https://www.fda.gov/media/135308/download>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁵⁸ FDA, *Novel Drug Approvals at FDA* <<https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/novel-drug-approvals-fda>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ La definizione non è contenuta in un articolo specifico, ma è integrata nel complesso del *Biologics Price Competition and Innovation Act* (BPCIA) del 2009. La legge stabilisce, inoltre, un particolare processo di approvazione, la necessità di studi analitici di biosimilarità e un’esclusività di mercato – generalmente di 12 anni – per il produttore del farmaco di riferimento in cui il biosimilare non può essere commercializzato.

⁶¹ I biosimilari sono altamente simili e non identici al farmaco biologico di riferimento poiché, essendo originati da organismi viventi o dalle biotecnologie, non possono essere replicati esattamente; per questo l’approvazione di farmaci biosimilari richiede degli studi più complessi, il cui scopo è garantire che le piccole variazioni, per natura presenti, non abbiano conseguenze sulla sua efficacia e sicurezza. Per approfondire v. GLORIA RAVEGNINI, *Farmaci generici e biosimilari: mi posso fidare? Facciamo un po’ di chiarezza*, SIF Magazine, 18 marzo 2021 <<https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/farmaci-generici-e-biosimilari-mi-posso-fidare-facciamo-un-po-di-chiarezza-2021-03-18>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶² AISM, *Farmaci: biologici, biosimilari e generici* <[https://www.aism.it/farmaci biologici biosimilari e generici](https://www.aism.it/farmaci_biologicali_biosimilari_e_generici)> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶³ Il riferimento normativo primario è da rintracciare nel *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act* del 1984, comunemente noto come *Hatch-Waxman Act*, che ha introdotto regole

prodotto che presenta la stessa composizione qualitativo-quantitativa di sostanze attive, forma, dosaggio e via di somministrazione di un *brand-name drug*⁶⁴ già approvato dalla FDA ed è, a quest'ultimo, identico o bioequivalente⁶⁵. Scaduti i diritti di proprietà intellettuale su un farmaco, questo può essere riprodotto anche da imprese concorrenti e sarà venduto ad un prezzo più basso; il farmaco generico non sarà commercializzato con lo stesso nome commerciale, ma dovrà essere richiamato l'INN⁶⁶. A lungo il farmaco generico è stato percepito dal cittadino come simile ma non uguale al farmaco innovatore e, per evitare ulteriori equivoci, sono stati ridefiniti "farmaci equivalenti"⁶⁷.

Le fasi che si succedono prima che un farmaco venga messo in commercio sono tante: vi è una fase definita R&D (*Research & Development*) in cui si ricercano i fondi per poter effettuare i successivi studi che portino alla scoperta di un nuovo farmaco⁶⁸; successivamente può essere identificata una fase di ricerca preclinica in cui sono effettuati studi in vitro e in vivo che dimostrino la farmacologia, l'attività del farmaco e la potenziale sicurezza nell'essere umano⁶⁹; dopo si entra nella fase clinica, suddivisa a sua volta in altre fasi (Fase 0, Fase I, Fase II, Fase III)⁷⁰, per poi terminare con l'approvazione e la commercializzazione. Negli ultimi 30 anni si è fatta strada la necessità, però, di aggiungere un'ulteriore fase: la sorveglianza post-marketing (o Fase IV), ossia un controllo costante sugli effetti a lungo termine di un farmaco che ha già ricevuto l'autorizzazione alla commercializzazione⁷¹. Durante il processo di approvazione di un nuovo farmaco vi è un costante rapporto di condivisione fra l'azienda e la FDA e questo per diversi motivi: che vi sia una valutazione a tutto tondo dell'efficacia e della sicurezza

dettagliate per i farmaci generici, fra cui la procedura per la loro approvazione accelerata da parte della FDA. I requisiti dettagliati per la loro approvazione negli Stati Uniti sono contenuti in 21 CFR Part 314.

⁶⁴ AUROBINDO ITALIA, *Bioequivalenza dei farmaci generici equivalenti* <<https://www.aurobindoitalia.it/farmaci-generici/bioequivalenza/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶⁵ *Ibid.* Il termine bioequivalente sta a significare che il composto è privo di differenze significative rispetto a velocità e grado di assorbimento nell'organismo umano.

⁶⁶ L'abbreviazione INN è l'acronimo di *International Nonproprietary Name* ed è il nome che viene assegnato dalla WHO al principio attivo di un farmaco per identificarlo in modo univoco, indipendentemente dal produttore o dal nome commerciale del farmaco che lo contiene. L'INN non è un marchio registrato e può essere utilizzato anche da diversi produttori per identificare lo stesso principio attivo; esempio è l'acetaminofene che ha "*paracetamol*" come INN. WHO, *International Nonproprietary Names (INN)* <<https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶⁷ AISM, *Farmaci: biologici, biosimilari e generici* <[https://www.aism.it/farmaci biologici biosimilari e generici](https://www.aism.it/farmaci_biologicali_biosimilari_e_generici)> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶⁸ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., pp. 23-58.

⁶⁹ GAIL ANN VAN NORMAN, *Drugs, Devices, and the FDA: Part 1: An Overview of Approval Processes for Drugs*, JACC. Basic to translational science, Vol.1, 3, 2016, pp.170-179.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ FDA, *Postmarketing Surveillance Programs* <<https://www.fda.gov/drugs/surveillance/postmarketing-surveillance-programs>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

del nuovo farmaco; avere trasparenza e responsabilità, così da garantire che le decisioni siano basate su prove scientifiche complete ed accurate e riducendo il rischio di informazioni incomplete, come forma di protezione della salute pubblica dei consumatori⁷². Di seguito le fasi nel dettaglio.

2.1. Fasi preliminari nella ricerca su un nuovo farmaco

Come in ogni settore, prima di cominciare la ricerca in laboratorio, viene effettuata un'analisi del potenziale di mercato per determinare se il farmaco, una volta prodotto con successo, potrà essere commercializzato e generare dei ricavi. In questa analisi vengono in considerazione sia il tasso di incidenza⁷³ che il tasso di prevalenza⁷⁴ con cui una malattia si verifica nella popolazione, così come – data la configurazione del sistema sanitario americano – le caratteristiche socio-economiche dei pazienti che potrebbero essere interessati dal potenziale farmaco e la loro possibilità di accedere ad una copertura assicurativa⁷⁵. Durante questa fase vengono valutate sia le prospettive scientifiche⁷⁶ che quelle economiche del progetto di ricerca, ma se da queste si delinea una situazione in cui le *chances* di successo sono basse, i costi molto alti o il tempo stimato per la fine del progetto è lungo, allora sarà difficile che l'azienda vi investa⁷⁷.

⁷² FDA, *Development & Approval Process. Drugs* <<https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷³ Il tasso di incidenza quantifica la frequenza con cui nuovi casi di una malattia in una specifica popolazione durante un determinato periodo di tempo ed è un indicatore del rischio di sviluppare la malattia. Viene calcolato mediante il rapporto fra il numero di individui che sviluppano la malattia e il tempo totale a rischio espresso in termini di persona/tempo. FABIO PROVENZANO, GIOVANNI TRIPEPI, CARMINE ZOCCALI, *Le misure di frequenza negli studi epidemiologici: l'incidenza e la prevalenza*, Giornale Italiano di Nefrologia, 27, 1, 2010, pp. 78-81.

⁷⁴ *Ibid.* Il tasso di prevalenza quantifica l'esistenza di un fenomeno in una popolazione in un momento specifico o durante un determinato periodo di tempo ed è un indicatore di quanto è diffusa la malattia nella popolazione. Si tratta di una misura della frequenza dei casi di malattia già esistenti ed è data dal rapporto fra il numero di soggetti malati e il numero totale di individui presenti nella popolazione, sani e malati, in un dato istante.

⁷⁵ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 41.

⁷⁶ *Ibid.* Guardando alle prospettive in ambito scientifico, vi sono tre centri di decisione da considerare: il gruppo dei biotecnologi, quello dei chimici e quello dei ricercatori clinici. In un contesto di valutazione ognuno ha il suo ruolo: il biotecnologo si occupa di stimare se il progetto proposto ha una ragionevole possibilità di successo; il chimico vede la fattibilità della produzione del composto, in *primis* in piccole quantità per scopi di ricerca e, progressivamente, in quantità maggiori. Infine, la figura del ricercatore clinico è il responsabile dell'attuazione del protocollo di studio, della raccolta dei dati clinici, del monitoraggio della sicurezza dei pazienti e dell'interpretazione dei risultati clinici ottenuti durante lo studio e loro responsabilità è decidere sulla probabile efficacia del composto chimico.

⁷⁷ *Ibid.* Esempio può essere riscontrato negli innumerevoli farmaci prodotti per le malattie croniche, molto diffuse a livello globale, che ne alleviano i sintomi e che dovranno essere assunte per tutta la vita dal soggetto che ne è affetto; ma possono essere presi in considerazione anche i vari studi intrapresi per la cura contro il cancro o la sindrome di Parkinson.

All'interno dell'azienda farmaceutica, la decisione se investire o meno in un progetto di ricerca viene preso dal settore marketing che, infatti, ha il compito di redigere un report relativo ai possibili costi annuali e totali di ciascun progetto. Qui vengono anche stimate le potenziali vendite del prodotto e, nel farlo, sono prese in considerazione anche altri fattori quali gli utilizzi specifici rispetto alla malattia che si vuole curare, se vi è già in commercio un farmaco con una modalità di somministrazione differente o se esiste già un farmaco simile, se i mezzi e il personale a disposizione dell'azienda sono capaci di svolgere il progetto di ricerca e, infine, la probabilità che la FDA approvi il farmaco che si vuole sviluppare⁷⁸.

Sono vari i modi in cui i ricercatori possono giungere alla scoperta di nuovi farmaci in quanto questo può avvenire attraverso nuove intuizioni su un processo patologico che permettono di progettare un farmaco in grado di arrestare o invertire gli effetti di una specifica patologia oppure effettuando molti test su dei composti molecolari per individuare possibili effetti benefici contro un ampio numero di patologie. Altro modo è la scoperta che dei trattamenti già esistenti sono in grado di curare altre malattie grazie a dei loro effetti imprevisti o lo sviluppo di nuove tecnologie che permettono ai ricercatori di fruire di nuovi modi per rendere efficaci i farmaci in specifici siti all'interno del corpo umano⁷⁹. In questa fase vengono analizzati migliaia di composti, ma di questi solo un numero ridotto darà risultati promettenti e passerà a successivi ed ulteriori studi⁸⁰.

Quando il progetto di ricerca è valutato positivamente, viene avviata la fase denominata "pre-clinica" (o sperimentale), vale a dire quella condotta in laboratorio (*in vitro*) o su animali (*in vivo*) e in cui si sviluppa il prototipo del farmaco⁸¹. La fase pre-clinica può essere ricostruita nei seguenti *steps*: si comincia con il comprendere la progressione della malattia per poi individuare i potenziali bersagli dell'azione del farmaco e delle sostanze che possano modificarli; vengono condotti gli studi *in vitro* e *in vivo* per determinare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci negli animali. Poi, in base ai risultati degli studi, si inizia a progettare gli studi clinici da condurre sugli esseri umani, si determina la formulazione farmaceutica e si delineano i potenziali processi di produzione⁸². La fase pre-clinica è condizione preliminare affinché, dopo una valutazione

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ FDA, *Step 1: Discovery and Development* <<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-1-discovery-and-development>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ FDA, *Step 2: Preclinical Research* <<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-2-preclinical-research>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸² GAIL ANN VAN NORMAN, *Drugs, Devices, and the FDA: Part 1: An Overview of Approval Processes for Drugs*, cit., p. 172.

degli aspetti farmacocinetici e farmacodinamici⁸³, possa essere avviata la fase di sperimentazione dei farmaci negli esseri umani e il suo principale scopo è valutare la sicurezza, l'efficacia e altri parametri critici di un potenziale farmaco per determinare se sia sicuro e abbastanza promettente per essere testato su esseri umani⁸⁴. Infatti, una volta identificato un composto promettente, i ricercatori dovranno condurre esperimenti per raccogliere informazioni su: i) come questo viene assorbito, distribuito, metabolizzato ed espulso; ii) i suoi potenziali benefici e meccanismi di azione; iii) quale sia il dosaggio migliore; iv) il modo di somministrazione migliore; v) eventuali effetti collaterali o effetti avversi; vi) il modo in cui il composto si comporta su diversi gruppi di persone identificati secondo il genere o l'etnia; vii) il modo in cui interagisce con altri farmaci o altri trattamenti; viii) la sua efficacia rispetto ad eventuali farmaci simili già presenti sul mercato⁸⁵.

Nel fare ciò, la FDA richiede ai ricercatori di adoperare le *Good Laboratory Practices* (GLP) nell'effettuare studi pre-clinici, le quali determinano degli standard minimi: i) il modo in cui deve essere condotto lo studio; ii) il personale da adoperare; iii) le strutture; iv) le attrezzature; v) protocolli da seguire; vi) le relazioni da redigere a seguito dello studio; vii) sistema che controlli la qualità di ogni studio realizzato.⁸⁶ I rapporti sugli studi sperimentali devono specificare il metodo che è stato usato, i dati tossicologici e farmacocinetici, i modelli cellulari, i tessuti o gli animali utilizzati e i test di laboratorio che sono stati eseguiti⁸⁷. I risultati degli studi devono dimostrare le possibili applicazioni terapeutiche e prevedere l'insorgenza di alcuni rischi a seguito dell'uso del farmaco; se i risultati sono positivi, ciò consentirà il passaggio alla fase clinica, ossia la partecipazione degli esseri umani all'esperimento⁸⁸.

⁸³ Si tratta di due aspetti strettamente legati e complementari nella comprensione del comportamento dei farmaci: la farmacocinetica studia gli eventi a cui è sottoposto un farmaco quando viene a contatto con l'organismo e comprende le varie fasi attraverso cui il farmaco viene trasformato (assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione); la farmacodinamica studia il legame del farmaco con la molecola bersaglio e le sue conseguenze sulle funzioni biologiche, vale a dire il meccanismo d'azione. ANNAMARIA DE LUCA, SABATA PIERNO, *Interazioni farmacodinamiche e farmacocinetiche*, SIF Magazine <<https://www.sifweb.org/sif-magazine/voci-di-supporto/interazioni-farmacodinamiche-e-farmacocinetiche>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸⁴ FDA, *Step 2: Preclinical Research*, cit.

⁸⁵ FDA, *Step 1: Discovery and Development*, cit.

⁸⁶ FDA, *Step 2: Preclinical Research*, cit.

⁸⁷ VANESSA DE SOUZA BRICK, WILLIAM SAAD HOSSNE, ROGÉRIO SAAD HOSSNE, *Clinical research on new drugs (Phase I). Profile of scientific publications: data from the pre-clinical phase and bioethical aspects*, Acta Cirúrgica Brasileira, 23(6), 2008, p. 532.

⁸⁸ *Ibid.*

2.2. La IND Application alla FDA

Per poter passare dalla fase pre-clinica a quella clinica è necessario che l'azienda farmaceutica invii alla FDA una *IND (Investigational New Drug) application*, vale a dire un modulo in cui chiede di proseguire lo studio tramite sperimentazioni sugli esseri umani poiché la fase precedente ha dimostrato che il prodotto non presenterà rischi irragionevoli se testato sull'uomo⁸⁹. Nella sua revisione della IND, la FDA ha due obiettivi primari: garantire la sicurezza dei soggetti che si sottopongono allo studio in tutte le fasi dell'indagine; assicurare che la qualità della valutazione scientifica fatta sul farmaco nella fase pre-clinica sia sufficiente per una valutazione dell'efficacia e della sicurezza del farmaco nelle Fasi II e III dello studio⁹⁰.

Solitamente, l'invio di una IND, è preceduto dal *Pre-IND Consultation Program*, vale a dire un'opportunità fornita alle aziende farmaceutiche di ottenere dei riscontri preliminari dalla stessa FDA rispetto ai loro piani di sviluppo per un nuovo farmaco. Si tratta di un'opportunità improntata alla trasparenza, all'efficienza e alla riduzione di rischi. Lo scopo della consultazione è di identificare e risolvere potenziali problemi che potrebbero ritardare il processo di sviluppo del nuovo farmaco e aiutare l'azienda farmaceutica sviluppatrice a pianificare in modo più efficiente gli studi clinici, ottimizzando le risorse. Qui vengono valutate la sicurezza degli studi tossicologici e farmacologici e il modo in cui sono stati costruiti i futuri studi clinici, come i criteri di selezione dei pazienti, gli obiettivi e la metodologia. Alla FDA vengono inviati documenti dettagliati riguardo i dati pre-clinici, il piano di sviluppo ed altre informazioni rilevanti, essa li esamina e fornisce dei feedback su eventuali aspetti critici del programma⁹¹. Successivamente, viene inviata la IND al CDER); se entro trenta giorni la FDA non solleva obiezioni, si procede alla sperimentazione clinica, ma se la FDA pone un "*clinical hold*" – una sospensione – o fornisce suggerimenti o pone modifiche obbligatorie, allora l'azienda farmaceutica dovrà risolvere le questioni sollevate e prima di ripresentare la domanda⁹².

Le informazioni che sono contenute nella IND sono codificate in 21 CFR Part 312.23 e vengono raggruppate in tre aree principali: studi di farmacologia e tossicologia; informazioni sulla produzione del farmaco; i protocolli clinici che verranno seguiti nelle fasi successive. La parte sugli studi di farmacologia e tossicologia dovrà contenere i dati

⁸⁹ FDA, *Investigational New Drug (IND) Application* <<https://www.fda.gov/drugs/types-applications/investigational-new-drug-ind-application>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ FDA, *Pre-IND Consultation Program* <<https://www.fda.gov/drugs/investigational-new-drug-ind-application/pre-ind-consultation-program>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹² GAIL ANN VAN NORMAN, *Drugs, Devices, and the FDA: Part 1: An Overview of Approval Processes for Drugs*, cit., p. 172.

pre-clinici che permettono una valutazione sulla sicurezza del prodotto per le prime sperimentazioni sugli essere umani della Fase I e vengono incluse eventuali precedenti esperienze di utilizzo nell'uomo, come l'uso che è fatto all'estero di un farmaco già approvato – per l'appunto – all'estero. Le informazioni sulla produzione riguardano la composizione, la modalità di produzione e i controlli che verranno effettuati sia rispetto alla produzione della sostanza farmacologica che del prodotto finito. La IND deve contenere, infine, i protocolli dettagliati che verranno seguiti nella conduzione degli studi clinici con lo scopo di valutare se le sperimentazioni della Fase I esporranno i soggetti a dei rischi non necessari. Sono da includere, inoltre, le informazioni sulle qualifiche dei ricercatori clinici che supervisionano la somministrazione del composto sperimentale affinché la FDA possa valutare se siano effettivamente qualificati a svolgere i loro compiti negli studi. In questa parte ci si impegna a ottenere il consenso informato da parte dei soggetti che si sottopongono alla ricerca, a ottenere la revisione dello studio da parte di un comitato etico (*Institutional Review Board*, IRB) e a rispettare le normative sui nuovi farmaci sperimentali⁹³.

La FDA classifica le *IND Application* in due categorie principali: IND commerciali e IND di ricerca. Le IND commerciali vengono presentate principalmente dalle aziende farmaceutiche che mirano ad ottenere l'approvazione per la vendita e distribuzione di un nuovo farmaco. Queste domande devono essere inviate alla FDA utilizzando il formato elettronico *Common Technical Document (eCTD)*.⁹⁴ Le IND di ricerca, invece, sono presentate principalmente da enti di ricerca accademici con l'obiettivo di avanzare la conoscenza scientifica, investigare nuove indicazioni d'uso o verificare nuove ipotesi di trattamento⁹⁵. Vi sono, invece, varie tipologie di IND e ognuna persegue uno scopo e assume delle specifiche caratteristiche: *IND Investigator*, *Emergency Use IND (EIND)*, *Treatment IND*⁹⁶. Possono essere individuate anche altre che vengono adoperate solo in circostanze straordinarie, come la *Orphan IND*⁹⁷.

⁹³ FDA, *Investigational New Drug (IND) Application*, cit.

⁹⁴ NIH, 'What is an IND?' <<https://clinicalcenter.nih.gov/orcs/ind1.html>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁵ VANESSA DE SOUZA BRICK, WILLIAM SAAD HOSSNE, ROGÉRIO SAAD HOSSNE, *Clinical research on new drugs (Phase I). Profile of scientific publications: data from the pre-clinical phase and bioethical aspects*, cit., p. 532.

⁹⁶ FDA, *Investigational New Drug (IND) Application*, cit.

⁹⁷ La *Orphan IND* è la richiesta specifica da fare alla FDA da parte dell'azienda farmaceutica che ha intenzione di sviluppare un farmaco per la cura di una malattia rara. La richiesta viene presentata presso l'*Office of Orphan Products Development (OOPD)* e la relativa documentazione deve contenere informazioni dettagliate sulla malattia rara che si intende curare, la popolazione che ne è affetta e le evidenze degli studi pre-clinici. La FDA offre assistenza nella progettazione di studi clinici e la consulenza regolatoria alle aziende promotrici di questa tipologia di farmaci, le quali possono anche beneficiare di sovvenzioni per coprire i costi delle sperimentazioni cliniche. Una volta che un farmaco viene approvato,

La *Investigator IND* è il percorso più comune nell'approvazione dei nuovi farmaci. In questa tipologia, la richiesta viene presentata dal ricercatore, generalmente un medico, che ha avviato e conduce l'indagine e sotto la cui direzione il farmaco sperimentale verrà somministrato⁹⁸. Il ricercatore ha l'obbligo di attendere trenta giorni prima di cominciare la Fase I delle sperimentazioni cliniche; se in questo periodo di tempo, la FDA non solleva questioni di sorta, allora lo studio clinico può cominciare. Qualora, però, la FDA dia delle indicazioni, siano queste meri suggerimenti o modifiche obbligatorie, il ricercatore vi si dovrà adeguare. Infatti, poiché il team all'interno della FDA che si occupa della revisione della IND è composto da ricercatori e medici dotati di considerevole esperienza con farmaci simili o con la classe di farmaci a cui appartiene quel farmaco per cui si fa richiesta, ogni suo responso dovrà essere tenuto in grande considerazione. Semmai il ricercatore non dovesse adeguarsi al parere della FDA, questa instaurerà una "*clinical hold*" che sospende lo studio fino a che l'agenzia non sia certa della sicurezza dello studio; giuridicamente, non si riscontrano limiti temporali a questa sospensione che, solitamente, può durare anche più di 12 mesi⁹⁹.

La *Emergency Use IND* (EIND) è una procedura speciale di approvazione che consente l'uso di un farmaco sperimentale in casi di emergenza, vale a dire in quelle situazioni in cui non si ha il tempo necessario per attendere l'approvazione standard in quanto il paziente versa in pericolo di vita e non sono disponibili alternative terapeutiche o, queste vi sono, ma non sono sufficientemente efficaci nel caso concreto¹⁰⁰ oppure in quei casi in cui il paziente non rispetta i criteri per essere sottoposto allo studio clinico del farmaco sperimentale o non vi è ancora alcuno studio clinico¹⁰¹. A presentare la richiesta di *Emergency Use IND* è lo stesso medico curante, il quale vi deve includere informazioni dettagliate sul paziente e sulla sua condizione medica, sul farmaco sperimentale di cui chiede l'utilizzazione e sulle ragioni che ne richiedono l'utilizzo; nei casi molto urgenti, la richiesta può essere presentata telefonicamente e, successivamente, per iscritto¹⁰². Il farmaco deve essere sostenuto da ragionevoli basi scientifiche a garanzia di efficacia e sicurezza, ma non deve aver ancora ricevuto l'autorizzazione alla commercializzazione. Il medico che ne fa richiesta deve ottenere il

l'azienda farmaceutica promotrice ottiene un'esclusività di mercato di sette anni, durante i quali nessun farmaco simile può essere approvato per la stessa patologia. Per approfondire v. 21 CFR Part 316.

⁹⁸ FDA, *Investigational New Drug (IND) Application*, cit.

⁹⁹ GAIL ANN VAN NORMAN, *Drugs, Devices, and the FDA: Part 1: An Overview of Approval Processes for Drugs*, cit., p. 173.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ FDA, *Investigational New Drug (IND) Application*, cit.

¹⁰² FDA, *For Physicians: How to Request Single Patient Expanded Access ("Compassionate Use")* <<https://www.fda.gov/drugs/investigational-new-drug-ind-application/physicians-how-request-single-patient-expanded-access-compassionate-use>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

preventivo consenso informato¹⁰³ del paziente e sarà responsabile del trattamento e del monitoraggio dello stesso; inoltre, sarà lo stesso medico a fornire alla FDA un report dettagliato sull'andamento della somministrazione e i successivi esiti. Negli Stati Uniti, la EIND è stata utilizzata per accelerare il processo di approvazione dei vaccini durante la pandemia da COVID-19, consentendo una risposta più rapida ed efficace alla crisi sanitaria globale: ha permesso di iniziare la distribuzione e somministrazione del vaccino mentre erano in corso le sperimentazioni cliniche sotto il costante monitoraggio della FDA¹⁰⁴. Negli Stati Uniti il processo di richiesta di una EIND – così come di qualsiasi tipologia di IND, come descritto poc'anzi – richiede l'approvazione da parte di un comitato etico, l'*Institutional Review Board*. Tuttavia, è prevista un'esenzione dall'approvazione da parte del IRB, con la successiva somministrazione senza autorizzazione, nel caso di un paziente che versi in una situazione di pericolo di vita e non vi sia il tempo necessario per consultare l'IRB¹⁰⁵. Le due condizioni di pericolo di vita e l'assenza della possibilità di aspettare l'autorizzazione sono elencate al 21 CFR Part 56.102(d) e, per avvalersi dell'esenzione al 21 CFR Part 56.102(c) devono sussistere entrambe¹⁰⁶.

La terza tipologia di IND da analizzare è la *Treatment IND*, la quale viene presentata per quei farmaci sperimentali che si dimostrano promettenti per il trattamento di patologie gravi o potenzialmente mortali prima che vengano completate tutte le fasi dello studio clinico, prima della revisione da parte della FDA e dell'approvazione finale da parte di quest'ultima¹⁰⁷. La *Treatment IND* è stata regolata per la prima volta sul finire degli anni '80 dello scorso secolo, a seguito di campagne di attivismo e sensibilizzazione sulla mancanza di azidotimina nella cura all'AIDS. Con il *Food and Drug Administration Act* del 1997 è stato consentito alla FDA di accelerare il processo di approvazione per tutti quei farmaci che rispondevano a due criteri: i) devono riguardare una condizione grave o potenzialmente letale; ii) devono avere il potenziale per affrontare un bisogno medico non soddisfatto¹⁰⁸. Questa tipologia viene talvolta chiamata anche *Expanded Access IND* perché permette di ampliare l'accesso al farmaco

¹⁰³ La FDA specifica anche delle eccezioni al preventivo consenso informato da parte del paziente, per approfondire in merito v. FDA, *Exception from Informed Consent Requirements for Emergency Research: Guidance for Institutional Review Boards, Clinical Investigators, and Sponsors*, aprile 2013 <<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/exception-informed-consent-requirements-emergency-research>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁰⁴ GAIL ANN VAN NORMAN, *Update to Drugs, Devices, and the FDA: How Recent Legislative Changes have Impacted Approval of New Therapies*, JACC, Basic to Translational Science, Vol. 5, 8, 2020, p. 837.

¹⁰⁵ FDA, *Emergency Use of an Investigational Drug or Biologic*, gennaio 1998 <<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-investigational-drug-or-biologic>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ FDA, *Investigational New Drug (IND) Application*, cit.

¹⁰⁸ *Ibid.*

sperimentale oltre i limiti degli studi clinici standard, permettendo a più pazienti di beneficiare del trattamento, anche se non fanno parte dei protocolli di studio principali¹⁰⁹.

2.3. Lo studio clinico e le sue fasi

Uno studio clinico è una ricerca medica condotta su esseri umani seguendo protocolli rigorosi con lo scopo di assicurare *safety*, *efficacy* ed *effectiveness*¹¹⁰ del nuovo farmaco. I ricercatori progettano lo studio clinico per rispondere a specifiche domande di ricerca relative al farmaco che si sta studiando (cd. “*endpoints*”). I ricercatori sviluppano e seguono un piano di studio specifico, chiamato protocollo, e sono gli stessi ricercatori a decidere i criteri di selezione, il numero di persone che faranno parte dello studio, quanto durerà lo studio, se ci sarà o meno un gruppo di controllo ed eventuali altri metodi per limitare i *bias* di ricerca, la modalità e il dosaggio in cui il farmaco verrà somministrato ai pazienti e il modo in cui i dati che verranno raccolti saranno poi esaminati ed analizzati. Uno studio clinico si sviluppa lungo una serie di fasi, le Fasi 0, I, II e III¹¹¹. Nel passaggio da una fase a quella successiva, i ricercatori inviano alla FDA le informazioni sulla sicurezza del farmaco e ogni altra informazione scoperta nella rispettiva fase di ricerca, anche eventuali cambi di produzione o composizione, e questo avviene per agevolare la trasparenza ed evitare ritardi nello sviluppo causati da futuro rigetto dell’approvazione¹¹².

¹⁰⁹ GAIL ANN VAN NORMAN, *Drugs, Devices, and the FDA: Part 1: An Overview of Approval Processes for Drugs*, cit., p. 173.

¹¹⁰ Si tratta di tre termini strettamente legati ed interconnessi. *Safety* quantifica la dose massima tollerabile o la dose ottimale necessaria per ottenere il beneficio clinico desiderato e i potenziali effetti avversi nell’intervallo di esposizione considerato. *Efficacy* determina se il farmaco ha beneficio clinico positivo rispetto al placebo o ad altri interventi e coinvolge condizioni “ideali”, cioè condizioni strettamente controllate. *Effectiveness* descrive i benefici clinici di un farmaco in una situazione “reale”, per esempio, dove i pazienti possono presentare condizioni di comorbidità o sottostare ad altre terapie che interagiscono con il farmaco e, in questo caso, la somministrazione del farmaco potrebbe non seguire le rigide linee guida dello studio. Per approfondire v. tabella 6 in GAIL ANN VAN NORMAN, *Drugs, Devices, and the FDA: Part 1: An Overview of Approval Processes for Drugs*, cit., p. 174.

¹¹¹ FDA, *Step 3: Clinical Research* <<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-3-clinical-research>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹¹² GAIL ANN VAN NORMAN, *Drugs, Devices, and the FDA: Part 1: An Overview of Approval Processes for Drugs*, cit., p. 174.

2.3.1. Fase 0

La Fase 0 è nota anche come “studi di microdose” ed è la fase preliminare degli studi clinici condotta prima delle convenzionali Fasi I – III. In questa fase viene coinvolto un numero molto ridotto di partecipanti, generalmente meno di 15 persone, identificabili in volontari sani o pazienti a cui vengono somministrate delle dosi molto basse del farmaco sperimentale pari a meno del 1% della dose terapeutica prevista, tale da non essere in grado di produrre effetti terapeutici o tossici. Lo scopo di questa fase preliminare è raccogliere i dati iniziali che permettano di valutare la farmacocinetica, la farmacodinamica e l’opportunità nel continuare con le ulteriori fasi e, per questo motivo, la loro durata è molto breve. Questa fase può essere eseguita mentre pende la revisione della IND da parte della FDA. Alla successiva Fase I si accede solo qualora i risultati della Fase 0 sono promettenti¹¹³.

2.3.2. Fase I

La Fase I fornisce le prime valutazioni circa la sicurezza e determina il *safe dosing range*¹¹⁴ e richiede, solitamente, alcuni mesi. Il numero dei soggetti volontari sani che prendono parte a questa parte dello studio si aggira fra le 20 e le 100 unità, anche se potrebbe includere paziente con la malattia che si vuole curare, come per i farmaci antitumorali. Il dosaggio da somministrare viene determinato sulla base dei dati ottenuti nella fase pre-clinica e nella Fase 0 e viene gradualmente aumentato per scoprire quanto il corpo può tollerare il farmaco. Mentre prosegue lo studio nella Fase I, i ricercatori rispondono a domande di ricerca riguardanti il funzionamento del farmaco nell’organismo, gli effetti collaterali associati all'aumento del dosaggio e informazioni preliminari sull'efficacia per determinare il modo migliore di somministrare il farmaco per limitare i rischi e massimizzare i possibili benefici. Questo è importante per la progettazione degli studi di Fase 2 e la FDA riporta che circa il 70% dei farmaci progredisce alla fase successiva¹¹⁵.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Con il termine “*safe dosing range*” si vuole indicare l’intervallo di dosaggio sicuro (o indice terapeutico), vale a dire la quantità di dosi che producono il massimo beneficio terapeutico con il minor rischio di effetti collaterali ed assicura che venga somministrata una quantità di farmaco sufficiente ad essere efficace senza, però, essere tossica poiché riduce il rischio di sovradosaggio e sottodosaggio. Per approfondire v. SHALINI S. LYNCH, *Efficacia e sicurezza del farmaco*, Manuale MSD, maggio 2022 <<https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/farmacologia-clinica/concetti-di-farmacoterapia/efficacia-e-sicurezza-del-farmaco>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹¹⁵ FDA, *Step 3: Clinical Research*, cit.

2.3.3. Fase II

In questa fase il numero dei partecipanti aumenta, arrivando a contare fra le 100 e le 300 unità di soggetti affetti dalla patologia che si vorrebbe curare. Il numero ridotto su cui si lavora fa sì che questa fase sia ancora ben controllata e monitorata. Anche se la FDA non dà indicazioni rispetto al modo in cui debba essere strutturata questa fase, è prassi studiare l'efficacia del farmaco comparandola ad un placebo e impostare lo studio in modo che questo sia "cieco" per ridurre al minimo eventuali *bias*¹¹⁶. Uno studio è definito "*single-blind*" quando i partecipanti non sanno quale trattamento stanno ricevendo, ma i ricercatori ne sono a conoscenza; mentre è definito "*double-blind*" lo studio in cui né il ricercatore né il paziente sanno quale trattamento sta ricevendo ciascun partecipante¹¹⁷. È intuitivo capire come uno studio è costruito sullo standard del "*double-blind*" e della comparazione con il placebo ha una qualità maggiore rispetto allo studio costruito senza tenerne conto¹¹⁸. Questa fase potrebbe evidenziare degli effetti collaterali meno comuni, ma non è in grado di dimostrare se il farmaco sarà benefico o meno. Questa fase, però, continua a fornire dati aggiuntivi sulla sicurezza, così da consentire ai ricercatori di affinare la domanda di ricerca, sviluppare nuovi metodi e progettare nuovi protocolli per la successiva Fase III. La FDA stima che la durata della Fase II possa arrivare ai due anni e che solo il 33% dei farmaci giunge alla fase successiva¹¹⁹.

2.3.4. Fase III

I ricercatori progettano gli studi di Fase 3 per fornire prove conclusive sull'efficacia e sulla sicurezza del prodotto in sviluppo, determinando se il farmaco è efficace nel trattare la malattia o la condizione per cui è stato sviluppato. I risultati di questa fase degli studi clinici¹²⁰ spesso costituiscono la base principale per la decisione delle autorità regolatorie riguardo all'approvazione o meno del farmaco. Questa fase coinvolge un numero di soggetti maggiori che varia fra le 300 e le 3000 unità e, complice il maggior numero di partecipanti, è possibile che emergano effetti collaterali meno comuni passati inosservati. La FDA stima che la durata di questi studi possa variare da uno a quattro anni

¹¹⁶ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 326.

¹¹⁷ Entrambe le definizioni possono essere rintracciate in AISM, *Studio in cieco*, 2009 <https://www.aism.it/studio_cieco> ultimo accesso effettuato il 3 agosto 2025.

¹¹⁸ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 326.

¹¹⁹ FDA, *Step 3: Clinical Research*, cit.

¹²⁰ In riferimento agli studi della Fase III si parla anche di "studi pivotali", proprio a sottolineare la loro importanza.

e questo rende più probabile che i risultati evidenzino effetti collaterali a lungo termine o rari. Approssimativamente, fra il 25 e il 30% dei farmaci supera questa fase¹²¹.

Di seguito le caratteristiche delle Fasi degli studi clinici in breve.

	Fase 0	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV
Scopo	Raccolta dati iniziali;	Prime valutazioni sulla sicurezza e sull'intervallo di dosaggio;	Valutare l'efficacia;	Conferma su sicurezza ed efficacia;	Sicurezza ed efficacia nel lungo termine con continuo monitoraggio;
N. soggetti	<15 volontari sani;	20-100 volontari sani;	100-300 volontari affetti dalla patologia da curare;	300-3000 volontari affetti dalla patologia da curare;	Decine di migliaia;
Dose ricevuta	Singola dose <1% di quella stimata per produrre effetti;	Singola/multiple dosi con concentrazione via via maggiore;	Multiple dosi; uso di placebo;	Multiple dosi;	Dipende;
Endpoints	Orientare i futuri studi clinici;	Effetti collaterali rispetto al dosaggio;	Efficacia contro la patologia; effetti collaterali meno comuni;	Conferma dell'efficacia, valutazione della sicurezza e di effetti collaterale a lungo termine o rari;	Assicurare sicurezza ed efficacia nel lungo termine su un bacino di soggetti molto ampio;
Durata	Mentre la FDA revisiona la IND;	Alcuni mesi;	Alcuni mesi - 2 anni;	1-4 anni;	Dopo l'autorizzazione della FDA;
Tasso di successo		70%	33%	25-30%	

Tabella 1. FDA, *Step 3: Clinical Research*, cit.

¹²¹ FDA, *Step 3: Clinical Research*, cit.

2.4. La NDA alla FDA

La NDA (*New Drug Application*) è lo strumento con cui la casa farmaceutica sviluppatrice propone formalmente alla FDA di approvare il suo nuovo farmaco per la vendita e la commercializzazione negli Stati Uniti¹²². Solitamente, a meno che il farmaco non raggiunga gli obiettivi preposti per la Fase III o dimostra di avere degli effetti indesiderati talmente gravi da cagionare altre patologie o la morte in chi lo assume, la maggior parte delle aziende sviluppatrici compila la richiesta di NDA una volta conclusasi la Fase III¹²³. Gli obiettivi della richiesta sono di fornire informazioni sufficienti per consentire alla *Review Division* della FDA di prendere delle decisioni chiave, quali: i) se il farmaco è sicuro ed efficace nei suoi usi proposti e se i benefici superino i rischi; ii) se l'etichetta proposta per il farmaco è appropriata e, se non lo è, quali informazioni dovrebbe contenere; iii) se i metodi utilizzati nella produzione del farmaco e i controlli effettuati per mantenere la qualità del farmaco sono adeguati a preservare la potenza, qualità e purezza del farmaco dopo la messa in commercio¹²⁴.

Si tratta di un insieme di documentazione molto complessa, con il compito di raccontare l'intera vicenda del farmaco: deve contenere tutti i dati di sviluppo, tutte le informazioni riguardo i processi di produzione e le strutture impiegate e quelle sui controlli di qualità e di garanzia; deve essere presente una completa descrizione del prodotto contenente la formula chimica, le relative specifiche per la potenza, purezza e stabilità e valutazioni sulla farmacodinamica e la farmacocinetica; deve indicare la possibile etichetta da applicare al farmaco e proporre processi di mitigazione del rischio¹²⁵. La NDA, infatti, arriva ad avere circa 100.000 pagine e, stando ai dati dell'*Office of the Federal Register*, è soggetta ad una tassa pari a più di \$ 3.2 milioni nel 2023, \$ 4 milioni nel 2024 e \$4.3 milioni nel 2025¹²⁶.

¹²² FDA, *New Drug Application (NDA)* <<https://www.fda.gov/drugs/types-applications/new-drug-application-nda>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025. Il *Manual of Policies and Procedures* (MAPP) redatto dalla FDA descrive il modo in cui il CDER assegna ad ogni NDA un codice in base alle caratteristiche del farmaco in oggetto di revisione. Ci sono 10 codici: i) Type 1 relativo alle NME; ii) Type 2 per New Active Ingredient; iii) Type 3 per New Dosage Form; iv) Type 4 per New Combination; v) Type 5 per New Formulation of Other Differences; vi) Type 6 per New Indication or Claim, Same Applicant; vii) Type 7 per Previously Marketed But Without an Approved NDA; viii) Type 8 per RX to OTC; ix) Type 9 per New Indication or Claim, Drug not to be Marketed under Type 9 NDA After Approval; x) Type 10 per New Indication or Claim, Drug to be Marketed under Type 10 NDA after Approval. Per approfondire v. FDA, *NDA Classification Code* <<https://www.fda.gov/media/94381/download>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹²³ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 328.

¹²⁴ FDA, *New Drug Application (NDA)*, cit.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ FDA, *Prescription Drug User Fee Amendments* <<https://www.fda.gov/industry/fda-user-fee-programs/prescription-drug-user-fee-amendments>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

La domanda viene inoltrata al CDER che ha 60 giorni per decidere se la NDA contiene una documentazione sufficiente per permettere una valutazione sostanziale. Il team di revisori è costituito da esperti qualificati in medicina, statistica e nella valutazione dei rischi¹²⁷. Se vi sono delle divergenze riguardo la forza dell'evidenza scientifica¹²⁸, la NDA viene valutata dal direttore della *Review Division* e, nel caso in cui la situazione di divergenza di opinioni persista, la richiesta è valutata direttamente dal direttore del CDER. Quando la *Review Division* raggiunge una visione comune, il direttore manda il responso concorde all'azienda farmaceutica, spiegandole le motivazioni¹²⁹. La valutazione può avere tre esiti: i) una *approval letter*¹³⁰, con cui l'ente approva il prodotto per la commercializzazione; ii) una *approvable letter*¹³¹, con cui l'ente si impegna ad approvare il prodotto solo qualora l'azienda sviluppatrice risolva questioni di minori importanza che sono emerse dalla valutazione; iii) una *not approvable letter*¹³², in cui l'ente comunica che il farmaco non può ricevere l'approvazione. In questi ultimi due casi, l'azienda ha dieci giorni per rispondere allegando ulteriori informazioni con l'intento di correggere i problemi sollevati. Se l'azienda sviluppatrice non risponde entro questo periodo di tempo, la FDA respinge automaticamente la domanda. Per legge, la FDA deve completare la sua revisione della NDA entro centoottanta giorni, ma ad ogni mutamento della NDA vengono aggiunti altrettanti giorni^{133 134}.

Ci sono diversi fattori che influenzano la durata della revisione di una NDA presso la FDA, tra cui la complessità del farmaco proposto, la completezza dei dati presentati, la disponibilità di risorse e altri impegni prioritari dell'agenzia. Tuttavia, in generale, la FDA cerca di completare la revisione entro 6 - 10 mesi dall'inizio della revisione¹³⁵.

2.5. Sorveglianza post-marketing o Fase IV

I controlli sul nuovo farmaco non terminano con l'approvazione della NDA, ma proseguono anche dopo la sua messa in commercio mediante quella che è definita sorveglianza post-marketing (o Fase IV), una parte molto importante del processo di

¹²⁷ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 328.

¹²⁸ Il FDCA del 1938 alla sezione 505 (c) e (d) richiede che vi siano "[...] *substantial evidence of drug safety and efficacy*".

¹²⁹ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 329.

¹³⁰ 21 CFR Part 314.105.

¹³¹ 21 CFR Part 314.110.

¹³² 21 CFR Part 314.120.

¹³³ 21 CFR Part 314.60.

¹³⁴ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 329.

¹³⁵ FDA, *Step 4: FDA Drug review* <<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-4-fda-drug-review>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

regolazione dei farmaci che assicura la loro sicurezza ed efficacia nel lungo termine mediante il loro continuo monitoraggio¹³⁶.

La sorveglianza post-marketing può essere declinata in vari modi. Vi può essere segnalazione di eventi avversi (*Adverse Event Reporting*) da parte di medici, pazienti e delle stesse aziende farmaceutiche sviluppatrici mediante il programma di segnalazione *MedWatch*. Il compito della FDA di proteggere e promuovere la salute pubblica le impone di approvare un nuovo farmaco basandosi su informazioni sulla sicurezza di questo che siano complete, accurate, tempestive e protratte nel tempo. Questo comporta il dover riportare all'agenzia ogni evento avverso che possa verificarsi nel lungo periodo e, quindi, per forza di cose, solo dopo che il prodotto è stato messo in commercio e assunto da molte più persone di quelle sottoposti alle Fasi di sperimentazione clinica. Quando ci si riferisce ad un evento avverso si intende ogni effetto collaterale inaspettato associato all'uso di un farmaco, che sia questo considerato o meno correlato al prodotto, e può verificarsi a seguito del corretto uso nell'ambito professionale, per sovradosaggio accidentale o intenzionale o per mancanza dell'efficacia prevista¹³⁷.

La FDA può, inoltre, richiedere alle aziende farmaceutiche sviluppatrici di condurre degli studi aggiuntivi successivi all'approvazione del farmaco per raccogliere ulteriori informazioni (*Post-Marketing Studies*). Questo avviene soprattutto nei casi in cui si è seguito un iter di approvazione velocizzato, come avvenne negli anni '80 con le terapie contro l'AIDS¹³⁸ e nel 2020 con il vaccino contro il COVID-19¹³⁹. Inoltre, le aziende farmaceutiche sviluppatrici¹⁴⁰ devono presentare periodicamente alla FDA dei report di aggiornamento sulla sicurezza che includano una sintesi di tutti i dati raccolti e qualsiasi nuova informazione risultata rilevante¹⁴¹. La FDA ha il potere di effettuare ispezioni nelle strutture di produzione per verificare che qui si seguono le *Good Manufacturing*

¹³⁶ FDA, *Step 5: FDA Post-Market Drug Safety Monitoring* <<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-5-fda-post-market-drug-safety-monitoring>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹³⁷ FDA, *Step 4: FDA Drug review*, cit.

¹³⁸ STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 330.

¹³⁹ FDA, *COVID-19 Vaccine Safety Surveillance* <<https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/covid-19-vaccine-safety-surveillance>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁴⁰ Spesso a condurre studi sulla sicurezza post-marketing sono le stesse aziende sviluppatrici, che hanno interesse a raccogliere informazioni riguardo all'efficacia nel concreto – *effectiveness* –, i dati sull'utilizzo delle risorse, i costi e la qualità della vita dei pazienti, in quanto i dati provenienti dagli studi clinici potrebbero non essere sufficienti a tale scopo. STUART ORVILLE SCHWEITZER, ZHI JOHN LU, *Pharmaceutical Economics and Policy*, cit., p. 329.

¹⁴¹ FDA, *Postmarketing Adverse Event Reporting Compliance Program* <<https://www.fda.gov/drugs/surveillance/postmarketing-adverse-event-reporting-compliance-program>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

Practices (GMP)¹⁴² e di convocare degli *Advisory Committees*, comitati consultivi di esperti per esaminare questioni specifiche di sicurezza e fornire relative raccomandazioni¹⁴³.

Da questi continui aggiornamenti possono derivare diversi esiti da parte della FDA, quali: la modifica dell'etichetta, con aggiornamenti delle avvertenze di controindicazioni o istruzioni d'uso basati sui nuovi dati; la restrizione della distribuzione, limitandone l'uso a determinate parti della popolazione; il ritiro del prodotto dal commercio, qualora il farmaco sia risultato pericoloso per la vita di chi lo assume o non rechi nessun beneficio. Esempi del ritiro di farmaci del mercato possono essere due: Vioxx¹⁴⁴, commercializzato dalla Merck & Co., ritirato dal mercato perché comportava possibilità di infarti ed ictus, e l'Avastin¹⁴⁵ della Genentech, dal 2011 non somministrabile più per il cancro al seno, dato il bilancio benefici-rischi sfavorevole.

¹⁴² Il termini in italiano può essere reso con l'espressione "Buone Pratiche di Fabbricazione" e a volte viene reso anche in CGMP per indicare le Pratiche Correnti. Si tratta di un insieme di regole che assicurano corretta progettazione, monitoraggio e controllo dei processi di produzione. L'adesione alle GMP garantisce identità, forza, qualità e purezza dei medicinali poiché si richiede ai produttori di effettuare adeguati controlli, in modo da prevenire casi di contaminazione ed errori. Le CMP sono regole flessibili, costruite in modo da permettere ad ogni produttore di decidere individualmente come implementare al meglio i controlli necessari alla propria azienda; tuttavia, le GMP contengono dei requisiti minimi e ogni produttore può innalzarli. Le GMP sono poste a tutela del consumatore. Per approfondire v. FDA, *Facts About the Current Good Manufacturing Practice (CGMP)* <<https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/facts-about-current-good-manufacturing-practice-cgmp>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁴³ FDA, *Postmarketing Adverse Event Reporting Compliance Program*, cit.

¹⁴⁴ Il Vioxx era un farmaco antinfiammatorio commercializzato per il trattamento dell'osteoartrite, del dolore acuto e dei sintomi dismenorroidici. Approvato nel 1999, ben presto emersero preoccupazioni sulla sicurezza in quanto studi ed analisi post-marketing suggerirono un aumento di rischio di infarti ed ictus nei pazienti che ne facevano uso. Nel settembre del 2004 fu la stessa Merck & Co. a ritirarlo volontariamente dal mercato dopo che uno studio confermò che l'uso prolungato raddoppiava i rischi cardiovascolari. Nel 2007 la Merck & Co. accettò di pagare 4.85 miliardi di dollari per chiudere circa 27.000 cause legali instaurate da pazienti e familiari che affermavano di aver subito significativi danni a causa del farmaco. Il caso Vioxx ha messo in luce l'importanza della sorveglianza post-marketing, ma soprattutto l'esigenza e la necessità di trasparenza da parte delle aziende farmaceutiche e della FDA di comunicare i rischi associati all'assunzione di un farmaco. Per approfondire v. PRAKASH SNIGDHA, VALENTINE VIKKI, *Timeline: The Rise and Fall of Vioxx*, NPR, 10 novembre 2007 <<https://www.npr.org/2007/11/10/5470430/timeline-the-rise-and-fall-of-vioxx>> e ALEX BERENSON, *Merck Agrees to Settle Vioxx Suits for \$4.85 Billion*, The New York Times, 9 Novembre 2007 <<https://www.nytimes.com/2007/11/09/business/09merck.html>> per entrambi ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁴⁵ L'Avastin è un farmaco che inibisce l'angiogenesi e, di conseguenza, la diffusione del tumore; viene utilizzato nel trattamento di varie tipologie di cancro fra cui, fino al 2011, anche il carcinoma mammario metastatico. Infatti, nel 2011 la FDA ha revocato l'approvazione per questa patologia, poiché i benefici non superano i rischi di effetti collaterali significativi come l'ipertensione, problemi di coagulazione e complicazioni gastrointestinali. L'Avastin, tuttavia, è ancora utilizzato per il trattamento del carcinoma mammario metastatico fuori dagli USA. Per approfondire v. FDA *Commissioner announces Avastin decision*, PR Newswire, 28 novembre 2011 <<https://www.prnewswire.com/news-releases/fda-commissioner-announces-avastin-decision-134117918.html>> (ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025) e

3. I farmaci generici e il loro processo di approvazione da parte della FDA

Nei paragrafi precedente è stato introdotto il tema dei farmaci generici e fornita una loro breve definizione, ma la questione merita un approfondimento poiché essi hanno avuto – ed hanno tutt’ora – un impatto significativo sul sistema sanitario statunitense, contribuendo a rendere a rendere i trattamenti medici più accessibili a tutti i cittadini.

Viene definito “generico” il prodotto che presenta la stessa composizione qualitativo-quantitativa di principio attivo del farmaco originatore di riferimento ed è creato per essergli identico in termini di dosaggio, sicurezza, efficacia, modo di somministrazione, qualità, caratteristiche di prestazione e scopo d’uso¹⁴⁶. Queste somiglianze aiutano a dimostrare la sua bioequivalenza al farmaco originatore di riferimento, il che significa che un generico funziona allo stesso modo e fornisce lo stesso beneficio clinico e, di conseguenza, vi può essere sostituito. Scaduti i diritti di proprietà intellettuale sul farmaco originatore, questo può essere riprodotto anche da imprese concorrenti e sarà venduto ad un prezzo più basso; il farmaco generico non sarà commercializzato con lo stesso nome commerciale, ma dovrà essere richiamato l’INN¹⁴⁷.

La storia dei farmaci generici si intreccia a più riprese con quella dei relativi farmaci innovatori, di seguito i punti salienti già richiamati nella prima sezione. All’inizio del XX secolo, l’industria farmaceutica non era soggetta a regolamentazioni, tanto che si verificarono gravi e ripetuti casi di intossicazione a causa dei mancati standard di qualità e controlli. Nel 1906 viene emanato il *Pure Food and Drug Act*¹⁴⁸, con lo scopo dare una prima regolamentare ai prodotti farmaceutici che, però, non recava distinzioni fra farmaci originatori e generici. Nel 1938 il *Food, Drug, and Cosmetic Act*¹⁴⁹ sostituì la legge del 1906, inserendo disposizioni secondo cui i nuovi farmaci fossero sicuri per il consumo umano; sebbene la sicurezza non dovesse essere dimostrata, dovevano essere condotti rigorosi studi clinici e controlli. Nella legge del 1938 non vi erano norme specifiche sui farmaci generici né linee guida specifiche per la loro approvazione e questo si rifletteva sulla loro qualità che poteva differire di molto. Nel 1962, dopo lo scandalo della talidomide in Europa, su spinta di Kefauver e Harris, negli Stati Uniti fu approvato il *Drug*

LARRY DEE SASICH, SANA RIKABI SUKKARI, *The US FDA's withdrawal of the breast cancer indication for Avastin (bevacizumab)*, Saudi Pharm J., Vol. 20, 4, 2012, pp. 381-385.

¹⁴⁶ FDA, *Generic Drugs: Questions & Answers* <<https://www.fda.gov/drugs/frequently-asked-questions-popular-topics/generic-drugs-questions-answers>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁴⁷ WHO, *International Nonproprietary Names (INN)* <<https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁴⁸ Pure Food and Drug Act of 1906, ch. 3915, 34 Stat 768.

¹⁴⁹ Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA), Pub L. No. 75-717, 52 Stat. 1040, 1938.

Efficacy Amendment, anche *Kefauver-Harris Amendment*, il quale richiedeva che dei nuovi farmaci fosse dimostrata sia la sicurezza che l'efficacia prima di poter ottenere l'approvazione da parte della FDA¹⁵⁰. L'emendamento alla legge del 1938 introdusse requisiti per le GMP e che le aziende farmaceutiche sviluppatrici di nuovi farmaci fornissero alla FDA i dati dettagliati derivati dagli studi clinici. L'impatto degli standard di qualità introdotti dall'emendamento del 1962, il quale – come anticipato – richiedeva che gli studi clinici fossero condotti con “*adequate and well controlled studies*”¹⁵¹, comportava costi per l'azienda sviluppatrice nello svolgere gli studi e costi per l'FDA che dovette assumere nuovo personale per l'analisi delle lunghe ed approfondite NDA presentate dalle aziende¹⁵². Questi costi influirono sui tempi di approvazione e sul prezzo finale del nuovo farmaco; i tempi di approvazione del nuovo farmaco, inoltre, incidono notevolmente sulla durata del brevetto¹⁵³ che lo riguardava il quale, a sua volta, influiva sul momento in cui il relativo generico poteva essere messo in commercio. L'emendamento del 1962 non distingue fra farmaci originatori e generici e, di conseguenza, anche i farmaci generici dovevano sottostare agli stessi *adequate and well controlled studies*, i cui costi di sviluppo e produzione influenzavano il relativo prezzo sul mercato e ne scoraggiavano la produzione¹⁵⁴.

Caratteristica dell'ordinamento di *common law* degli Stati Uniti è l'importanza del formante giurisprudenziale e di questo si trova riscontro anche nelle vicende di cui si scrive, poiché, nell'Aprile del 1984, la *United States Court of Appeals for the Federal Circuit* decise un caso rilevante per le questioni di cui si tratta: *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*¹⁵⁵. La vicenda ebbe inizio nei primi anni '80, quando la Bolar Pharmaceutical Co., una casa farmaceutica produttrice di farmaci generici, iniziò a testare e sviluppare il farmaco generico prima che scadesse il relativo brevetto sul Dalmane¹⁵⁶ detenuto dalla Roche Products, Inc., così da poterlo commercializzare

¹⁵⁰ Kefauver-Harris Drug Amendments Act 1962, Pub. L. No. 87-781, 76 Stat. 780.

¹⁵¹ 21 CFR Part 314.126.

¹⁵² JONATHAN JASON DARROW, JERRY AVORN, AARON SETH KESSELHEIM, *FDA Approval and Regulation of Pharmaceuticals, 1983-2018*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol.323, 2, 2020, p. 165.

¹⁵³ Negli Stati Uniti, la durata del brevetto sui farmaci si attesta, generalmente, sui 20 anni che decorrono dalla data di deposito della domanda di brevetto al *U.S. Patent and Trademark Office*; la durata del brevetto può essere influenzata da vari fattori e varia in base al farmaco che protegge. Dopo la scadenza del brevetto, altre aziende farmaceutiche possono produrre versioni generiche del farmaco, incrementando la concorrenza sul mercato e abbassando i costi per i consumatori. Per approfondire v. FDA, *Frequently Asked Questions on Patents and Exclusivity* <www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/frequently-asked-questions-patents-and-exclusivity> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁵⁴ JONATHAN JASON DARROW, JERRY AVORN, AARON SETH KESSELHEIM, *FDA Approval and Regulation of Pharmaceuticals, 1983-2018*, cit., p. 169.

¹⁵⁵ *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).

¹⁵⁶ Il Dalmane è un farmaco contenente il principio attivo flurazepam, una benzodiazepina utilizzata principalmente nel trattamento dell'insonnia. Per approfondire v. ISTITUTO CLINICO HUMANITAS, *Flurazepam*

immediatamente dopo la scadenza. Davanti alla Corte si fronteggiarono visioni opposte: la Roche Products sostenne che gli studi portati avanti dalla controparte erano una violazione del brevetto di cui era titolare, dato che questo era ancora in vigore in quel lasso di tempo; mentre la Bolar Pharmaceutical replicò affermando che quegli studi erano necessari per ottenere poi l'approvazione da parte della FDA e dovevano, pertanto, essere intesi come studi sperimentali e non come violazione del brevetto. La Corte diede ragione alla parte attrice, la Roche Products, stabilendo come l'uso di un brevetto a fini sperimentali per ricavare i dati necessari all'approvazione del farmaco generico da parte della FDA costituiva una vera e propria violazione di quel brevetto.

L'impatto della decisione fu tale da portare, in breve tempo, all'adozione del *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*¹⁵⁷, noto anche come *Hatch-Waxman Act*, già richiamato nel primo paragrafo. La legge del 1984 mirava a semplificare e rendere più breve il processo di approvazione dei farmaci generici una volta scaduto il brevetto sul farmaco innovatore, creando una competizione sul mercato farmaceutico. Secondo 35 U.S. Code § 271(e)(1) sui brevetti introdotta da *Hatch-Waxman Act*, viene consentito alle aziende farmaceutiche produttrici di generici di utilizzare il brevetto del farmaco originatore per fini sperimentali, senza il rischio di essere accusati di alcuna violazione, di poter preparare e presentare domanda di approvazione alla FDA durante il periodo di validità del brevetto del farmaco originatore e, dopo la sua scadenza, di poter commercializzare i propri prodotti senza restrizioni. In questo modo la concorrenza nel settore farmaceutico viene promossa consentendo all'azienda di prepararsi all'immissione sul mercato già prima della scadenza del brevetto e avere a propria disposizione, fin da subito, dei farmaci acquistabili a prezzi più accessibili. Tuttavia, la legge cerca di bilanciare la protezione degli interessi degli sviluppatori consentendo un diritto di esclusiva sui dati e sul mercato per un periodo determinato. La durata del periodo di esclusiva dipende dal farmaco a cui si riferisce: i) per gli *orphan drugs* è di sette anni (ODE); ii) per le *New Chemical Entities* si attesta a cinque anni (NCE); iii) per le *New Clinical Investigations* è tre anni; iv) per i farmaci pediatrici viene aggiunto un periodo di sei mesi al brevetto o al periodo di esclusività già esistente¹⁵⁸. Nel campo dell'approvazione di farmaci generici ci sono due particolari periodi di esclusiva entrambi

<<https://www.humanitas.it/enciclopedia/principi-attivi/farmaci-attivi-sul-sistema-nervoso/flurazepam/>>
ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁵⁷ Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, Pub. L. No. 98-417. 98 Stat. 1585, 1984.

¹⁵⁸ FDA, *Frequently Asked Questions on Patents and Exclusivity*, cit.

della durata di centoottanta giorni¹⁵⁹: *Patent Challenge (PC)* e *Competitive Generic Therapy (CGT)*¹⁶⁰.

Grazie a questo intervento legislativo, è divenuto più conveniente entrare nel mercato della produzione di farmaci generici e, per i successivi quarant'anni, il mercato ha continuato a crescere e i farmaci generici sono diventati parte sempre più importante del mercato farmaceutico, contribuendo a mantenere i costi sia da parte dello stesso sistema sanitario¹⁶¹ che per i singoli cittadini, che con l'accesso a farmaci più economici hanno la possibilità di seguire le terapie necessarie migliorando la propria qualità di vita. Negli anni 2000, il mercato dei farmaci generici si è consolidato ulteriormente e sono emersi grandi produttori internazionali. Le normative hanno continuato ad evolversi per affrontare nuove questioni, come i farmaci biologici, e, nel 2009, la *Biologics Price Competition and Innovation Act* ha aperto la strada ai biosimilari, farmaci generici biologici.

3.1. *Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluation: l'elenco FDA dei farmaci equivalenti*

La FDA pubblica annualmente l'*Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluation*, noto anche con il nome di *Orange Book* per via del colore della copertina alla sua prima edizione, in cui l'agenzia elenca tutti i prodotti farmaceutici approvati dalla FDA sull'evidenza della loro sicurezza ed efficacia, fornisce indicazioni circa l'equivalenza terapeutica di un farmaco generico con un farmaco innovatore (o "di marca") ed include informazioni sullo status dei nuovi farmaci, come la loro data di approvazione ed eventuali brevetti o periodi di esclusività di mercato¹⁶².

Nel corso degli anni '70 dello scorso secolo, molti Stati nazionali cominciarono ad adottare *statutes* che incoraggiavano la sostituzione di farmaci innovatori con altri generici. Si trattava di leggi che richiedevano che la sostituzione fosse limitata solo a

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ "*Competitive Generic Therapy*" sta ad indicare quei farmaci generici che non hanno un'adeguata competitività sul mercato, a causa di profitti ridotti o complessità nella produzione. È la stessa FDA a definire "inadeguata" la competitività che intercorre solo fra due farmaci, uno originatore ed uno generico. Il periodo di esclusiva di centoottanta giorni ha l'obiettivo di incentivare gli investimenti. Per approfondire v. FDA, *Competitive Generic Therapies*, ottobre 2022 <<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/competitive-generic-therapies>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁶¹ JONATHAN JASON DARROW, JERRY AVORN, AARON SETH KESSELHEIM, *FDA Approval and Regulation of Pharmaceuticals, 1983-2018*, cit., p.170.

¹⁶² FDA, *Orange Book Preface* <<https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/orange-book-preface>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

determinati farmaci presenti in una lista fornita dallo stessa normativa oppure che fosse possibile sostituire i farmaci eccetto che con quelli presenti in una specifica lista fornita, anch'essa, nella medesima fonte. Erano, però, pur sempre delle leggi statali e fin da subito la FDA si accorse del bisogno di rendere omogenei i criteri di sostituzione di farmaci "di marca" con quelli generici, in base ad un'unica lista basata su criteri comuni validi in tutti e 50 gli Stati. Nel maggio del 1978, il Commissario della FDA dell'epoca – Donald Kennedy – inviò ai funzionari di ogni Stato l'intenzione della FDA di stilare e fornire questa unica lista. La prima pubblicazione dell'*Orange Book* avvenne nell'ottobre del 1980. Con lo *Hatch-Waxman Act* si richiedeva alla FDA di rendere pubblici i farmaci approvati dalla stessa agenzia, cosa che avviene proprio mediante la pubblicazione dell'unico Book¹⁶³.

La pubblicazione si compone di quattro parti: i) farmaci da prescrizione approvati dalla FDA con valutazione di equivalenza terapeutica; ii) farmaci che possono essere acquistati anche senza prescrizione che però non possono essere commercializzati senza NDA o ANDA, poiché non esentati ai sensi della sezione 505g del FDCA; iii) farmaci biologici; iv) un elenco residuale dei farmaci approvati ma mai commercializzati, quelli ritirati dal mercato per motivi attinenti alla sicurezza o efficacia e quelli che sono stati ritirati per motivi differenti. I farmaci vengono indicati secondo il loro nome commerciale e, nel caso in cui non ne hanno uno, mediante il nome del proprio principio attivo¹⁶⁴.

3.2. *Somiglianze fra farmaci generici e farmaci innovatori*

Le somiglianze che intercorrono fra farmaco generico e farmaco innovatore vanno individuate alla luce di tre standard di equivalenza: equivalenza farmaceutica, equivalenza terapeutica e bioequivalenza. Come sopra indicato, il farmaco generico è identico al farmaco innovatore nelle indicazioni d'uso, nel principio attivo di cui si compone, nel dosaggio, potenza, sicurezza, efficacia, modalità di somministrazione ecc., soddisfa gli standard compendiali detti nel USP e per questo la FDA classifica il farmaco generico come "*pharmaceutically equivalent*" (equivalenza farmaceutica) del farmaco innovatore. Nella pratica, tuttavia, possono differire nella forma, nei meccanismi di rilascio, nel confezionamento, negli eccipienti e nella data di scadenza¹⁶⁵.

Un farmaco generico sarà "*therapeutically equivalent*" (equivalenza terapeutica) se soddisfa alcuni requisiti illustrati dalla FDA: sono stati approvati come sicuri ed efficaci;

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

sono equivalenti farmaceutici; sono bioequivalenti; sono adeguatamente etichettati; sono prodotti rispettando le GMP. Come sopra, anche in questo caso i due farmaci possono differire in alcune caratteristiche (forma, meccanismi di rilascio, eccipienti) e quando tali differenze sono importanti per la cura del singolo paziente, è ragionevole chiedere al medico che effettua la prescrizione di dispensare esattamente quel farmaco, sia esso quello innovatore o quello generico. Tuttavia, la FDA ritiene che i prodotti classificati come terapeutamente equivalenti possano essere sostituiti con la certezza che il prodotto alternativo possa avere lo stesso effetto e sia sicuro allo stesso modo di quello prescritto¹⁶⁶.

Sia la richiesta per l'approvazione di un nuovo farmaco che quella per un farmaco generico – rispettivamente NDA e ANDA – devono contenere dettagliate informazioni sui processi chimici, sui vari passaggi di produzione, le misure adottate per controllo di qualità e l'applicazione delle GMP.

3.3. *Differenze fra farmaci generici e farmaci innovatori*

La differenza principale tra le due tipologie di farmaci sta nella modalità di commercializzazione: il farmaco innovatore viene commercializzato da una sola azienda mediante ed è conosciuto mediante il suo nome commerciale (es. Tachipirina); mentre il farmaco generico può essere venduto da più aziende utilizzando il nome del principio attivo (es. paracetamolo). Inoltre, se nella NDA devono essere contenute – come descritto nel paragrafo precedente – le evidenze scientifiche sulla sicurezza ed efficacia del nuovo farmaco, la ANDA presentata dall'azienda per il farmaco generico non ha onere di dimostrare né dati pre-clinici né dati clinici in merito, poiché sarà sufficiente provare la bioequivalenza rispetto al farmaco innovatore di riferimento¹⁶⁷.

Il termine bioequivalenza¹⁶⁸ si riferisce a due farmaci che, a seguito di appositi ed adeguati studi clinici, non presentano differenze in merito alla velocità e alla quantità di

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ COSTAS HARRY KEFALAS, ARTHUR ANTHONY CIOCIOLA, *The FDA's Generic-Drug Approval Process: Similarities to and Differences from Brand-Name Drugs*, *The American journal of gastroenterology*, Vol.106, 6, 2011, p. 1019.

¹⁶⁸ 21 CFR Part 314.3: "Bioequivalence is the absence of a significant difference in the rate and extent to which the active ingredient or active moiety in pharmaceutical equivalents or pharmaceutical alternatives becomes available at the site of drug action when administered at the same molar dose under similar conditions in an appropriately designed study. [...] For drug products that are not intended to be absorbed into the bloodstream, bioequivalence may be assessed by scientifically valid measurements intended to reflect the rate and extent to which the active ingredient or active moiety becomes available at the site of drug action."

principio attivo biodisponibile, cioè il quantitativo di farmaco che raggiunge immodificato il sito d'azione in un dato periodo di tempo. In altri termini, due farmaci saranno bioequivalenti quando, a parità di dose, la loro biodisponibilità¹⁶⁹ è la stessa¹⁷⁰. Il concetto di “stessa dose” è da riferire sia alla quantità che alla velocità con cui il principio attivo è disponibile nell'organismo dopo che è stato rilasciato dal prodotto, così da fare in modo che il loro effetto sia lo stesso per efficacia e sicurezza¹⁷¹.

3.4. *Abbreviated New Drug Application (ANDA)*

Lo *Hatch-Waxman Act* del 1984 ha semplificato il processo di approvazione dei farmaci generici introducendo il sistema della *Abbreviated New Drug Application (ANDA)*, per cui l'azienda produttrice del generico ha il solo onere di dimostrare che il proprio prodotto sia bioequivalente rispetto al farmaco innovatore¹⁷² di riferimento già approvato dalla FDA. L'ANDA viene inviata ed è esaminata dall'*Office of Generic Drugs*, un'apposita divisione del CDER; quando la ANDA viene approvata dalla FDA e il farmaco generico viene messo in commercio, questo viene inserito nell'*Orange Book*¹⁷³.

La domanda di messa in commercio di un farmaco generico viene definita “*abbreviated*” poiché, generalmente, non sono inclusi i dati preclinici e clinici per stabilire sicurezza ed efficacia¹⁷⁴. Questo comporta il non dover effettuare studi in vitro e sugli animali, il non dover presentare la IND per chiedere di poter fare studi clinici sugli esseri umani, il non dover progettare e rispettare protocolli degli studi clinici. Le aziende devono dimostrare scientificamente che il loro prodotto funziona allo stesso modo del farmaco innovatore e la sola dimostrazione di essere bioequivalente al farmaco innovatore ne sottintende le qualità di sicurezza ed efficacia. Nel caso del farmaco

¹⁶⁹ 21 CFR Part 314.3: “Bioavailability is the rate and extent to which the active ingredient or active moiety is absorbed from a drug product and becomes available at the site of drug action. For drug products that are not intended to be absorbed into the bloodstream, bioavailability may be assessed by scientifically valid measurements intended to reflect the rate and extent to which the active ingredient or active moiety becomes available at the site of drug action.”

¹⁷⁰ AUROBINDO ITALIA, *Bioequivalenza dei farmaci generici equivalenti* <<https://www.aurobindoitalia.it/farmaci-generici/bioequivalenza/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁷¹ 21 CFR Part 314.3

¹⁷² In questo contesto ci si riferisce al farmaco innovatore con l'espressione *Reference Listed Drug*, RLD, facendo riferimento al suo inserimento nell'Orange Book. FDA, *Drugs@FDA Glossary of Terms* <<https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/drugsfda-glossary-terms>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁷³ FDA, *Abbreviated New Drug Application (ANDA)* <<https://www.fda.gov/drugs/types-applications/abbreviated-new-drug-application-anda>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁷⁴ *Ibid.*

generico non si tratta di un principio attivo nuovo, ma – anzi – di un composto conosciuto, il cui uso clinico è supportato da anni di commercializzazione e di utilizzo. L'impiego clinico di un medicinale generico non è quasi mai associato a reazioni avverse sconosciute e tende a replicare i profili di sicurezza ed efficacia del medicinale di riferimento; per questioni etiche – ma anche economiche – sarebbe, dunque, superfluo ripetere gli stessi studi sia sugli animali che sugli uomini¹⁷⁵. La bioequivalenza tra un farmaco generico e il farmaco innovatore di riferimento viene dimostrata attraverso studi clinici condotti su un numero adeguato di volontari sani, ai quali viene somministrata una singola dose di entrambi i medicinali, identici per composizione e dosaggio. Non esiste un numero standard di persone su cui condurre lo studio, in quanto la dimensione del campione sperimentale è da calcolare in modo statistico rispetto al caso concreto. Lo studio deve essere condotto in maniera *double-blind*, in modo tale che né il volontario né chi effettua lo studio sia a conoscenza di quale farmaco sia stato somministrato. Gli studi di bioequivalenza misurano la concentrazione massima del principio attivo nel sangue¹⁷⁶ e vengono effettuati su volontari sani per evitare di che nello studio entrino altre variabili non utili¹⁷⁷. Inoltre la FDA, nel suo processo di revisione della ANDA, deve assicurarsi che l'azienda produttrice del generico sia capace di produrre il farmaco in modo costante, che gli eccipienti utilizzati siano sicuri e non alterino l'efficacia del principio attivo, che il farmaco non si deteriori con il passare del tempo, che il contenitore sia idoneo alla conservazione e che l'etichetta riporti le stesse indicazioni di quella del farmaco innovatore (es. modo di assunzione, effetti collaterali, etc...)¹⁷⁸.

In questa peculiarità, infatti, si può rintracciare un notevole risparmio di tempo che va dalla fase di sviluppo fino alla messa in commercio del farmaco. A ben vedere, però, il risparmio di tempo del non dover condurre studi pre-clinici e clinici da parte dell'azienda produttrice di generici rischia di essere solo un ideale e la causa è da rintracciare proprio nel *Hatch-Waxman Act* del 1984, nella sua parte dedicata alla *Patent Term Restoration*. La concessione del diritto di esclusiva all'azienda farmaceutica innovatrice ha dato la possibilità a quest'ultima di "secretare" verso l'esterno i complessi processi produttivi e, soprattutto, i dati derivanti dagli studi pre-clinici e di quelli effettuati sugli esseri umani, salvo l'obbligo di comunicare il tutto alla FDA per l'approvazione del relativo farmaco. Quest'attività ha reso difficoltoso effettuare nel breve termine gli studi di bioequivalenza di cui si è descritto il procedimento poc'anzi,

¹⁷⁵ CORRADO GIUA MARASSI *et al.*, *Equivalenti, Le domande più frequenti*, edra, 2018, pp. 14-15 <https://sifac.it/wp-content/uploads/2017/06/ED-SIFAC_Sifac_Linee-Guida-Equivalenti-in-FAQ_2018.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁷⁶ FDA, *Abbreviated New Drug Application (ANDA)*, cit.

¹⁷⁷ CORRADO GIUA MARASSI *et al.*, *Equivalenti, Le domande più frequenti*, cit., p. 15.

¹⁷⁸ FDA, *What Is the Approval Process for Generic Drugs?* <<https://www.fda.gov/drugs/generic-drugs/what-approval-process-generic-drugs>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

poiché l'azienda produttrice del generico avrà accesso ai dati con cui fare la comparazione solo alla scadenza del periodo di esclusiva che, è bene ricordare, varia a seconda del farmaco che si sta studiando. Il rischio che si corre è che l'azienda produttrice di generici debba condurre da sé gli studi già effettuati dall'azienda innovatrice, allungando i tempi, appesantendo i costi e annullando il punto di forza del mercato dei farmaci generici. Infatti, il non dover effettuare approfonditi studi clinici – cosa invece richiesta per i nuovi farmaci – consente di ridurre i costi e, di conseguenza, il prezzo finale del farmaco generico. Secondo una stima del 2022, le prescrizioni mediche di farmaci generici consistono nel 90% delle prescrizioni totali effettuate negli Stati Uniti. Questo dato è un bene per il Paese, che nel decennio fra il 2009 e il 2019 ha risparmiato circa \$2.2 miliardi, poiché, più versioni generiche di un farmaco innovatore esistono e più è basso il loro prezzo, data la competizione dei prezzi¹⁷⁹.

È importante prestare attenzione anche alla percezione che la gente comune ha dei farmaci generici. Da uno studio statunitense del 2016¹⁸⁰ effettuato su 753 pazienti affetti da malattie croniche trattate con farmaci generici è emerso che, nonostante la poca conoscenza dei processi decisionale della FDA da parte degli intervistati, questi si dicevano fiduciosi delle decisioni dell'agenzia sulla sicurezza ed efficacia dei farmaci generici approvati. Una minoranza degli intervistati ha riferito delle preoccupazioni nell'essere curati con farmaci generici, solitamente emerse nel corso di ricerche su internet o a seguito di colloqui con professionisti sanitari. Tale scetticismo potrebbe – e dovrebbe – essere superato mediante campagne di educazione e informazione sull'equivalenza terapeutica tra farmaci generici e farmaci innovatori.

¹⁷⁹ Si stima che in una situazioni in cui vi sia un singolo farmaco generico, questo possa portare alla riduzione del 30% del prezzo; mentre in presenza di 5 generici, la riduzione si attesta intorno all'85%. Per approfondire v. FDA, *The Generic Drug Approval Process* <<https://www.fda.gov/drugs/cder-conversations/generic-drug-approval-process>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁸⁰ AARON SETH KESSELHEIM *et al.*, *Do patients trust the FDA?: a survey assessing how patients view the generic drug approval process*. *Pharmacoepidemiology and drug safety*. Vol. 26, 6, 2017, pp. 699-700.

4. Il ruolo degli investimenti e delle policies: nasce l'esclusività sui dati

Nei precedenti paragrafi è stata ricostruita la storia legislativa del diritto farmaceutico statunitense e come, nel giro di poco più di un secolo, si sia passati da un sistema in cui non vi erano regole ad uno dei più rigidi nell'approvazione di nuovi farmaci. Basti pensare al susseguirsi delle leggi nella prima metà del secolo scorso e alla loro portata innovativa. Nel 1906, con il *Pure Food and Drug Act*¹⁸¹ si stabilì che solo cibi e farmaci non adulterati potessero essere venduti sul mercato, vietando di scrivere nella relativa etichetta informazioni errate o false. Nel 1938, dopo la crisi da Elixir alla Sulfanilamide, venne varato il *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act*¹⁸² con cui si richiese che ogni farmaco dovesse essere provvisto di un'approvazione rilasciata dalla FDA in merito alla sua sicurezza. Nel 1962, dopo i morti da talidomide in Europa, con il *Kefauver-Harris Amendment* venne richiesta l'attestazione anche dell'efficacia del farmaco e non più della sola sicurezza. Dimostrare efficacia e sicurezza del nuovo farmaco di cui si chiedeva l'approvazione, però, rese il processo più costoso e lungo, poiché governato da tante fasi e regole, riassunte nella Figura 1.

Figura 1

Nella prima parte del paragrafo 2 del presente capitolo, si ha avuto modo di accennare ai processi interni ad una casa farmaceutica precedenti alla scelta di avviare o meno un progetto riguardante lo sviluppo di un nuovo farmaco e di come i relativi costi di R&D abbiano un peso importante. Seguendo quanto riportato nei report annuali della

¹⁸¹ Pure Food and Drug Act of 1906, ch. 3915, 34 Stat 768.

¹⁸² Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA), Pub L. No. 75-717, 52 Stat. 1040, 1938.

PhRMA¹⁸³, se gli investimenti privati nel 1984 ammontavano a circa \$3,5 miliardi e nel 2000 a circa \$26 miliardi, nell'ultimo ventennio si sono quadruplicati arrivando a quota \$100,8 miliardi nel 2022 e con il picco di \$102.2 miliardi nel 2021¹⁸⁴. Dopo un leggero calo nel 2023, con una voce di spesa pari a circa \$96 miliardi, l'ammontare è risalito toccando i \$104.3 miliardi nel 2024¹⁸⁵. La PhRMA è un ente privato che raccoglie sotto di sé le case farmaceutiche di grandi dimensioni. Per avere una visione più neutrale e per osservare la situazione nelle case farmaceutiche più piccole¹⁸⁶, si fa riferimento ai report della *National Science Foundation (NSF)*¹⁸⁷, che per il 2021 attestano una spesa di \$100.2 miliardi¹⁸⁸ e per il 2022 una spesa di \$116 miliardi¹⁸⁹. La voce di "R&D spending" ricomprende diverse attività, quali: (i) ricerca e scoperta di nuovi composti; (ii) sviluppo del nuovo farmaco, in cui possono essere ricomprese la progettazione e lo svolgimento degli studi clinici, la progettazione dei processi di produzione, la preparazione e la presentazione delle domande di approvazione alla FDA; (iii) la cd. "incremental innovation", vale a dire la scoperta di nuovi dosaggi o di nuovi modi di somministrazione di farmaci già esistenti; (iv) il monitoraggio della sicurezza del farmaco nel lungo periodo dopo la sua messa in commercio¹⁹⁰. Sebbene gli investimenti in R&D siano in aumento, le piccole e le grandi case farmaceutiche incentrano i propri capitali in attività differenti: le piccole case farmaceutiche investono nella ricerca e sperimentazione di nuovi farmaci, molti dei quali sono poi acquistati dalle grandi aziende¹⁹¹; mentre le grandi aziende

¹⁸³ La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) è un'associazione di categoria che rappresenta le grandi case farmaceutiche negli Stati Uniti.

¹⁸⁴ PhRMA, 2023 *PhRMA Annual Membership Survey*, 26 Luglio 2023 <https://cdn.aglty.io/phrma/global/resources/import/pdfs/PhRMA_membership_survey_single_page_70523_es_digital.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁸⁵ PhRMA, 2025 *PhRMA Annual Membership Survey*, 14 Luglio 2025 <<https://phrma.org/resources/2025-phrma-annual-membership-survey>> ultimo accesso il 3 settembre 2025.

¹⁸⁶ Negli Stati Uniti, la *U.S. Small Business Administration (SBA)* definisce una "small business" a seconda del volume di affari che questa realizza in un anno o in base al numero dei propri dipendenti. SBA, *Size Standard*, 2024 <<https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/size-standards>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁸⁷ La National Science Foundation (NSF) è un'agenzia governativa statunitense con competenza nella ricerca.

¹⁸⁸ NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, *Business Enterprise Research and Development Survey 2021*, Settembre 2023 <<https://nces.nsf.gov/surveys/business-enterprise-research-development/2021#data>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁸⁹ NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, *Business Enterprise Research and Development Survey 2022*, Settembre 2024 <<https://nces.nsf.gov/surveys/business-enterprise-research-development/2022>> ultimo accesso 3 settembre 2025.

¹⁹⁰ CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, *Research and Development in the Pharmaceutical Industry*, Aprile 2021 <<https://www.cbo.gov/publication/57126>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁹¹ Interessante è il caso del Gilead Sciences che, nel 2011, per \$11 miliardi comprò l'intera Pharmasset. Quest'ultima aveva precedentemente condotto studi per una cura all'epatite C scoprendo il sofosbuvir, la Gilead Sciences ne capì il potenziale e l'acquistò. Dopo il successo della Fase III dello studio clinico su un farmaco a base di sofosbuvir e un altro composto proprio della Gilead Sciences, il farmaco ricevette l'approvazione da parte della FDA e venne commercializzato al costo di lancio di \$90.000, poiché la Gilead

farmaceutiche si dedicano alle sperimentazioni cliniche, alle incremental innovation e alla farmacovigilanza dopo l'approvazione da parte della FDA¹⁹².

L'incremento di investimenti in R&D da parte delle aziende è andato di pari passo con l'incremento delle approvazioni fornite dalla FDA, con una media di circa 38 nuovi farmaci all'anno fra il 2010 e il 2019¹⁹³. A ben vedere, però, la relazione fra investimenti R&D ed approvazione di nuovi farmaci è complessa e, a causa della durata degli studi di circa 10 anni, è difficile interpretare come – quanto – questi due elementi si influenzino a vicenda; inoltre, l'approvazione di farmaci da parte della FDA non implica che questi siano tutti innovativi e mirino alla cura di una nuova malattia, poiché possono essere mere innovazioni di farmaci già esistenti¹⁹⁴. Allo stesso modo, i dati sugli investimenti in R&D non danno modo di sapere, con un decennio di anticipo, quali nuovi farmaci verranno messi sul mercato né se, effettivamente, questi investimenti porteranno allo sviluppo di un farmaco¹⁹⁵. In generale, un'azienda investe in un progetto solo se si aspetta che da questa spendita di denaro possa, in futuro, avere un guadagno e, nel campo delle industrie farmaceutiche, sono due i fattori da tenere in considerazione: i ricavi attesi dalle vendite a livello globale e i probabili costi di R&D¹⁹⁶. Inoltre, è da tenere in considerazione che i capitali investiti in R&D non generano un ritorno finanziario per tutta la durata degli studi¹⁹⁷. Il prezzo di un farmaco ha lo scopo di massimizzare i ricavi al netto dei costi di produzione e di distribuzione e, di conseguenza, i costi di R&D – da incasellare nella voce di produzione – non dovrebbero influenzare il prezzo del farmaco finale¹⁹⁸; tuttavia, lo sviluppo e la produzione di un farmaco è un processo molto

Sciences ritenne che doveva essere ricompensata per gli \$11 miliardi investiti nell'acquisizione e nel terminare lo sviluppo del farmaco. A causa dell'elevato costo del trattamento, il Governo federale attraverso il Medicaid istituì dei requisiti molto stringenti rispetto a chi poteva usufruire del farmaco a spese dello stato, limitandolo solo ai pazienti ad uno stadio avanzato della malattia. Per approfondire v. VICTOR ROY, *Capitalizing a Cure*, University of California Press, 2023, pp. 1-2.

¹⁹² CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, *Research and Development in the Pharmaceutical Industry*, cit.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

costoso¹⁹⁹ ed incerto, in cui solo il 25-30% supera la Fase III di uno studio clinico²⁰⁰. Ogni momento dello sviluppo di un farmaco comporta dei costi, i quali possono essere diretti (es. materiale con cui si lavora, manodopera e materia prima), indiretti e di opportunità, da individuare nel denaro investito in quel progetto e che poteva essere indirizzato verso usi alternativi²⁰¹. È facile intuire come, senza una prospettiva di ritorni sufficienti, le case farmaceutiche potrebbero investire poco in R&D e, eventualmente, nell'innovazione²⁰².

Altro fattore rilevante nella valutazione dell'azienda sull'opportunità di investire in R&D è data dalle *policies* che regolano l'iter di sperimentazione, l'approvazione²⁰³ e influenzano il mercato dei farmaci²⁰⁴. Rispetto all'influenza che le *policies* di un Governo come quello statunitense hanno sul mercato, non si deve mai perdere di vista il modo in cui è organizzato il sistema sanitario nel Paese, un modello in cui ogni cittadino deve provvedere in autonomia alla propria salute, stipulando un'assicurazione privata. Un intervento a livello centrale, come *Medicare, Medicaid, Veterans Health Administration* o il *Children's Health Insurance Program*²⁰⁵, fa sì che il Governo federale si faccia carico dell'acquisto di medicinali per il cittadino non coperto da assicurazione. Si tratta di programmi che vanno a stimolare la domanda di farmaci²⁰⁶ e, indirettamente, agiscono sull'incremento degli investimenti in R&D²⁰⁷. L'intervento del Governo federale, peraltro, si può riscontrare nell'emanazione di leggi che istituiscono periodi di esclusiva, come il già citato *Hatch-Waxman Act* del 1984.

¹⁹⁹ Secondo il report della PhRMA per il 2022, il costo degli studi pre-clinici si attesta sui \$16 miliardi, la Fase I a \$8.5 miliardi, la Fase II a circa \$11 miliardi e la Fase III sui \$29 miliardi; a questi sono da aggiungere la tassa imposta dal PDUFA al momento della presentazione della NDA, che si attesta sui \$4 miliardi, e il costo della farmacovigilanza (o Fase IV) di circa \$11.5 miliardi. PhRMA, *2023 PhRMA Annual Membership Survey*, 26 Luglio 2023, <https://cdn.agtly.io/phrma/global/resources/import/pdfs/PhRMA_membership_survey_single_page_70523_es_digital.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025. Il report della PhRMA aggiornato, invece, al 2024 vede un costo rispettivamente di \$15.5 miliardi per gli studi pre-clinici, \$7.2 miliardi per la Fase I, \$10.6 miliardi per la Fase II, circa \$28.5 miliardi per la Fase III, \$2.8 miliardi per la tassa imposta alla presentazione della NDA e, infine, \$8 miliardi per la farmacovigilanza. PhRMA, *2025 PhRMA Annual Membership Survey*, 14 Luglio 2025 <<https://phrma.org/resources/2025-phrma-annual-membership-survey>> ultimo accesso il 3 settembre 2025.

²⁰⁰ FDA, *Step 3: Clinical Research*, cit.

²⁰¹ STEPHANIE RENNANE, LAWRENCE BAKER, ANDREW MULCAHY, *Estimating the Cost of Industry Investment in Drug Research and Development: A Review of Methods and Results*, INQUIRY: The Journal of Health care Organization, Provision, and Financing, Vol. 58, Gennaio-Dicembre 2021.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ Ci si riferisce alle legislazione statunitense e alle regole della FDA già analizzate nei paragrafi precedenti.

²⁰⁴ CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, *Research and Development in the Pharmaceutical Industry*, cit.

²⁰⁵ Quelli elencati sono programmi di assistenza sanitaria pubblica negli Stati Uniti rivolti a pensionati, veterani, persone con disabilità e famiglie a basso reddito.

²⁰⁶ Questo aumento della domanda deriva dall'ampliamento del numero di persone che possono richiedere farmaci da prescrizione grazie alla copertura fornita dai programmi di cui si è scritto sopra.

²⁰⁷ CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, *Research and Development in the Pharmaceutical Industry*, cit.

All'inizio di questo capitolo, la nascita del diritto farmaceutico statunitense è stata attribuita ai rapporti causa-effetto dovuti alle crisi sanitarie e alla successiva risposta legislativa da parte del Congresso²⁰⁸. Riprendendo quanto scritto all'inizio di questo paragrafo, il *Kefauver-Harris Amendment* del 1962 introdusse, nell'iter di approvazione dei farmaci, l'onere per la casa farmaceutica di dimostrarne sia la sicurezza che l'efficacia e, come già citato nel paragrafo precedente, non aveva disposizioni che differivano l'iter per i farmaci innovatori e per i generici. La legge del 1962, per questo, presentava dei difetti forse inconsapevoli²⁰⁹. I costi degli studi clinici a dimostrazione della sicurezza e dell'efficacia del farmaco, nonostante diminuissero i ricavi della casa farmaceutica, potevano essere recuperati attraverso l'esclusiva data dal brevetto sul farmaco²¹⁰. La giovane industria di farmaci generici statunitense, però, subì delle conseguenze ben peggiori: essa doveva dimostrare la sicurezza e l'efficacia del proprio prodotto, anche se questo era identico ad uno già presente sul mercato; senza la possibilità di recuperare i costi mediante il brevetto, molte aziende di generici non poterono permettersi di condurre questi studi²¹¹. Come spesso accade, le conseguenze del *Kefauver-Harris Amendment* non si rivelarono subito, ma solo vent'anni dopo. Alla fine degli anni '70, i ritardi accumulati dalla FDA nel verificare la sicurezza ed efficacia dei farmaci e i costi troppo elevati sostenuti dalle aziende di generici comportarono la scarsa presenza dei farmaci sul mercato, sia generici che innovatori.²¹² Ci furono vari tentativi di riforma della legge²¹³, ma il Congresso varò l'*Hatch-Waxman Act* solo nel Settembre del 1984 a seguito della *Roche v. Bolar* dell'Aprile dello stesso anno²¹⁴. La legge permetteva l'approvazione del farmaco generico in grado di dimostrare la propria bioequivalenza con un già approvato farmaco mediante la ANDA, da inoltrare solo dopo cinque anni dalla messa in commercio del farmaco innovatore di riferimento, e concede un periodo di esclusiva anche sui dati derivanti dagli studi clinici alla base della prova di sicurezza ed efficacia del farmaco²¹⁵. L'esclusiva sui dati non era parte della ANDA e non vi era alcuna prova che essa avrebbe promosso l'innovazione, è stata una concessione offerta all'industria della ricerca per rendere più accettabile una riforma che andava a ridurre il dominio del

²⁰⁸ ANDREA T. BORCHERS *et al.*, *The History and Contemporary Challenges of the US Food and Drug Administration*, cit., p. 1.

²⁰⁹ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, Springer Cham, 2023, p. 46.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ivi.*, p. 47.

²¹² *Ivi.*, p. 48.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Roche Products v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F2d 858, Fed. Cir. 1984.

²¹⁵ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 50.

mercato di quest'ultima²¹⁶. È proprio con l'*Hatch-Waxman Act* del 1984 che gli Stati Uniti diedero origine all'esclusività sui dati derivanti dalle sperimentazioni cliniche.

Nel prossimo capitolo si approfondirà il tema dell'esclusività sui dati clinici – in inglese, *test data exclusivity* – ponendo l'attenzione su: i) la natura controversa del diritto, ii) la differenza con le altre forme di protezione offerte dalla proprietà intellettuale ai prodotti farmaceutici, quali il brevetto e il segreto commerciale, iii) il modo in cui si pone rispetto all'*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* e all'art 39.3 TRIPs, iv) l'effetto che l'esclusività sui dati di prova provoca nel mondo reale.

²¹⁶ *Ivi.*, p. 51.

CAPITOLO 2. L'ESCLUSIVITÀ SUI DATI CLINICI

1. Natura del diritti di esclusiva sui dati e il rapporto con le altre forme di protezione della proprietà intellettuale

Dare una definizione può risultare complesso, tuttavia l'esclusiva sui dati può essere definita come il diritto di escludere, per un limitato periodo di tempo, dei soggetti terzi dall'utilizzo, sia questo diretto o indiretto²¹⁷, dei dati derivanti dalle sperimentazioni cliniche²¹⁸. Come visto nel primo capitolo, i dati derivanti dalle sperimentazioni cliniche vengono generati dall'azienda produttrice del farmaco innovatore al fine di dimostrare che il proprio prodotto sia sicuro ed efficace e sono presentati all'agenzie di approvazione del farmaco per ricevere l'autorizzazione alla commercializzazione dello stesso. Durante il periodo in cui vige l'esclusività, solo chi ha generato i dati può utilizzarli per ricevere l'autorizzazione²¹⁹. L'esclusività sui dati può essere letta da due punti di vista differenti: i) come imposizione di un obbligo negativo ai terzi, in particolare verso le agenzie regolative, sull'astenersi dall'usare o fare affidamento su tali dati per approvare una successiva domanda per un farmaco generico senza l'autorizzazione del titolare del diritto²²⁰; ii) come il diritto di usare in modo esclusivo i dati che il titolare del diritto ha generato²²¹.

È necessario sottolineare che una definizione del diritto di esclusiva sui dati clinici è complessa da formulare anche a causa della sua natura dibattuta quale diritto.

²¹⁷ Per "uso diretto dei dati" si intende l'operazione con cui la FDA esamina fisicamente i fascicoli della casa farmaceutica innovatrice e consulta i dati degli studi che questa ha presentato nella NDA con il fine di concedere l'approvazione ad una versione generica del farmaco di riferimento; mentre per "uso indiretto dei dati" è da intendere l'attività con cui la FDA approva la versione generica del farmaco di riferimento senza esaminare fisicamente i fascicoli o consultare i dati contenuti nella NDA del farmaco di riferimento, poiché la FDA si basa esclusivamente sui test di bioequivalenza e sul fatto che il farmaco di riferimento sia stato già approvato. OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, Munich Studies on Innovation and Competition, Vol. 4, Springer, Berlin, Heidelberg, 2016, p. 6.

²¹⁸ *Ivi.*, p. 4.

²¹⁹ Questa esclusiva crea un importante incentivo, per le case farmaceutiche, a realizzare dei grandi investimenti in R&D, poiché garantisce un periodo durante il quale può essere ottenuto un ritorno economico sull'investimento fatto per quei medicinali che riescono a superare l'iter e ricevere l'approvazione per la commercializzazione. IFPMA, *Data Exclusivity: Encouraging Development of New Medicines*, Luglio 2011 <https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2023/01/i2023_IFPMA_2011_Data_Exclusivity_En_Web.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²²⁰ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 3.

²²¹ *Ivi.*, p. 4.

L'esclusività viene connotata da alcuni come una forma di proprietà intellettuale o una sua sottospecie²²² e da altri, invece, come la semplice espressione utilizzata per descrivere quel periodo di tempo in cui le agenzie regolatorie non possono basarsi sui dati del produttore del farmaco innovatore per la commercializzazione del farmaco generico²²³. Il nocciolo della questione riguarda, però, discutere se si possa avere l'esclusività su dati che sono intangibili, non esclusivi e non rivali *by default*²²⁴. Nello sviluppo delle sperimentazioni cliniche sono necessari dati qualitativamente eccellenti e, inevitabilmente, quantitativamente elevanti. Infatti, la parola "dati" ingloba al suo interno: i) i dati dei partecipanti alle varie fasi dello studio; ii) i dati su come è stato condotto l'intero studio; iii) dati sull'effettiva sicurezza, qualità ed efficacia del prodotto²²⁵. È in questa ottica, allora, che i dati acquisiscono un significativo valore economico per l'azienda farmaceutica che li genera, ma – è bene ricordarlo – i dati non sottostanno alle tradizionali definizioni giuridiche di proprietà²²⁶. Determann²²⁷, infatti, sostiene come "*no one owns data*"²²⁸ e sviluppa la sua idea attorno a due concetti: *ownership* e *property*. Se *ownership* è da intendere come "il diritto di uso esclusivo di un bene" o "il diritto di disporre delle cose a proprio piacimento"²²⁹, *property* si riferisce al "bene che è soggetto a proprietà"²³⁰. L'autore individua tre tipologie di *property*: i) *real property* (beni immobili); ii) *personal property* (beni mobili); iii) *intellectual property* (un bene intangibile basato su un'idea)²³¹. Questi *property rights* costituiscono un insieme di diritti che governano il modo in cui il titolare può opporsi a terzi, fra cui quello che caratterizza maggiormente la *property* è il *right to exclude*²³². Seguendo il pensiero dell'autore, il legislatore accorda un *property right* come una forma di incentivo alla creazione, come nel caso dell'*intellectual property*, in cui il reale valore del bene sta proprio nel suo aspetto intangibile, l'incentivo per il titolare sta nella possibilità del monetizzare sulla propria creazione ed escludere terzi dall'utilizzo²³³. È stato notato, però, come sia necessario stabilire dei limiti e delle eccezioni alla *property*, poiché un diritto di esclusiva troppo ampio nello spazio e nel tempo può portare a risultati opposti

²²² ERIKA LIETZAN, *The myths of data exclusivity*, Lewis & Clark Law Review, Vol. 20, 2016, p. 104.

²²³ *Ivi.*, p. 95; World Trade Organization, *Data exclusivity and other TRIPS-plus measures*, 2017, pp. 1-4.

²²⁴ GIORGIA BINCOLETTI, *Protecting Clinical Trial Data with Data Exclusivity: A Comparative Legal Analysis*, European Intellectual Property Review, Vol. 46, 2024, p. 498.

²²⁵ *Ivi.*, p. 491.

²²⁶ *Ivi.*, p. 492.

²²⁷ LOTHAR DETERMANN, *No One Owns Data*, Hastings Law Journal, Vol. 70, 1, 2019.

²²⁸ Dove il verbo "to own" è usato nel senso di possedere, averne titolarità.

²²⁹ LOTHAR DETERMAN, *No One Owns Data*, cit., p. 7.

²³⁰ *Ivi.*, p. 8.

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ivi.*, p. 9.

²³³ *Ivi.*, p. 10.

a quelli sperati, con una limitazione della conoscenza.²³⁴ L'impossibilità di detenere i dati è una tipica eccezione che permette di bilanciare gli interessi dei soggetti innovatori e gli interessi pubblici²³⁵.

Tornando all'analisi del modo in cui l'esclusività sui dati clinici opera, Reichman fa notare come la casa farmaceutica produttrice del farmaco innovatore ottiene, da parte del legislatore, la possibilità di fruire di un periodo di tempo in cui un'ipotetica casa farmaceutica produttrice di generici non può ottenere l'approvazione da parte dell'agenzia regolatrice poiché quest'ultima non può basarsi sui risultati dello studio del farmaco originatore²³⁶. Poiché per poter ottenere l'autorizzazione al commercio, il produttore del farmaco generico deve dimostrare la bioequivalenza con l'originatore e, per farlo, deve basarsi sui risultati delle sperimentazioni di quest'ultimo, allora il periodo di esclusività diventa un potenziale mezzo per non far entrare sul mercato il produttore del generico indipendentemente dallo status del brevetto del farmaco innovatore²³⁷. In altre parole, il periodo di esclusività concesso dal legislatore può fornire un diritto di esclusiva *de facto* che blocca l'ingresso sul mercato dei competitors del farmaco originatore²³⁸. Caso sottolinea, anche, come la protezione offerta dalla *data exclusivity* andrebbe a creare una sorta di pseudo-proprietà intellettuale, in grado di ostacolare la ricerca e la condivisione della conoscenza poiché (i) ha lo scopo di ritardare l'entrata in commercio del farmaco generico e (ii) non è un incentivo all'innovazione²³⁹.

1.1. *Teorie di giustificazione dell'esclusiva sui dati: teoria dell'incentivo e teoria del bene comune*

Nell'ambito della proprietà intellettuale resta aperta la discussione sulle ragioni a tutela di forme di esclusive sui dati. La principale giustificazione della proprietà intellettuale è la teoria dell'incentivo, secondo cui l'inventore che ha sostenuto i costi per ottenere l'innovazione tecnologica apporta un vantaggio alla collettività, che potrà poi godere dei

²³⁴ *Ivi.*, p. 11; ROBERTO CASO, *La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il CoViD-19?*, BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, Special Issue, 1, 2020, p. 618.

²³⁵ LOTHAR DETERMAN, *No One Owns Data*, cit., p. 11.

²³⁶ JEROME H. REICHMAN, *Rethinking the Role of Clinical Trial Data in International Intellectual Property Law: A Case for a Public Goods Approach*, Marquette Intellectual Property Review, Vol. 13, 2009, p. 4.

²³⁷ *Ivi.*, p. 5.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ ROBERTO CASO, *Open Science, dati biomedici [clinici] e pseudo-proprietà intellettuale*, Atto di convegno, Ricerca in sanità e protezione dei dati personali, Trento, 29 settembre 2023, disponibile in <<https://zenodo.org/records/8389941>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

benefici connessi all'utilizzo dell'innovazione²⁴⁰. Come già analizzato nell'ultimo paragrafo del precedente capitolo, apportare innovazioni tecnologiche e investire in nuovi prodotti in un settore come quello farmaceutico comporta costi in termini di tempo e denaro e – stando all'idea alla base di questa teoria – senza un sistema di protezione dell'invenzione, soggetti terzi potrebbero sfruttarla senza remunerare l'inventore e, di conseguenza, quest'ultimi avrebbero meno incentiva ad investire in progetti di R&D. Ecco che la protezione mediante l'esclusività dei dati necessari a dimostrare la sicurezza, l'efficacia e la qualità del prodotto incentiverebbe le imprese a investire in ricerca, garantendo che queste informazioni non possano essere immediatamente utilizzati da imprese concorrenti che non abbiano sostenuto gli stessi costi. Senza l'esclusiva sui dati si consentirebbe ad altre case farmaceutiche di utilizzare i risultati di precedenti studi clinici altrui per ottenere una rapida approvazione della propria versione generica del farmaco e questo ridurrebbe di molto il ritorno economico dell'azienda innovatrice e disincentiverebbe futuri progetti di R&D²⁴¹.

La teoria dei beni pubblici – in inglese, *public goods theory* – riguarda quelle invenzioni che possiedono le caratteristiche di un bene pubblico, quali la non escludibilità e la non rivalità. Il concetto di non rivalità fa riferimento al fatto che l'utilizzo dell'invenzione da parte di un soggetto non diminuisce la possibilità che anche altri soggetti possano usufruirne²⁴², mentre la non esclusività è riferibile alla difficoltà di escludere soggetti terzi dall'utilizzo dell'invenzione quando questa è resa pubblica²⁴³. La natura stessa di questi beni rende impossibile all'inventore di impedire a soggetti terzi di goderne e di recuperare i costi. La teoria dei beni pubblici è connessa alla teoria dell'incentivo in quanto sono proprio i diritti di proprietà intellettuale a rendere, anche se in via temporanea, un bene pubblico un bene escludibile²⁴⁴.

È giusto chiedersi, dunque, se i dati di prova sulla sicurezza, efficacia e qualità di un farmaco rientrino nella definizione di bene pubblico. Teoricamente sembrerebbe possibile rispondere affermativamente²⁴⁵, in quanto essi presentano le caratteristiche sovra descritte: i) il loro utilizzo da parte di un'azienda concorrente non ne riduce la qualità; ii) una volta presentati alle agenzie di approvazione, i dati potrebbero essere

²⁴⁰ JEROME H. REICHMAN, *Rethinking the Role of Clinical Trial Data in International Intellectual Property Law: A Case for a Public Goods Approach*, cit., p. 5.

²⁴¹ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 22.

²⁴² *Ivi.*, p. 23; ANTONY TAUBMAN, *Unfair competition and the financing of public-knowledge goods: the problem of test data protection*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 3, 9, 2008, p. 591.

²⁴³ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 23.

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ *Ibid.*

facilmente utilizzati da aziende produttrici di farmaci generici per l'approvazione dei propri prodotti. C'è da chiedersi, dunque, se sia corretto presumere che questi dati non verrebbero più prodotti in assenza di un incentivo e se sia necessario che questo incentivo sia attribuito mediante il diritto di esclusiva su tali dati²⁴⁶. Ci sono casi in cui i beni pubblici sono forniti dal settore privato anche senza ricevere incentivi, esempio di ciò può essere rintracciato nel legame che si crea fra un bene pubblico, quale i dati degli studi clinici, e un bene non pubblico, quale il farmaco innovatore²⁴⁷. In quest'ottica, infatti, i dati di prova sono dei beni pubblici a carattere intermedio poiché necessari alla realizzazione del prodotto finale, il farmaco; di conseguenza, la produzione del prodotto finale viene già incentivata mediante un altro diritto di esclusiva, il brevetto sul farmaco²⁴⁸. La generazione dei dati di prova dovrebbe, perciò, essere considerata come un costo iniziale di R&D e non avrebbe bisogno di ricevere un ulteriore incentivo²⁴⁹. Un'analisi dell'esclusiva sui dati può – e dovrà – essere condotta comparandola con le altre forme di protezione della proprietà intellettuale, come si farà di seguito.

1.2. Il brevetto e l'esclusività sui dati clinici

Il brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al soggetto inventore, per un periodo limitato di tempo, il diritto esclusivo di realizzare, disporre e commercializzare la propria invenzione, vietando tali attività ai soggetti non autorizzati²⁵⁰. Si tratta di un documento rilasciato dall'Ufficio Brevetti dello Stato in cui ne si richiede il rilascio e consiste nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto proprio nel territorio dello Stato in cui se ne fa richiesta²⁵¹. Negli Stati Uniti viene concesso dall'*United States Patent and Trademark Office* (USPTO) e reca le stesse caratteristiche poc'anzi esaminate²⁵². Un'azienda può richiedere un brevetto all'USPTO in qualsiasi fase dello sviluppo di un

²⁴⁶ *Ivi.*, p. 24.

²⁴⁷ SUZANNE SCOTCHMER, *Innovation and incentives*, MIT Press, 2004, pp. 31-32.

²⁴⁸ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 24.

²⁴⁹ *Ibid.*; JEROME H. REICHMAN, *Rethinking the Role of Clinical Trial Data in International Intellectual Property Law: A Case for a Public Goods Approach*, cit., p. 41; GIORGIA BINCOLETTA, *Openness vs. control. The role of privacy and exclusivities on the confidentiality of pharmaceutical test data*, Atto di convegno, How to open up clinical and research data. The interplay between rules, standards and practices, Trento, 15 novembre 2024.

²⁵⁰ UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, *Brevetti* <<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²⁵¹ Art. 66 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale.

²⁵² FDA, *Patents and Exclusivity*, Maggio 2015 <<https://www.fda.gov/media/92548/download>> ultimo accesso eseguito il 27 gennaio 2025.

farmaco²⁵³ e ha una durata di 20 anni dal giorno in cui è depositata la domanda di brevetto^{254 255}.

Teoricamente, il titolare di un brevetto d'invenzione riceve un incentivo – inteso come ritorno economico – dall'essere l'unico sul mercato a poter produrre e commercializzare la propria invenzione. Tuttavia, nel mercato farmaceutico, il titolare di un brevetto su un farmaco può essere comunque soggetto alla concorrenza di terzi produttori di farmaci che rientrano nella stessa classe di trattamento²⁵⁶. Il brevetto tutela una specifica invenzione che, nel caso di un farmaco, è un composto chimico nello specifico, ma spesso ci sono più composti in grado di curare la stessa patologia²⁵⁷. È necessario esaminare cosa è brevettabile e, generalmente, nelle normative²⁵⁸ si possono riscontrare tre requisiti: che un'invenzione sia (i) capace di applicazione industriale, (ii) che sia nuova e (iii) che sia dotata di originalità. Un'invenzione è brevettabile se è capace di applicazione industriale, cioè se può essere prodotta o usata in ogni settore dell'industria²⁵⁹. Ciò è un requisito facile da soddisfare per il principio attivo di un farmaco²⁶⁰, come quel principio attivo che dimostra di ridurre il rischio di contrarre infezioni è utile o comunque in grado di ricevere applicazione nel settore farmaceutico. Più complesso è definire cosa sia nuovo ed originale, poiché si fa riferimento allo stato dell'arte che preesiste alla domanda di brevetto. La novità può essere definita come qualcosa che non sia mai stato realizzato prima²⁶¹, mentre l'originalità attiene all'inventiva del soggetto inventore, considerando che nessun altro, con le stesse abilità e conoscenze, sarebbe giunto a quella stessa esatta soluzione²⁶². Un brevetto esiste solo se e nel momento in cui viene fatta una specifica domanda di brevetto all'Ufficio di

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ FDA, *Frequently Asked Questions on Patents and Exclusivity*, cit.

²⁵⁵ Come visto nel capitolo precedente, l'Hatch-Waxman Act del 1984 consente di estendere la durata del brevetto sul farmaco qualora il processo di approvazione sia particolarmente lungo, poiché il brevetto può scadere indipendentemente dallo stato in cui è la domanda di approvazione del farmaco.

²⁵⁶ CYNTHIA M. HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, Oxford University Press, 2011, p. 17

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ Si fa riferimento ai requisiti di brevettabilità contenuti in: Codice della proprietà intellettuale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) agli Artt. 45-50; 35 U.S.C. §100-105; 76/76/CEE: Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario), Artt. 54, 56, 57; Code de la propriété intellectuelle, Artt. L611-10 – L611-19; Ley 24/2015, de 24 de julio, Ley de Patentes, Artt. 4-9; 35 U.S. Code.

²⁵⁹ LEXIS NEXIS, Glossary, *Industrial application definition* <<https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/industrial-application>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²⁶⁰ CYNTHIA M. HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., p. 17.

²⁶¹ USPTO, *Patent essentials* <<https://www.uspto.gov/patents/basics/essentials>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²⁶² CORNELL LAW SCHOOL, Legal Information Institute, *Nonobviousness* <<https://www.law.cornell.edu/wex/nonobviousness>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

Brevetti e Marchi del paese in cui si vuole brevettare l'invenzione e, una volta ricevuto, ha valore solo nel paese in cui è stato concesso. Il farmaco che ha ricevuto il brevetto deve poi ricevere anche l'approvazione alla messa in commercio da parte della relativa agenzia regolatrice. Nella tabella 2 si riportano delle differenze fra la richiesta di brevetto e la richiesta di approvazione commerciale per come elaborate da Cynthia Ho.

	Brevetto	Approvazione commerciale
Requisiti	Capace di applicazione industriale; Nuovo; Originale.	Sicurezza; Efficacia.
Cosa viene valutato	Invenzione valutata rispetto allo stato dell'arte.	Dati derivanti dagli studi clinici che stabiliscono la sicurezza ed efficacia del prodotto.
Quando è effettuata la richiesta	Nelle prime fasi dello sviluppo del prodotto.	Alla fine degli studi clinici.

Tabella 2. CYNTHIA M. HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., p. 23.

Poiché le due richieste sono effettuate in momenti differenti, l'effettivo periodo in cui un brevetto persiste è minore rispetto a quello indicato dal legislatore. Infatti, il titolare del brevetto sul farmaco non potrà usufruirne – cioè non potrà vendere il farmaco e trarne incentivo dal relativo guadagno – fino a che non ci sarà la corrispettiva autorizzazione alla messa in commercio, con la conseguenza che l'effettivo periodo di tempo in cui il titolare del brevetto potrà goderne è quello che rimane dopo l'approvazione al commercio²⁶³. Gli Stati Uniti forniscono la possibilità di fruire dell'estensione della durata del brevetto mediante lo *Hatch-Waxman Act* del 1984. Come già descritto nel capitolo precedente, è la stessa legge del 1984, in un'ottica di incentivo all'innovazione e di compromesso fra le case farmaceutiche innovatrici e quelle produttrici di farmaci generici, ad attuare uno sbarramento all'ingresso dei farmaci generici sul mercato. Questo avviene mediante la preclusione, per un dato periodo di tempo²⁶⁴, al produttore del generico di basare la propria domanda di approvazione commerciale sui dati di prova del farmaco innovatore per provare la propria bioequivalenza con quest'ultimo²⁶⁵; poiché questo periodo di tempo decorre dal momento in cui è avvenuta l'approvazione da parte della FDA, l'esclusività sui dati clinici

²⁶³ CYNTHIA M. HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit. pp. 22-23.

²⁶⁴ Il periodo di tempo varia in base al prodotto farmaceutico di riferimento.

²⁶⁵ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 15.

finisce con l'essere un livello aggiuntivo di protezione del farmaco innovatore²⁶⁶ e un ostacolo ulteriore all'ingresso sul mercato del relativo farmaco generico²⁶⁷.

Le differenze che possono essere rintracciate fra la disciplina dei brevetti e l'esclusiva sui dati di prova sono riportate nella tabella 3 per come formulate da Buick.

	Brevetto	Esclusiva sui dati di prova
Quando ha origine	Sussiste solo se domanda di brevetto viene effettuata.	Nasce automaticamente nel momento in cui il prodotto farmaceutico riceve l'approvazione dalla FDA.
Caratteristiche	L'opera con: applicabilità industriale; novità; originalità.	I dati presentati alla FDA: non devono essere divulgati; devono attenersi ad un prodotto farmaceutico non ancora approvato; devono essere il frutto di considerevole impegno.
Oggetto della protezione	Protegge l'invenzione alla base del farmaco.	Protegge i dati che provano la sicurezza e l'efficacia del farmaco.
Durata	Ha un termine di 20 anni che decorre dalla domanda di brevetto, con la possibilità di estensione.	Ha un termine variabile in base al composto chimico a cui si riferisce e decorre dall'approvazione da parte della FDA.

Tabella 3. Adam, Buick, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., pp. 16-18.

1.3. Il segreto commerciale e l'esclusività sui dati clinici

Il segreto commerciale e l'esclusiva sui dati di prova sono strettamente collegati, poiché accomunati in due elementi: entrambi si occupano della protezione dei dati e delle informazioni non divulgati a terzi che hanno un certo valore commerciale²⁶⁸ e sono disciplinati dall'Art 39 TRIPS²⁶⁹.

Riferendosi alla definizione fornita dal 21 CFR § 20.61(a), il segreto commerciale – in inglese, *trade secret* – è qualsiasi piano, formula o processo industriale che: i) abbia

²⁶⁶ JEROME H. REICHMAN, *Rethinking the Role of Clinical Trial Data in International Intellectual Property Law: A Case for a Public Goods Approach*, cit., p. 5.

²⁶⁷ CYNTHIA M. HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., p. 25.

²⁶⁸ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 19.

²⁶⁹ La questione è controversa e sarà oggetto di trattazione più avanti.

un valore commerciale, ii) sia utilizzato per la fabbricazione, la preparazione, la composizione o la lavorazione di beni scambiabili sul mercato e iii) può essere considerato il prodotto finale di un'innovazione o di uno impegno significativo; inoltre, iv) deve sussistere una relazione diretta tra il segreto commerciale e il processo produttivo a cui esso si riferisce²⁷⁰. Il 21 CFR § 20.61(b) aggiunge che l'espressione "segreto commerciale" si riferisce anche alle informazioni commerciali o finanziarie privilegiate o confidenziali che si riferiscono a dati o informazioni utilizzati nell'attività di un'azienda; si tratta di informazioni mantenute in stretta riservatezza e non divulgate al pubblico, in quanto la loro divulgazione potrebbe compromettere la competitività o gli interessi economici della stessa azienda²⁷¹. Per concludere, al 21 CFR § 20.61(c) viene specificato come le informazioni presentate alla FDA che rientrano nella definizione di segreto commerciale non possono essere divulgate al pubblico²⁷².

In assenza di un'esclusività sui dati di prova di efficacia e sicurezza di un farmaco, la protezione dalla divulgazione degli stessi mediante il segreto commerciale era considerata vantaggiosa per gli interessi commerciali del produttore del farmaco originatore, perché ne impediva l'utilizzo da parte di terzi.²⁷³ Prendendo in prestito le parole di Fellmeth, "l'obbligo di non divulgazione (insito nel segreto commerciale) perde, dunque, la maggior parte della sua rilevanza se è presente l'esclusività (sui dati di prova)"²⁷⁴. A ben vedere, però, possono essere riscontrate due differenze. La prima riguarda l'oggetto della protezione. Se il segreto commerciale si riferisce ad informazioni riservate quali formule, processi, pratiche e – in generale – qualsiasi informazione che l'azienda ha interesse a mantenere segreta al fine di ottenere un vantaggio competitivo, l'esclusività sui dati di prova di un farmaco riguarda nello specifico i dati sulla sua sicurezza ed efficacia. La seconda, invece, si riferisce alla durata della protezione: se un segreto commerciale può avere una durata potenzialmente perpetua, poiché è tutelabile

²⁷⁰ 21 CFR § 20.61(a): "A trade secret may consist of any commercially valuable plan, formula, process, or device that is used for the making, preparing, compounding, or processing of trade commodities and that can be said to be the end product of either innovation or substantial effort. There must be a direct relationship between the trade secret and the productive process."

²⁷¹ 21 CFR § 20.61(b): "Commercial or financial information that is privileged or confidential means valuable data or information which is used in one's business and is of a type customarily held in strict confidence or regarded as privileged and not disclosed to any member of the public by the person to whom it belongs."

²⁷² 21 CFR § 20.61(c): "Data and information submitted or divulged to the Food and Drug Administration which fall within the definitions of a trade secret or confidential commercial or financial information are not available for public disclosure."

²⁷³ OWAIS HASSAN SHAIK, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 11

²⁷⁴ AARON XAVIER FELLMETH, *Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement*, Harvard International Law Journal, Vol. 45, 2, 2004, p. 469.

fino a che perde il suo carattere di segretezza²⁷⁵; l'esclusività sui dati di prova ha una durata fissa, che può variare a seconda del prodotto a cui si riferisce²⁷⁶.

2. L'esclusiva sui dati di prova nell'Accordo TRIPs

2.1. Dai lavori preparatori alla versione definitiva

L'Accordo noto come TRIPs²⁷⁷ è un trattato internazionale promosso e concluso nell'Uruguay Round del GATT²⁷⁸ nel 1994 come allegato dell'accordo istitutivo del *World Trade Organization* (WTO, Organizzazione mondiale per il commercio). L'Accordo ha come scopo l'armonizzazione delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale fra i Paesi aderenti alla WTO²⁷⁹. Stando a ciò che è stato scritto nel Preambolo²⁸⁰ e nel rispetto dei preesistenti accordi internazionali già vigenti in materia²⁸¹, l'Accordo TRIPs è stato stabilito per raggiungere tre obiettivi: i) "la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale"²⁸²; ii) "[...] mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio [...]"²⁸³; iii) "[...] procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra governi"²⁸⁴. Infatti, l'importanza dell'Accordo TRIPs risiede non solo nel suo tende all'armonizzazione, ma anche nell'istituzione di meccanismi di risoluzione delle controversie. Le disposizioni

²⁷⁵ Il tema verrà approfondito nel secondo paragrafo del presente capitolo quando si analizzerà l'Art. 39 TRIPs, ma in merito v. Art. 98, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale.

²⁷⁶ In merito si rimanda al quanto descritto nel terzo paragrafo del capitolo precedente.

²⁷⁷ In inglese, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* reso in italiano con la denominazione "Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale". Per approfondire v. TRECCANI, *TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property rights)*, Dizionario di Economia e Finanza, 2012, <https://www.treccani.it/enciclopedia/trips_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²⁷⁸ In inglese, *General Agreement on Tariffs and Trade* e reso in italiano come "Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio". Si tratta di un trattato internazionale firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra, Svizzera, per porre le basi di un sistema di relazioni commerciali con il fine di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale. Tra il 1947 e il 1994, in varie sessioni chiamate *Rounds*, si sono discusse e adottate norme per regolare il commercio internazionale tra Stati Uniti, Unione Europea e gli altri Paesi aderenti all'accordo. Per approfondire v. TRECCANI, *General Agreement in Tariffs and Trade*, <<https://www.treccani.it/enciclopedia/general-agreement-on-tariffs-and-trade/>> visitato il 3 agosto 2025.

²⁷⁹ CYNTHIA M. HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., p. 56.

²⁸⁰ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh, 15 Aprile 1994.

²⁸¹ *Ibid.*, lettera a).

²⁸² *Ibid.*, lettera b).

²⁸³ *Ibid.*, lettera c).

²⁸⁴ *Ibid.*, lettera d).

dell'accordo sono rese esecutive in base al *Dispute Settlement Understanding*²⁸⁵, un insieme di regole che consente di risolvere le controversie in sede stragiudiziale dinanzi ad un *panel* della WTO²⁸⁶.

Negli anni precedenti all'Uruguay Round del 1994, il tema della proprietà intellettuale non era stato tenuto in molta considerazione nelle negoziazioni in seno al GATT. Nel precedente ciclo di negoziati del 1979 tenutosi a Tokyo, gli Stati Uniti avevano cercato di includere alcune misure a tutela della proprietà intellettuale, ma queste divennero misure anticontraffazione²⁸⁷. Con l'arrivo degli anni '80, negli Stati Uniti crebbe l'attenzione riservata alla proprietà intellettuale anche grazie al volume d'affari che essa ricopriva nell'economia statunitense, tant'è che un quarto degli *exports* di quel periodo erano relativi a beni tutelati dalla proprietà intellettuale²⁸⁸. Esponenti delle industrie inerenti alla proprietà intellettuale, come proprio le case farmaceutiche, cominciarono sempre più ad insistere sulla necessità di ottenere protezione per i loro prodotti, quasi fosse proprio la tutela della proprietà intellettuale la chiave di volta della crescita economica di quegli anni²⁸⁹. Furono questi stessi gruppi ad attuare politiche di lobby e ad enfatizzare la visione della proprietà intellettuale come un vero e proprio diritto e a considerare l'uso da parte di soggetti terzi non autorizzati come un indebito vantaggio²⁹⁰. Il Governo degli Stati Uniti accolse la loro visione e nel 1984 il Congresso approvò il *Trade and Tariff Act*²⁹¹, il quale aveva autorizzato il Governo degli Stati Uniti a prendere dei provvedimenti unilaterali contro i Paesi i cui standards di tutela della proprietà intellettuale erano considerati inadeguati. Alla fine degli anni '80, gli Stati Uniti avevano fatto della tutela della proprietà intellettuale il fulcro delle proprie policy commerciali e ciò aveva dato la possibilità – e la forza necessaria – di implementare strumenti giuridici che consentissero alle aziende statunitensi di accreditarsi come

²⁸⁵ Il *Dispute Settlement Understanding* (DSU) è un documento a carattere legale che disciplina le norme sulla risoluzione delle controversie all'interno del WTO. Per approfondire v. WTO, *Introduction to WTO Dispute Settlement System*, <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s1p1_e.htm> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²⁸⁶ Il termine *panel* si riferisce alla riunione di esperti. Nel caso in esame, si tratta di un gruppo di 3-5 esperti incaricati di decidere su una controversia in materia commerciale che riguardi almeno due Paesi membri del WTO. Per approfondire v. CURTIS, *International Trade, WTO Dispute Settlement*, <<https://www.curtis.com/glossary/international-trade/wto-dispute-settlement>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

²⁸⁷ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 61.

²⁸⁸ SUSAN K. SELL, *The origins of a trade-based approach to intellectual property protection: the role of industry associations*, *Sci Commun*, Vol. 17, 2, 1995, p. 163.

²⁸⁹ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 61.

²⁹⁰ *Ivi.*, p. 62.

²⁹¹ Trade and Tariff Act, Public Law No. 98-573, 98 Stat. 2948, 1984.

centro di potere per forzare gli altri paesi ad incrementare i loro standards a protezione della proprietà intellettuale²⁹².

Il Comitato Preparatore del GATT incaricato di fissare le questioni di cui si sarebbe dovuto discutere nell'Uruguay Round si incontrò nel 1985 e qui gli Stati Uniti proposero come tema di discussione proprio i diritti di proprietà intellettuale, mentre i Paesi in via di sviluppo – di idea nettamente contraria – insistettero che il GATT non era il luogo adatto a discuterne²⁹³. Nel settembre del 1986 l'Uruguay Round fu ufficialmente avviato e nell'elenco delle questioni da discutere figurava anche la dicitura “*trade-related aspects of intellectual property [...]*”²⁹⁴ (in italiano, aspetti commerciali inerenti alla proprietà intellettuale). Le negoziazioni vere e proprie cominciarono nel 1987, ma a causa della vaghezza con cui erano state stilate le questioni da affrontare, non era chiaro quali diritti dovessero essere presi in considerazione e il livello di armonizzazione da raggiungere. Questo portò allo scontro di opinioni fra i Paesi industrializzati – Stati Uniti, Comunità Europea, Svizzera, Giappone e Canada – e i Paesi in via di sviluppo – rappresentati dall'India e dal Brasile – su quanto dovessero essere stringenti i diritti di proprietà intellettuale da includere nell'Accordo²⁹⁵.

La protezione da offrire ai “*submitted data*”, vale a dire a quel pacchetto di dati che, per obbligo di legge, la casa farmaceutica deve presentare alle agenzie di approvazione del farmaco, è solo una piccola parte dell'intero Accordo TRIPs, ma la sua inclusione è stata dibattuta per tutto il corso delle negoziazioni. Questa tipologia di tutela compare per la prima volta nelle proposte presentate dalla Comunità Europea, degli Stati Uniti e della Svizzera sul finire degli anni '80²⁹⁶. La prima proposta presentata nel 1988²⁹⁷ dagli Stati Uniti andava anche oltre quanto stabilito dalle loro previsioni nazionali in merito di esclusività sui dati, poiché i dati di prova sulla sicurezza, efficacia e qualità di un farmaco potevano essere utilizzati da aziende terze solo alla scadenza di un periodo

²⁹² ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 62; GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 24,1, 2003, pp. 8-9.

²⁹³ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 63.

²⁹⁴ GATT, *Punta del Este Declaration, Part I, Negotiation on Trade in Goods, Subjects for Negotiation*, 20 Settembre 1986.

²⁹⁵ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 63.

²⁹⁶ *Ivi.*, p. 65.

²⁹⁷ GATT, Group of Negotiations on Goods and Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, *Suggestion by the United States for achieving the negotiating objective: Revision*, MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, 17 Ottobre 1988, p. 10.

di tempo di 10 anni e solo dopo una piena indennità. Si veda la prima formulazione che recitava:

6. Conditions on Government Use

Trade secrets submitted to governments shall not be disclosed or used for the benefit of third parties except in compelling circumstances involving major national emergencies posing an imminent unreasonable risk to health and safety registrations. Government use or disclosure on the basis of a national emergency may only be made where other reasonable means are not available to satisfy the need for which the government seeks to disclose or use the trade secrets, and the government may use it only for the duration of that emergency. Government use or disclosure to facilitate required health and safety registrations may only be made if the trade secret has not been submitted within the previous ten years and full compensation is made for the use or disclosure. In any case, a government shall not use or disclose a trade secret to an extent greater than required to achieve one of the above needs without providing the submitter with a reasonable opportunity to oppose the proposed use or disclosure, including the opportunity to secure judicial review, or without providing for the payment of full compensation as in the case of personal property.

Nel Dicembre del 1989 la Svizzera presentò la sua proposta, la quale risultò più stringente di quella statunitense dell'anno precedente²⁹⁸ in quanto sembrava non esserci una scadenza all'esclusiva sui dati di prova da parte della casa farmaceutica che li originava:

Protection of Proprietary Information

[...]

(iv) There shall be no compulsory licensing of proprietary information.

(v) Proprietary information provided to a governmental agency in order to obtain permission to produce or market a product, such as results of clinical or safety tests, shall not be disclosed without the consent of the proprietor, except to other governmental agency if necessary to protect human, plant or animal life, health or environment.

Governmental agencies shall not be entitled to use the information for commercial purposes. They may disclose it only to the extent indispensable to inform the general public about the actual or potential danger of a product.

Nel corso del 1990, il focus delle negoziazioni si spostò dal segreto commerciale alla questione della protezione dei dati di prova presentati alle agenzie regolatorie. Ci fu un nuovo ciclo di proposte e, nel marzo dello stesso anno, la Comunità Europea presentò la sua proposta in cui suggeriva come alcuni dati di prova dovessero essere protetti

²⁹⁸ GATT, Group of Negotiations on Goods and Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, *Standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights: Communication from Switzerland. Addendum on Proprietary Information*, MTN.GNG/NG11/W/38/Add.1, 11 Dicembre 1989, p. 3.

dall'uso scorretto per un periodo di tempo ragionevole²⁹⁹. Questa fu seguita dalla proposta degli Stati Uniti, la quale suggeriva di proibire qualsiasi utilizzo dei dati di prova che avrebbero intaccato vantaggi economici e nel settore della concorrenza spettanti a persone differenti dal titolare del diritto, salvo il consenso di quest'ultimo. Essa suggeriva, inoltre, di proteggere i dati di prova dalla divulgazione³⁰⁰. A distanza di pochi giorni arrivò anche la proposta della Svizzera, che suggeriva di proibire alle stesse autorità di fare uso a scopo commerciale dei dati di prova³⁰¹. Di seguito sono riportati i testi delle proposte:

Comunità Europea, MTN.GNG/NG11/W/68

Art. 28

In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided for in Article 10bis of the Paris Convention [...]

(b) contracting parties, when requiring the publication or submission of test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such efforts against unfair exploitation by competitors. The protection shall last for a reasonable time commensurate with such efforts, the nature of the data required, the expenditure involved in their preparation and shall take account of the availability of other forms of protection.

Stati Uniti, MTN.GNG/NG11/W/70

Art. 33

(1) Contracting parties which require that trade secrets be submitted to carry out governmental functions, shall not use the trade secrets for the commercial or competitive benefit of the government or of any person other than the right-holder except with the right-holder's consent, on payment of the reasonable value of the use, or if a reasonable period of exclusivity use is given the right-holder.

(2) Contracting parties may disclose trade secrets to third parties, only with the right-holder's consent or to the degree required to carry out necessary government functions. Wherever practicable, right-holders shall be given an opportunity to enter into confidentiality agreements with any non-government entity to which the contracting party is disclosing trade secrets to carry out necessary government functions.

(3) Contracting parties may require right-holders to disclose their trade secrets to protect human health or safety or to protect the environment only when the right holder is given an opportunity to enter into confidentiality agreements with any non-government entity receiving the trade secrets to prevent further disclosure or use of the trade secret.

Svizzera, MTN.GNG/NG11/W/73

Art. 243

²⁹⁹ COMUNITÀ EUROPEA, *Draft Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/68, 29 Marzo 1990.

³⁰⁰ STATI UNITI, *Draft Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/70, 11 Maggio 1990.

³⁰¹ SVIZZERA, *Draft Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/73, 14 Marzo 1990.

(1) Property information submitted to a government agency for purposes of regulatory approval procedures such as clinical or safety tests, shall not be disclosed without the consent of the proprietor, except to other governmental agencies if necessary to protect human, plant or animal life, health or the environment. Governmental agencies shall not be entitled to use the information for commercial purposes. They may disclose it only with the consent of the proprietor or to the extent indispensable to inform the general public about the actual and potential danger of a product.

(2) Disclose of any proprietary information to a third party, or other governmental agencies, in the context of an application for obtaining intellectual property protection, shall be subject to an obligation to hear the applicant and to judicial review. Third parties and governmental agencies having obtained such information shall be prevented from further disclosure and commercial use of it without the consent of the proprietor.

La scelta di stabilire l'obbligo di proteggere "*such efforts against unfair exploitation by competitors*" ha fatto sì che la proposta europea non specificasse un periodo di esclusività sui dati di prova di durata obbligata, ma lasciava agli Stati membri l'opportunità di scegliere il miglior mezzo di protezione. Inoltre, presentava altre condizioni che sarebbero poi state utilizzate nella stesura definitiva dell'art. 39 TRIPS, come il riferimento all'art. 10bis della Convenzione di Parigi del 1967 e ai "*considerable efforts*" necessari nella generazione dei dati di prova³⁰².

C'erano, dunque, tre differenti approcci: i) un approccio flessibile, portato avanti dalla Comunità Europea; ii) uno mediano statunitense che proponeva un periodo di esclusività sui dati o, comunque, un equo compenso monetario; iii) uno più stringente da parte della Svizzera, che prospettava una protezione perpetua³⁰³. Nel luglio del 1990, Lars Anell, il Presidente della Commissione, redasse la bozza finale – conosciuta anche come "*the Chairman's Draft*"³⁰⁴ – in cui erano presenti le tre diverse opzioni di protezione:

SECTION 7: ACTS CONTRARY TO HONEST COMMERCIAL PRACTICES INCLUDING PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION

[...]

2Ab There shall be no compulsory licensing of proprietary information.

3. Government Use

3Aa PARTIES, when requiring the publication or submission of undisclosed information consisting of test [or other] data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair exploitation by competitors. The protection shall last for a reasonable time commensurate with the efforts involved in the origination of the data,

³⁰² GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 21, 3-4, 2018, p. 208.

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ GATT, Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, *Status of Work in the Negotiating Group, Chairman's Report to the GNG*, MTN.GNG/NG11/W/76, 23 Luglio 1990, pp. 23-24.

the nature of the data, and the expenditure involved in their preparation, and shall take account of the availability of other forms of protection.

3Ab.1 PARTIES which require that trade secrets be submitted to carry out governmental functions, shall not use the trade secrets for the commercial or competitive benefit of the government or of any person other than the right holder except with the right holder's consent, on payment of the reasonable value of the use, or if a reasonable period of exclusive use is given the right holder.

3Ab.2 PARTIES may disclose trade secrets to third parties, only with the right holder's consent or to the degree required to carry out necessary government functions. Wherever practicable, right holders shall be given an opportunity to enter into confidentiality agreements with any non-government entity to which the PARTY is disclosing trade secrets to carry out necessary government functions.

3Ab.3 PARTIES may require right holders to disclose their trade secrets to third parties to protect human health or safety or to protect the environment only when the right holder is given an opportunity to enter into confidentiality agreements with any non-government entity receiving the trade secrets to prevent further disclosure or use of the trade secret.

3Ac.1 Proprietary information submitted to a government agency for purposes of regulatory approval procedures such as clinical or safety tests, shall not be disclosed without the consent of the proprietor, except to other governmental agencies if necessary to protect human, plant or animal life, health or the environment. Governmental agencies may disclose it only with the consent of the proprietor or to the extent indispensable to inform the general public about the actual or potential danger of a product. They shall not be entitled to use the information for commercial purposes.

Il *Chairman's Draft* fu presentato alla riunione tenutasi nel dicembre del 1990 a Bruxelles, la quale aveva doveva chiudere i negoziati come previsto dalla timeline prevista a Punta del Este. Da questa riunione venne elaborata un'ulteriore versione chiamata "*Brussel Draft*"³⁰⁵, la quale aveva lo scopo di giungere ad un compromesso fra le esigenze dei Paesi Occidentali, desiderosi di una protezione rigorosa, e i Paesi in via di sviluppo, i quali richiedevano maggiore flessibilità. Il *Brussel Draft* aveva al suo interno una disposizione generica sulla protezione dei dati di prova presentati alle agenzie governative che rendeva le autorità impossibilitati a divulgare le informazioni a meno che queste non fossero necessarie a proteggere la collettività³⁰⁶:

4A. PARTIES, when requiring, as a condition of approving the marketing of new pharmaceutical products or of a new agricultural chemical product, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall [protect such data against unfair commercial use. Unless the person submitting the information agrees, the data may not be relied upon for the approval of competing products for a reasonable time, generally no less than five years, commensurate with the efforts

³⁰⁵ GATT, Trade Negotiations Committee, *Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, MTN.TNC/W/35/ Rev.1, 3 Dicembre 1990, p. 215.

³⁰⁶ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 70.

involved in the origination of the data, their nature, and the expenditure involved in their preparation. In addition, PARTIES shall] protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public.

Il testo fra parentesi, che individuava un periodo di esclusiva generalmente non inferiore a cinque anni, non venne inserito nel testo dell'Accordo poiché non fu raggiunto il consenso e i negoziati non si conclusero³⁰⁷.

Nel 1991, il Direttore General del GATT, Arthur Denkel, propose quello che, secondo lui, avrebbe potuto essere il testo in grado di ottenere il maggior consenso e che, infatti, è stato trasposto nell'attuale art. 39.3 dell'Accordo TRIPS³⁰⁸, con la differenza che il cosiddetto "*Dunkel Text*"³⁰⁹ si riferisce ai Paesi membri del WTO usando il termine "*Parties*" al posto di "*Members*"³¹⁰:

SECTION 7: PROTECTION OF DISCLOSED INFORMATION

Article 39

[...]

3. PARTIES, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilise new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, PARTIES shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

Dalla lettura del testo si denota fin da subito come l'intento di Denkel fosse quello di mantenere l'idea secondo cui è necessario che gli Stati membri provvedano a fornire un'ulteriore forma di protezione ai dati di prova, ma senza specificare la forma che questa protezione debba assumere, come invece era messo per iscritto nel *Brussel Draft*. Denkel conserva l'espressione "*unfair commercial use*" e questa comprende sia la proposta europea de "*unfair exploitation*" che il "*use of data of another for commercial purposes*" di Stati Uniti e Svizzera³¹¹. Poiché questi tre Paesi hanno fallito nel loro intento di imporre un obbligo a livello internazionale di dare protezione ai dati di prova mediante

³⁰⁷ GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., p. 208.

³⁰⁸ GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, cit., p. 19.

³⁰⁹ GATT, *Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, MTN.TNC/W/FA, 20 Dicembre 1991.

³¹⁰ GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., p. 208.

³¹¹ GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, cit., p. 20.

il diritto di esclusiva³¹², si può dunque concludere come i Paesi firmatari siano liberi di scegliere il modo con cui proteggere questi dati, purché assicurino protezione contro gli usi commerciali sleali.

Durante le trattative, il dibattito riguardo al testo e al contenuto dell'Art. 39 TRIPs era particolarmente acceso e riguardava non solo la possibilità di imporre l'obbligo ai Paesi membri di introdurre l'esclusiva sui dati di prova, ma anche la possibilità, da parte delle agenzie governative, di poter basare l'approvazione del farmaco generico sui dati di prova presentati per l'approvazione del farmaco originatore. La possibilità di utilizzare questi dati di prova – in inglese, *data reliance* – entra in gioco quando le autorità approvano un nuovo farmaco generico sulla base agli elementi emersi dagli studi di bioequivalenza³¹³. Il testo dell'Art. 39, così come le altre disposizioni dell'Accordo, non fa menzione della *data reliance*. Yu ha sostenuto che l'Accordo non vieti alle autorità governative di basarsi sui dati di prova precedentemente depositati³¹⁴, anche perché gli studi di bioequivalenza non sempre implicano l'uso o la divulgazione dei dati di prova precedentemente presentati³¹⁵.

L'Art. 39 TRIPs è stato oggetto di attente riflessioni e forti discussioni soprattutto a causa della vaghezza del linguaggio scelto, il quale riflette il difficile compromesso raggiunto fra i Paesi sviluppati e i Paesi in via di sviluppo: i primi desiderosi di aggiungere un ulteriore livello di protezione alle informazioni confidenziali seguendo la teoria dell'incentivo; i secondi contrari a questa visione, temendo un aumento dei costi sanitari e, più in generale, una maggiore difficoltà di accesso alle cure³¹⁶.

³¹² ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 72.

³¹³ PETER KWONG YU, *Data Exclusivities and the Limits to TRIPs Harmonization*, *Texas A&M Law Review* Vol. 6, 1, 2019, p. 655.

³¹⁴ *Ivi.*, p. 656.

³¹⁵ *Ivi.*, p. 657.

³¹⁶ *Ivi.*, 654.

2.2. Come interpretare l'Accordo TRIPs

Gli accordi della WTO devono essere interpretati alla luce delle norme consuetudinarie dette dal diritto internazionale³¹⁷, vale a dire in base agli Artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (VCLT)³¹⁸.

L'Art 31 VCLT richiede che un trattato venga interpretato in buona fede in base al significato comune tenendo conto del contesto del trattato e relativo oggetto e scopo³¹⁹, in un'ottica di piena aderenza al testo. Al paragrafo 2 dell'articolo si specifica che il contesto è identificabile, oltre che nel testo stesso del trattato, nel preambolo e nei rispettivi allegati, anche in ogni accordo che sia relativo a quel trattato e che sia intervenuto fra le stesse parti e ogni strumento disposto alla sua conclusione del e accettato dalle altre parti³²⁰. Oltre al contesto, deve sempre essere tenuto in considerazione anche ogni altro ulteriore accordo fra le parti circa l'interpretazione dello stesso e ogni altra norma pertinente del diritto internazionale³²¹. Come specificato anche dall'*Appellate Body* della WTO nel caso *US – Gasoline*, l'interpretazione della disposizione di un trattato deve essere tale da raggiungere lo scopo per cui è stato stipulato, in quanto l'interprete non è libero di dotare il testo del significato che ne riduca la portata o l'efficacia pratica³²². Nell'Art 32 VCLT sono disciplinati i mezzi complementari con cui confermare e definire la disposizione il cui significato è rimasto ambiguo o porti ad un risultato non ragionevole a seguito dell'interpretazione svolta in base all'articolo precedente³²³. Si tratta dei lavori preparatori ad un trattato e a tutte le circostanze in cui esso è stato concluso.

Ai sensi dell'Art. 31 VCLT, uno degli step da compiere nell'interpretazione delle disposizioni dei trattati è determinare il significato comune dei termini adoperati, a meno che “[...] un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti”³²⁴. L'*Appellate Body* della WTO sostiene che il significato comune debba essere identificato con la definizione del termine offerto

³¹⁷ Art. 3.2: General Provision, *Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes*, Annex 2: Dispute Settlement Understanding, WTO, 1989 <https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/dsu_e.htm> ultimo accesso eseguito il 27 gennaio 2025.

³¹⁸ Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, adottata il 23 Maggio 1969, entrata in vigore il 27 Gennaio 1980.

³¹⁹ Art. 31.1 VCLT.

³²⁰ Art. 31.2 VCLT.

³²¹ Art 31.3 VCLT.

³²² APPELLATE BODY REPORT, *DS2: United States – Standard for Reformulated and Conventional Gasoline*, 1997 <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³²³ Art. 32 VCLT.

³²⁴ Art. 31.4 VCLT.

dai dizionari³²⁵. In *EC – Chicken Cuts* continua affermando che i dizionari sono, in effetti, un ottimo punto di partenza, ma non necessariamente decisivi nello stabilire il significato comune di un termine³²⁶; infatti, questo va ricercato ed accertato, volta per volta, anche in base alle circostanze che identificano il caso concreto ponendo attenzione alle intenzioni delle Parti emergenti dalla scelta dei termini utilizzati³²⁷.

È dibattuta la questione relativa all'aspetto temporale dell'interpretazione, vale a dire se si debba fare affidamento sul significato che il termine aveva al momento della negoziazione, seguendo il principio di contemporaneità, oppure il significato che il termine ha al momento in cui viene interpretato, assecondando – invece – un approccio evolutivo³²⁸. Ci sono stati casi in cui la giurisprudenza della WTO ha fatto proprio l'approccio evolutivo³²⁹ con il rischio, però, di giungere ad interpretazioni che amplino indebitamente gli obblighi voluti dall'Accordo³³⁰. Infatti, è bene far notare come l'Art. 71.1 TRIPs prevede che l'Accordo venga rivisto nel caso in cui “[...] alla luce di eventuali nuovi sviluppi pertinenti che potrebbero giustificare una modifica del presente Accordo”, prospettando che qualsiasi futuro cambiamento nella proprietà intellettuale debba essere incorporato nel testo dell'Accordo mediante il consenso degli Stati membri e non mediante l'interpretazione³³¹.

I termini delle disposizioni, inoltre, devono essere interpretati anche alla luce del loro contesto. I preamboli dei trattati della WTO sono stati considerati come parte del contesto adeguato all'interpretazione³³², come il caso dell'*India – Patents (US)* in cui l'*Appellate Body* fa riferimento al Preambolo dell'Accordo TRIPs nell'interpretare l'Art. 70.8(a)³³³. L'adeguata determinazione del contesto è fondamentale perché può andare

³²⁵ APPELLATE BODY REPORT, *DS176: United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*, 2002 <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds176_e.htm> ultimo accesso eseguito il 27 gennaio 2025.

³²⁶ APPELLATE BODY REPORT, *DS269: European Communities – Customs classification of Frozen Boneless Chicken Cuts (EC – Chicken Cuts)*, 2006 <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds269_e.htm> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³²⁷ *Ibid.*

³²⁸ CARLOS MARIA CORREA, RETO M. HILTY, *Access to Medicines and Vaccines, Implementing Flexibilities Under Intellectual Property Law*, I es., Springer Nature, 2022, p. 15.

³²⁹ APPELLATE BODY REPORT, *DS58: United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*, 1998 <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³³⁰ CARLOS MARIA CORREA, RETO M. HILTY, *Access to Medicines and Vaccines, Implementing Flexibilities Under Intellectual Property Law*, cit., p. 16.

³³¹ *Ibid.*

³³² *Ibid.*

³³³ APPELLATE BODY REPORT, *DS50: India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products (India – Patents (US))*, 1997

ad influenzare in modo decisivo lo scopo e la portata della disposizione che si sta interpretando³³⁴. Un esempio per descrivere quanto sia importante individuare il contesto riguarda l'Art. 39.3 TRIPs, che è stato interpretato sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Europea come una disposizione prescrittiva di un diritto di esclusiva sui dati di prova. Si tratta di un'interpretazione inapplicabile se letta alla luce del paragrafo 1 dello stesso Articolo, il quale richiede la protezione contro sleali pratiche commerciali³³⁵.

L'interpretazione letterale è la regola principale ed anche la prima da seguire ai sensi dell'Art. 31 VCLT, ma ci sono casi in cui questa – coadiuvata dal contesto della disposizione – può essere insoddisfacente e lasciare ambiguità rispetto al significato giuridico del termine. In questi casi, acquisisce importanza l'identificazione degli obiettivi e dello scopo del trattato³³⁶. L'Art. 7 sugli Obiettivi e l'Art. 8 sui Principi dell'Accordo sono fondamentali per l'interpretazione dei TRIPs ed è importante porre l'attenzione su come queste sono disposizioni che sono state inserite, nel corso delle negoziazioni, per volere dei Paesi in via di sviluppo³³⁷. L'Art. 7 TRIPs definisce gli obiettivi dell'Accordo come di seguito:

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.

Le negoziazioni in seno all'Uruguay Round sulla proprietà intellettuale cominciarono su richiesta dei Paesi occidentali e l'obiettivo principale dei sostenitori dell'Accordo era di garantire ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di sfruttare le loro opere all'interno delle giurisdizioni di tutti gli Stati membri del GATT, sottolineando come la protezione della proprietà intellettuale sia un incentivo all'invenzione³³⁸. Al contrario, i Paesi in via di sviluppo temevano che una protezione di questo genere avesse potuto dare troppo potere nelle mani dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, limitando l'accesso e il trasferimento di tecnologia nei propri confini nazionali³³⁹. L'Art. 7 TRIPs rappresenta il compromesso fra queste due visioni:

<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds50_e.htm> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³³⁴ CARLOS MARIA CORREA, RETO M. HILTY, *Access to Medicines and Vaccines, Implementing Flexibilities Under Intellectual Property Law*, cit., p. 26.

³³⁵ *Ivi.*, p. 18.

³³⁶ *Ivi.*, p. 20.

³³⁷ *Ivi.*, p. 21.

³³⁸ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, II ed., Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 83.

³³⁹ *Ibid.*

esso dà voce sia alla protezione della proprietà intellettuale seguendo la teoria dell'incentivo, che alle preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo. Sebbene l'Art. 7 TRIPs disciplini espressamente solo della proprietà intellettuale legata alla tecnologia e all'innovazione, non significa che esso sia irrilevante per altri tipologie di diritti in materia; infatti, esso è fondamentale nell'interpretazione degli obblighi disciplinati nell'Accordo³⁴⁰. Di particolare importanza è sia il testo dell'Articolo, il quale afferma che i diritti di proprietà intellettuale “[...] dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia [...]”³⁴¹, che la sua collocazione nelle disposizioni generali e principi fondamentali e non nel Preambolo; questo, infatti, indica la scelta da parte dei redattori di utilizzare la disposizione nell'interpretazione dell'intero Accordo³⁴². L'Art. 31 VCLT, come già analizzato, richiede in modo esplicito che nell'interpretazione dei trattati debbano essere presi in considerazione anche gli obiettivi che – nel caso dell'Accordo TRIPs – figurano proprio nell'Art. 7. Esso riflette la ricerca di un equilibrio nella protezione della proprietà intellettuale, tenendo conto degli interessi di chi la produce e di chi ne usufruisce³⁴³. Come recitato dal testo dell'Articolo riportato prima, la protezione della proprietà intellettuale deve contribuire ad incoraggiare l'innovazione e – allo stesso tempo – il trasferimento e la diffusione della tecnologia, nell'obiettivo di promuovere il benessere sociale ed economico³⁴⁴.

L'Art. 8 riconosce agli Stati membri la possibilità di adottare misure per la salute pubblica e per altri motivi di pubblico interesse³⁴⁵:

1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

Esso chiarisce inoltre come le misure adottate a livello statale debbano avere il fine di prevenire o porre rimedio ad eventuali abusi dei diritti di proprietà intellettuale,

³⁴⁰ *Ivi.*, p. 84.

³⁴¹ Art. 7 TRIPs.

³⁴² CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPs Agreement*, cit., p. 85.

³⁴³ ANTONY TAUBMAN, HANNU WAGER, JAYASHREE WATAL, *A Handbook on the WTO TRIPs Agreement*, II ed., Cambridge University Press, 2021, p. 14.

³⁴⁴ *Ibid.*

³⁴⁵ *Ibid.*

ma questo deve avvenire sempre in accordo con le disposizioni presenti nei TRIPs³⁴⁶. La coerenza richiesta deve, comunque, tenere conto di quanto detto dal precedente Art. 7 TRIPs rispetto all'equilibrio fra diritti di chi produce e di chi beneficia della proprietà intellettuale, in modo tale che nulla impedisca agli Stati membri di adottare misure a protezione della salute pubblica³⁴⁷.

3. L'esclusività sui dati e l'art. 39 TRIPs

La L'Accordo TRIPs obbliga tutti i Paesi membri ad offrire un'adeguata protezione alle informazioni confidenziali e ai dati di prova che sono stati presentati alle autorità di regolazione del farmaco per ottenerne l'approvazione alla commercializzazione e quest'obbligo è da rintracciare nell'Art. 39³⁴⁸:

Section 7: Protection of undisclosed information

Article 39

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

- (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
- (b) has commercial value because it is secret; and
- (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

Ciò che emerge dalla lettura dei lavori preparatori è il tentativo di Stati Uniti, Comunità Europea e Svizzera di introdurre un periodo di esclusiva sui dati di prova e di

³⁴⁶ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 95.

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ Art. 39 TRIPs.

come, grazie alla scelta stilistica di Denkel nella sua bozza, questo tentativo sia andato fallito poiché è stata eliminata sia la terminologia che faceva riferimento all'esclusività sia il periodo stesso che questa avrebbe dovuto coprire. Infatti, sia lo stile di scrittura così come la scelta di vocaboli per la versione definitiva non indicano che la protezione di cui si legge nel testo sia esclusivamente ed obbligatoriamente da offrire mediante un periodo di diritto di esclusiva sui dati di prova³⁴⁹. Tuttavia, alcuni sostengono che, se interpretato nel contesto dell'intero articolo, parrebbe verosimile leggere all'interno del paragrafo 3 uno standard di esclusiva sui dati³⁵⁰.

Al paragrafo 1 dell'Art. 39 TRIPs, ai Paesi membri è richiesto in modo specifico che, nell'assicurare una protezione efficace contro la concorrenza sleale, assicurino la protezione delle informazioni confidenziali e dei dati forniti alle autorità pubbliche descritti al paragrafo 3. Leggendo insieme queste due parti, Yu ha argomentato che sussiste l'obbligo ad introdurre un regime di esclusività proprio al fine di assicurare un'efficace protezione in materia; però, è anche vero che non vi è una definizione del termine "efficace"³⁵¹ e che l'Accordo, per altri diritti di proprietà intellettuale³⁵², presenta delle disposizioni puntuali.

3.1. Art. 39.1: "protection of undisclosed information"

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

La protezione delle informazioni riservate, la quale copre sia i segreti commerciali che i dati di prova, non era disciplinata in modo esplicito nel quadro precedente all'Accordo TRIPs in materia di proprietà intellettuale come la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale³⁵³. Il primo paragrafo dell'Art. 39 TRIPs richiama, infatti, la Convenzione mediante il suo Art. 10bis, il quale pone in capo ai Paesi firmatari l'obbligo di garantire efficacia protezione contro la concorrenza sleale, precisando come questi vadano individuati "in ogni atto contrario agli usi onesti in materia industriale o

³⁴⁹ AARON XAVIER FELLMETH, *Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement*, cit., p. 459.

³⁵⁰ OLASUPO AYODEJI OWOEYE, *Data Exclusivity and Public Health Under the TRIPs Agreement*, *Journal of Law, Information and Science*, Vol. 23, 2, 2014, p. 113.

³⁵¹ PETER KWONG YU, *Data Exclusivities and the Limits to TRIPs Harmonization*, cit., p. 659.

³⁵² Per approfondire v. le disposizioni inerenti i brevetti.

³⁵³ ANTONY TAUBMAN, HANNU WAGER, JAYASHREE WATAL, *A Handbook on the WTO TRIPs Agreement*, cit., p. 136.

commerciale”³⁵⁴. Al paragrafo 3 dell’Art. 10bis vi è una lista non esaustiva degli atti di concorrenza sleale che i Paesi devono vietare, fra cui vi sono:

i) [...] tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; ii) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; iii) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci³⁵⁵.

L’innovazione apportata dall’Accordo sta nel prevedere, per la prima volta a livello internazionale, un regime di protezione per le informazioni confidenziali. Analizzando il primo paragrafo dell’Art. 39 si può notare come le “*undisclosed information*” e gli “*undisclosed test or other data submitted to government*” siano trattati come due questioni distinte e come, nel caso di questi ultimi, i dati debbano anche essere “*undisclosed*” affinché siano coperti dalla disposizione³⁵⁶. Stando a quanto riportato nell’Art. 1.2 TRIPS, il quale recita che “[...] l’espressione “proprietà intellettuale” comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7”³⁵⁷, anche le *undisclosed information* sono una categoria di proprietà intellettuale poiché collocato nella sezione 7 dell’Accordo.³⁵⁸ Proprio con il rinvio all’Art. 10bis della Convenzione di Parigi e, di conseguenza, alla disciplina della competizione sleale, l’Accordo evita di assoggettare le *undisclosed information* al regime della proprietà³⁵⁹. La natura non proprietaria delle *undisclosed information* pare confermata, come anticipato alla fine del precedente paragrafo, anche dai termini impiegati dall’Art. 39: al contrario delle disposizioni riguardanti i brevetti e i marchi, l’Art. 39 non impiega il termine “*owner*” – in italiano reso con “proprietario”, “titolare” – ma al soggetto che ha il legittimo controllo di queste informazioni, quasi a significare una mera situazione di fatto³⁶⁰. Inoltre, la disposizione non utilizza l’espressione “*trade secrets*”, tipicamente impiegata per riferirsi alle informazioni segrete a valore tecnico o commerciale, e neppure dà una chiara definizione di cosa si debba intendere per *undisclosed information*³⁶¹. Il modo in cui si richiama l’Art. 10bis della Convenzione di Parigi, vale a dire l’utilizzo dei termini “*in the course of ensuring [...] as provided in the Article 10bis [...]*”, lascia intendere come

³⁵⁴ Art. 10bis: Concorrenza Sleale, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

³⁵⁵ Art. 10bis comma 3.

³⁵⁶ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 351.

³⁵⁷ Art. 1.2 TRIPS.

³⁵⁸ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 351.

³⁵⁹ *Ivi.*, p. 352.

³⁶⁰ *Ibid.*

³⁶¹ *Ibid.*

l'intenzione delle Parti fosse di applicare gli obblighi già contenuti nel precedente testo normativo e non crearne di nuovi³⁶².

3.2. Art. 39.2: "condition for protection"

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

(b) has commercial value because it is secret; and

(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

10. For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.

Il paragrafo 2 specifica le condizioni necessarie affinché un'informazione sia considerata riservata e meritevole di protezione: i) deve essere dotata di segretezza; ii) il suo valore commerciale deriva proprio dal suo essere segreta; iii) chi ne ha il legittimo controllo ha adottato adeguate misure affinché esse restasse segreta. Per godere della protezione contro la divulgazione, non è necessario che l'informazione sia nota solo ad una persona, in quanto la caratteristica della segretezza si riferisce alla condizione che l'informazione sia sconosciuta alla collettività o agli altri soggetti che hanno interesse nello stesso campo del sapere³⁶³. Il titolare dell'informazione da tenere segreta deve trarre da questa un valore commerciale, il quale potrebbe andare perso o scemare se l'informazione venisse divulgata al grande pubblico³⁶⁴. Infine, non è semplice definire come e quali debbano essere le misure adeguate da attuare per mantenere il regime di segretezza in quanto queste variano rispetto al caso concreto³⁶⁵. Il dovere di attuare misure con il fine di mantenere la riservatezza delle informazioni mira a proteggere il suo stesso nucleo, vale a dire la sua segretezza; infatti, una volta che questa viene persa, non può essere

³⁶² *Ibid.*

³⁶³ ANTONY TAUBMAN, HANNU WAGER, JAYASHREE WATAL, *A Handbook on the WTO TRIPs Agreement*, cit., p. 137.

³⁶⁴ *Ibid.*

³⁶⁵ *Ivi.*, p. 138

pretesa più alcuna protezione³⁶⁶. A differenza degli altri diritti di proprietà intellettuale disciplinati nei TRIPS, per cui la protezione vale per un periodo di tempo limitato, la protezione delle *undisclosed information* perdura per tutto il tempo in cui sussistono le condizioni menzionate prima³⁶⁷. A causa della natura stessa delle informazioni in questione, nel caso in cui queste vengano rivelate senza l'autorizzazione del titolare, quest'ultimo potrà chiedere risarcimento del danno senza la possibilità di ristorarne la segretezza³⁶⁸.

La prima parte del paragrafo, invece, prevede che la persona fisica o giuridica che ha il legittimo controllo di queste informazioni riservate debba avere la possibilità di impedire che queste vengano “[...] rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali” e, per ridurre possibili divergenze nell'applicazione della disposizione, la corrispondente nota 10 chiarisce che per pratiche commerciali sleali sono da identificare la violazione di contratti, la violazione di clausole di riservatezza e l'acquisizione di informazioni confidenziali da parte di terzi che sapevano, o che sono stati gravemente negligenti nel non sapere.

L'espressione “*shall have the possibility of preventing*” dimostra la libertà decisionale di cui godono i Paesi membri nel determinare le tutele da applicare a prevenzione delle pratiche commerciali scorrette³⁶⁹ e di come non vi sia alcun obbligo di fissare un diritto di esclusiva, ma la possibilità di imporre sanzioni civili o penali ai trasgressori³⁷⁰. Il paragrafo 2, inoltre, indica gli atti che i titolari di *undisclosed information* sono autorizzati a prevenire: i) divulgazione; ii) acquisizione; iii) utilizzazione. Se della divulgazione si ha avuto la possibilità di descriverla poc'anzi, l'acquisizione illegittima da parte di un soggetto terzo può realizzarsi mediante il trasferimento delle *undisclosed information* attuato sia da qualcuno interno all'azienda che viola il suo dovere di riservatezza che dallo stesso acquirente con propri mezzi³⁷¹. Come espressamente riportato dalla nota 10 del paragrafo 2 dell'articolo, l'acquisizione costituisce pratica commerciale sleale solo nel caso in cui l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisizione avveniva nell'ambito di una pratica scorretta. Infine, l'utilizzazione delle *undisclosed information* costituisce una pratica scorretta a seguito di

³⁶⁶ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 355.

³⁶⁷ ANTONY TAUBMAN, HANNU WAGER, JAYASHREE WATAL, *A Handbook on the WTO TRIPs Agreement*, cit., p. 138.

³⁶⁸ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 356.

³⁶⁹ *Ivi.*, p. 355.

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹ *Ivi.*, p. 356.

un'acquisizione illegittima e non autorizzata, in quanto – dopo la divulgazione – chiunque potrebbe utilizzarla in modo lecito³⁷².

Nei tre casi appena discussi, il legittimo titolare dell'informazione può prendere provvedimento solo ove le pratiche siano avvenute “senza il suo consenso” e “in modo contrario alle leali pratiche commerciali”. La difficoltà risiede, allora, nel definire il significato di “leali pratiche commerciali” perché si tratta di un'espressione che adatta il proprio senso ai valori di un certo luogo e di un certo periodo storico; di conseguenza, cosa possa essere definito “disonesto” e “contrario alle leali pratiche commerciali” cambia in relazione al paese di riferimento.

3.3. *Art. 39.3: “test data of pharmaceutical and agrochemical products”*

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

La quasi totalità degli Stati richiede alle imprese produttrici di prodotti chimici farmaceutici o agricoli di presentare i dati di prova della sicurezza, efficacia e qualità come condizione necessaria per l'approvazione alla commercializzazione, soprattutto quando questi contengono composti chimici di nuova scoperta³⁷³. Prima dell'Accordo TRIPs, i paesi avevano piena libertà nel disciplinare se conferire o meno protezione ai

³⁷² *Ibid.*

³⁷³ Si fa riferimento all'obbligo imposto a livello federale statunitense dalla sezione 505 del FDCA come contenuto in 21 U.S. Code. § 355 (New Drug) e applicato dalla FDA nel richiedere che nella NDA presentata dal produttore di un nuovo farmaco debbano essere inclusi report su tutti gli studi clinici effettuati, dati raccolti e relativi risultati. Nell'Unione Europea sono richiesti, da parte dell'EMA (Agenzia europea per i medicinali), dei report dallo stesso contenuto come regolato dall' Art. 8, par. 3 della Direttiva 2001/83/CE e dall'Art. 6, par. 1 del regolamento (CE) n. 726/2004. Per approfondire gli aspetti statunitensi v. FDA, *Step 4: FDA Drug Review*, cit., e FDA, *The FDA's Drug Review Process: Ensuring Drugs Are Safe and Effective* <<https://www.fda.gov/drugs/information-consumers-and-patients-drugs/fdas-drug-review-process-ensuring-drugs-are-safe-and-effective>> (ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025). Per approfondire gli aspetti europei v. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano <<http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/2022-01-01>>; Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali <<http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/2022-01-28>> (ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025).

dati di prova³⁷⁴, l'Accordo TRIPs è il primo trattato internazionale in materia di proprietà intellettuale al proprio interno disposizioni che obbligano in modo specifico alla protezione di questi dati di prova poiché informazioni confidenziali. A ben vedere, però, l'Accordo stabilisce dei parametri generali per le leggi nazionali dei singoli Stati firmatari, lasciandogli autonomia nello scegliere il mezzo giuridico per offrire la suddetta protezione³⁷⁵.

La protezione offerta dal paragrafo 3 dell'Art. 39 TRIPs è fruibile indipendentemente da quella già offerta al prodotto da altri diritti di proprietà intellettuale in quanto, come analizzato nel paragrafo 1 del presente capitolo, questa nascerebbe in modo automatico nel momento stesso in cui i dati di prova vengono generati in laboratorio e riguarda dati che vengono prodotti a prescindere dalla protezione offerta da altri diritti di proprietà intellettuale proprio perché – come analizzato nel primo capitolo – vi è un obbligo di legge. Il paragrafo 3 dell'Art. 39 TRIPs reca due forme di protezione per i dati di prova: i) protezione contro lo sleale uso commerciale; ii) protezione dalla divulgazione.

Discussa è la possibilità da parte delle agenzie regolatrici del farmaco di basarsi sui dati di prova depositati per il farmaco originatore per dimostrare la sicurezza ed efficacia del farmaco generico al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di quest'ultimo e, dunque, per dimostrarne la bioequivalenza³⁷⁶. La protezione dallo sleale uso commerciale non consentirebbe ad un soggetto terzo di utilizzare i dati di prova forniti per il farmaco originatore per la richiesta di approvazione del proprio farmaco nel caso in cui questi dati fossero stati carpiri mediante pratiche commerciali disoneste. Il soggetto terzo potrebbe, è chiaro, sviluppare i dati di prova in via indipendente mediante propri studi preclinici e clinici, con il risultato di replicare dei test per ottenere risultati già noti anche per all'agenzia di regolamentazione del farmaco, arrecando uno svantaggio dal punto di vista sociale. La protezione da assicurare contro la divulgazione, invece, si rivolge alle autorità statali³⁷⁷. Come recita la parte finale del paragrafo 3, a questa seconda forma di protezione vi sono due eccezioni, ossia (ii) quando la divulgazione è resa necessaria per proteggere la salute pubblica o (iii) nel caso

³⁷⁴ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 358.

³⁷⁵ *Ibid.*

³⁷⁶ Come visto alla fine del precedente paragrafo, i Paesi firmatari hanno differenti opinioni a riguardo: alcuni ritengono che il metodo migliore per applicare la disposizione sia quello di concedere un periodo di esclusiva in cui le suddette agenzie non possano basare l'approvazione del generico sui dati di prova dell'originatore e altri, invece, che propongono metodi alternativi per garantire la protezione. ANTONY TAUBMAN, HANNU WAGER, JAYASHREE WATAL, *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, cit., p. 140.

³⁷⁷ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 359.

in cui siano stati prese misure per assicurare che i dati di prova siano protetti dallo sleale uso commerciale.

Ritenere che i dati di prova, poiché collocati nella sezione 7, siano oggetto di una categoria di proprietà intellettuale non sta a significare che la protezione offerta dal paragrafo 3 dell'Art. 39 conferisca un diritto di proprietà intellettuale, in particolar modo che questo conferisca un diritto di esclusiva. Infatti, anche se generalmente la tutela della proprietà intellettuale si attesta come *ius excludendi*, questa non è una regola generale; ne è esempio la disciplina del segreto commerciale, il quale non fa nascere tale diritto, *idem* la protezione offerta alle indicazioni geografiche nelle disposizioni TRIPs³⁷⁸. Lo stesso art. 39 parrebbe identificare la protezione dei dati di prova come un compenso all'investimento che ha prodotto poi i dati e non alla creatività nella generazione degli stessi, poiché quest'ultima è una mera conseguenza degli studi necessari alla produzione del nuovo farmaco³⁷⁹. Richiamando alla mente quanto descritto nelle pagine precedenti, lo stesso testo dell'art. 39 TRIPS – poiché frutto di un compromesso di visioni – conferisce ai Paesi firmatari autonomia nell'individuare quella che, secondo le loro prospettive, risulta essere la migliore forma di protezione; infatti, proprio in quest'ottica, è lecita la previsione del periodo di esclusiva negli Stati Uniti conferito dall'*Hatch-Waxman Act* del 1984 che impedisce alla FDA, nel perdurare del lasso di tempo detto dalla legge, di basarsi sui dati forniti dall'azienda innovatrice per la commercializzazione del proprio farmaco al fine di approvare il farmaco delle aziende produttrici di generici. Per la stessa concessione di autonomia, ci sono altri Paesi firmatari in cui – invece – è possibile per la autorità statali fare affidamento sui dati di prova presentati dal primo richiedente per elaborare ed approvare domande successive da parte di soggetti terzi. Secondo questo approccio, l'intero sistema dovrebbe promuovere la concorrenza dei prezzi e l'accesso a farmaci e prodotti agrochimici più convenienti³⁸⁰.

4. Le condizioni per ottenere la protezione dalla divulgazione dei dati

Secondo quanto emerge dal paragrafo 3 dell'Art. 39 TRIPs, ad ogni Paese firmatario è richiesto di proteggere quei dati di prova che sono stati presentati alle agenzie statali e che soddisfano i seguenti criteri: i) i dati sono stati presentati come condizione per ottenere l'approvazione alla commercializzazione del prodotto a cui si riferiscono; ii) deve trattarsi di un prodotto dell'industria farmaceutica o agrochimica; iii) il prodotto contiene un nuovo composto chimico; iv) la creazione dei dati ha richiesto considerevoli

³⁷⁸ *Ivi.*, p. 360.

³⁷⁹ *Ibid.*

³⁸⁰ *Ivi.*, p. 361.

sforzi; v) i dati non devono essere stati divulgati al momento della domanda di approvazione.

Dal linguaggio utilizzato nel paragrafo, appare come i Paesi firmatari non abbiano la possibilità di imporre ulteriori condizioni nelle proprie leggi statali³⁸¹. Ai sensi dell'art. 1.1 TRIPs, nel dare esecuzione alle disposizioni dell'Accordo, i Paesi hanno la

[...] facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente Accordo, purché tale protezione non contravenga alle disposizioni dello stesso. Essi, inoltre, hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente Accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.

Nell'interpretare la suddetta, si può concludere che i Paesi membri hanno la possibilità di proteggere ulteriori dati, come quelli inerenti ad un farmaco orfano, indipendentemente dal fatto che esso contenga o meno un nuovo composto chimico³⁸².

La prima condizione da rispettare per poter godere della protezione offerta dall'art. 39 TRIPs consiste nel fatto che lo Stato membro stabilisca, nelle proprie leggi, la presentazione dei dati di prova come condizione per ottenere l'approvazione all'immissione in commercio per i prodotti farmaceutici ed agrochimici. Data la territorialità del diritto di proprietà intellettuale, l'obbligo sorge solo negli Stati in cui vi sono tali leggi; viceversa, se uno Stato membro sceglie, nelle proprie leggi nazionali, di non richiedere i dati di prova come condizione all'approvazione della domanda, come nel caso in cui le autorità statali si basano sulle approvazioni già conferite in un altro Stato, allora la disposizione non si applica³⁸³. Inoltre, poiché la presentazione dei dati di prova deve essere necessaria all'ottenimento dell'approvazione, non è soggetta a protezione la presentazione non imposta dalla legge ma fatta in modo volontario dal richiedente³⁸⁴.

Prima di proseguire con l'analisi delle altre condizioni richieste, è bene porre l'attenzione su quali dati possano riceverla. La protezione offerta dal paragrafo 3 si estende solo agli "*undisclosed test or other data*" la cui presentazione alle autorità statali sia richiesta come condizione per l'approvazione all'immissione al commercio. Il significato comune della parola "test" identifica "una prova, una sperimentazione

³⁸¹ GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, cit., p. 23.

³⁸² *Ibid.*

³⁸³ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 361; ANIMESH SHARMA, *Data Exclusivity with Regard to Clinical Data*, *The Indian Journal of Law and Technology*, Vol. 3,1, 2007, p. 88.

³⁸⁴ ANIMESH SHARMA, *Data Exclusivity with Regard to Clinical Data*, cit., p. 88.

empirica che si fa per trarre valutazioni su qualcosa”³⁸⁵, mentre “dato” sta per “elemento [...] offerto o acquisito o risultante da indagini e utilizzato a determinati scopi”³⁸⁶; quanto detto è da unire con l’espressione “*other*”, che in italiano sta per “altro, ulteriore”³⁸⁷, è l’aggettivo che, seguendo le regole della grammatica inglese, è da riferire al nome “*data*”. Di conseguenza, l’espressione “*undisclosed test and other data*” sta ad indicare tutte le informazioni presentate alle agenzie statali per la valutazione della domanda di immissione in commercio di un farmaco.

La scelta di utilizzare un’espressione differente (“*undisclosed test and other data*”) rispetto a quella presente nel paragrafo 2 (“*undisclosed information*”), è indice della volontà degli Stati membri di far sottostare a questa tipologia di protezione un numero inferiore di elementi. Se il dato fa riferimento a qualcosa di fattuale, l’informazione consiste nel “dare o ricevere notizia (a qualcuno o su qualcosa)”³⁸⁸ o nell’“elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere”. La differenza, allora, fra dati ed informazioni sta nel fatto che il primo termine è espressione di un ragionamento, mentre il secondo si riferisce a qualcuno o a qualcosa; allora, se le informazioni possono essere utilizzate anche per il ragionamento, i dati sono utilizzati solo per questo scopo³⁸⁹. L’oggetto della protezione offerta dal paragrafo 3, dunque, riguarda i dati di prova sulla sicurezza, efficacia e qualità del farmaco che sono dati riservati e confidenziali, mentre le informazioni sugli studi clinici attinenti alla durata, agli investimenti, alla progettazione dello stesso studio, ai protocolli, al campione di pazienti o ai metodi di confezionamento e stoccaggio possono essere rese disponibili al grande pubblico³⁹⁰. In quest’ottica, “*other data*” non si riferisce alle altre informazioni contenute nella domanda di immissione in commercio sugli elementi appena elencati, ma attiene agli altri dati pur sempre relativi alla sicurezza, efficacia e qualità del nuovo composto chimico utilizzato per il farmaco e che, dunque, godono di riservatezza³⁹¹.

La disposizione si riferisce solo ed esclusivamente ai prodotti farmaceutici ed agrochimici, dunque i Paesi firmatari non hanno obbligo di estendere la protezione oltre

³⁸⁵ GARZANTI LINGUISTICA, *Test* <<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=test>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³⁸⁶ TRECCANI, *Dato* <<https://www.treccani.it/vocabolario/dato/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³⁸⁷ WORD REFERENCE, *Other* <<https://www.wordreference.com/enit/other>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³⁸⁸ TRECCANI, *Informazione* <<https://www.treccani.it/vocabolario/informazione/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³⁸⁹ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 89.

³⁹⁰ *Ibid.*

³⁹¹ *Ibid.*

quest'ambito³⁹². L'espressione "prodotto farmaceutico" è sinonimo di "farmaco", vale a dire una "qualsiasi sostanza, inorganica o organica, naturale o sintetica, capace di produrre in un organismo vivente modificazioni funzionali, utili o dannose, mediante un'azione chimica, fisico-chimica o fisica"³⁹³. Con "agrochimico", invece, si identifica l'aggettivo con cui si parla della chimica agraria, la quale "studia la natura chimica del terreno e le sue relazioni con le piante che vi crescono"³⁹⁴ e riguarda quei composti utilizzati nell'agricoltura, come i pesticidi, adiuvanti, regolatori della crescita, fertilizzanti e additivi per mangimi nell'allevamento di animali³⁹⁵. A ben vedere, però, la scelta di delimitare l'ambito di applicazione alla sola protezione di prodotti farmaceutici ed agrochimici sembrerebbe andare in contrasto con la l'oggetto dell'Accordo TRIPS contenuto nell'art. 7, il quale ha come obiettivo "[...] la promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia [...]" senza fare distinzione fra settori scientifici³⁹⁶. Il contrasto appare ancora più evidente se si compare con la disposizione in tema di brevetti, secondo cui, ai sensi dell'art. 27 TRIPS³⁹⁷, questi dovrebbero essere disponibili per tutti i campi del sapere³⁹⁸. Probabilmente la differenza di tutela è da rintracciare nella natura compromissoria dell'art. 39 TRIPS.

Un'altra condizione necessaria affinché sorga protezione è che i dati di prova debbano riferirsi ad un prodotto che contenga un nuovo composto chimico. L'Accordo non definisce cosa debba intendersi per "nuovo" e, facendo ciò, lascerebbe autonomia agli Stati membri di definirlo nelle proprie leggi nazionali. Nel significato comune, il termine "nuovo" può stare sia per "prodotto, fabbricato o costruito da poco"³⁹⁹ sia come "diverso, nell'essenza o nelle caratteristiche, nelle manifestazioni, negli effetti, da ciò che c'era o che si aveva prima [...] che si aggiunge a ciò che già c'era o che si aveva prima"⁴⁰⁰.

³⁹² GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., p. 217.

³⁹³ TRECCANI, *Farmaco* <<https://www.treccani.it/vocabolario/farmaco/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³⁹⁴ DIZIONARIO INTERNAZIONALE, *Chimica organica* <<https://dizionario.internazionale.it/parola/chimica-agraria>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³⁹⁵ PCC GROUP, *Agrochemicals* <<https://www.products.pcc.eu/en/k/agrochemicals/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

³⁹⁶ GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., p. 218.

³⁹⁷ Art. 27.1 TRIPS, Patentable Subject Matter: "[...] patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology [...]".

³⁹⁸ GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., p. 218.

³⁹⁹ TRECCANI, *Nuovo* <<https://www.treccani.it/vocabolario/nuovo/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁰⁰ *Ibid.*

Questo porta con sé due modi di interpretare la condizione⁴⁰¹. Presumibilmente, il termine non si riferisce alla novità richiesta come condizione per la domanda di brevetto⁴⁰², ma niente impedisce agli Stati membri di assimilare il concetto di nuovo ai sensi dell'art. 39.3 TRIPS a quello richiesto per il rilascio di un brevetto⁴⁰³. Limitare la tutela solo ai dati di prova che riguardano composti chimici mai approvati prima diminuisce notevolmente il numero di prodotti intitolati a riceverla⁴⁰⁴. Data la vaghezza della disposizione in merito, si potrebbe anche ritenere, invece, che il concetto di novità si riferisca all'assenza di una precedente domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto che contiene il composto chimico; in questo senso, si potrebbe considerare nuovo quel composto per cui non sia già stata presentata domanda di approvazione nello Stato membro in cui si richiede tutela⁴⁰⁵. Questo potrebbe accadere nel caso in cui un prodotto già utilizzato in un altro campo per un altro scopo può trovare nuova applicazione in ambito farmaceutico. La condizione di novità potrebbe anche essere interpretata nel senso che non vi sarebbe alcun obbligo di protezione nel caso in cui i dati di prova siano stati sviluppati per un nuovo uso di un farmaco già approvato, poiché in questo caso la novità farebbe riferimento al metodo di utilizzo del farmaco e non al composto chimico di per sé⁴⁰⁶. Allo stesso modo, la tutela non sarebbe dovuta nel caso in cui l'approvazione è richiesta per nuove formulazioni di dosaggio o nuove forme di somministrazione⁴⁰⁷.

L'oggetto della protezione sono i dati dei test risultanti dagli studi clinici condotti sia in ambito farmaceutico che in ambito agrochimico, vale a dire un insieme di elementi che non vengono inventati o creati ma che sono il prodotto inevitabile della conduzione

⁴⁰¹ OLASUPO AYODEJI OWOEYE, *Data Exclusivity and Public Health Under the TRIPS Agreement*, cit., pp.115-116; OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 85; GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., pp. 221-222; CARLOS MARIA CORREA, *op. cit.*, pp. 362-363.

⁴⁰² Per ottenere il rilascio del brevetto, un'invenzione viene considerata nuova se non è già compresa nello stato della tecnica, cioè se non è già conosciuta ed accessibile al grande pubblico prima della data in cui è stata depositata la domanda di brevetto. Per approfondire v. UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, *Requisiti di brevettabilità* <<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/requisiti-di-brevettabilita>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁰³ CARLOS MARIA CORREA, *op. cit.*, p. 362.

⁴⁰⁴ Ad esempio, negli Stati Uniti per nuovo composto chimico si intende quel farmaco che non contiene un principio attivo già precedentemente approvato dalla FDA. Per approfondire v. FDA, *Small Business Assistance: Frequently Asked Questions for New Drug Product Exclusivity* <<https://www.fda.gov/drugs/cder-small-business-industry-assistance-sbia/small-business-assistance-frequently-asked-questions-new-drug-product-exclusivity>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025; GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., p. 222.

⁴⁰⁵ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 363.

⁴⁰⁶ *Ibid.*

⁴⁰⁷ *Ibid.*

degli studi. Per questo, l'Accordo non definisce degli standard concreti per la tutela se non la condizione che per generare tali dati siano necessari degli sforzi considerevoli. Questo requisito suggerisce come le autorità statali potrebbero richiedere al richiedente di provare che gli elementi a supporto della sua richiesta di approvazione all'immissione in commercio per cui si chiede protezione siano effettivamente frutto di sforzi considerevoli⁴⁰⁸. Tuttavia, il testo non specifica cosa si debba intendere per sforzi da attuare né la sua entità, vale a dire cosa si debba intendere per considerevoli⁴⁰⁹. Il termine "considerevole", nel significato comune, individua qualcosa che sia "degnò di considerazione [...]"⁴¹⁰ e anche "[...] cospicuo, notevole per quantità o importanza"⁴¹¹; il termine "sforzo", invece, indica l'"impegno di forze fisiche e psichiche che superi per entità o durata i limiti di una normale attività"⁴¹². Dunque, l'espressione è interpretabile come quell'attività specifica, sia essa fisica o mentale, prolungata nel tempo e nella misura. Generalmente, si presume che per i prodotti farmaceutici, la generazione dei dati di prova comporti uno sforzo considerevole⁴¹³, soprattutto nell'ideare e condurre gli studi clinici. Pare logico dedurre, dunque, che sono considerevoli anche gli sforzi in campo scientifico e tecnico, non solo quelli in campo economico⁴¹⁴. Quest'argomentazione, però, ha ricevuto le critiche di chi vede nel paragrafo 3 un requisito che attiene ad un livello economico, sugli investimenti effettuati, e non sul livello di contributo intellettuale apportato⁴¹⁵ e si oppone all'ampliamento della tutela della proprietà intellettuale al di là della remunerazione dell'ideatore di un nuovo prodotto, sostenendo che "[...] *it is not the role of the intellectual property system to solve competition problems that do not relate to the creation or use of intellectual asset*"⁴¹⁶. Resta in dubbio se si possa sostenere che lo sviluppo di un nuovo farmaco possa essere del tutto separato dall'investimento che lo genera⁴¹⁷. È da notare, però, che

⁴⁰⁸ *Ivi.*, p. 364; ANIMESH SHARMA, *Data Exclusivity with Regard to Clinical Data*, cit., pp. 88-89; GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, cit., pp. 28-29.

⁴⁰⁹ GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, cit., pp. 28-29.

⁴¹⁰ TRECCANI, *Considerevole* <<https://www.treccani.it/vocabolario/considerevole/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴¹¹ DIZIONARIO INTERNAZIONALE, *Considerevole* <<https://dizionario.internazionale.it/parola/considerevole>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴¹² TRECCANI, *Sforzo* <<https://www.treccani.it/vocabolario/sforzo1/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴¹³ GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, cit., p. 28.

⁴¹⁴ OLASUPO AYODEJI OWOEYE, *Data Exclusivity and Public Health Under the TRIPS Agreement*, cit., p. 117.

⁴¹⁵ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 90.

⁴¹⁶ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 364.

⁴¹⁷ OLASUPO AYODEJI OWOEYE, *Data Exclusivity and Public Health Under the TRIPS Agreement*, cit., p. 117.

l'art. 39.3 non riguarda la spesa sostenuta dalle case farmaceutiche per i progetti di R&D, ma le spese effettuate per la generazione dei dati di prova in relazione al singolo prodotto farmaceutico⁴¹⁸. Allora, gli unici sforzi considerevoli di carattere economico sembrerebbero quelli direttamente attribuibili agli studi clinici da cui derivano i dati di prova che si presentano all'agenzia statale per l'approvazione della richiesta d'immissione in commercio, in modo da arrivare alla quantità effettiva di denaro speso in R&D per quel prodotto nello specifico⁴¹⁹; anche perché non vi è obbligo per gli Stati membri di tutelare anche i costi dei progetti R&D andati falliti⁴²⁰. Nell'analisi che si sta svolgendo è importante tenere in considerazione sia i costi effettivi che l'intensità e la difficoltà degli sforzi che hanno portato alla generazione dei dati di prova. Le agenzie statali sarebbero tenute, però, solo ad attestare che ci sia stata una difficoltà nella generazione dei dati di prova, mentre il requisito dello sforzo considerevole nella scoperta di un nuovo composto chimico è stato da alcuni valutato secondo i criteri di novità, originalità e applicabilità industriale e, di conseguenza, protetta dalla tutela brevettuale⁴²¹. Nulla, tuttavia, viene indicato all'interno dei TRIPS.

Come descritto poc'anzi, l'oggetto di protezione ai sensi dell'art. 39.3 sono i fascicoli in cui sono elencati in modo dettagliato i risultati degli studi clinici sulla sicurezza, efficacia e qualità dei prodotti farmaceutici e agrochimici. Nei fascicoli, però, sono presenti anche altri dati, i quali vanno allegati solo ove necessario ad ottenere l'approvazione da parte dell'agenzia statale. L'art. 39 fa una distinzione fra le informazioni riservate attinenti al business dell'azienda, tutelate nel paragrafo 2, e i dati esplicitamente richiesti per l'approvazione all'immissione in commercio ai sensi del paragrafo 3. Caratteristica comune di questi due elementi è la necessaria ed essenziale riservatezza per beneficiare della protezione. Adoperando un'interpretazione letterale, il paragrafo 3 impone agli Stati membri di garantire protezione ai dati che "[...] alla presentazione [...]" risultino segreti; anche se non vi è alcun obbligo di cessare la protezione se i dati perdono la segretezza dopo la domanda di approvazione⁴²², questa non avrebbe più senso di perdurare. Infatti, data la ragione stessa della protezione e così come avviene per le informazioni confidenziali disciplinate al paragrafo 2, i dati di prova godono di protezione finché non perdono la loro segretezza⁴²³. Dunque, la protezione

⁴¹⁸ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 90.

⁴¹⁹ *Ibid.*

⁴²⁰ *Ibid.*

⁴²¹ *Ivi.*, p. 91.

⁴²² GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, cit., pp.28 e 35.

⁴²³ OLASUPO AYODEJI OWOEYE, *Data Exclusivity and Public Health Under the TRIPS Agreement*, cit., p. 120; OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under*

dei dati di prova sussiste nel caso in cui questi giungano confidenziali alla data di presentazione della domanda di approvazione e persiste per tutto il tempo in cui essi non vengono divulgati, a meno che i) la divulgazione sia necessaria per proteggere il pubblico o ii) siano state adottate misure sufficienti a garantire la loro protezione da sleali usi commerciali, per come esplicitato dalla stessa norma internazionale. Se l'applicabilità della prima eccezione è soggetta ad un test di necessità e, dunque, spetterebbe al singolo Stato membro determinare la sussistenza di tale necessità, la seconda eccezione consentirebbe allo Stato membro di divulgare qualsiasi informazione a condizione di impedirne lo sleale uso commerciale, senza però stabilire in cosa consisterebbe tale uso e come dovrebbe essere garantita tale protezione. Nei due paragrafi successivi si avrà modo di analizzare sia tali eccezioni che l'interpretazione da dare all'espressione "*unfair commercial use*".

5. Le eccezioni alla divulgazione dei dati

L'Art. 39.3 TRIPs distingue due tipologie di protezione dei dati di prova: la protezione da sleali usi commerciali e la protezione dalla divulgazione. Dalla lettura del paragrafo sembrerebbe che solo questa seconda tipologia di tutela sia soggetta a due eccezioni; infatti, la divulgazione dei dati di prova è consentita se i) questa debba avvenire nel caso in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o se ii) lo Stato abbia preso adeguate misure per garantire la protezione da sleali pratiche commerciali.

La prima eccezione alla divulgazione riguarda il caso in cui essa sia necessaria per motivi inerenti alla protezione della collettività. La logica alla base della disposizione risiede nel voler evitare danni agli esseri umani, agli animali e all'ambiente derivante dall'uso illegittimo di un prodotto e informare il grande pubblico dei difetti di un prodotto⁴²⁴. Il significato del termine "pubblico", "comunità" sta ad indicare un insieme di persone legate fra loro da rapporti sociali, interessi e consuetudini comuni⁴²⁵. I dati potrebbero essere divulgati, dunque, anche solo a beneficio di un gruppo isolato di persone aventi un interesse comune; si potrebbe individuare, forse, anche la divulgazione dei dati a favore di un solo soggetto, anziché alla comunità in toto⁴²⁶. Un esempio potrebbe essere la divulgazione dei dati di prova in favore di medici per una

International Law, cit., p. 87; CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 362.

⁴²⁴ MIRA BURRI, INGO MEITINGER, *The Protection of Undisclosed Information: Commentary of Article 39 TRIPS*, in THOMAS COTTIER, PIERRE VÉRON (a cura di) *Concise International and European IP Law: TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology*, The Hague: Kluwer Law International, 2014, p. 6.

⁴²⁵ TRECCANI, *Comunità* <<https://www.treccani.it/vocabolario/comunita/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴²⁶ GABRIELE SPINA ALÌ, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, *The Journal of world intellectual property*, Vol.20, 1-2, 2017, p. 34.

comprensione più ampia della sicurezza ed efficacia del singolo farmaco, con la possibilità di aiutare a identificare in modo più veloce eventuali effetti collaterali⁴²⁷.

La divulgazione per motivi di interesse pubblico, però, deve essere necessaria. Nel determinare la necessità di una misura, al singolo Stato deve essere lasciata discrezionalità in modo che l'individuazione avvenga in base alle caratteristiche del proprio ordinamento giuridico. D'altro canto, però, tale discrezionalità non può sconfinare in una piena arbitrarietà e non può diventare l'occasione per giustificare una divulgazione altrimenti illegittima⁴²⁸. Al fine di dare contenuto al termine "necessario" non è sufficiente rifarsi al significato letterale della parola, in quanto – specie nel diritto pubblico – sono emerse varie considerazioni in merito. Il concetto di necessità emerge in relazione al principio di proporzionalità e, nello specifico, in quello che è definito test di proporzionalità⁴²⁹, vale a dire un "[...] modello argomentativo, che comporta la predisposizione di una sequenza di standard di giudizio disposti in progressione [...]"⁴³⁰. Il principio di proporzionalità è emerso dal sistema giuridico amministrativo prussiano del XVIII sec. e, in seguito, si è affrancato dal diritto amministrativo e dallo stesso sistema giuridico tedesco, fino a divenire un principio generale comunitario e, successivamente, anche un principio generale nei sistemi di *common law* quali Canada, Australia e Nuova Zelanda, anche se se ne discute ancora.⁴³¹ Il test di proporzionalità elaborato dalla Corte Costituzionale tedesca⁴³² si articola in quattro fasi di giudizio: i) legittimità; ii) idoneità; iii) necessità; iv) proporzionalità in senso stretto⁴³³. Se con il livello di controllo dell'idoneità si vuole assicurare che la soluzione scelta sia adeguata a raggiungere le finalità prefissate, anche solo in via astratta⁴³⁴, il livello della proporzionalità in senso stretto impone una valutazione concreta, dove "[...] i vantaggi derivanti dal perseguimento dell'interesse pubblico devono essere proporzionati ai pregiudizi arrecati agli interessi dei privati"⁴³⁵. Il livello di controllo della necessità, infine, consiste in una valutazione comparativa di tutte le soluzioni potenzialmente idonee a conseguire l'obiettivo, mediante una verifica volta a constatare che eventuali risoluzioni più miti, a pari livello di efficacia, non raggiungano lo stesso risultato⁴³⁶. Infatti, "[...] laddove sia possibile individuare strumenti meno limitativi ed

⁴²⁷ *Ibid.*

⁴²⁸ *Ibid.*

⁴²⁹ FEDERICO FALORNI, *Verso una compiuta elaborazione del "test di proporzionalità"? La Corte Costituzionale italiana al passo con le altre esperienze di giustizia costituzionale*, DPCE Online, Vol. 45, 4, 2020, pp. 5308-5309.

⁴³⁰ *Ivi.*, p. 5308.

⁴³¹ DIANA – URANIA GALETTA, *Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell'Unione Europea)*, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Vol. 6, 2019, p. 921.

⁴³² BVerfGE 7, 377 Apotheken, 1958.

⁴³³ FEDERICO FALORNI, *Verso una compiuta elaborazione del "test di proporzionalità"? La Corte Costituzionale italiana al passo con le altre esperienze di giustizia costituzionale*, cit., pp. 5309-5310.

⁴³⁴ *Ivi.*, p. 5309

⁴³⁵ GIACINTO DELLA CANANEA *et al.*, *Manuale di Diritto amministrativo*, II ed., Torino, Giappichelli, 2023, p.373.

⁴³⁶ FEDERICO FALORNI, *Verso una compiuta elaborazione del "test di proporzionalità"? La Corte Costituzionale italiana al passo con le altre esperienze di giustizia costituzionale*, cit., p. 5309.

egualmente soddisfacenti, in termini di perseguimento dello scopo prestabilito, la disposizione censurata non riuscirebbe a superare il terzo livello del test⁴³⁷.

I criteri secondo cui è possibile valutare la necessità sono stabiliti dalla giurisprudenza della WTO⁴³⁸: la divulgazione potrà essere ritenuta necessaria nel caso in cui non sarebbe possibile raggiungere lo stesso livello di protezione mediante mezzi alternativi, perché questi non esistono, non sono efficaci o perché rappresenterebbero un onere troppo gravoso per lo Stato che invoca l'eccezione⁴³⁹. Inoltre, la necessità parrebbe sussistere anche quando la divulgazione dei dati di prova non andrebbe a svelare dei difetti del farmaco, poiché potrebbe essere sufficiente che la collettività possa trarre beneficio da una conferma indipendente della valutazione già effettuata dall'autorità regolatoria. Ne è esempio il caso *Teich v. FDA* del 1990, in cui il *District Court of Columbia* ha concesso la divulgazione dei dati di prova poiché una revisione indipendente era necessaria; infatti, secondo la Corte, la divulgazione era resa necessaria per consentire ai consumatori di raggiungere una decisione consapevole⁴⁴⁰.

La seconda eccezione è più complessa da interpretare. Essa permette la divulgazione dei dati di prova nel caso in cui questi dati siano protetti da un uso sleale a fini commerciali, ma – come già evidenziato – l'Art. 39.3 TRIPs già richiede questo tipo di protezione. Coloro che vedono nella disposizione un obbligo di protezione sui dati, non fanno altro che collegare l'eccezione all'attività di affidamento che l'autorità regolatoria fa sui dati di prova per approvare un altro farmaco. Secondo questa visione, la disposizione consentirebbe la divulgazione dei dati di prova ogni volta che uno Stato membro abbia attuato misure contro la pratica della *data reliance*⁴⁴¹; quindi, sarebbe – di fatto – sempre consentita⁴⁴². Altri autori sono dell'idea che, dal momento che devono già essere garantite delle misure a tutela della *data reliance*, l'eccezione in questione consentirebbe di divulgare i dati di prova solo nel caso in cui vengano istituite delle ulteriori misure per la tutela⁴⁴³. Come suggerito da Spina Alì, si tratta di una visione basata sul testo della disposizione che, infatti, per riferirsi all'eccezione usa il termine “*ensure*” che in inglese indica l'azione di assicurare, verificare, garantire⁴⁴⁴ e – nel caso in questione – andrebbe a far emergere la necessità di una protezione aggiuntiva⁴⁴⁵.

⁴³⁷ *Ibid.*

⁴³⁸ GABRIELE SPINA ALÌ, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit., p. 35.

⁴³⁹ AARON XAVIER FELLMETH, *Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement*, cit., p. 451.

⁴⁴⁰ *Teich v. Food and Drug Administration*, 732 F. Supp. 17 (D.D.C. 1990).

⁴⁴¹ AARON XAVIER FELLMETH, *Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement*, cit., p. 476.

⁴⁴² GABRIELE SPINA ALÌ, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit., p. 35.

⁴⁴³ GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPs Agreement*, cit., p. 48.

⁴⁴⁴ WORD REFERENCE, *Ensure* <<https://www.wordreference.com/enit/ensure>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁴⁵ GABRIELE SPINA ALÌ, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit., p. 35.

Tuttavia, è l'autore stesso ad affermare come questa interpretazione del termine sia troppo ampia e che ordinari livelli di protezione potrebbero essere già sufficienti.⁴⁴⁶

Come anticipato, sembra quasi che l'eccezione contenga la riaffermazione di quanto stabilito dall'Art. 39.3 nella frase precedente. Tuttavia, è bene tenere a mente che i singoli Stati hanno discrezionalità nell'individuare le misure per assicurare la protezione contro sleale uso commerciale dei dati e in alcuni casi è probabile che applicare l'eccezione consenta di eludere la protezione⁴⁴⁷. Allora, la seconda eccezione sembrerebbe da interpretare nel senso che, sebbene gli Stati possano divulgare i dati di prova presentati – dopo aver adempiuto all'obbligo di adeguate misure per la loro protezione –, essi devono comunque garantire la protezione anche dopo la divulgazione⁴⁴⁸. Negli Stati Uniti, è consentita la divulgazione dei dati di prova contenuti nella NDA solo su richiesta e solo in determinate circostanze⁴⁴⁹. Si tratta dei casi in cui non vi è più alcuna esclusività sui dati di prova. La divulgazione dei dati verrà comunque rigettata nel caso in cui vi siano delle circostanze straordinarie, vale a dire i casi in cui viene dimostrato che i dati di prova hanno ancora un valore commerciale che può essere sfruttato sul mercato.

6. Come interpretare “protection against unfair commercial use”

L'Art. 39 TRIPs richiede che gli Stati membri offrano protezione ai dati di prova presentati per ottenere l'approvazione per la commercializzazione di un nuovo farmaco. Si tratta, come già esaminato nei paragrafi precedenti, di una protezione separata e aggiuntiva rispetto alla protezione offerta dal brevetto sul farmaco, in quanto la protezione ai sensi dell'Art. 39 TRIPs è associata ai dati di prova inerenti al farmaco e non al farmaco in sé. La misura in cui i dati di prova vengono protetti influenza il momento in cui i farmaci generici possono essere approvati. Infatti, l'azienda produttrice di un farmaco generico non è tenuta a presentare dei propri ed originali studi sulla sicurezza ed efficacia del proprio prodotto per ottenere l'autorizzazione al commercio, poiché sarà sufficiente provare la bioequivalenza con il farmaco originatore di riferimento: se quest'ultimo è stato già approvato, perché ritenuto sicuro ed efficace in base ai dati di prova presentati, ed è equivalente al farmaco generico, allora anche il generico sarà – a sua volta – sicuro ed efficace.

Uno dei punti cruciali dell'interpretazione dell'Art. 39.3 è se l'affidamento delle agenzie statali sui dati di prova presentati dalla casa farmaceutica del farmaco

⁴⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁴⁷ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 82.

⁴⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁴⁹ 21 CFR Part 314.430.

originatore effettuato al solo fine di valutare la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco generico sia o meno uno sleale uso commerciale dei dati⁴⁵⁰. L'interpretazione in merito risulta duplice. Una parte di dottrina sostiene come l'Art. 39.3 TRIPS non si riferisca in alcun modo alla *data reliance*, ma riguardi solo ed esclusivamente pratiche commerciali sleali, come la violazione di accordi di riservatezza, furto di dati o atti di spionaggio attuati per acquisire i dati di prova da porre a base di un altro prodotto⁴⁵¹. Questa soluzione si basa sull'interpretazione letterale del termine "sleale" che rappresenta un concetto che differisce nel tempo e nello spazio; dunque, se si tratta di un concetto relativo, gli Stati sarebbero liberi di includere la *data reliance* nelle pratiche sleali individuate nelle proprie leggi nazionali⁴⁵². Come si vedrà in seguito, questa posizione sembra rafforzata anche dal significato comune dei termini "uso" e "commerciale", in quanto (i) i dati non sono direttamente utilizzati dalle autorità statali, poiché si basano direttamente su una precedente e propria decisione e (ii) l'uso dei dati non è qualificabile come commerciale dal momento che costituisce una mera e legittima funzione amministrativa svolta da un'agenzia statale e non da un soggetto concorrente⁴⁵³. Questa visione è criticata da quella parte di dottrina che sostiene come, invece, l'Art. 39.3 abbia al suo interno l'obbligo per gli Stati membri di proteggere i dati di prova dalla *data reliance*, almeno per un limitato periodo di tempo e anche con mezzi diversi dal diritto di esclusiva sui dati⁴⁵⁴. Secondo questa dottrina, la protezione deve essere offerta in quanto la *data reliance* costituisce un uso indiretto dei dati, in quanto il secondo richiedente fa riferimento ad una precedente decisione dell'autorità statale che è stata presa proprio sulla base dei dati di prova presentati da un soggetto terzo⁴⁵⁵. In questo caso, l'utilizzazione è ritenuta commerciale sia perché ha lo scopo di favorire un concorrente, sia perché si riferisce ad un'attività precedente alla funzione amministrativa di autorizzazione all'immissione in commercio⁴⁵⁶. Inoltre, poiché i comportamenti attuati in violazione di accordi di riservatezza o mediante atti di spionaggi sono già sanzionati nell'Art. 39.1 e 39.2, il paragrafo 3 della disposizione deve riguardare qualcos'altro⁴⁵⁷.

⁴⁵⁰ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 365.

⁴⁵¹ GABRIELE SPINA ALI, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit., p. 32.

⁴⁵² CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 365; ANIMESH SHARMA, *Data Exclusivity with Regard to Clinical Data*, cit., p. 90.

⁴⁵³ GABRIELE SPINA ALI, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit., p. 32.

⁴⁵⁴ *Ibid.*

⁴⁵⁵ RAZVAN DINCA, *The "Bermuda Triangle" of Pharmaceutical Law: Is Data Protection a Lost Ship?*, *The Journal of world intellectual property*, Vol. 8, 4, 2005, pp. 527-528.

⁴⁵⁶ *Ibid.*

⁴⁵⁷ SHAMNAD BASHEER, *Protection of Regulatory Data Under Article 39.3 of Trips: The Indian Context*, Intellectual Property Institute (IPI), 2006, pp. 21-23.

L'espressione "*unfair commercial use*" – sleale uso commerciale – non viene definito dal paragrafo 3, dunque va desunto dal significato ordinario dei termini nel contesto dell'Accordo TRIPS e alla luce dei suoi obiettivi e del suo scopo. Il termine "uso", nella sua accezione di nome, sta ad indicare l'azione di servirsi di una cosa in modi e per scopi particolari⁴⁵⁸ e anche in modo ripetuto⁴⁵⁹ e, come sinonimo del verbo "utilizzare", si riferisce all'"adoperare mettendo a profitto, impiegare rendendo utile"⁴⁶⁰. I dati di prova presentati dal primo richiedente, cioè la casa farmaceutica sviluppatrice del farmaco innovatore, possono essere utilizzati da diversi soggetti e in diversi modi: i) dalle autorità regolatorie nell'approvare del rispettivo farmaco per determinare se questo soddisfi o meno i requisiti di sicurezza ed efficacia, cosicché sul mercato ci siano solo prodotti non dannosi per l'essere umano; ii) da parte di esperti indipendenti, i quali esaminano i dati di prova per verificare se ad essi corrisponde la sicurezza ed efficacia millantata; iii) da terze parti, le quali possono essere entrate in possesso dei dati di prova attraverso mezzi illeciti quali la violazione di accordi di riservatezza o attività di spionaggio e che, successivamente a questa acquisizione illecita, li abbiano allegati come elementi a sostegno di una propria richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio; iv) da parte delle autorità regolatorie per approvare un farmaco generico equivalente⁴⁶¹. È controverso se in quest'ultima situazione avvenga o meno l'uso dei dati di prova. Tecnicamente, l'agenzia regolatrice che approva un farmaco generico bioequivalente non usa in modo diretto i dati di prova pertinenti al farmaco originatore, ma ne fa un utilizzo indiretto, attuando la anche detta *data reliance*. L'obiettivo alla base dell'uso indiretto sta nell'evitare di sostenere le spese e i costi di nuovi studi che arriverebbero ai medesimi risultati e produrrebbero i medesimi dati di prova e, dunque, nell'evitare la nuova esposizione sia di esseri umani che animali ai rischi che ne deriverebbero⁴⁶². Le stesse agenzie statali ritengono che la propria attività si basi sulle informazioni relative alla bioequivalenza e non sui dati di prova e, di conseguenza, la loro attività non sarebbe classificabile nemmeno come uso indiretto⁴⁶³. Di contro, si argomenta come la *data reliance* costituisca comunque un uso diretto dei dati di prova presentati dal primo richiedente poiché, senza di questa, il farmaco generico bioequivalente non avrebbe elementi con cui essere equiparato e non potrebbe ricevere

⁴⁵⁸ TRECCANI, *Usa* <<https://www.treccani.it/vocabolario/uso/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁵⁹ *Ibid.*

⁴⁶⁰ TRECCANI, *Utilizzare* <<https://www.treccani.it/vocabolario/utilizzare/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁶¹ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 40.

⁴⁶² *Ibid.*

⁴⁶³ Bayer Inc. v. The Attorney General of Canada and the Minister of Health (1998), Federal Court of Canada, 84 C.P.R. (3d) 129.

l'approvazione per il commercio; essa, dunque, essendo necessaria, costituisce uso diretto⁴⁶⁴.

L'aggettivo "commerciale" attiene "[...] al commercio in senso lato"⁴⁶⁵, come un'"attività economica che mira a trasferire i beni dal produttore al consumatore [...]" (la quale) si attua o con lo scambio di due prodotti o con la cessione di un prodotto in cambio di denaro"⁴⁶⁶, ossia indica un'attività cui scopo principale è il profitto e, poiché nell'Art. 39.3 TRIPs, l'aggettivo commerciale si riferisce all'uso, è bene leggerli insieme per individuare quando l'utilizzo dei dati di prova ha il fine del profitto. La tutela disciplinata all'Art. 39.3 si applica, infatti, solo ai casi in cui vi sia un uso commerciale⁴⁶⁷. L'utilizzo dei dati di prova per verifiche eseguite da esperti indipendenti non ha il fine del profitto, poiché viene effettuato solo per la verifica di veridicità di quanto affermato dal richiedente sulla sicurezza ed efficacia del proprio prodotto farmaceutico⁴⁶⁸. I dati di prova acquisiti in modo illegittimo e posti alla base di una richiesta di approvazione successiva, invece, è un indubbio uso commerciale, poiché si richiede l'immissione in commercio proprio per entrare sul mercato dei prodotti farmaceutici e avere dei profitti⁴⁶⁹. Infine, l'uso dei dati di prova fatto dalle autorità regolatorie non appare avere una natura commerciale: nel caso in cui analizza i dati sulla sicurezza ed efficacia al fine di concedere l'autorizzazione all'immissione in commercio, l'uso avviene per garantire che i prodotti resi disponibili ai consumatori siano sicuri ed efficaci; nel caso in cui l'autorità faccia *data reliance* per il farmaco generico bioequivalente, lo scopo è di evitare duplicazioni di costi, tempo e di aggirare questioni etiche⁴⁷⁰. Tuttavia, quest'interpretazione sfugge al significato di "commerciale" come aggettivo che si riferisce al commercio anche in senso lato. Infatti, poiché un farmaco non può essere commercializzato senza la verifica dei relativi dati di prova, allora anche l'uso fatto da parte delle autorità può essere considerato a fini di lucro⁴⁷¹: nel caso in cui ad essere

⁴⁶⁴ GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, cit., p. 6; AARON XAVIER FELLMETH, *Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPS Agreement*, cit., p. 459.

⁴⁶⁵ TRECCANI, *Commerciale* <<https://www.treccani.it/vocabolario/commerciale/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁶⁶ TRECCANI, *Commercio* <<https://www.treccani.it/vocabolario/commercio/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁴⁶⁷ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 366.

⁴⁶⁸ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 43.

⁴⁶⁹ *Ibid.*

⁴⁷⁰ *Ibid.*

⁴⁷¹ *Ivi.*, pp. 43-44; ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 75.

esaminata è la domanda del primo richiedente, l'uso commerciale è a beneficio di quest'ultimo; invece, nell'altro caso, l'uso commerciale sarà a beneficio del produttore del farmaco equivalente, il quale si comporterà da concorrente nel mercato. Secondo Spina Alì, seguendo le definizioni offerte dal significato comune del termine "commerciale", si arriva a concepire che qualsiasi condotta volta a trarre profitto abbia un carattere commerciale⁴⁷². Dunque, per avere un fine commerciale, una condotta non deve dare luogo solo ad un vantaggio economico nell'immediato, come – nel caso in esame – la vendita del farmaco generico, ma può anche far parte di un processo che ha come scopo quello di generare un profitto, vale a dire la *data reliance* per l'approvazione del farmaco generico⁴⁷³.

Al fine di interpretare il termine "*unfair*" contenuto nell'espressione che si sta analizzando, non è sufficiente attenersi solo al suo significato ordinario ma è necessario analizzarlo come nozione giuridica. Nel significato ordinario del termine, "*unfair*" sta ad indicare qualcosa di sleale o disonesto e – se riferite agli usi commerciali di cui sopra – si riferisce a pratiche commerciali che violano la correttezza e la buona fede, come l'utilizzo non autorizzato dei dati di prova al fine di ottenere un indebito vantaggio⁴⁷⁴. Nel contesto giuridico, il termine "*unfair*" viene correlato all'elenco di pratiche inserite all'interno dell'Art. 10bis della Convenzione di Parigi⁴⁷⁵, il quale specifica al paragrafo 2 che "costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale"⁴⁷⁶. La protezione fornita dall'Art. 39.3 TRIPs può essere invocata solo contro l'utilizzo a fini commerciali dei dati di prova che sia stato fatto in modo disonesto, per l'appunto "*unfair*". Al momento, non è possibile rintracciare una corrente giurisprudenziale all'interno della WTO in merito, poiché essa si è limitata ad affermare come l'intero Art. 39.3 TRIPs debba essere interpretato in modo flessibile e orientato in favore dell'interesse pubblico⁴⁷⁷. Non ci sono dubbi nel caso dell'utilizzo dei dati da parte del richiedente che abbia acquisito i dati in modo illegittimo, in quanto questo è – per certo – un uso scorretto. Non potrà, invece, essere considerato uso scorretto a fini di lucro: i) quello effettuato dal richiedente nei confronti dei propri dati di prova, in quanto è espressamente richiesto dalla legge; ii) quello da parte di esperti

⁴⁷² GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., p. 209.

⁴⁷³ *Ibid.*

⁴⁷⁴ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 44.

⁴⁷⁵ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 365; ANTONY TAUBMAN, HANNU WAGER, JAYASHREE WATAL, *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, cit., p. 140.

⁴⁷⁶ Art. 10bis: Concorrenza Sleale, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

⁴⁷⁷ GIORGIA BINCOLETTO, *Protecting Clinical Trial Data with Data Exclusivity: A Comparative Legal Analysis*, cit., p. 494.

indipendenti⁴⁷⁸. Il dubbio permane nei confronti dell'ipotesi della *data reliance* per l'approvazione dei farmaci generici bioequivalenti, in cui l'uso dei dati da parte dell'autorità potrebbe essere considerata scorretta in quanto dannosa per gli interessi commerciali del primo richiedente poiché rimuove l'ostacolo all'accesso dei farmaci generici nel mercato⁴⁷⁹. Secondo alcuni, il concetto di "unfair" (o "sleale", "scorretto") non ha un significato assoluto, poiché è relativo ad un dato tempo e ad un dato spazio⁴⁸⁰. A causa di queste inevitabili differenze, è possibile che Stati membri differenti disciplinino il concetto in modi differenti, a seconda dei propri valori. Per questo Correa scrive:

L'eventualità in cui una casa farmaceutica successiva (al primo richiedente) tragga un beneficio commerciale, usando un sistema di approvazione all'immissione in commercio basato sulla bioequivalenza, proprio dai dati presentati dal primo richiedente in alcuni Stati può essere considerata una pratica scorretta o può dare il via ad un arricchimento indebito, con successivo ristoro per l'utilizzo dei dati. In altri Stati, invece, quest'eventualità può essere considerata un uso legittimo in una situazione di lecita concorrenza sul mercato.⁴⁸¹

È possibile arrivare ad un'armonizzazione a livello internazionale attraverso dei trattati. Questo è quello che gli Stati Uniti cercarono di ottenere quando, durante le negoziazioni degli inizi degli anni '90 descritte nel secondo paragrafo del presente capitolo, proposero di negare l'utilizzo dei dati di prova salvo il consenso del titolare o dietro ragionevole corrispettivo nel caso in cui l'uso dei dati avesse portato a vantaggi commerciali. La proposta degli Stati Uniti non fu approvata, infatti non vi è traccia di un enunciato simile nell'attuale testo dell'Art. 39, e proprio questo rifiuto dovrebbe evidenziare la volontà degli Stati membri di regolare solo date tipologie di attività – quelle scorrette – e non di impedire qualsiasi iniziativa⁴⁸². Più in generale, ciò dimostra come gli Stati membri siano liberi di scegliere il modo in cui proteggere i dati di prova, purché li proteggano dalle pratiche sleali a fini commerciali⁴⁸³. In sintesi, prendendo in prestito le parole di Correa, la protezione offerta dall'Art. 39.3 TRIPS

⁴⁷⁸ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 45.

⁴⁷⁹ *Ibid.*

⁴⁸⁰ CYNTHIA M. HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., p. 77; CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit, p. 365; GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., p. 210.

⁴⁸¹ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit., p. 365, traduzione dell'autrice.

⁴⁸² *Ivi.*, p. 366.

⁴⁸³ GEORGE LEE SKILLINGTON, ERIC MICHAEL SOLOVY, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, cit., p. 32.

[...] si applica solo nel caso in cui un concorrente trae un beneficio o un vantaggio dall'uso dei dati di prova del primo richiedente a causa di sleali pratiche commerciali. Ciò che rileva è la caratterizzazione della pratica, non semplicemente l'esistenza di un vantaggio o di un beneficio.⁴⁸⁴

Secondo Fellmeth, affinché ci sia uso a fini commerciali dei dati di prova presentati dal primo richiedente che non sia scorretto, al primo richiedente – dunque a colui che ha originato i dati – deve essere riconosciuto il valore economico che i dati possiedono in ragione del fatto che non sono noti al pubblico⁴⁸⁵. Al contrario, sebbene l'approvazione del farmaco generico si basi sui dati di prova derivanti dagli investimenti fatti dal primo richiedente e questa approvazione comporti l'entrata sul mercato di farmaci generici a prezzi più bassi dei farmaci originatori, Spina Alì sostiene che questo non significhi che il primo richiedente debba essere compensato per i loro investimenti mediante un diritto di esclusiva dei dati di prova o una piena compensazione del valore economico che i dati di prova hanno⁴⁸⁶.

L'Art. 39.1 impone agli Stati membri, nel contesto di garantire un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'Art. 10bis della Convenzione di Parigi, di proteggere le informazioni confidenziali sia dalla divulgazione che dall'uso sleale a fini commerciali. In questo Correa ritiene che la protezione dei dati di prova, dunque, debba sottostare alle regole dettate in materia di concorrenza sleale e non vada individuata in un diritto di esclusiva⁴⁸⁷. Affermare ciò, però, comporta escludere che ci sia l'obbligo di tutelare i dati di prova attraverso un diritto di esclusiva o – comunque – che l'esclusiva possa non essere l'unica forma di protezione da esperire. Analizzando l'Accordo TRIPs nel suo intero, ci sono diverse disposizioni che possono aiutare a formulare il contesto in cui interpretare la disposizione. L'Art. 1 TRIPs impone che gli Stati membri diano attuazione all'Accordo e che, nel farlo, essi siano liberi di determinare le modalità più appropriate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, salvo che queste non contravvengano altre disposizione dettate dall'Accordo. Aderendo a questa visione, è legittimo sia l'approccio degli Stati che non ritengono di dover proteggere i dati di prova mediante il diritto di esclusiva, bensì mediante le regole inerenti alla concorrenza, che l'approccio degli Stati che vedono unica protezione dei dati mediante l'esclusiva. Da evidenziare, inoltre, è la differenza nella previsione della durata della protezione dei dati

⁴⁸⁴ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit, p. 366, traduzione dell'autrice.

⁴⁸⁵ AARON XAVIER FELLMETH, *Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement*, cit., pp. 462-463.

⁴⁸⁶ GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPs and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., pp. 212.

⁴⁸⁷ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, cit, pp. 351, 366-367.

di prova. Infatti, nelle disposizioni TRIPs riguardanti gli altri diritti di proprietà intellettuale viene specificato il termine per cui il titolare gode dell'esclusiva⁴⁸⁸. Nel caso dei dati di prova, invece, questa precisazione non avviene. Si giunge alla conclusione per cui, dato che per gli altri diritti di proprietà intellettuale una durata è stata individuata, nel caso dei dati di prova è omessa perché non la si è voluta inserire e, dunque, non sarebbe imposta nemmeno una forma di esclusiva sui dati.

Secondo Shaikh, la protezione espressa nell'Art. 39.9 TRIPs dalle sleali pratiche commerciali non va assecondata mediante un diritto di esclusiva perché la condizione di necessità dell'interesse pubblico deve essere sostenuta dal singolo Stato, il quale può adottare una misura per circostanze specifiche e deve essere libero di poterlo fare⁴⁸⁹. Come ricostruito da Shaik⁴⁹⁰, è bene poi prendere in considerazione il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato dalle Nazioni Unite nel 1966, il cui Art. 12 disciplina come gli Stati si impegnano ad assicurare il diritto di ciascuno a godere del massimo standard possibile in materia di salute, sia fisica che mentale⁴⁹¹. Allo stesso modo l'Art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il quale sostiene che "ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo [...] alle cure mediche e ai servizi sociali necessari [...]"⁴⁹². Shaik conclude la sua analisi in merito sostenendo che, se nel diritto alla salute è compreso il diritto all'accesso ai medicinali e alle cure, allora la protezione offerta ai sensi dell'Art. 39.3 non può essere nei termini di un'esclusiva⁴⁹³.

In conclusione, si può affermare come non vi sia né nel significato comune dell'espressione "*unfair commercial use*" né nel contesto dell'Art. 39 TRIPs, dell'intero Accordo, in norme internazionali o nella stessa storia che ha portato all'adozione del trattato, la presenza della volontà di impedire la *data reliance* o di considerare quest'ultima come uno sleale uso dei dati di prova a fini commerciali. Nelle circostanze sopra analizzate, si denota come l'Art. 39.3 richieda agli Stati membri più di una semplice protezione dall'appropriazione indebita dei dati di prova; tuttavia, questa tutela non può essere rintracciata unicamente nel diritto di esclusiva sui dati. Data la discrezionalità lasciata ai membri, è lecito apprestare anche altre forme di protezione nella misura in

⁴⁸⁸ Esempio è l'Art 12 TRIPs sulla durata della protezione del diritto d'autore, l'Art. 18 TRIPs rispetto ai marchi, l'Art. 26 TRIPs sui disegni industriali e l'Art. 33 TRIPs per i brevetti.

⁴⁸⁹ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 57.

⁴⁹⁰ *Ivi.*, p. 64.

⁴⁹¹ Art. 12, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 16 Dicembre 1966.

⁴⁹² Art. 25, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 Dicembre 1948.

⁴⁹³ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 64

cui queste siano in linea con l'ordinamento giuridico e la tradizione giuridica del singolo Stato. Di questo pensiero è anche Sharma:

[...] i redattori di TRIPS hanno certamente avuto l'opportunità di imporre requisiti più specifici sull'esclusività dei dati, ma hanno scelto di non farlo. Pertanto, contrariamente a coloro che sostengono che l'articolo 39.3 imponga l'esclusività, è del tutto coerente con il linguaggio dell'articolo richiedere semplicemente che i dati presentati per l'approvazione dei farmaci siano mantenuti riservati dall'autorità statale, consentendo a quest'ultima di fare affidamento su questi per approvare le successive domande inerenti a farmaci generici.⁴⁹⁴

Riguardo alla discrezionalità lasciata agli Stati, sono dello stesso avviso anche Fellmeth⁴⁹⁵, Ho⁴⁹⁶, Andanda⁴⁹⁷, Shaik⁴⁹⁸, Correa⁴⁹⁹, Buick⁵⁰⁰ e Bincoletto⁵⁰¹.

7. L'impatto dell'esclusività sui dati clinici nel mondo reale

I sostenitori dell'esclusiva sui dati di prova rintracciano il fondamento giuridico nel testo dell'Art. 39.3 TRIPs e da questo traggono la conclusione per cui l'unica via legittima per l'adeguata protezione richiesta d'Accordo sia istituire un diritto di esclusiva. L'Accordo TRIPs, tuttavia, non è il solo a far da padrone nella materia della proprietà intellettuale. Esso è accostato dai *Free Trade Agreements* (FTA), vale a dire gli accordi di libero scambio che possono essere sia bilaterali che multilaterali e riguardare diversi ambiti del commercio, fra cui la tutela della proprietà intellettuale. Dall'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs, è aumentato il numero degli FTA contenenti specifiche disposizioni sulla proprietà intellettuale che, spesso, introducono standard di protezione più alti⁵⁰².

⁴⁹⁴ ANIMESH SHARMA, *Data Exclusivity with Regard to Clinical Data*, cit., p. 90, traduzione dell'autrice.

⁴⁹⁵ AARON XAVIER FELLMETH, *Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement*, cit., p. 459.

⁴⁹⁶ CYNTHIA M. HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., pp. 78-80.

⁴⁹⁷ PAMELA ANDANDA, *Managing Intellectual Property Rights Over Clinical Trial Data to Promote Access and Benefit Sharing in Public Health*, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol.44, 2, 2013, p. 163.

⁴⁹⁸ OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 64.

⁴⁹⁹ CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPs Agreement*, cit., pp. 373-374.

⁵⁰⁰ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 88.

⁵⁰¹ GIORGIA BINCOLETTA, *Protecting Clinical Trial Data with Data Exclusivity: A Comparative Legal Analysis*, cit., pp. 502-504.

⁵⁰² OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 16.

Fra gli FTA spiccava il *North America Free Trade Agreement* (NAFTA), l'accordo fra Stati Uniti, Canada e Messico operativo dal 1994 al 2020. A differenza dell'Accordo TRIPs, il NAFTA aveva al suo interno l'Art. 1711.6⁵⁰³ che proteggeva i dati di prova impedendo il *free riding*⁵⁰⁴ statuendo come, per un soggetto diverso da colui il quale ha presentato i dati di prova non dotato del consenso di quest'ultimo, non fosse possibile basarsi sui dati per sostenere la propria domanda di approvazione; l'impossibilità perdurava per un ragionevole periodo di tempo dopo la presentazione dei dati, e lo stesso articolo specificava come questo periodo di tempo non dovesse essere inferiore a cinque anni. Il testo dell'Articolo, negoziato nel 1992 ed entrato in vigore solo nel 1994, era stato utilizzato dagli Stati Uniti nella loro proposta per il contenuto di quello che sarebbe poi divenuto l'Art. 39 TRIPs senza, però, riuscire nel loro intento. Durante il suo primo mandato presidenziale, Donald Trump scelse di non rinnovare il trattato, così fra il 2017 e il 2018 fu negoziato lo *United States – Mexico – Canada Agreement* (USMCA)⁵⁰⁵. In vigore dal 1° luglio del 2020, lo USMCA⁵⁰⁶ continua a prevedere un minimo di cinque anni per la protezione dei dati di prova di nuovi farmaci di origine chimica, durante i quali soggetti terzi non potranno fare affidamento su tali dati per ottenere l'approvazione dei propri farmaci senza che prima non vi sia stato il consenso di chi ha originato e poi depositato i dati; inoltre, stabilisce allo stesso scopo un periodo di tre anni per tutelare nuovi elementi presentati su di un farmaco già precedentemente approvato e che ne riguardano una nuova formulazione o un nuovo metodo di somministrazione⁵⁰⁷. Posizioni simili sono prese anche negli altri FTA che gli Stati Uniti hanno con gli altri Stati, fra cui il *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans – Pacific Partnership* (CPTPP) con i Paesi dell'area del Pacifico, il *Korea – US Free Trade Agreement* (KORUS FTA) e gli altri FTA stipulati con gli Stati del Sud America, grazie a cui gli Stati Uniti impongono la propria legislazione e le proprie idee in materia di proprietà intellettuale.

⁵⁰³ North America Free Trade Agreement (NAFTA), in vigore dal 1° Gennaio 1994 al 1° Giugno 2020.

⁵⁰⁴ Si definisce *free riding* quel comportamento di individui che attuano strategie mirate ad ottenere un vantaggio privato, riducendo il proprio impegno e cercando di avvantaggiarsi dal contributo di altri soggetti. TRECCANI, *Free riding* <[https://www.treccani.it/enciclopedia/free-rider_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/free-rider_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/)> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁵⁰⁵ USMCA è la denominazione data dagli Stati Uniti. Il Canada ha adottato la sigla CUSMA, acronimo di *Canada – United States – Mexico Agreement*, mentre il Messico lo riconosce come T – MEX, vale a dire *Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá*.

⁵⁰⁶ USMCA, Art. 20.48 (1)(b): Protection of Undisclosed Test or Other Data.

⁵⁰⁷ MARTA GARCIA, *USMCA: Implication for Patents and Data Protection in Mexico*, 2 Gennaio 2019 <<https://www.mondaq.com/mexico/patent/770268/usmca-implications-for-patents-and-data-protection-in-mexico>>; Eder, Gutiérrez, *What the USMCA means for the Mexican Intellectual Property Framework*, 1° Luglio 2020 <<https://www.clarkemodet.com/en/legislative-news/what-the-usmca-means-for-the-mexican-intellectual-property-framework/>> per entrambi ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

Come affrontato all'inizio di questo capitolo, il brevetto protegge il farmaco in sé, mentre l'esclusiva si riferisce ai dati che provano l'efficacia e la sicurezza del farmaco. Anche se riferiti a due parti differenti del prodotto, il risultato non cambia: l'esclusiva sui dati di prova si impone come un secondo strato alla protezione già offerta dal brevetto al prodotto finale. L'esclusività sui dati di prova ha un impatto rispetto all'entrata sul mercato dei farmaci generici. Infatti, sebbene l'esclusività sui dati non impedisca alla successiva casa farmaceutica di chiedere l'approvazione del proprio farmaco generico all'autorità regolatoria, non consente all'autorità di fare affidamento sui dati precedentemente presentati per stabilire se ci sia equivalenza fra il farmaco precedente e quello per cui si chiede l'approvazione. In realtà, come evidenziato da Buick, è difficile determinare se l'esclusiva sui dati di prova abbia un impatto sul mercato dei farmaci generici lungo tutto la sua durata, poiché l'assenza di un generico potrebbe essere il risultato anche di altre forme di esclusiva⁵⁰⁸. Nel terzo paragrafo del primo capitolo si ha avuto modo di analizzare le funzioni dell'*Orange Book*, fra cui vi anche fornire un elenco completo dei farmaci che sono stati approvati negli Stati Uniti e dettagli sui brevetti sui farmaci associati e i periodi di esclusività sui dati di prova. Tuttavia, la mera presenza di un brevetto nell'elenco dell'*Orange Book* non fornisce la prova secondo cui è questa la ragione ad aver bloccato lo sviluppo di un farmaco generico⁵⁰⁹. La FDA rende pubbliche anche le ANDA presentate dalle case farmaceutiche del farmaco generico e una ANDA. Di conseguenza, se la richiesta di approvazione presentata dalla prima azienda produttrice del generico interviene molto dopo la scadenza dell'esclusività dei dati, sta a significare che quest'ultima non ha avuto un forte impatto sulla scoperta del farmaco generico e la sua entrata sul mercato⁵¹⁰. Dall'analisi negli Stati Uniti nell'arco temporale fra il 1999 e il 2009, Buick evidenzia come sia corretto sostenere che l'esclusività rallenti l'entrata sul mercato dei generici. Infatti, il 28.9% delle ANDA riguardanti nuovi composti sono stati presentati alla FDA subito dopo la scadenza dei cinque anni dell'esclusività e da ciò si può dedurre come la tutela abbia rappresentato una barriera di ingresso nel mercato. L'8.11% delle ANDA sono state presentate fra i quarantotto e i sessantasette mesi dopo la scadenza del periodo di esclusiva; circa il 20% delle ANDA sono state presentate in prossimità della scadenza dei cinque anni; infine, la restante parte sono state archiviate subito dopo la scadenza dell'esclusività⁵¹¹.

A questo punto dell'analisi, appurato che si tratti di un regime lecito ai sensi dall'Accordo TRIPS, è dunque legittimo chiedersi se l'esclusività sui dati di prova serva

⁵⁰⁸ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 177.

⁵⁰⁹ *Ibid.*

⁵¹⁰ *Ibid.*

⁵¹¹ *Ivi.*, p. 185.

effettivamente allo scopo individuato dai suoi sostenitori: i) come incentivo allo sviluppo di nuovi farmaci; ii) come strumento per prevenire un uso improprio dei dati di prova. La necessità dell'esclusiva sui dati come incentivo all'innovazione è stata già oggetto di approfondimento sia alla fine del precedente capitolo che all'inizio di questo. In breve, le case farmaceutiche sostengono che senza questa forma di tutela non si avrebbe modo di arrivare alla scoperta e alla produzione di un nuovo farmaco originatore e, di conseguenza, nemmeno del rispettivo generico. Questa situazione sarebbe il frutto di un disincentivo all'investire in nuovi progetti di R&D, notoriamente dispendiosi, in quanto non ci sarebbe la possibilità di un rientro economico dato dal vantaggio di essere l'unico produttore sul mercato in grado di avere e poter sfruttare la conoscenza ottenuta. Il loro vantaggio economico verrebbe smorzato proprio dalla presenza di *competitor* con cui sarebbero costretti a condividere il frutto di loro investimenti, sia in tempo che in denaro. I processi di R&D, è vero, sono lunghi e dispendiosi, anche se i report pubblicati dalle agenzie di categoria sono leggermente gonfiati rispetto alle stime effettuate da osservatori nazionali⁵¹². Come la stessa Cynthia Ho evidenzia, la domanda corretta da porsi è se l'esclusività sui dati sia necessaria, oltre al brevetto, a coprire gli investimenti⁵¹³. Malgrado i costi per generare i dati di prova siano alti e rappresentino la parte maggiore del costo di R&D, questi sono già annoverati nei rientri monetari prodotti dall'esclusività data dal brevetto sul farmaco. Dunque, l'esclusività non avrebbe un ruolo così centrale nella ricerca e sviluppo di un nuovo farmaco o nel generare dei migliori dati di prova, anche perché un farmaco – sebbene sia già stato brevettato – non ha valore a meno che e fino a che non è messo in commercio⁵¹⁴, evento che può verificarsi solo se l'autorità regolatoria esamina ed approva i dati di prova. Tuttavia, nel caso in cui i farmaci non siano brevettabili – perché non rientranti nelle caratteristiche di novità, originalità e capace di applicazione industriale, come visti nel paragrafo uno – si sostiene che debba esserci una protezione che faccia da incentivo allo sviluppo di nuovi farmaci e, poiché questa non è rintracciabile nel brevetto, deve essere trovata un'alternativa: l'esclusività sui dati di prova⁵¹⁵. Si tratterebbe, però, di una protezione maggiore, poiché – a differenza dei brevetti – è difficilmente contestabile⁵¹⁶, anche se ha una durata inferiore.

Le case farmaceutiche che per prime arrivano a scoprire e sviluppare un nuovo farmaco sostengono che sia necessario porre sotto tutela i dati di prova che hanno

⁵¹² In merito, il quarto paragrafo del capitolo precedente.

⁵¹³ CYNTHIA HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., p. 264.

⁵¹⁴ *Ibid.*

⁵¹⁵ *Ibid.*

⁵¹⁶ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., pp. 17-18; GIORGIA BINCOLETTI, *Protecting Clinical Trial Data with Data Exclusivity: A Comparative Legal Analysis*, cit., p. 500.

generato per impedire che aziende terze, loro *competitor*, possano usufruire – sebbene in modo indiretto – dei dati da loro prodotti e presentati all'autorità regolatoria per dimostrare la bioequivalenza del farmaco generico. Le aziende produttrici di generico riceverebbero due benefici a discapito delle aziende innovatrici, vale a dire (i) un costo inferiore degli studi clinici e, di conseguenza, (ii) un prezzo più basso sul mercato che le renderebbero più competitive nei confronti delle aziende innovatrici. Si tratta di una logica che appare fuorviante, poiché l'esclusiva sui dati non è l'unica alternativa possibile per fornire una protezione dalla *data reliance*. Inoltre, l'azienda innovatrice ha la possibilità di recuperare gli investimenti tramite il brevetto rilasciato sul proprio farmaco, mentre l'azienda produttrice del generico subirà la concorrenza sia da parte dell'azienda innovatrice che dalle altre aziende di generici⁵¹⁷.

Infine, come analizzato alla fine del precedente paragrafo, grazie all'autonomia conferita dall'Accordo TRIPs agli Stati nell'attuare gli obblighi qui contenuti, è possibile implementare la protezione dei dati di prova ai sensi dell'Art. 39.3 TRIPs in modi differenti dall'esclusività. La protezione può essere conferita attraverso una versione attenuata dell'esclusività sui dati, vale a dire mediante modelli a base compensativa o che limitino la durata dell'esclusività.

Nel caso di modelli compensativi, l'originatore dei dati di prova non ha il potere di impedire ad altri di utilizzarli ma ha il diritto a ricevere dai *competitor* una compensazione dei costi necessari a generare i dati. L'equa compensazione, dunque, sarebbe sufficiente a porre rimedio all'uso sleale da parte del competitor⁵¹⁸. Si tratta di modelli basati sulla considerazione per cui non è necessario fornire dei diritti di esclusiva nel caso in cui i *competitor* siano disposti a compensare gli investimenti delle aziende innovatrici⁵¹⁹. La compensazione dei costi può raggiungere gli stessi obiettivi dell'esclusività dei dati: i) evitare la *data reliance*; ii) fornire incentivi a progetti di R&D di nuovi farmaci⁵²⁰. Si tratta di un approccio che ha bisogno di valutare la documentazione dei costi effettivi per poter raggiungere un accordo sul prezzo equo da pagare e, forse per questo motivo, è osteggiato dalle case farmaceutiche, le quali affermano

⁵¹⁷ CYNTHIA HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., p. 266.

⁵¹⁸ ANTONY TAUBMAN, *Unfair competition and the financing of public-knowledge goods: the problem of test data protection*, cit., p. 595.

⁵¹⁹ GABRIELE SPINA ALI, *TRIPs and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit, p. 38.

⁵²⁰ RAZVAN DINCA, *The "Bermuda Triangle" of Pharmaceutical Law: Is Data Protection a Lost Ship?*, cit., p. 548.

l'impossibilità di calcolare i costi di un farmaco nello specifico in quanto gli studi possono andare a sviluppare anche più farmaci contemporaneamente⁵²¹.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, una durata maggiormente circoscritta potrebbe essere una via percorribile. Come analizzato nelle pagine precedenti, per facilitare l'ingresso di farmaci generici sul mercato, la durata dovrebbe essere quanto più breve possibile. Non ci sono prove che i termini forniti nelle legislazioni nazionali siano quelli corretti per correlarli alle spese degli studi effettuati o sia il tempo sufficiente per recuperare i costi⁵²².

Differisce dalle alternative sopra indicate la tassazione dei farmaci generici suggerita da Spina Ali⁵²³. Secondo l'autore, imporre delle tasse aggiuntive ai farmaci generici andrebbe ad uniformare il prezzo di quest'ultimo a quello del farmaco innovatore. L'importo potrebbe corrispondere al denaro speso dall'azienda innovatrice nel generare i dati di prova dilazionato in modo uniforme su un periodo di anni stabilito. Sono due le differenze con la compensazione dei costi. In *primis*, la tassa imposta alle aziende produttrici di generici non va a compensare direttamente l'azienda innovatrice, ma entra nel bilancio statale. In secondo luogo, se nella compensazione dei costi la quota può diminuire ogni qualvolta che un nuovo produttore entra nel mercato, la tassazione resta invariata a prescindere dal numero di attori⁵²⁴.

8. L'esclusività sui dati non è l'unica via: alcune possibilità di condivisione

Nel corso della trattazione portata avanti fino ad ora si ha avuto modo di approfondire la dipendenza⁵²⁵ dell'industria farmaceutica dai diritti di proprietà intellettuale, così da fruire di un diritto di esclusiva nei confronti di terzi concorrenti e per recuperare gli investimenti effettuati in R&D. Come esaminato nelle pagine del primo capitolo, fino al 1984, il sistema statunitense non permetteva alle aziende produttrici di farmaci generici di fare riferimento ai dati di prova forniti dal produttore del farmaco innovatore per la compilazione della domanda di messa in commercio. Le aziende generiche, per ottenere i dati necessari alla domanda, erano costrette a condurre propri studi clinici, investendo

⁵²¹ CYNTHIA HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., p. 270.

⁵²² *Ivi.*, p. 272.

⁵²³ GABRIELE SPINA ALI, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., pp. 228 – 229.

⁵²⁴ *Ibid.*

⁵²⁵ Il termine "dipendenza" viene esplicitamente utilizzato da Baker. Per approfondire v. BROOK KINGSTON BAKER, *Ending Drug Registration Apartheid – Taming Data Exclusivity and Patent/Registration Linkage*, *American Journal of law & medicine*, Vol. 34, 2-3, 2008, pp. 303-344.

in essi ulteriore tempo e denaro; esse arrivavano ad ottenere dei risultati già noti duplicando gli studi, con ricadute etiche ed economiche. In questo contesto, il 24 settembre del 1984, il presidente statunitense Regan firmò il *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act* (anche *Hatch-Waxman Act*) come frutto del compromesso raggiunto fra le due parti in gioco: viene semplificato il processo di approvazione dei farmaci generici mediante l'introduzione del sistema ANDA, per cui il produttore del generico ha il solo onere di dimostrare che il proprio prodotto sia bioequivalente al farmaco innovatore di riferimento già approvato dalla FDA, mentre è riconosciuto al produttore del farmaco innovatore un diritto di esclusiva sui dati di prova per un periodo determinato, la cui durata dipende dal prodotto a cui l'esclusiva si riferisce, per cui l'FDA non può basare su quest'ultimi la domanda di autorizzazione al commercio del farmaco generico.

Si giunge al risultato per cui il farmaco innovatore viene protetto due volte: in *primis* dal brevetto industriale sul prodotto finale, vale a dire il farmaco, e in secondo luogo dalla *data exclusivity* sui dati che provano come quel prodotto sia sicuro ed efficace. Come già analizzato nelle prime pagine di questo secondo capitolo, *data exclusivity* e brevetto industriale sono due istituti distinti e differenti. In particolar modo, la *data exclusivity* è caratterizzata dal suo (i) nascere automaticamente nel momento stesso in cui il farmaco riceve l'approvazione da parte della FDA, (ii) il suo riferirsi ai dati di prova presentati alla FDA che – al momento della domanda di autorizzazione – sono segreti e (iii) non sono soggetti ai requisiti di novità, originalità ed applicabilità industriali necessari al rilascio di un brevetto⁵²⁶. In questo modo, l'esclusiva sui dati di prova si impone come un secondo strato alla protezione già offerta dal brevetto al prodotto finale e, come confermato dall'analisi eseguita da Buick, essa ha un impatto sull'entrata nel mercato dei farmaci generici, rallentandola⁵²⁷. A ben vedere però, riprendendo quanto evidenziato da quest'ultimo nel corso della stessa analisi, è difficile determinare se l'esclusiva sui dati di prova abbia un impatto sul mercato dei farmaci generici lungo tutto la sua durata, poiché l'assenza di un generico potrebbe essere il risultato anche di altre forme di esclusiva⁵²⁸.

Come osservato da Andanda, i diritti di proprietà intellettuale hanno un ruolo importante in molti settori della società, fra cui la salute pubblica⁵²⁹. Le case farmaceutiche li hanno utilizzati come argomentazione a sostegno della non

⁵²⁶ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., pp. 16-18.

⁵²⁷ *Ivi.*, p. 177.

⁵²⁸ *Ibid.*

⁵²⁹ PAMELA ANDANDA, *Managing Intellectual Property Rights Over Clinical Trial Data to Promote Access and Benefit Sharing in Public Health*, cit., p. 141.

divulgazione dei risultati degli studi clinici⁵³⁰ e la stessa autrice evidenzia come questa tendenza possa tradursi in un potenziale conflitto fra la spinta alla condivisione dei dati ottenuti e un sistema che incita alla protezione⁵³¹. Nel campo che si sta analizzando, conflitti contrappongono produttori di farmaci innovatori a quelli di farmaci generici ed essi sono generati dal fatto che la disponibilità dei dati di prova della sicurezza, efficacia e qualità di un farmaco sono una condizione necessaria ad ottenere l'approvazione all'immissione in commercio⁵³²; disponibilità che è ostacolata dalla presenza dell'esclusività su questi stessi dati, anche se per un periodo limitato nel tempo. A livello internazionale, si discute se la *data exclusivity* sia compresa all'interno dell'Art. 39 TRIPs e se, da quest'ultimo, sia resa obbligatoria. Gli Stati Uniti – coadiuvati dalla Svizzera e dalla Comunità Europea – hanno tentato di includere in modo esplicito l'obbligatorietà dell'esclusiva come misura di protezione dei dati di prova durante tutta la durata delle negoziazioni dell'Accordo TRIPs. Il testo definitivo dell'Art. 39 TRIPs ricalca la versione del 1991 di Arthur Denkel, il Direttore Generale del GATT, e non fa chiara menzione di un obbligo di dare protezione ai dati di prova nella sola e unica forma dell'esclusività. La vaghezza del linguaggio adottato nel testo finale dell'Art. 39 ha fatto sì che questo fosse oggetto di critiche e discussioni; si tratta, è bene ricordare, di scelte stilistiche frutto di compromessi e lunghe trattative.

L'Art. 39 TRIPs è composto da tre paragrafi e, fra questi, è il terzo a riguardare direttamente i dati di prova. La protezione offerta è fruibile indipendentemente da ulteriori protezioni già offerte al prodotto dagli altri diritti di proprietà intellettuale, poiché l'esclusività sui dati di prova è generata in via automatica nel momento stesso in cui i dati vengono generati⁵³³. Tuttavia, vi sono cinque condizioni, contenute nel paragrafo tre, che i dati di prova devono soddisfare per ricevere protezione dalla divulgazione: i) dati per cui si richiede protezione debbono essere stati presentati come condizione per ottenere l'approvazione alla messa in commercio del prodotto a cui essi si riferiscono; ii) i dati devono riferirsi ad un prodotto relativo all'industria farmaceutica o agrochimica; iii) il prodotto in questione deve contenere un nuovo composto chimico; iv) la creazione dei suddetti dati di prova deve aver richiesto considerevoli sforzi a chi li ha originati; v) al momento della presentazione della domanda di autorizzazione al commercio, i dati di prova non devono essere stati divulgati⁵³⁴. Nel terzo paragrafo dell'Art. 39 TRIPs, inoltre, è contenuta la protezione da sleali usi commerciali, resa in inglese mediante la discussa espressione "*unfair commercial use*". Il paragrafo non ne dà

⁵³⁰ *Ibid.*

⁵³¹ *Ibid.*

⁵³² *Ivi.*, p. 143.

⁵³³ ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 16.

⁵³⁴ In merito, si rimanda a quanto analizzato nel paragrafo quattro del presente capitolo.

una definizione e questa deve essere dunque desunta sia dal significato letterale dei tre termini sia alla luce degli Artt. 31 e 32 VCLT. Come già affermato in precedenza, non vi è né nel significato comune dell'espressione sopracitata né nel contesto dell'Art. 39 TRIPs, dell'intero Accordo, in norme internazionali o nella stessa storia che ha portato all'adozione dell'Accordo, la presenza della volontà di impedire la *data reliance* o di considerare quest'ultima come uno sleale uso dei dati di prova a fini commerciali. Come analizzato rispettivamente da Spina Alì e da Andanda:

In realtà, in caso di *data reliance*, le autorità regolatorie non utilizzano direttamente i dati di prova, ma si basano su una (propria) decisione amministrativa presa in precedenza, senza rianalizzare la domanda iniziale (del farmaco innovatore).⁵³⁵

Tecnicamente, questi dati non vengono utilizzati da una terza parte; è (la stessa) autorità regolatoria che si basa sui dati già in suo possesso dalla prima domanda per concedere l'autorizzazione alla commercializzazione a un produttore generico. Di conseguenza, tecnicamente, i dati non sono mai visionati da terzi e quindi non sono (da considerare come se fossero stati) divulgati.⁵³⁶

La dottrina è orientata nel vedere nel testo dell'Art. 39.3 TRIPs la richiesta di una protezione dall'appropriazione indebita dei dati di prova che, però, non può essere rintracciata unicamente nel diritto di esclusiva. Inoltre, data la discrezionalità lasciata ai Paesi membri, è lecito apprestare anche altre forme di protezione nella misura in cui queste siano in linea con l'ordinamento giuridico e la tradizione giuridica del singolo Stato⁵³⁷. Anche la WTO, in un report del 2006 della *Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health*, afferma come:

La protezione dei dati (di prova) prevista dall'Accordo TRIPs ha lo scopo di tutelare i dati acquisiti mediante significativi investimenti [...] siano protetti da un uso commerciale sleale. L'articolo 39.3, a differenza delle norme sui brevetti, non richiede l'attribuzione di diritti specifici, ma impone ai Membri di garantire protezione ad *undisclosed test or other data* da sleale uso commerciale. Esso non conferisce diritti di proprietà sui dati né un diritto di

⁵³⁵ GABRIELE SPINA ALÌ, *TRIPs and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit., p. 32, traduzione dell'autrice, parentesi aggiunte.

⁵³⁶ PAMELA ANDANDA, *Managing Intellectual Property Rights Over Clinical Trial Data to Promote Access and Benefit Sharing in Public Health*, cit., p. 147, traduzione dell'autrice, parentesi aggiunte.

⁵³⁷ AARON XAVIER FELLMETH, *Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement*, cit., p. 459; CYNTHIA M. HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., pp. 78-80; PAMELA ANDANDA, *Managing Intellectual Property Rights Over Clinical Trial Data to Promote Access and Benefit Sharing in Public Health*, cit., p. 163; OWAIS HASSAN SHAIKH, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, cit., p. 64; CARLOS MARIA CORREA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPs Agreement*, cit., pp. 373-374; ADAM BUICK, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, cit., p. 88; GIORGIA BINCOLETTI, *Protecting Clinical Trial Data with Data Exclusivity: A Comparative Legal Analysis*, cit., pp. 502-504.

impedire ad altri di fare *data reliance* per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione dello stesso prodotto, a meno che non siano coinvolte pratiche commerciali sleali. Dunque, l'Accordo TRIPS non stabilisce né un periodo di protezione dei dati né introduce la *data exclusivity*.⁵³⁸

Dunque, se l'Accordo TRIPS lascia autonomia ai singoli Stati nell'attuazione dei relativi obblighi, è possibile implementare la protezione dei dati di prova in modi che differiscono dall'esclusività. Si potrebbe identificare una protezione conferita mediante una versione attenuata dell'esclusività sui dati, con modelli compensativi⁵³⁹ o che ne limitino la durata⁵⁴⁰ oppure mediante una tassazione dei farmaci generici⁵⁴¹.

Giunti a questo punto della trattazione è necessario porre l'attenzione su un importante aspetto: solo attraverso l'accesso alle informazioni, il cittadino è messo nelle condizioni di decidere ed esercitare liberamente i propri diritti⁵⁴² e questo può essere raggiunto solo attraverso la trasparenza dei dati di prova sulla sicurezza, efficacia e qualità di un farmaco reperibile sul mercato, soprattutto nel caso in cui ci sia la possibilità di acquistare un generico ad un prezzo più accessibile. Sono diversi i benefici derivanti dalla condivisione dei dati.

La divulgazione dei dati di prova darebbe la possibilità di effettuare una revisione indipendente degli studi clinici, con l'obiettivo di rilevare eventuali difetti. Una revisione indipendente consentirebbe di portare alla luce caratteristiche del farmaco rischiose per la salute con il conseguente ritiro dal mercato, così come l'occultamento di risultati negativi o la falsificazione dei dati sulla qualità di un farmaco⁵⁴³. Può accadere che uno studio clinico sia stato progettato male o che ci sia un errore di valutazione da parte dell'autorità regolatoria in fase di approvazione causato dall'elevato numero di elementi da esaminare⁵⁴⁴. Alla base della scienza non vi è altro che la condivisione di idee, metodi e risultati e la divulgazione dei dati di prova consentirebbe un'ulteriore spinta al

⁵³⁸ WHO, Report della Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, *Public health, innovation and intellectual property rights*, 2006, pp. 124-125, traduzione dell'autrice, parentesi aggiunte.

⁵³⁹ ANTONY TAUBMAN, *Unfair competition and the financing of public-knowledge goods: the problem of test data protection*, cit., p. 595; GABRIELE SPINA ALÌ, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit, p. 38.

⁵⁴⁰ CYNTHIA HO, *Access to medicine in the global economy: international agreements on patents and related rights*, cit., p. 272.

⁵⁴¹ GABRIELE SPINA ALÌ, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "Unfair Commercial Use"*, cit., pp. 228 – 229.

⁵⁴² TRUDO LEMMENS, CANDICE TELFER, *Access to Information and the Right to Health: The Human Rights Case for Clinical Trials Transparency*, *American Journal of Law and Medicine*, Vol. 38, 1, 2012, p. 66.

⁵⁴³ GABRIELE SPINA ALÌ, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit, p. 28.

⁵⁴⁴ *Ibid.*

progresso scientifico. L'unione di più informazioni provenienti da studi clinici differenti potrebbe aiutare a identificare dei rari rischi collaterali che possono essere rimasti nascosti a causa del piccolo campione di soggetti sottoposti al singolo studio⁵⁴⁵. Allo stesso modo, raggruppare informazioni di più studi clinici differenti consentirebbe di analizzare gli effetti che uno stesso composto ha su diversi sottogruppi individuati in base all'età, al genere, all'etnia e di esaminare come gli effetti terapeutici di un medesimo prodotto possono variare a seconda di fattori genetici⁵⁴⁶. La condivisione dei dati di prova eviterebbe successive sperimentazioni-copia per composti i cui effetti terapeutici sono già noti ma tenuti segreti. Lo si è già analizzato nelle pagine precedenti, studi del genere sono difficili da giustificare, sia da un punto di vista etico che economico. Questo scenario è evitabile ammettendo la *data reliance* oppure altri metodi di divulgazione dei dati. Stabilire degli accordi di riservatezza consentirebbe di accedere ai dati di prova, ma con l'obbligo di non utilizzare gli elementi appresi come base per la richiesta di approvazione alla commercializzazione e, dato che l'Accordo TRIPS richiede che ci sia protezione contro l'uso sleale commerciale di tali dati, le autorità statali dovrebbero controllare che chi riceve le informazioni sia dotato di misure che evitino la divulgazione dei dati appresi⁵⁴⁷. Un'altra modalità di divulgazione potrebbe essere quella consentita solo dopo che la casa farmaceutica innovatrice abbia chiesto l'autorizzazione alla commercializzazione in tutte le giurisdizioni in cui voglia commercializzare il proprio prodotto. Dal momento che questa opzione consentirebbe troppa discrezionalità all'azienda, si potrebbe optare per una divulgazione posticipata rispetto all'autorizzazione dell'autorità statale regolatoria di riferimento⁵⁴⁸. Infine, si potrebbe procedere ad una pubblicazione parziale dei dati di prova. Per essere funzionali, dovrebbero essere degli estratti sufficientemente dettagliati tali da consentire una revisione indipendente, omettendo alcune informazioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione⁵⁴⁹. Alcuni autori hanno suggerito di pubblicare solo quei dati attinenti alla sicurezza e all'efficacia, lasciando fuori quelli inerenti alla farmacocinetica e la farmacodinamica; in questo modo si impedirebbe ai competitor di richiedere l'autorizzazione alle autorità regolatorie nella maggior parte dei Paesi⁵⁵⁰.

È necessario riconoscere l'importanza della condivisione dei dati di prova risultanti dagli studi clinici effettuati per lo sviluppo di farmaci innovatori. Come suggerito

⁵⁴⁵ MICHELLE MARIE MELLO, *et al.*, *Preparing for responsible sharing of clinical trial data*, The New England Journal of Medicine, Vol. 369, 17, 24 Ottobre 2013, p. 1653.

⁵⁴⁶ *Ibid.*

⁵⁴⁷ GABRIELE SPINA ALI, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, cit, p. 38.

⁵⁴⁸ *Ibid.*

⁵⁴⁹ *Ivi.*, p. 39.

⁵⁵⁰ AARON SETH KESSELHEIM, MICHELLE MARIE MELLO, *Confidentiality Laws and Secrecy In Medical Research: Improving Public Access To Data On Drug Safety*, Health Affairs, Vol.26, 2, Marzo 2007, pp. 489-490.

da Ross e Krumholz, “*if science must be progressive and self-correcting, then data, not just summary conclusions, must be open to independent scrutiny*”⁵⁵¹. Il leitmotiv del capitolo seguente sarà, dunque, la necessità di condividere i dati di prova e quella di avere un regime di trasparenza nella ricerca scientifica. Si avrà modo di analizzare i principi di *data sharing*, approfondendo quali dati condividere, dove dividerli e in che modo. Si terrà conto dell’evoluzione intercorsa negli ultimi trent’anni, del punto di vista e dell’approccio delle case farmaceutiche, degli aspetti critici che possono sorgere dalla condivisione e, infine, verranno proposte delle possibili soluzioni.

⁵⁵¹ JOSEPH SAMUEL ROSS, HARLAN MORRIS KRUMHOLZ, *Ushering in a New Era of Open Science Through Data Sharing, The Wall Must Come Down*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol 309, 13, 2013, p. 1355.

CAPITOLO 3. PROSPETTIVE DI TRASPARENZA E CONDIVISIONE DEI DATI CLINICI

1. L'emersione e l'affermazione della necessità di trasparenza nella ricerca scientifica

1.1. L'evoluzione del quadro normativo negli Stati Uniti

Ricostruire il quadro in cui è emersa la necessità di trasparenza potrebbe non risultare semplice, soprattutto in un settore come quello farmaceutico caratterizzato da interessi economici di grande portata. Come evidenziato da Andanda, un possibile motivo che si pone come ostacolo alla divulgazione dei dati e dei risultati degli studi clinici sarebbe proprio il diritto di esclusiva sui dati di prova⁵⁵². Le case farmaceutiche sviluppatrici dei farmaci innovatori sostengono, infatti, come la condivisione di simili informazioni potrebbero comportare la perdita del vantaggio competitivo significativo sul mercato dei farmaci, andando a scoraggiare le aziende da intraprendere progetti di R&D⁵⁵³. Si tratta, perciò, di una visione proprietaria⁵⁵⁴ sui dati di prova generati al fine di attestare la sicurezza ed efficacia del nuovo farmaco e necessari ad ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto. I proprietari di questi dati sono propri i ricercatori che li hanno generati durante gli studi in laboratorio e degli investitori⁵⁵⁵. Proprio a riguardo la proprietà dei dati di prova, Vickers pone la domanda "*whose data set is it anyway?*"⁵⁵⁶; sebbene i dati potrebbero appartenere a chi li genera, la scienza è e resta un'attività svolta per ragioni morali⁵⁵⁷.

Un modo per promuovere la trasparenza nella ricerca scientifica è attraverso la pubblicazione dei risultati ottenuti dagli studi clinici⁵⁵⁸. I primi sentori della necessità di trasparenza si ebbero già negli anni '60 dello scorso secolo, quando non vi era una legge che governasse in modo esplicito l'accesso ai dati delle sperimentazioni cliniche⁵⁵⁹ e le

⁵⁵² PAMELA ANDANDA, *Managing Intellectual Property Rights Over Clinical Trial Data to Promote Access and Benefit Sharing in Public Health*, cit., p. 141.

⁵⁵³ *Ivi*, p. 142.

⁵⁵⁴ JOSEPH SAMUEL ROSS, RICHARD LEHMAN, CARY PAUL GROSS, *The Importance of Clinical Trial Data Sharing*, *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*, Vol. 5, 2012, p. 238.

⁵⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁵⁶ ANDREW JULIAN VICKERS, *Whose data set is it anyway? Sharing raw data from randomized trials*, *Current controlled trials in cardiovascular medicine*, Vol.7, 1, 2006, Article 15.

⁵⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁵⁸ TRUDO LEMMENS, CANDICE TELFER, *Access to Information and the Right to Health: The Human Rights Case for Clinical Trials Transparency*, cit., p. 67.

⁵⁵⁹ CHRISTOPHER J. MORTEN, GABRIEL NICHOLAS, SALOMÉ VILJOEN, *Research Access to Social Media Data: Lessons from Clinical Trial Data Sharing*, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 39, 109, 2024, p. 157.

aziende farmaceutiche avevano l'opportunità di trattenere a sé dati clinici, senza renderli noti nemmeno alla FDA. Il caso che ebbe più risonanza a livello mediatico fu quello della talidomide, che causò migliaia di malformazioni nei neonati e ad altrettanti aborti spontanei⁵⁶⁰. Il “*full disclosure movement*” che ne derivò portò al *Kefauver-Harris Amendments to the Food, Drug and Cosmetic Act* del 1962, il quale impose alle case farmaceutiche che volessero commercializzare un nuovo farmaco di fornire tutti i dati clinici alla FDA come condizione per l'approvazione e l'autorizzazione al commercio, cosicché l'agenzia potesse esercitare una verifica sull'effettività dei dati di prova forniti dall'azienda sulla sicurezza ed efficacia del farmaco. È bene notare come l'intervento normativo del 1962, però, non garantisse l'accesso ai dati di prova da parte dei ricercatori o del pubblico generalista, visto che la “*full disclosure*” era obbligatoria solo in favore della FDA⁵⁶¹. Poiché non vi era un chiaro obbligo per la FDA di rendere noti verso l'esterno i dati ricevuti, essa scelse di mantenere la riservatezza su quest'ultimi⁵⁶². Solo a partire dalla fine degli anni '90, la FDA diede inizio ad una divulgazione volontaria e discrezionale di alcuni dei dati e metadati degli studi clinici, ma solo a seguito dell'approvazione del farmaco a cui essi si riferivano e con tempistiche non sempre chiare⁵⁶³.

Già a partire dagli anni '60, vennero istituiti dei registri in cui inserire i risultati di studi eseguiti nell'ambito di determinate malattie, soprattutto quelle più gravi e rischiose⁵⁶⁴. Tuttavia, le richieste per l'istituzione di registri che fossero accessibili divennero più forti durante gli anni '80 in risposta alla crescente consapevolezza dei *bias* nelle pubblicazioni⁵⁶⁵. Nel 1988, infatti, negli Stati Uniti venne istituito il primo *database*, l'*AIDS Clinical Trials Information Service (ACTIS)* con lo scopo di essere la risorsa centrale in merito agli studi condotti per le cure contro l'HIV⁵⁶⁶. La prima legge statunitense a richiedere la registrazione degli studi clinici fu approvata nel 1997, la *Food and Drug*

⁵⁶⁰ Per una trattazione più approfondita, si rimanda a quanto detto nel primo capitolo.

⁵⁶¹ Nel testo del *Kefauver-Harris Amendments to the Food, Drug and Cosmetic Act* del 1962 non è presente una disposizione esplicita che impedisca una “*full disclosure*” dei dati clinici in favore anche dei ricercatori indipendenti. Infatti, i requisiti che impongono alle aziende farmaceutiche di comunicare alla FDA, mediante la NDA, tutti i dati clinici derivanti dalle sperimentazioni non fanno menzione di pratiche di trasparenza da parte delle aziende nei confronti di terze parti.

⁵⁶² CHRISTOPHER J. MORTEN, GABRIEL NICHOLAS, SALOME VILJOEN, *Research Access to Social Media Data: Lessons from Clinical Trial Data Sharing*, cit., p. 159.

⁵⁶³ *Ivi.*, pp. 160-161.

⁵⁶⁴ KAY DICKERSIN, DRUMMOND RENNIE, *Registering Clinical Trials*, *JAMA: The Journal of the American Medical Association*, Vol. 290, 4, 2003, p. 518.

⁵⁶⁵ R. JOHN SIMES, *Publication bias: the case for an international registry of clinical trials*, *Journal of Clinical Oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology*, Vol. 4, 10, 1986, pp. 1529–1541.

⁵⁶⁶ DEBORA GAIL KATZ *et al.* *The AIDS Clinical Trials Information Service (ACTIS): A Decade of Providing Clinical Trials Information*, *Public Health Report*, Vol. 117, 2, 2002, pp. 123-130.

*Administration Modernization Act*⁵⁶⁷, anche conosciuta come *FDA Modernization Act* o con l'acronimo FDAMA. Nello specifico, la Section 113 della legge, denominata “*Information program on clinical trials for serious or life-threatening diseases*”, emendava la Section 402 del *Public Health Service Act* del 1944, prevedendo l'istituzione di un *database* al cui interno vi fosse:

[...] (A) A registry of clinical trials (whether federally or privately funded) of experimental treatments for serious or life-threatening diseases and conditions under regulations promulgated pursuant to section 505(i) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, which provides a description of the purpose of each experimental drug, either with the consent of the protocol sponsor, or when a trial to test effectiveness begins. Information provided shall consist of eligibility criteria for participation in the clinical trials, a description of the location of trial sites, and a point of contact for those wanting to enroll in the trial, and shall be in a form that can be readily understood by members of the public. Such information shall be forwarded to the data bank by the sponsor of the trial not later than 21 days after the approval of the protocol.⁵⁶⁸

La legge richiedeva, dunque, al *National Institute of Health* (NIH) degli Stati Uniti di creare un *database* che fosse in grado di immagazzinare i vari studi clinici destinati allo sviluppo di un nuovo farmaco e i relativi dati necessari a compilare la NDA da indirizzare alla FDA⁵⁶⁹. Il *database* fu reso operativo nel 2000 nella forma del *ClinicalTrials.gov*, ed è stato il primo archivio di studi clinici condotti negli Stati Uniti e finanziati a livello federale o da aziende private⁵⁷⁰. *ClinicalTrials.gov* è una piattaforma pubblica gestita dalla *National Library of Medicine* (NLM) come parte del suo programma volto a raccogliere, organizzare e rendere disponibili “*biomedical information and data*”⁵⁷¹.

In un editoriale del 16 settembre del 2004 pubblicato contemporaneamente su tutte le riviste associate, l'*International Committee of Medical Journal Editors* (ICMJE) propose la registrazione completa dei risultati degli studi clinici come condizione necessaria alla pubblicazione dello studio nelle riviste scientifiche⁵⁷². Nello specifico, la registrazione dei risultati doveva essere precedente o contemporanea all'inizio del reclutamento dei pazienti che sarebbero diventati oggetti di studio⁵⁷³. Il requisito sarebbe stato applicato a tutti gli studi il cui reclutamento fosse successivo al 1° luglio 2005 e, nel caso in cui il reclutamento fosse cominciato prima, la registrazione sarebbe

⁵⁶⁷ Food and Drug Administration Modernization Act of 1997, Pub L No 105-115, 111 Stat 2296.

⁵⁶⁸ Section 113 (a)(3)(A), Food and Drug Administration Modernization Act of 1997.

⁵⁶⁹ NLM, *ClinicalTrials.gov*, <<https://clinicaltrials.gov/about-site/about-ctg>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁵⁷⁰ *Ibid.*

⁵⁷¹ *Ibid.*

⁵⁷² CATHERINE DE ANGELIS *et al.*, *Clinical Trial Registration, A Statement from the International Committee of Medical Journal Editors*, *The New England Journal of Medicine*, Vol. 351, 12, 2004, p. 1250.

⁵⁷³ *Ibid.*

dovuta avvenire non dopo il 13 settembre del 2005⁵⁷⁴. Fino a quel momento, infatti, la registrazione dei risultati degli studi clinici era in gran parte volontaria ed era facile assistere a fenomeni di *selective reporting*⁵⁷⁵, vale a dire una pubblicazione incompleta dei risultati. Quando un soggetto offre di sottoporsi a studi clinici lo fa volontariamente, probabilmente con il desiderio di far progredire – mediante la sua partecipazione – la ricerca scientifica. In cambio, chi conduce lo studio ha il dovere di condurlo in modo etico e di riportare quanto emerso, soprattutto i risultati negativi⁵⁷⁶. La tesi dell'ICMJE era molto chiara: solo nel momento in cui tutti gli studi clinici, siano essi positivi e negativi, sarebbero stati inseriti in un *database* pubblico, chiunque avrebbe potuto beneficiarne, così da non replicare precedenti errori e prendere decisioni differenti⁵⁷⁷. Per sua stessa ammissione, il ICMJE non prediligeva un archivio nello specifico, in quanto i risultati potevano essere inseriti in un qualsiasi *database* che soddisfacesse dei determinati criteri⁵⁷⁸: i) il *database* doveva essere accessibile al pubblico in modo gratuito; ii) gestito da un'organizzazione senza scopo di lucro; iii) doveva sussistere una struttura interna che assicurasse la validità dei dati inseriti; iv) le informazioni dovevano essere consultabili mediante strumenti elettronici grazie all'apposizione di un numero identificativo unico.

Nonostante ClinicalTrials.gov fosse uno dei database più utilizzati, aveva al suo interno delle limitazioni, fra cui il contenere soprattutto studi condotti negli Stati Uniti o in Unione Europea⁵⁷⁹. Per questo motivo, nel 2006, la WHO istituì l'*International Clinical Trials Registry Platform* (ICTRP) al fine di raccogliere i dati di prova risultanti da studi condotti in tutto il mondo⁵⁸⁰; una piattaforma contenente dati da 17 *database* a livello globale e che, dal giugno del 2019, è ritenuta la più grande piattaforma di archiviazione al mondo⁵⁸¹. Negli anni, la WHO ha emanato *policies* in cui è possibile rintracciare sia i valori su cui è basata la ICTRP che il *Trial Registration Data Set* (TRDS), un insieme standardizzato di informazioni da fornire al momento della registrazione di uno studio clinico. Infatti, la piattaforma si basa su una serie di valori che, idealmente, corrispondono alle varie fasi di uno studio clinico, come riportati nella tabella 4 sottostante.

⁵⁷⁴ ICMJE, *Clinical Trials Registration*, <<https://www.icmje.org/about-icmje/faqs/clinical-trials-registration/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁵⁷⁵ CATHERINE DE ANGELIS *et al.*, *Clinical Trial Registration, A Statement from the International Committee of Medical Journal Editors*, cit., p. 1250.

⁵⁷⁶ *Ibid.*

⁵⁷⁷ *Ibid.*

⁵⁷⁸ ICMJE, *Clinical Trials*, <<https://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁵⁷⁹ EUGENIA D. NAMIOT *et al.*, *The international clinical trials registry platform (ICTRP): data integrity and the trends in clinical trials, diseases, and drugs*, *Frontiers in Pharmacology*, Vol. 14, 2023, p. 1.

⁵⁸⁰ *Ibid.*

⁵⁸¹ *Ibid.*

Valori della ICTRP	Steps di uno studio clinico
Identificare eventuali lacune nella ricerca scientifica;	Progetto di R&D;
Migliorare il modo in cui è stato progettato e condotto lo studio clinico;	Sperimentazione pre-clinica in cui vengono redatti i protocolli che verranno seguiti nelle sperimentazioni;
Rispettare obblighi etici;	Revisione da parte del comitato etico;
Garantire una maggiore responsabilità da parte di chi conduce lo studio;	Autorizzazione alla prosecuzione dello studio;
Prevenire inutili sperimentazioni-copia;	Registrazione dello studio nei <i>database</i> pubblici;
Assicurare e migliorare il grado di fiducia del pubblico per la ricerca scientifica;	Reclutamento dei pazienti che saranno soggetti allo studio;
Facilitare le infrastrutture per la ricerca;	Fase di sperimentazione clinica su soggetti umani;
Valorizzare la trasparenza;	Rivelazione dei risultati ottenuti;
Prevenire <i>bias</i> / pubblicazioni selettive;	Pubblicazione dello studio e dei risultati.

Tabella 4. Correlazione fra i valori della ICTRP e gli *steps* di uno studio clinico <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/clinical-trials/flyer_ictrp_foldable_en.pdf>

In una sua pubblicazione del 2018⁵⁸², la WHO chiarisce quali debbano essere gli elementi da fornire al momento della registrazione, vale a dire un elenco di 24 voci abbreviato con l'acronimo TRDS, riportati nella sottostante tabella 5.

Trial Registration Data Set (TRDS)

1. Numero identificativo dello studio (Trial ID);	13. Trattamenti somministrati;
2. Data della registrazione dello studio nel <i>database</i> ;	14. Criteri di inclusione ed esclusione;
3. Numero identificativo secondario;	15. Tipo di studio svolto;

⁵⁸² WHO CHIEF SCIENTIST AND SCIENCE DIVISION, *International Standard for Clinical Trials Registries*, <<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/274994/9789241514743-eng.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

4. Fonti di supporto monetario e/o materiale;	16. Data del primo reclutamento;
5. Finanziatori primari;	17. Numero di partecipanti coinvolti nello studio;
6. Finanziatori secondari;	18. Stato del reclutamento;
7. Contatti per interrogazioni da parte del pubblico;	19. Esiti primari;
8. Contatti per interrogazioni da parte del mondo scientifico;	20. Principali esiti secondari;
9. Titolo pubblico dello studio;	21. Revisione da parte del comitato etico;
10. Titolo scientifico dello studio;	22. Data di completamento dello studio;
11. Stati in cui è stato svolto il reclutamento;	23. Risultati riassuntivi;
12. Condizioni di salute e problemi al centro dello studio;	24. <i>Data sharing plan</i> .

Tabella 5. WHO CHIEF SCIENTIST AND SCIENCE DIVISION, *International Standard for Clinical Trials Registries*, cit., pp. 21-30, a cui si rimanda per una trattazione approfondita delle single voci.

Nel settembre del 2007, il Congresso degli Stati Uniti emanò il *Food and Drug Administration Amendments Act*⁵⁸³ (FDAAA) con il fine di implementare la trasparenza degli studi clinici⁵⁸⁴. Si tratta di una legge molto ampia e complessa, in quanto tocca diversi punti della legislazione statunitense come la riemanazione di *Prescription Drug User Fee Act*, del *Medical Device User Fee and Modernization Act*, del *Best Pharmaceuticals for Children Act* e del *Pediatric Research Equity Act* e prevedendo un potenziamento dei poteri della FDA rispetto al vaglio della sicurezza dei farmaci nel periodo successivo alla commercializzazione⁵⁸⁵. Nell'unica Section 801 del Titolo VIII, denominato "*Clinical Trial Database*", viene richiesto agli sponsor di registrare gli studi clinici in corso e i risultati di quelli ormai conclusi entro determinati intervalli di tempo. Sebbene nel testo della legge non si faccia un chiaro riferimento al *database* ClinicalTrials.gov, si pone l'obbligo di implementazione in capo al Direttore della NIH.

(2) EXPANSION OF CLINICAL TRIAL REGISTRY DATA BANK WITH RESPECT TO CLINICAL TRIAL INFORMATION.(A) IN GENERAL.(i) EXPANSION OF DATA BANK.—To enhance patient enrollment and provide a mechanism to track subsequent progress of clinical trials, the Secretary, acting through the Director of NIH, shall expand, in accordance with this

⁵⁸³ Food and Drug Administration Amendments Act of 2007, Pub. L. No. 110-85, 121 Stat. 823.

⁵⁸⁴ SCOTT MICHEAL LASSMAN, *et al.*, *Clinical trial transparency: a reassessment of industry compliance with clinical trial registration and reporting requirements in the United States*, *BMJ Open*, Vol. 7, 9, 2017, p. 2.

⁵⁸⁵ Title IX, FDAAA 2007.

subsection, the clinical trials registry of the data bank [...] The Director of NIH shall ensure that the registry data bank is made publicly available through the Internet.⁵⁸⁶

La Section 801 prosegue indicando la tipologia di informazioni da allegare nella registrazione dello studio clinico sulla piattaforma. Si tratta di un elenco di elementi che ricalca le voci che verranno indicate nel 2018 dalla WHO riportate nella tabella 5. Nello specifico dovranno essere indicate delle *descriptive information*, fra cui (i) titolo dello studio clinico, (ii) lo scopo, (iii) le modalità con cui verrà condotto, (iv) le patologie in oggetto, (v) il trattamento che verrà somministrato, (vi) la data di inizio e (vii) quella di conclusione dello studio, (viii) il numero di partecipanti e, infine, (ix) gli esiti⁵⁸⁷. Dovranno, inoltre, essere riportati anche le informazioni sul reclutamento dei partecipanti, come i criteri di selezione, il loro genere, eventuali limiti di età e se si tratta di volontari sani o meno⁵⁸⁸. Sarà necessario inserire anche informazioni quali il nome dello sponsor e la persona responsabile dello studio, insieme all’informativa mediante cui mettersi in contatto con chi lo conduce o lo ha condotto in passato⁵⁸⁹. Infine, dovranno essere allegate anche gli *administrative data*, come il numero unico identificativo dello studio e il numero relativo alla NDA approvata dalla FDA⁵⁹⁰.

La legge si assicura che, all’interno del *database*, uno studio possa essere ricercato e trovato mediante la ricerca per parole chiave o per criteri ben stabiliti, quali:

(I) The disease or condition being studied in the clinical trial, using Medical Subject Headers (MeSH) descriptors; (II) The name of the intervention, including any drug or device being studied in the clinical trial; (III) The location of the clinical trial; (IV) The age group studied in the clinical trial, including pediatric subpopulations; (V) The study phase of the clinical trial; (VI) The sponsor of the clinical trial, which may be the National Institutes of Health or another Federal agency, a private industry source, or a university or other organization; (VII) The recruitment status of the clinical trial; (VIII) The National Clinical Trial number or other study identification for the clinical trial.⁵⁹¹

Inoltre, viene specificato come il Direttore del NIH debba provvedere affinché chi effettui la ricerca nel *database* “*may search the entries of the registry data bank by the safety issue, if any, being studied in the clinical trial as a primary or secondary outcome*”⁵⁹² e mediante ogni altro elemento che lo stesso Direttore della NIH ritenga

⁵⁸⁶ Sec. 801 (a)(2)(A)(2)(i), FDAAA 2007.

⁵⁸⁷ Sec. 801 (a)(2)(A)(ii)(I)(aa-II), FDAAA 2007.

⁵⁸⁸ Sec. 801 (a)(2)(A)(ii)(II)(aa-gg), FDAAA 2007.

⁵⁸⁹ Sec. 801 (a)(2)(A)(ii)(III)(aa-cc), FDAAA 2007.

⁵⁹⁰ *Ibid.*

⁵⁹¹ Sec. 801 (a)(2)(B)(i), FDAAA 2007.

⁵⁹² Sec. 801 (a)(2)(B)(ii), FDAAA 2007.

necessario⁵⁹³. Per quanto riguarda i limiti temporali entro cui è richiesta la pubblicazione degli studi clinici, la legge del 2007 impone delle scadenze specifiche. Infatti, era necessario registrare lo studio clinico entro (i) novanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge se esso era in corso di svolgimento⁵⁹⁴ oppure (ii) ventuno giorni dall'inizio del reclutamento dei pazienti oggetto di studio se esso fosse cominciato successivamente⁵⁹⁵. Nel caso, invece, in cui lo studio clinico non riguardi una *life-threatening disease or condition*, la sua registrazione può avvenire entro un anno dalla data di completamento indicata in fase di registrazione⁵⁹⁶. In realtà, in quest'ultimo caso, la registrazione può anche non avvenire nel momento in cui il farmaco non riceve l'autorizzazione dalla FDA alla commercializzazione⁵⁹⁷.

La legge richiede al Direttore del NIH di provvedere ad espandere il *database* al fine di includere anche i risultati degli studi clinici, facendo in modo che questi siano resi disponibili al pubblico via Internet e rendendoli fruibili al grande pubblico mediante la predisposizione di un glossario che illustri in maniera semplice il significato di termini tecnici⁵⁹⁸. Entro dodici mesi dal completamento del trattamento dell'ultimo partecipante – momento inteso come termine della raccolta dei dati necessari a trarre i primi esiti – i risultati devono essere inseriti nel *database*⁵⁹⁹. È possibile derogare al termine di dodici mesi nel caso in cui si presenti una certificazione per il ritardo (*certificate of delay, COD*) qualora lo studio sia correlato ad un farmaco per cui si chiederà NDA alla FDA⁶⁰⁰. Sono regolate due ipotesi: (i) se lo *sponsor* presenti una COD per la sperimentazione di un nuovo farmaco mai approvato, il termine per la presentazione dei risultati dello studio può essere posticipato per un massimo di trenta giorni successivi all'approvazione da parte della FDA⁶⁰¹ e (ii) nel caso in cui lo *sponsor* presenti una COD in merito alla sperimentazione che studia un nuovo uso di un farmaco già approvato, la scadenza per la registrazione dei dati è posticipata fino a trenta giorni successivi all'approvazione del nuovo uso da parte della FDA per un massimo di due anni dalla data di presentazione della COD⁶⁰².

⁵⁹³ Sec. 801 (a)(2)(B)(iii), FDAAA 2007.

⁵⁹⁴ Sec. 801 (a)(2)(C)(i), FDAAA 2007.

⁵⁹⁵ Sec. 801 (a)(2)(C)(ii), FDAAA 2007.

⁵⁹⁶ Sec. 801 (a)(2)(C)(iii), FDAAA 2007.

⁵⁹⁷ Sec. 801 (a)(3)(D)(ii) (II), FDAAA 2007.

⁵⁹⁸ Sec. 801 (a)(3)(B), FDAAA 2007.

⁵⁹⁹ Sec. 801 (a)(3)(C); FDAAA 2007.

⁶⁰⁰ Sec. 801 (a)(3)(E)(iii), FDAAA 2007.

⁶⁰¹ Sec. 801 (a)(3)(E)(iv), FDAAA 2007.

⁶⁰² Sec. 801 (a)(3)(E)(v), FDAAA 2007.

Come fatto notare da Lassman e i suoi colleghi⁶⁰³, i requisiti di divulgazione espressi in FDAAA del 2007 sono applicabili solo a date tipologie di studi clinici, vale a dire quelli i cui dati è più probabile che siano rilevanti nel mondo scientifico. Infatti, è possibile affermare che la divulgazione è richiesta per quegli studi che (i) sono controllati⁶⁰⁴ e (ii) deve avere un nesso con gli Stati Uniti⁶⁰⁵. Inoltre, la legge non include i dati della Fase I nelle informazioni da inserire nel *database*⁶⁰⁶.

Nel 2008 anche la *World Medical Association* (WMA) prese parte al movimento improntato alla trasparenza nella ricerca scientifica modificando parti della Dichiarazione di Helsinki⁶⁰⁷, un documento redatto nel 1964 dalla stessa Associazione e riguardante i principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani. I cambiamenti eseguiti sul testo sono stati molteplici, quello più rilevante riguarda la questione dei benefici derivanti dalla ricerca scientifica. Nel testo del 2008 viene enfatizzato l'obbligo, da parte degli *sponsor* e degli stessi ricercatori, di garantire che i partecipanti agli studi abbiano accesso ai risultati dalla ricerca una volta che questa è stata completata⁶⁰⁸. Altra modifica ha riguardato la gestione delle informazioni sui risultati negativi, in quanto dal 2008 si pone l'obbligo di pubblicare i risultati di tutte le ricerche, indipendentemente dagli esiti, per evitare *bias* di pubblicazione e garantire una maggiore trasparenza, a discapito delle pubblicazioni selettive⁶⁰⁹.

I risultati degli studi clinici sono essenziali per il progresso del cure mediche, portando o rinvigorendo la speranza a milioni di persone⁶¹⁰. Come suggerisce Logvinov, tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca scientifica hanno come obiettivo comune quello di contribuire all'innovazione⁶¹¹. L'autrice evidenzia come parte fondamentale di uno studio sia l'altruismo delle persone⁶¹² che volontariamente scelgono di sottoporsi ai

⁶⁰³ SCOTT MICHEAL LASSMAN *et al.*, *Clinical trial transparency: a reassessment of industry compliance with clinical trial registration and reporting requirements in the United States*, cit., p. 2.

⁶⁰⁴ Sec. 801 (a)(1)(A)(iii)(I), FDAAA 2007.

⁶⁰⁵ Si intende che lo studio deve essere condotto negli Stati Uniti, deve aver ricevuto una NDA da parte della FDA oppure la successiva fase di produzione del farmaco deve essere eseguita negli Stati Uniti.

⁶⁰⁶ Ci si riferisce alla sec. 801 (a)(1)(A)(iii)(I) in cui è possibile rintracciare l'espressione "[...] *other than a phase I clinical investigation* [...]".

⁶⁰⁷ WMA, *Dichiarazione di Helsinki, Principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani*, Evidence, Vol. 5, 10, 2013 <<https://www.evidence.it/articoli/pdf/e1000059.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶⁰⁸ *Ivi.*, p. 4, in riferimento ai paragrafi 35 e 36.

⁶⁰⁹ *Ibid.*

⁶¹⁰ ILANA LOGVINOV, *Clinical trials transparency and the Trial and Experimental Studies Transparency (TEST) act*, Contemporary clinical trials, Vol.37, 2, 2014, p. 219.

⁶¹¹ *Ibid.*

⁶¹² *Ibid.*

trattamenti per migliorare le conoscenze mediche. L'idea di fondo dell'altruismo dei partecipanti viene in rilievo anche per Gøtzsche, il quale scrive:

La ricerca scientifica si bada sull'altruistica volontà dei pazienti di contribuire all'avanzamento della scienza per il bene comune, ma la ricerca diventa bene comune solo se il pubblico può vederne i dati. È curioso come i partecipanti abbiano la volontà di condividere i propri dati con i ricercatori, mentre questi ultimi non vogliono fare altrettanto e li considerano una loro proprietà. Questo double standard esprime una mancanza di rispetto nei confronti dei partecipanti ed è particolarmente evidente negli studi clinici finanziati da privati.⁶¹³

Dello stesso avviso anche l'ICMJE, la quale già nell'editoriale del 2004 notava come:

Le persone altruiste si offrono volontari per la ricerca scientifica perché confidano che la loro partecipazione contribuirà a migliorare la qualità della vita degli altri e che i ricercatori minimizzeranno i rischi della loro partecipazione. In cambio del loro altruismo e della loro fiducia [...], chi compie le sperimentazioni ha il dovere di condurre la ricerca in modo etico e di riportarne i risultati in modo onesto.⁶¹⁴

Decidere quali dati e in che quantità questi dovrebbero essere condivisi con il pubblico è un'importante questione di politica sanitaria, tant'è che negli Stati Uniti il dibattito sulla trasparenza si riaccese nell'agosto del 2012, quando il rappresentante dei democratici alla Camera, Ed Markey, propose il *Trial and Experimental Studies Transparency Act* (TEST Act) con lo scopo di garantire che le informazioni ricavate dagli studi clinici fossero divulgate anche ai pazienti e ciò fosse fatto in modo completo⁶¹⁵. Il TEST Act era un disegno di legge che intendeva modificare il già descritto FDAAA del 2007 nella parte relativa alla registrazione iniziale degli studi clinici e alla pubblicazione dei loro esiti⁶¹⁶. Le modifiche rintracciabili nel testo della proposta riguardavano: (i) la registrazione obbligatoria della Fase I di tutti gli studi registrati; (ii) la pubblicazione dei risultati anche degli studi clinici effettuati per farmaci non approvati dalla FDA; (iii) la previsione di un accesso facilitato ai risultati da parte del pubblico, con l'obbligo di fornire dati chiari e completi per favorirne la comprensione⁶¹⁷. L'intero testo era formulato nel senso di voler ridurre la prassi delle pubblicazioni selettive, anche detta "*cherry picking practice*", pratica che contribuisce alla creazione di *bias* nelle pubblicazioni

⁶¹³ PETER CHRISTIAN GØTZSCHE, *Why we need easy access to all data from all clinical trials and how to accomplish it*, *Trials*, Vol. 12, 1, 2011, pp. 5-6, traduzione dell'autrice.

⁶¹⁴ CATHERINE DE ANGELIS *et al.*, *Clinical Trial Registration, A Statement from the International Committee of Medical Journal Editors*, cit., p. 1250, traduzione dell'autrice.

⁶¹⁵ ILANA LOGVINOV, *Clinical trials transparency and the Trial and Experimental Studies Transparency (TEST) act*, cit., p. 220.

⁶¹⁶ *Ibid.*

⁶¹⁷ *Ibid.*

scientifiche⁶¹⁸. Stando a quanto riportato dalla Logvinov, da più *cross-sectional analyses* effettuati dopo l'entrata in vigore del FDAAA nel 2007 emerse come in quel periodo ci fosse stata poca conformità al testo di legge e fosse urgente la necessità di una “*full transparency of clinical trials results*”⁶¹⁹. La poca osservanza delle norme potrebbe essere ricondotta anche alle basse sanzioni commutate in caso di mancata registrazione e di reiterazione, rispettivamente di \$ 10.000 per ogni violazione accertata e, nel caso in cui la violazione non venga corretta entro 30 giorni dalla notifica, di \$ 10.000 per ogni giorno di mancata conformità alla norma di legge⁶²⁰. Si tratta di cifre irrisorie per un'industria che gestisce milioni⁶²¹.

Nonostante queste ambizioni, il TEST Act non ricevette il sufficiente consenso politico e non fu approvato. Tuttavia, il dibattito sollevato dal disegno di legge ha avuto un impatto significativo sulle successive politiche.

Nel 2015, l'Institute of Medicine (IoM)⁶²² pubblicò un suo report dal titolo “*Sharing Clinical Trial Data: Maximizing Benefits, Minimizing Risk*”⁶²³ in cui forniva raccomandazioni sul modo in cui promuovere la condivisione responsabile dei dati degli studi clinici, riducendo al minimo i rischi e gli oneri della condivisione⁶²⁴. Lo stesso Bernard Lo afferma che:

Sia i partecipanti allo studio che i loro familiari desiderano conoscere le informazioni sulla sicurezza e sull'efficacia delle terapie a cui sono stati sottoposti e ciò può realizzarsi solo attraverso una scrupolosa condivisione dei dati di prova. [...] La questione non è più se condividere o meno i dati delle sperimentazioni cliniche, ma quali dati condividere nello specifico, quando essi debbano essere condivisi e con quali controlli e tutele.⁶²⁵

Condividere i dati clinici non equivale a pubblicarli *online* senza condizioni, per questo nel report dell'IoM del 2015 è presente una guida alla condivisione composta da quattro principi: 1) massimizzare i benefici mentre si minimizzano i rischi; 2) rispettare i singoli partecipanti, i quali condividono i propri dati durante il corso dello studio; 3) aumentare la fiducia della collettività nei confronti della ricerca scientifica, condivisione e trasparenza dei dati; 4) adottare e condurre una politica di condivisione in modo

⁶¹⁸ *Ivi.*, p. 221.

⁶¹⁹ *Ibid.*

⁶²⁰ Sec. 801 (a)(7)(b)(2)(B)(3A-B), FDAAA 2007.

⁶²¹ PETER CHRISTIAN GØTZSCHE, *Why we need easy access to all data from all clinical trials and how to accomplish it*, cit., p. 9.

⁶²² Dopo il 2015 ha cambiato denominazione in National Academy of Medicine (NAM).

⁶²³ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, Washington, DC: The National Academies Press, 2015.

⁶²⁴ BERNARD LO, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol. 313, 8, 2015, p. 793.

⁶²⁵ *Ibid.*, traduzione dell'autrice.

equo⁶²⁶. Secondo Lo, il report del 2015 ha cercato di bilanciare diversi obiettivi, come (i) il rispetto verso il consenso fornito dai partecipanti, (ii) la necessità di attribuire il merito delle scoperte avvenute a chi ha condotto lo studio e (iii) il desiderio di altri ricercatori, esterni allo studio, di rianalizzare i dati dello studio e verificarne i risultati. A ciò è da aggiungere (iv) la volontà dei finanziatori di conservare per sé i dati generati mediante lo studio così da trarne vantaggio economico⁶²⁷. Il report del 2015, inoltre, si concentra sul ruolo rivestito da ognuna delle parti nel creare la cultura del “*responsible clinical data sharing*”⁶²⁸. In *primis*, devono essere gli stessi finanziatori a richiedere ai ricercatori di condividere i dati, in modo tale che questi prospettino sin da principio lo studio in un’ottica di condivisione degli esiti. Il mondo accademico, sia nei centri di ricerca e nelle università che da parte degli editori scientifici, dovrebbe garantire ed assicurare che i ricercatori condividano e che gli autori condividono l’*analytic data set* a supporto della propria pubblicazione. Gli IRB dovrebbero fornire linee guida nel redigere i moduli di consenso informato da sottoporre ai partecipanti in modo che questi consentano una *responsible data sharing*. Le agenzie di regolamentazione dovrebbero armonizzare i requisiti e le pratiche di condivisione dei dati di prova e dei risultati degli studi clinici. Infine, il report suggerisce che l’intero set di informazioni risultanti dallo studio debba essere condiviso non oltre diciotto mesi dalla conclusione dello stesso, a meno che le sperimentazioni siano dirette alla compilazione della richiesta di NDA da parte della FDA. Il set di dati utilizzati dalla FDA per concedere l’immissione al commercio del nuovo farmaco dovrebbe essere condiviso nei trenta giorni successivi all’approvazione⁶²⁹.

Nel settembre del 2016, la NIH ha pubblicato la “*Final Rule*” come norma di esecuzione del FDAAA 2007 al fine di chiarire vari aspetti rimasti ambigui della legge, soprattutto i requisiti necessari per la registrazione degli studi clinici⁶³⁰. Nel testo del documento viene puntualizzato come la registrazione è richiesta per tutti quegli studi clinici che soddisfano i requisiti descritti nella Section 801 del FDAAA del 2007 e, nello specifico, gli studi su prodotti biologici, farmaceutici o dispositivi medici che soddisfino una delle seguenti condizioni: (a) lo studio viene svolto nel territorio degli Stati Uniti; (b) lo studio viene condotto per ottenere una NDA da parte della FDA; oppure (c) lo studio riguarda un prodotto che è fabbricato nel territorio statunitense o qui è esportato⁶³¹. Viene esplicitato quali tipologie di studi e i relativi risultati non siano soggetti alla

⁶²⁶ Per un’analisi più approfondita sui singoli principi v. INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., pp. 34-41.

⁶²⁷ BERNARD LO, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p. 793.

⁶²⁸ Per approfondire v. INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., pp. 47-81.

⁶²⁹ *Ivi.*, pp. 91-134.

⁶³⁰ NLM, ClinicalTrials.gov, *FDAAA 801 and the Final Rule*, <<https://clinicaltrials.gov/policy/fdaaa-801-final-rule>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶³¹ *Ibid.*

registrazione in *database*. Nello specifico sono esclusi: (i) i dati relativi alla Fase I delle sperimentazioni, ma – nel caso questi vengano inseriti in un database – non si applicano i requisiti detti dalla Section 801 FDAAA; (ii) studi clinici di dimensione ridotta condotti allo scopo di determinare la fattibilità di un dispositivo medico nella suo prototipo, in quanto gli esiti si riferiscono alla sola realizzabilità del prodotto; (iii) studi clinici di osservazioni in cui non vengono somministrati trattamenti⁶³². Vengono chiarite, inoltre, le disposizioni in merito ai COD. Nel caso in cui un COD venga richiesto per uno studio clinico riguardante un nuovo farmaco mai approvato prima (*Certify Initial Approval*), la registrazione dei risultati possono essere ritardati (a) fino a trenta giorni dopo (i) l'approvazione da parte della FDA o (ii) se la domanda di immissione al commercio viene ritirata nei successivi duecentodieci giorni oppure (b) entro due anni dalla presentazione del COD nel caso in cui non si sia verificata nessuna delle due situazioni sopra descritte. Nel caso, invece, in cui un COD si riferisca ad uno studio effettuato per la scoperta di un nuovo uso di un farmaco già precedentemente approvato dalla FDA (*Certify New Use*) e chi conduce lo studio è lo stesso ente che ha registrato il farmaco per cui sta studiando un nuovo uso oppure presenterà la richiesta di IND alla FDA entro un anno dalla data in cui presenta COD, la registrazione dei risultati potrà avvenire (a) nei trenta giorni successivi (i) all'approvazione del nuovo uso da parte della FDA, (ii) all'emissione del responso della FDA in merito alla chiusura della revisione della domanda oppure (iii) la domanda di approvazione del nuovo uso viene ritirata nei successivi duecentodieci giorni oppure (b) entro due anni dalla presentazione del COD nel caso in cui non si sia verificata nessuna delle due situazioni sopra descritte⁶³³. Infine, viene chiarito come il Direttore di NIH potrebbe prorogare il termine per la presentazione i risultati degli studi clinici nel caso in cui chi lo conduce faccia richiesta scritta in cui dimostra di chiedere la proroga dei termini per una buona causa. La richiesta deve essere presentata mediante il *Protocol Registration and Results System* (PRS) prima della data in cui sarebbero dovuti essere inseriti gli esiti dello studio clinico e deve (a) includere una descrizione dettagliata dei motivi per cui si ritiene che sussista giusta causa e (b) fornire una data stimata entro cui verranno presentati i risultati⁶³⁴. La regolamentazione è divenuta effettiva il 18 gennaio del 2017 e le parti hanno dovuto adeguarsi a partire dal 18 aprile dello stesso anno.

1.2. Il caso Tamiflu

Fino ad ora è stata ricostruita l'evoluzione normativa avvenuta, ma il bisogno di trasparenza dei risultati della ricerca scientifica e – ancora prima – dei modi in cui essa

⁶³² *Ibid.*

⁶³³ *Ibid.*

⁶³⁴ *Ibid.*

viene condotta è emersa grazie alle crisi verificatesi nel sistema sanitario, seguendo il modello “*crisis-legislation-adaptation cycles*” già analizzato nelle prime pagine del primo capitolo per descrivere la nascita del diritto farmaceutico statunitense. Nello specifico, si fa riferimento al caso del Tamiflu, nome commerciale dell’Oseltamivir commercializzato dall’azienda Roche come farmaco antivirale e utilizzato per la prevenzione e il trattamento dell’influenza⁶³⁵.

Prima della pandemia influenzale causata dal virus H1N1 verificatasi fra il 2009 e il 2010, numerosi governi avevano accumulato grandi dosi di Oseltamivir in via preventiva. Fra questi anche gli Stati Uniti, che ne fecero scorta per oltre \$1.5 miliardi⁶³⁶. Si trattava di misure adottate in accordo con il piano pandemico della WHO, la quale riteneva che l’Oseltamivir fosse l’unico intervento farmacologico per la prevenzione dell’influenza nelle fasi iniziali dell’evento pandemico⁶³⁷. Anche il piano pandemico redatto dal *Department of Health and Human Services* (HHS) dichiarava il farmaco efficace nel diminuire il rischio di ospedalizzazione e di diminuzione del rischio della mortalità causata dall’influenza⁶³⁸. Dello stesso avviso l’*Advisory Committee on Immunization Practices* (ACIP), parte del *Centers for Disease Control and Prevention*, un gruppo che negli Stati Uniti si occupa di creare linee guida per il controllo dell’influenza, il quale affermò che l’Oseltamivir riduceva la possibilità di sviluppare complicanze dovute all’influenza⁶³⁹. La convinzione sull’efficacia del farmaco sembrava essere rafforzata anche dalla revisione condotta nel 2005 da ricercatori indipendenti del *Cochrane Collaboration*⁶⁴⁰, secondo cui il principio attivo era in grado di ridurre la durata dell’influenza di circa un giorno, limitarne la trasmissione e diminuire la possibilità di complicazioni⁶⁴¹. La base di queste affermazioni andrebbe rintracciata in un’analisi condotta da Kaiser e i suoi colleghi⁶⁴² pubblicata nel 2003, la quale combinava 10 studi

⁶³⁵ CRISTIANO ALICINO, *La trasparenza nelle sperimentazioni cliniche: il caso Tamiflu*, Salute Internazionale, 2012, <<https://www.saluteinternazionale.info/2012/12/la-trasparenza-nelle-sperimentazioni-cliniche-il-caso-tamiflu/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶³⁶ *Ibid.*

⁶³⁷ Per approfondire v. WHO, *WHO interim protocol: rapid operations to contain the initial emergence of pandemic influenza*, ottobre 2007.

⁶³⁸ HHS, *HHS Pandemic Influenza Plan*, novembre 2005 <<https://www.cdc.gov/pandemic-flu/media/hhspandemicinfluenzaplans.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶³⁹ PETER DOSHI, TOM JEFFERSON, CHRIS DEL MAR, *The Imperative to Share Clinical Study Reports: Recommendations from the Tamiflu Experience*, PLoS medicine, Vol. 9, 4, 2012, p. 1.

⁶⁴⁰ La *Cochrane Collaboration* è un’iniziativa no-profit internazionale nata allo scopo di raccogliere, valutare e diffondere informazioni sulla sicurezza ed efficacia dei vari interventi sanitari. Per approfondire in merito v. il loro sito web <<https://www.cochrane.org/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶⁴¹ CRISTIANO ALICINO, *La trasparenza nelle sperimentazioni cliniche: il caso Tamiflu*, cit.; TOM J. JEFFERSON *et al.*, *Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults*, The Cochrane database of systematic reviews, Vol. 3, luglio 2016.

⁶⁴² LAURENT KAISER *et al.*, *Impact of oseltamivir treatment on influenza-related lower respiratory tract complications and hospitalizations*. Archives of internal medicine, Vol. 163, 14, 2003, pp. 1667–1672.

clinici condotti sul finire degli anni '90 dello scorso secolo dalla casa farmaceutica produttrice del Tamiflu, la Roche, prima di richiedere la commercializzazione alla FDA. Dall'analisi emerse come il Tamiflu, utilizzato nel trattamento dell'influenza, potesse ridurre le complicanze ad essa dovute e l'ospedalizzazione. Di avviso contrario, però, fu la stessa FDA, la quale approvò il Tamiflu nel 1999 e concluse che lo stesso non aveva dato prova di ridurre le complicazioni e, anzi, chiese alla stessa Roche di dichiarare tale informazione sull'etichetta del farmaco⁶⁴³. Infatti, seguendo le conclusioni a cui era giunta la FDA, l'efficacia del Tamiflu non era superiore a quella dell'aspirina o del paracetamolo e ciò rendeva ingiustificato l'investimento di miliardi degli Stati Uniti⁶⁴⁴. Eppure, sebbene avesse potuto, la FDA non si oppose alle conclusioni a cui erano giunti l'HHS o l'ACIP⁶⁴⁵. Di visione opposta fu l'EMA, che nel suo processo di revisione della richiesta di commercializzazione in Europa ha concluso riconoscendo la capacità del farmaco di prevenire le complicazioni vantate dalla Roche⁶⁴⁶.

Nel luglio del 2009, il governo britannico commissionò allo stesso Jefferson una nuova revisione sull'Oseltamivir così da aggiornare le valutazioni sulla sua efficacia⁶⁴⁷. Pochi giorni dopo, un pediatra giapponese inviò alla *Cochrane Collaboration* un commento sulla revisione effettuata nel 2005 sostenendo che quest'ultima fosse basata non su analisi della *Cochrane Collaboration*, ma sull'analisi di Kaiser del 2003⁶⁴⁸. Il pediatra evidenziava come, però, solo i dati clini di due studi fossero stati pubblicati su riviste scientifiche al fine di dimostrare l'efficacia del farmaco e, dunque, chiedeva alla *Cochrane Collaboration* di esaminare gli altri otto studi clinici⁶⁴⁹. Nel settembre del 2009, Jefferson chiese a Roche i dati grezzi di tutti i 10 studi clinici che erano stati effettuati alla fine degli anni '90. In un primo momento, però, Roche chiese al ricercatore di firmare un accordo di riservatezza, il quale avrebbe reso pressoché impossibile procedere ad una completa pubblicazione dei dati. Successivamente, la Roche disse che non avrebbe potuto procedere alla trasmissione dei dati poiché essi erano già stati condivisi con un altro gruppo di ricercatori per un'analisi analoga a quella condotta da Jefferson⁶⁵⁰. Stando a quanto riportato da Peter Doshi, il quale prese parte alla revisione commissionata a Jefferson, in un primo momento la Roche trasmise circa 3200 pagine, che però si dimostrarono insufficienti a verificare se il farmaco fosse efficiente o meno nel senso di

⁶⁴³ PETER DOSHI, TOM JEFFERSON, CHRIS DEL MAR, *The Imperative to Share Clinical Study Reports: Recommendations from the Tamiflu Experience*, cit., p. 1.

⁶⁴⁴ *Ibid.*

⁶⁴⁵ *Ibid.*

⁶⁴⁶ *Ivi.*, p. 2.

⁶⁴⁷ CRISTIANO ALICINO, *La trasparenza nelle sperimentazioni cliniche: il caso Tamiflu*, cit.

⁶⁴⁸ *Ibid.*

⁶⁴⁹ *Ibid.*

⁶⁵⁰ *Ibid.*

quanto affermato dalla casa farmaceutica⁶⁵¹. Solo l'anno successivo, nel 2010, il gruppo di Jefferson riuscì ad ottenere dalla Roche – dopo cinque diverse richieste – le migliaia di pagine dei report conclusivi dei 10 studi, anche se il gruppo ritenne che altre migliaia fossero ancora tenute segrete⁶⁵². Il caso Tamiflu e della riprova della sua efficacia è solo uno pezzo di un complicato mosaico da comporre. La storia farmaceutica è stata segnata dall'occultamento dei risultati di importanti sperimentazioni cliniche e il caso appena analizzato dimostra quanto questo possa risultare dispendioso⁶⁵³. È lo stesso Doshi⁶⁵⁴ a fare l'esempio di altri tre casi simili: i) Avandia (Rosiglitazone), della GSK; ii) Neurontin (Gabapentin), della Parke-Davis; iii) Vioxx (Rofecoxib), della Merck.

Come notato da Andanda, sebbene la divulgazione dei dati di prova possa essere problematica per una casa farmaceutica, essa è giustificata da motivi di interesse pubblico⁶⁵⁵ e l'esperienza del Tamiflu ne è esempio, in quanto dimostra che le sole informazioni riportate nei paper pubblicati sulle riviste scientifiche sono inadeguate ad una valutazione indipendente e di quanto sia necessaria che i ricercatori esterni allo studio conoscano anche i dati rivelati alle sole autorità di regolamentazione⁶⁵⁶, come FDA ed EMA. Ross, per descrivere la segretezza che circonda queste informazioni, adopera l'immagine di un muro eretto tutt'intorno ai dati di prova *"sequestering knowledge, impeding the free flow of information, and obscuring a clear view of the totality of evidence relevant to many research questions and clinical decisions"*⁶⁵⁷ e si rende portavoce di una vera e propria *"responsability to share"* di tutti i dati clinici che siano rilevanti a valutare i rischi ed i benefici di un prodotto farmaceutico⁶⁵⁸.

Dunque, in concreto, ci si domanda quali benefici siano rintracciabili dalla trasparenza degli studi clinici e dalla condivisione dei relativi dati. Gli autori sono concordi nel riconoscere vari vantaggi, quali prevenire sperimentazioni-copia⁶⁵⁹, eseguire delle analisi alternative oppure condurre ricerche esplorative per generare

⁶⁵¹ PETER DOSHI, TOM JEFFERSON, CHRIS DEL MAR, *The Imperative to Share Clinical Study Reports: Recommendations from the Tamiflu Experience*, cit., p. 2.

⁶⁵² CRISTIANO ALICINO, *La trasparenza nelle sperimentazioni cliniche: il caso Tamiflu*, cit.

⁶⁵³ PETER CHRISTIAN GØTZSCHE, *Why we need easy access to all data from all clinical trials and how to accomplish it*, cit., p. 3.

⁶⁵⁴ Per approfondire v. Tabella 1, *Different sources of data for the uncovering of failures in reporting of safety and effectiveness of some examples of new drugs*, in PETER DOSHI, TOM JEFFERSON, CHRIS DEL MAR, *The Imperative to Share Clinical Study Reports: Recommendations from the Tamiflu Experience*, cit., p. 3.

⁶⁵⁵ PAMELA ANDANDA, *Managing Intellectual Property Rights Over Clinical Trial Data to Promote Access and Benefit Sharing in Public Health*, cit., p. 152

⁶⁵⁶ PETER DOSHI, TOM JEFFERSON, CHRIS DEL MAR, *The Imperative to Share Clinical Study Reports: Recommendations from the Tamiflu Experience*, cit., p. 2.

⁶⁵⁷ JOSEPH SAMUEL ROSS, HARLAN MORRIS KRUMHOLZ, *Ushering in a New Era of Open Science Through Data Sharing, The Wall Must Come Down*, cit., p. 1355.

⁶⁵⁸ *Ibid.*

⁶⁵⁹ *Ibid.*

future ipotesi di ricerca⁶⁶⁰, chiarire ulteriormente la sicurezza e l'efficacia di un farmaco⁶⁶¹ e implementare la fiducia del grande pubblico nella ricerca scientifica⁶⁶². In aggiunta, omettere esiti e procedere a pubblicazioni selettive è negativo poiché non si avrebbe la possibilità di rianalizzare i dati e far emergere eventuali discrepanze⁶⁶³. Inoltre, la condivisione porterebbe anche ad un miglioramento dell'efficienza della ricerca scientifica alla luce della possibilità di rispondere a più domande di ricerca utilizzando dati già esistenti⁶⁶⁴.

La condivisione dei dati, però, non è esente da potenziali rischi, soprattutto riguardanti i partecipanti alla sperimentazione⁶⁶⁵. Come emerso dall'analisi condotta da Hutchings e dai suoi colleghi nel 2020, l'accesso ai dati dovrebbe essere consentito solo qualora arrechi potenziali vantaggi sia all'individuo che alla collettività⁶⁶⁶. Probabilmente, il rischio maggiore nella condivisione dei dati sta, invece, nella possibilità di compromettere l'anonimato dei partecipanti o comunque la confidenzialità delle informazioni a loro riferite⁶⁶⁷. Generare, archiviare, elaborare ed amministrare tali dati richiede la creazione di adeguate infrastrutture che comportano una voce di spesa per i relativi costi di gestione⁶⁶⁸. Tali costi organizzativi rientrerebbero tra gli ostacoli alla trasparenza. La domanda da porsi sarebbe, dunque, se i vantaggi della condivisione siano in grado di prevalere sui potenziali rischi⁶⁶⁹.

⁶⁶⁰ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., pp. 98-99.

⁶⁶¹ BERNARD LO, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p. 793.

⁶⁶² MICHEAL ROSENBLATT, SACHIN H. JAIN, MATTHEW CAHILL, *Sharing of Clinical Trial Data: Benefits, Risks, and Uniform Principles*, *Annals of Internal Medicine*, Vol. 162, 4, 2015, p. 306.

⁶⁶³ PETER CHRISTIAN GØTZSCHE, *Why we need easy access to all data from all clinical trials and how to accomplish it*, cit., p. 6.

⁶⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁶⁵ Il tema verrà approfondito nelle pagine seguenti.

⁶⁶⁶ ELIZABETH HUTCHING *et al.*, *A systematic literature review of health consumer attitudes towards secondary use and sharing of health administrative and clinical trial data; a focus on privacy, trust, and transparency*, *Systematic Review*, Vol. 9, 235, 2020, p. 37.

⁶⁶⁷ MICHEAL ROSENBLATT, SACHIN H. JAIN, MATTHEW CAHILL, *Sharing of Clinical Trial Data: Benefits, Risks, and Uniform Principles*, cit., p. 306.

⁶⁶⁸ Il tema verrà approfondito nelle pagine seguenti.

⁶⁶⁹ MICHEAL ROSENBLATT, SACHIN H. JAIN, MATTHEW CAHILL, *Sharing of Clinical Trial Data: Benefits, Risks, and Uniform Principles*, cit., p. 306.

2. La condivisione dei dati delle sperimentazioni cliniche

2.1. Quali dati hanno origine nel corso di uno studio clinico e perché è importante conservarli

In sintesi, gli studi clinici farmacologici sono ricerche scientifiche condotte su partecipanti volontari per rispondere a varie domande di ricerca. Uno studio clinico si compone di quattro fasi. Nella Fase I sono condotti studi di entità ridotta improntati a verificare la sicurezza del composto che sarà oggetto delle sperimentazioni. La Fase II ha il fine di raccogliere ulteriori informazioni sulla sicurezza e di cominciare a vagliare l'efficacia del composto su un campione più ampio di soggetti. La Fase III è condotta su un numero ancora maggiore di soggetti perché ha il compito di valutare i benefici e i potenziali rischi del composto. Infine, la Fase IV è anche chiamata "fase di farmacovigilanza" in quanto viene condotta in una fase successiva al completamento dello studio e alla commercializzazione del farmaco per valutare i suoi effetti nel lungo periodo⁶⁷⁰.

Uno studio clinico può generare un quantitativo di dati molto ampio, soprattutto nelle Fasi III-IV⁶⁷¹; questi possono essere ricondotti in vari gruppi, ognuno con delle proprie caratteristiche⁶⁷² e così classificati: i) *individual patient-level data* (IPD), ii) *summary data* e iii) *metadata*. Nel contesto di uno studio clinico condotto su esseri umani, gli IPD costituiscono i cosiddetti "raw data" (letteralmente, "dati grezzi")⁶⁷³ raccolti sui singoli pazienti⁶⁷⁴. Gli IPD sono in grado di rivelare lo stato di salute del singolo individuo nel corso dello studio clinico, come diagnosi e cure somministrategli e gli eventuali effetti collaterali sperimentati⁶⁷⁵. Dal punto di vista della tutela della riservatezza del singolo, gli IPD possono considerarsi "personally identifying information" (PII), ossia specifiche informazioni sullo stato di salute dell'individuo⁶⁷⁶. Per tutelare la riservatezza del paziente, dunque, queste informazioni possono essere anonimizzate

⁶⁷⁰ Per una trattazione approfondita delle singole Fasi I-IV si rimanda a quanto descritto nel primo capitolo.

⁶⁷¹ CHRISTOPHER J. MORTEN, GABRIEL NICHOLAS, SALOME VILJOEN, *Research Access to Social Media Data: Lessons from Clinical Trial Data Sharing*, cit., p. 150.

⁶⁷² *Ibid.*

⁶⁷³ L'espressione "raw data" è utilizzata per riferirsi a quelle informazioni raccolte direttamente alla loro fonte e non ancora elaborate o analizzate e non sono state ancora oggetto di interpretazioni. Si tratta di dati da cui partire per effettuare analisi ed elaborazioni successive, attività necessarie per renderle utili e comprensibili. In un contesto di ricerca scientifica, i *raw data* possono includere misurazioni raccolte durante un esperimento, risposte a questionari o registrazioni di osservazioni, tutte informazioni che necessitano di essere processate per estrarre risultati significativi. Per approfondire v. ROBERT SHELDON, GAVIN WRIGHT, *What is raw data (source data or atomic data)?*, TechTarget <<https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/raw-data>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶⁷⁴ CHRISTOPHER J. MORTEN, GABRIEL NICHOLAS, SALOME VILJOEN, *Research Access to Social Media Data: Lessons from Clinical Trial Data Sharing*, cit., p. 151.

⁶⁷⁵ *Ibid.*

⁶⁷⁶ *Ibid.*

mediante la de-identificazione, in modo da trasformare i dati personali in dati anonimi con la rimozione dei fattori identificativi⁶⁷⁷. Tuttavia, anche dopo l'anonimizzazione, potrebbe sussistere un rischio di re-identificazione, per varie ragioni di cui si dirà nel prossimo paragrafo. Altro gruppo di dati originati all'interno di uno studio clinico consiste nei *summary data*, vale a dire dei dati aggregati che forniscono informazioni sull'andamento dello studio sui partecipanti, come la comparazione fra il gruppo su cui viene effettuato il trattamento e quello controllo⁶⁷⁸. Alcuni includono in questa categoria le spiegazioni, come le conclusioni generali sulla sicurezza e l'efficacia del farmaco⁶⁷⁹. Infine, vi sono i metadati o "dati su dati", vale a dire informazioni che descrivono altre informazioni e di queste forniscono dettagli sul contenuto, la loro struttura e il contesto⁶⁸⁰. In uno studio clinico, i metadati servono a descrivere il modo in cui gli IPD e i *summary data* vengono generati, registrati e analizzati⁶⁸¹. Nello specifico ci si riferisce a specifici documenti e dati, quali il protocollo dello studio e lo *statistical analysis plan* (SAP)⁶⁸². Insieme, queste risorse forniscono un quadro chiaro della precisa metodologia utilizzata nello studio, descrivendo quali domande esso intendeva rispondere, quali pazienti sono stati inclusi o esclusi, quali esiti dei pazienti sono stati misurati e come sono state effettuate e processate queste misurazioni⁶⁸³.

Per comprendere maggiormente la tipologia e la quantità di dati generati nel corso di uno studio clinico, può essere utile fornire un quadro temporale in cui questi vengono originati. I primi dati vengono creati fin da subito, ancor prima che lo studio clinico venga registrato nel *database* ClinicalTrial.gov⁶⁸⁴. In questo primo momento, lo studio deve essere opportunamente "disegnato" e a questo scopo viene redatto il protocollo e il SAP. Durante lo svolgimento dello studio, entrambi i documenti subiscono dei mutamenti, i quali dovranno essere esplicitamente segnalati all'interno degli stessi⁶⁸⁵. Dopo la registrazione dello studio nel ClinicalTrials.gov, ha inizio il reclutamento dei partecipanti; dal reclutamento fino al completamento dello studio ha luogo la raccolta dei *raw data*⁶⁸⁶. Nel corso delle sperimentazioni, come già anticipato, i *raw data* vengono estrapolati, raccolti e analizzati, e, una volta concluso lo studio, essi vengono

⁶⁷⁷ *Ibid.*

⁶⁷⁸ *Ibid.*

⁶⁷⁹ *Ibid.*

⁶⁸⁰ GIORGIO PEREGO, *Metadati: cosa sono e come funzionano*, InSic, 3 novembre 2022 <<https://www.insic.it/privacy-e-sicurezza/information-security/metadati-cosa-sono-e-come-funzionano>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶⁸¹ CHRISTOPHER J. MORTEN, GABRIEL NICHOLAS, SALOME VILJOEN, *Research Access to Social Media Data: Lessons from Clinical Trial Data Sharing*, cit., p. 152.

⁶⁸² *Ibid.*

⁶⁸³ *Ibid.*

⁶⁸⁴ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p. 92.

⁶⁸⁵ *Ivi.* p. 93.

⁶⁸⁶ *Ibid.*

molto spesso de-identificati⁶⁸⁷ e raccolti in un *dataset*⁶⁸⁸. Quando lo studio viene concluso, i ricercatori correggono eventuali errori nei dati raccolti, derivano informazioni aggiuntive a partire dai dati “originali”, elaborano i risultati principali che lo studio mira a misurare, completano e rendono definitivo il *dataset* e, infine, preparano il materiale da utilizzare nella redazione di articoli scientifici da pubblicare su riviste specializzate per presentare i risultati ottenuti dallo studio⁶⁸⁹. Nelle pubblicazioni scientifiche, però, viene utilizzata o eventualmente pubblicata solo una piccola parte dei dati generati fino a quel momento⁶⁹⁰. Nella NDA da inviare alla FDA devono essere allegati tutti i dati raccolti e a questo scopo viene redatto il *Clinical Study Report (CSR)*, un documento dettagliato e fondamentale per la valutazione della FDA, che riporta i risultati dello studio, inclusi i dati sull'efficacia, la sicurezza e gli eventi avversi osservati⁶⁹¹.

Nel report della IoM del 2015 sono presenti delle indicazioni su quali dati dovrebbero essere condivisi e quando ciò dovrebbe avvenire⁶⁹². Riguardo a quali dati

⁶⁸⁷ Sono diverse le tecniche con cui i dati inerenti ai partecipanti possono essere anonimizzati; ne sono esempio la generalizzazione, l'aggiunta di rumore statico, l'aggregazione, il k-anonimato. Un dato può essere considerato anonimizzato nel momento in cui vengano rimossi tutti gli elementi identificativi in modo efficace ed irreversibile, in quanto un efficace processo di anonimizzazione impedisce che il partecipante sia individuabile nel gruppo presente nel dataset e che da quel dato siano ricavabili altre informazioni riferibili allo stesso partecipante. I metodi di anonimizzazione potrebbe, però, non essere affini ad alcuni utilizzi successivi che potrebbero subire gli IPD, in quanto le tecniche di anonimizzazione potrebbero far diminuire l'accuratezza di quel dato e perdere l'utilità per cui quel dato è stato raccolto. In alcuni casi, dunque, è possibile che gli IPD vengano pseudonimizzati, vale a dire subiscono un processo che permette di sostituire un attributo univoco di un dato con un altro, in modo tale che il partecipante non possa essere identificato senza l'algoritmo o la tabella di pseudonimizzazione. Per questo, la pseudonimizzazione viene utilizzata quando c'è sia la necessità di condividere i dati che di *data protection*. Lo pseudonimo risultante dal processo è univoco, ma non rivela nessuna informazione personale del partecipante e, allo stesso tempo, i dati originali e la matrice di transcodifica vengono memorizzati singolarmente. Tuttavia, la pseudonimizzazione ha un rischio intrinseco di re-identificazione nel momento in cui si ha accesso sia ai dati pseudonimizzati che a quelli di partenza. Dalla lettura delle norme statunitensi inerenti alla privacy, l'*Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)*, si evince come il termine “pseudonimizzazione” non venga formalmente definito, cosa che invece accade nell'Art 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR). PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTO, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, Milano: Ledizioni, 2023, pp. 250-253; SHAIPI, *Determinazione degli esperti HIPAA per la deidentificazione*, 26 dicembre 2023, <<https://it.shaip.com/blog/hipaa-expert-determination-for-de-identification/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025; ALESSIO GANDINI, *Crittografia, pseudonimizzazione, tokenizzazione e anonimizzazione: una overview delle principali tecniche per elaborare i dati in modo sicuro*, 17 marzo 2023, <<https://blog.besharp.it/it/crittografia-pseudonimizzazione-tokenizzazione-e-anonimizzazione-una-overview-delle-principali-tecniche-per-elaborare-i-dati-in-modo-sicuro/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁶⁸⁸ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p. 93.

⁶⁸⁹ *Ivi.*, pp. 93-96.

⁶⁹⁰ *Ibid.*

⁶⁹¹ *Ibid.*

⁶⁹² Rispetto al momento in cui i vari dati degli studi clinici debbano essere pubblicati, il report suggerisce che (i) al momento della registrazione dello studio in un database, debbano essere condivisi il *data sharing*

vadano condivisi, il report individua (i) IPD, (ii) metadati, (iii) *summary data*. All'interno dei primi vengono distinti (a) i *raw data* iniziali e (b) il *data set* che sarà sottoposto all'analisi. I *raw data* vengono raccolti dai ricercatori mediante osservazioni effettuate sul singolo paziente e questo può avvenire sia come parte del protocollo dello studio che delle cure a cui il paziente è sottoposto, nel caso in cui non si tratti di un individuo sano⁶⁹³. Si tratta di dati ottenuti mediante le misurazioni delle caratteristiche del singolo individuo, come il peso, la pressione o la frequenza cardiaca; inoltre, essi possono includere una descrizione della storia clinica del partecipante, risultati di eventuali esami di laboratorio e di esami diagnostici⁶⁹⁴. All'interno di questa consistente quantità di informazioni, alcuni dati possono essere derivati direttamente dall'osservazione dei *raw data*, mentre altri devono essere interpretati secondo quanto stabilito all'interno del protocollo che regola l'interno studio⁶⁹⁵. I dati come quelli demografici (e.g. età, genere, etnia, etc...) e gli esiti delle analisi di laboratorio vengono inseriti in appositi moduli di segnalazione. Altri dati, come i risultati degli esami diagnostici non possono essere "semplicemente" registrati, ma devono essere interpretati, cioè l'estrapolati dall'esito stesso. In questo senso, gli investigatori devono leggere e valutare, per esempio, una radiografia per determinare la dimensione di un tumore o un elettrocardiogramma per verificare la presenza di un infarto. Questi dati estrapolati possono includere anche della valutazione da parte di chi conduce lo studio e ciò avviene seguendo quanto stabilito nel protocollo di studio⁶⁹⁶.

Dopo essere stati raccolti, valutati ed estrapolati, i dati devono essere inseriti all'interno di un *dataset* in modo tale da poter eseguire ulteriori analisi. Una volta inseriti, i *raw data* subiscono verifiche e correzioni in modo tale da eliminare quelli incompleti o imprecisi⁶⁹⁷. Se i *raw data* forniscono un quadro fedele di quanto osservato dai ricercatori, il *dataset* è il risultato di decisioni e modifiche compiute dagli stessi ricercatori⁶⁹⁸. Per questo motivo, i ricercatori esterni dovrebbero avere accesso ai *raw data*, in modo da verificare se il modo di procedere dei ricercatori dello studio sia stato

plan e gli elementi richiesti dalla WHO per la registrazione, (ii) dodici mesi dopo il completamento dello studio, vadano divulgati i *lay-summaries* che i *summary-level results*, (iii) sei mesi dopo la pubblicazione dello studio su una rivista scientifica, vadano condivisi i dati generati dopo la pubblicazione, infine (iv) diciotto mesi dopo il completamento dello studio o 30 giorni dopo l'approvazione da parte dell'autorità regolatoria, ci sia la pubblicazione di tutti i dati. È bene notare come il documento dell'IoM sia del 2015 e nel tempo siano intercorsi dei cambiamenti. Infatti, dal 2018, la WHO fra le 24 voci necessarie al TRDS richiede anche il *data sharing plan*.

⁶⁹³ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p., 97.

⁶⁹⁴ *Ibid.*

⁶⁹⁵ *Ibid.*

⁶⁹⁶ *Ibid.*

⁶⁹⁷ *Ibid.*

⁶⁹⁸ *Ibid.*

corretto e testare metodologie alternative a quello dello studio “originale”⁶⁹⁹. Tuttavia, avere accesso direttamente a questa tipologia di dati può comportare rischi per la riservatezza dei partecipanti, in quanto – anche se anonimizzati – il rischio di re-identificazione non è mai azzerato⁷⁰⁰. Per questo motivo, molte aziende farmaceutiche ne concedono l’accesso, ma pongono delle condizioni⁷⁰¹. A seguito dell’inserimento nel *dataset*, i dati possono essere esaminati anche mediante nuovi modelli matematici per estrapolare ulteriori informazioni e, giunti alla conclusione dello studio, i dati vengono bloccati in modo tale da non poter più essere modificati⁷⁰². Larga parte delle informazioni contenute nei *dataset* non sono soggetti ad analisi durante lo studio e, per questo motivo, condividerle potrebbe arrecare benefici al progresso scientifico se analizzati da ricercatori esterni, oltre che consentire a questi stessi ricercatori esterni la possibilità di riprodurre le analisi condotte nello studio, eseguire delle analisi alternative oppure condurre ricerche esplorative per generare future ipotesi di ricerca⁷⁰³. In questo caso, il rischio associato alla condivisione riguarda la possibilità che i ricercatori esterni di pubblicare delle ulteriori analisi prima che ne abbiano la possibilità i ricercatori “interni”⁷⁰⁴. Per poter utilizzare i dati clinici, sia per eseguire delle nuove analisi che per effettuare delle analisi confermative, è necessario avere accesso anche ai metadati e ad ulteriore documentazione. Dal 2018, la WHO richiede di registrare lo studio clinico inserendo gli elementi richiamati in un elenco di ventiquattro voci⁷⁰⁵, una vasta quantità di informazioni da cui – però – continuano a restare esclusi il SAP, il programma con cui sono stati analizzati i dati raccolti (anche, “*analytic code*”), i moduli di consenso informato firmati dai partecipanti e l’intero protocollo di studio⁷⁰⁶. L’*analytic code* è il processo che trasforma i *raw dati* presenti nel *data set* in veri e propri risultati⁷⁰⁷. Affinché un’analisi confermativa possa essere ricondotta è necessaria che questa adotti lo stesso identico *analytic code* dello studio che si vuole confermare⁷⁰⁸. Il protocollo utilizzato nello studio clinico ha un ruolo fondamentale, in quanto fornisce il metodo complessivo in cui è stato organizzato l’intero ciclo di sperimentazioni. Il protocollo

⁶⁹⁹ *Ibid.*

⁷⁰⁰ Sul punto si tornerà più avanti.

⁷⁰¹ La questione è approfondita nel quarto paragrafo grazie ad un’analisi comparativa di tre *clinical trial data sharing policies*.

⁷⁰² INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., pp. 98-99.

⁷⁰³ *Ibid.*

⁷⁰⁴ *Ivi.*, p. 100.

⁷⁰⁵ WHO CHIEF SCIENTIST AND SCIENCE DIVISION, *International Standard for Clinical Trials Registries*, cit., pp. 21-30.

⁷⁰⁶ Anche se non richiesti in modo esplicito dalla WHO come elemento del TRDS, l’organizzazione ritiene che venga allegato anche il protocollo finale dello studio clinico insieme ai risultati riassuntivi al fine di una migliore interpretazione. Per approfondire v. “*additional notes and guidance*” della 23esima voce in WHO CHIEF SCIENTIST AND SCIENCE DIVISION, *International Standard for Clinical Trials Registries*, cit., p. 29.

⁷⁰⁷ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p. 104.

⁷⁰⁸ *Ibid.*

descrive il motivo per cui lo studio è iniziato e viene portato avanti, i criteri di inclusione ed esclusione dei partecipanti, i metodi adoperati nell'identificazione e valutazione degli effetti collaterali⁷⁰⁹. Le parti del protocollo di studio che devono essere inserite in ClinicalTrials.gov, come voci necessarie a comporre il TRDS, si trova (i) una concisa descrizione del protocollo in cui è indicata in breve l'ipotesi su cui si fonda lo studio e (ii) le informazioni tecniche⁷¹⁰. Per poter replicare lo studio in un'analisi confermativa, è necessario seguire le stesse regole adoperate dai ricercatori, regole che possono essere trovate solo se l'intero protocollo, con tutte le eventuali modifiche apportatagli nel corso dello studio, venga condiviso con l'esterno⁷¹¹. Lo *statistical analysis plan* (SAP) è la descrizione dei metodi statistici che verranno adottati nell'analisi dello studio clinico per cui è redatto. Solitamente si tratta di un documento separato dal protocollo dello studio clinico ed è redatto da un team di esperti di modelli statistici⁷¹². Il SAP deve essere progettato tenendo conto degli obiettivi principali dello studio, i criteri di selezione ed esclusione dei partecipanti, la dimensione del campione e la metodologia statistica adottata dallo studio⁷¹³. Il SAP è importante in quanto assicura che le analisi fatte per valutare tutte le ipotesi di studio (già descritte prima dell'inizio dello stesso) siano condotte in modo scientificamente valido⁷¹⁴. Al fine di fornire un quadro completo, è opportuno segnalare come, già nelle sue raccomandazioni del 2022 ed aggiornate nel gennaio del 2024⁷¹⁵, l'ICJME raccomanda che SAP e l'intero protocollo di studio siano inviati a loro durante la revisione e siano, poi, resi disponibili al momento della pubblicazione. Dello stesso avviso è la NIH, la quale indica che SAP e l'intero protocollo siano resi disponibili al pubblico insieme alla pubblicazione dei risultati⁷¹⁶. Nel 2020, sia Moderna che Pfizer pubblicarono i dettagliati protocolli sugli studi del vaccino contro il

⁷⁰⁹ *Ivi.*, p. 102.

⁷¹⁰ ClinicalTrials.gov adotta dei criteri per revisionare il contenuto e la qualità dei protocolli che sono caricati nel database. Viene indicato lo stile da seguire nella redazione del documento, particolari termini da utilizzare, il modo in cui utilizzare acronimi e abbreviazioni. Per approfondire le tredici voci da incorporare nel protocollo di studio v. CLINICALTRIALS.GOV, *Protocol Registration Quality Control Review Criteria* <<https://clinicaltrials.gov/submit-studies/prs-help/protocol-registration-quality-control-review-criteria>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷¹¹ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p. 103.

⁷¹² RAMYA SRIRAM, *How to Develop a Statistical Analysis Plan (SAP) for Clinical Trials*, Kolabtree Blog, 8 febbraio 2021 <<https://www.kolabtree.com/blog/it/how-to-develop-a-statistical-analysis-plan-sap-for-clinical-trials/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷¹³ *Ibid.*

⁷¹⁴ *Ibid.*

⁷¹⁵ Inoltre, come condizione per la pubblicazione, l'ICMJE richiede che gli studi clinici il cui reclutamento è cominciato successivamente al 1° gennaio 2019 debbano prevedere un *data sharing plan* al momento della registrazione. ICJME, *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*, gennaio 2024 <<https://www.icmje.org/recommendations/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷¹⁶ CLINICALTRIALS.GOV, *FDAAA 801 and the Final Rule*, <<https://clinicaltrials.gov/policy/fdaaa-801-final-rule>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

SARS-CoV-2, prima di pubblicare i risultati degli studi⁷¹⁷. In quanto al momento in cui sarebbe opportuno rendere pubblici SAP e l'intero protocollo, Modi e i suoi colleghi suggeriscono un termine di sei mesi dal reclutamento del primo partecipante, mentre le versioni via via aggiornate dovrebbero essere rese disponibili appena si verificano le condizioni che ne obbligano l'aggiornamento⁷¹⁸.

Nei *summary data*, infine, è possibile trovare (a) *clinical study reports* (CSR), (b) *lay-language summaries* e (c) le pubblicazioni sulle riviste scientifiche⁷¹⁹. Nello specifico, i CSR sono dei report completi in cui sono racchiusi non solo i risultati finali dello studio, ma anche le informazioni sulla sicurezza e l'efficacia del farmaco testato, la metodologia e tutti gli altri aspetti tecnici che hanno caratterizzato lo studio e che vengono inviati all'autorità regolatrice del farmaco per ottenerne l'approvazione⁷²⁰. Condividerli con l'esterno, potrebbe aiutare a comprendere il modo in cui l'autorità ha deciso⁷²¹. Si tratta di documenti molto complessi e, se divulgati, sono una "*valuable resource for research, especially meta- and patient-level data analyses*"⁷²². Sia l'EMA⁷²³, nell'Unione Europea, che Health Canada⁷²⁴ sostengono l'importanza pubblicare i CSR ricevuti. Al contrario, l'FDA non ha adottato iniziative di condivisione in questo senso, ma incoraggia le aziende a divulgarli in modo volontario⁷²⁵. I *lay-language summaries*, invece, sono dei documenti redatti in un linguaggio molto semplice allo scopo di far comprendere i vari passaggi e le varie componenti dello studio anche ai non addetti ai lavori⁷²⁶.

Una volta che tutti i dati menzionati vengono raccolti o generati, non potranno essere distrutti. Questi, infatti, devono essere conservati (i) perché devono essere sottomessi all'autorità regolatoria per ottenere l'approvazione alla messa in commercio

⁷¹⁷ NATASHA D., MODI *et al.*, *A 10-year update to the principles for clinical trial data sharing by pharmaceutical companies: perspectives based on a decade of literature and policies*, BMC Medicine, Vol. 21, 400, 2023, p. 5.

⁷¹⁸ *Ibid.*

⁷¹⁹ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p. 106.

⁷²⁰ *Ivi.*, p. 110.

⁷²¹ *Ibid.*

⁷²² NATASHA D. MODI *et al.*, *A 10-year update to the principles for clinical trial data sharing by pharmaceutical companies: perspectives based on a decade of literature and policies*, cit., p. 5.

⁷²³ EMA, *Clinical data publication* <<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/marketing-authorisation/clinical-data-publication>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷²⁴ HEALTH CANADA, *Public Release of Clinical Information: guidance document*, aprile 2019 <<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drug-health-product-review-approval/profile-public-release-clinical-information-guidance/document.html>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025; LISA MANTIFEL, *Planning a Health Canada PRCI Compliant Submission*, febbraio 2024 <<https://www.certara.com/blog/planning-a-health-canada-prci-compliant-submission-5-things-you-need-to-know/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷²⁵ NATASHA D. MODI *et al.*, *A 10-year update to the principles for clinical trial data sharing by pharmaceutical companies: perspectives based on a decade of literature and policies*, cit., p. 5.

⁷²⁶ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., pp. 108-109.

del farmaco e (ii) perché è riconosciuto un potenziale valore scientifico⁷²⁷. Il principio secondo cui i dati devono essere conservati nel tempo (anche, “*data retention*”) è stato istituito da *Good Clinical Practice Regulations* del 2016:

5.5.11: The sponsor specific essential documents should be retained until at least 2-years after the last approval of a marketing application in an ICH region and until there are no pending or contemplated marketing applications in an ICH region or at least 2-years have elapsed since the formal discontinuation of clinical development of the investigational product. These documents should be retained for a longer period however if required by the applicable regulatory requirement(s) or if needed by the sponsor.⁷²⁸

Negli Stati Uniti non si è fatto uso della possibilità di prevedere un periodo più lungo e in 21 CFR Part 312.62(c) è previsto che:

Record retention. An investigator shall retain records required to be maintained under this part for a period of 2 years following the date a marketing application is approved for the drug for the indication for which it is being investigated; or, if no application is to be filed or if the application is not approved for such indication, until 2 years after the investigation is discontinued and FDA is notified.⁷²⁹

L’EMA in Europa prevede un periodo di conservazione di almeno 25 anni, statuendo:

Retention period and destruction: The inspection files should be maintained for at least 25 years or as determined by national requirements, whichever retention period is longer [...].⁷³⁰

L’obbligo di conservare i dati impone ai ricercatori di disegnare lo studio con molta precisione e attenzione. Canham suggerisce di organizzare la preservazione rispondendo ad una serie di domande, quali: a) quale materiale dovrà essere conservato, poiché sebbene sia la stessa *Good Clinical Practice Regulations* ad esplicitare che debbano essere conservati gli “*essential materials*”, non chiarisce se questi debbano avere lo stesso formato di quando sono stati raccolti o di quando sono stati analizzati; b) chi dovrà

⁷²⁷ STEVE CANHAM, *Long-Term Management of Data and Secondary Use*, in Steven, Piantadosi, Curtis L., Meinert, *Principles and Practice of Clinical Trials*, Springer Cham, 2022, p. 428.

⁷²⁸ INTERNATIONAL COUNCIL FOR HARMONISATION OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE, *Guideline For Good Clinical Practice*, 9 novembre 2016 <https://database.ich.org/sites/default/files/E6_R2_Addendum.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷²⁹ 21 CFR Part 312.62(c).

⁷³⁰ EMA, *Annex VI – To guidance for the conduct of good clinical practice inspections – Record keeping and archiving of documents*, 13 giugno 2017, p. 4 <https://health.ec.europa.eu/document/download/366784d7-7e52-4d66-9382-0affec20a4f7_en?filename=eudralex_vol10_chapter4_guidance-conduct_annex6.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

conservare i dati e dove; c) quale formato dovrà essere usato per la conservazione; d) quali metadati sono richiesti per la conservazione; e) come dovrà avvenire la distruzione dei dati alla fine del periodo⁷³¹.

Conservare i dati clinici consentirebbe la possibilità di farne riuso, anche *secondary use* per eseguire delle analisi alternative, condurre ricerche esplorative per generare future ipotesi di ricerca⁷³², chiarire ulteriormente la sicurezza e l'efficacia di un farmaco⁷³³, implementare la fiducia del grande pubblico nella ricerca scientifico⁷³⁴. Potrebbero essere rintracciate delle (i) giustificazioni economiche, perché la condivisione dei dati va ad aumentare l'efficacia del precedente studio clinico e ne riduce lo "spreco" che ne deriverebbe dal loro accantonamento una volta terminato lo studio che li riguarda; (ii) giustificazioni etiche⁷³⁵, perché la condivisione andrebbe a ridurre la presenza di sperimentazioni-copia; infine, (iii) giustificazioni sociali e culturali, poiché la ricerca scientifica avvantaggia il progresso⁷³⁶. Come è stato scritto,

La condivisione dei dati consente di distribuire i costi [...] che i ricercatori non possono ottenere lavorando individualmente e, se gestita correttamente, di evitare la duplicazione della ricerca. Questi vantaggi sono cruciali [...].⁷³⁷

Il vantaggio della condivisione dei dati, tuttavia, non deriva dal fornire accesso ai dati o dal depositarli da qualche parte, ma dal rendere possibile per altri trovare e rianalizzare i dati in modo significativo.⁷³⁸

⁷³¹ STEVE CANHAM, *Long-Term Management of Data and Secondary Use*, cit. pp. 431-435.

⁷³² INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., pp. 98-99.

⁷³³ BERNARD LO, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p. 793.

⁷³⁴ MICHEAL ROSENBLATT, SACHIN H. JAIN, MATTHEW CAHILL, *Sharing of Clinical Trial Data: Benefits, Risks, and Uniform Principles*, cit., p. 306.

⁷³⁵ Nel corso degli anni, diversi autori hanno segnalato la mancanza di iniziative che premiano la divulgazione. JOSEPH SAMUEL ROSS, HARLAN MORRIS KRUMHOLZ, *Ushering in a New Era of Open Science Through Data Sharing, The Wall Must Come Down*, cit., p. 1355; CLARA LOCHER *et. al.*, *Making data sharing the norm in medical research*, *BMJ*, 382, 2023, p. 1. Se alla base della scienza non vi è altro che la condivisione di idee, metodi e risultati sarebbe opportuno dare dei vantaggi o dei benefici ai ricercatori che appoggiano le idee di condivisione. Tuttavia, il mondo accademico tende a premiare i ricercatori con tante pubblicazioni su riviste di settore, mentre l'attività di condivisione dei dati non è considerata sufficiente ad elevare l'autorità. Nei casi in cui non vengano previsti dei riconoscimenti per la condivisione, è probabile che i crediti vengano dati principalmente ai ricercatori che conducono e pubblicano analisi mediante il riutilizzo di dati clinici. NATALIA EVERTSZ, SUSAN BULL, BRIDGET PRATT, *What constitutes equitable data sharing in global health research? A scoping review of the literature on low-income and middle-income country stakeholders' perspectives*, *BMJ Global Health*, Vol. 8, 2023, p. 2.

⁷³⁶ STEVE CANHAM, *Long-Term Management of Data and Secondary Use*, cit., pp. 436-437.

⁷³⁷ ROBERTO CASO, ROSSANA DUCATO, *Intellectual Property, Open Science and Research Biobanks*, Trento Law and technology Research Group, ottobre 2014, p. 12, traduzione dell'autrice.

⁷³⁸ CHARLOTTE JOHANNE HAUG, *From Patient to Patient, Sharing the Data from Clinical Trials*, *The New England Journal of Medicine*, Vol. 374, 25, 2016, p. 2409, traduzione dell'autrice.

Christakis e Zimmerman hanno evidenziato la differenza che intercorre fra rianalisi e replicazione, dove “*new data are used to answer an old question*”⁷³⁹, e fra rianalisi e studi suppletivi, in cui “*previously collected data are used to answer a new but related question*”⁷⁴⁰. La caratteristica principale della rianalisi è di utilizzare i dati di uno studio clinico per rispondere alla stessa identica domanda, in modo da confermare o confutare i precedenti risultati⁷⁴¹. Gli autori forniscono quelli che, a parer loro, devono essere i *core principles* di una rianalisi orientata alla trasparenza, ben pianificata e basata su una metodologia chiara:

Una nuova analisi dei dati non dovrebbe essere una ricerca statistica senza una direzione precisa. Il nuovo approccio metodologico deve essere esplicitamente dichiarato e giustificato in anticipo. La domanda precisa e l'approccio metodologico dovrebbero essere descritti in un protocollo predefinito, possibilmente registrato in un database come clinicaltrials.gov, prima che i dati vengano rilasciati al nuovo ricercatore. La presunzione di bias derivante da interessi finanziari, ideologici o politici dovrebbe essere altrettanto bassa nel team di rianalisi quanto nel team originale, idealmente inferiore. Il miglioramento metodologico dovrebbe essere riconoscibile e significativo. Sebbene ci siano differenze metodologiche legittime, il miglioramento proposto dalla rianalisi dovrebbe essere ben fondato e supportato da una parte significativa della letteratura metodologica. Gli autori del rapporto originale sottoposto a rianalisi dovrebbero avere l'opportunità di rivedere e commentare la rianalisi prima che venga accettata per la pubblicazione.⁷⁴²

Riguardo alla possibilità di rianalizzare i dati, ci sono anche delle argomentazioni sfavorevoli; infatti, ci sarebbero potenziali rischi di intaccare la riservatezza dei partecipanti allo studio o di divulgare informazioni commercialmente sensibili o protette da forme di esclusiva⁷⁴³. Rischi che, tuttavia, potrebbero essere mitigati dalla de-identificazione degli IPD e da accordi di utilizzo dei dati o dalla creazione di spazi di lavoro in cui svolgere rianalisi in modo indipendente⁷⁴⁴. In uno studio del 2014 di Ebrahim e i suoi colleghi, è stato evidenziato come su trentasette studi di rianalisi, un terzo (35%) avesse dato dei risultati differenti e ciò, implicitamente, avesse portato a conclusioni differenti da quelli ottenute dallo studio a cui i dati rianalizzati si riferivano⁷⁴⁵. Per risolvere questa problematica, gli autori dello studio sono posti davanti ad un bivio: (a) coinvolgere i ricercatori dello studio clinico a cui i dati si riferiscono, anche nella rianalisi

⁷³⁹ DIMITRI ALEXANDER CHRISTAKIS, FREDERICK JOSEPH ZIMMERMAN, *Rethinking Reanalysis*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol. 310, 23, 2013, p. 2499.

⁷⁴⁰ *Ibid.*

⁷⁴¹ *Ibid.*

⁷⁴² *Ivi.*, p. 2500, traduzione dell'autrice.

⁷⁴³ SHANIL EBRAHIM *et al.*, *Reanalyses of Randomized Clinical Trial Data*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol. 312, 10, 2014, p. 1024.

⁷⁴⁴ La creazione di uno spazio indipendente in cui svolgere rianalisi è stata attuata da Pfizer, come si vedrà successivamente nell'analisi della sua *policy* sulla condivisione dei dati degli studi clinici.

⁷⁴⁵ SHANIL EBRAHIM *et al.*, *Reanalyses of Randomized Clinical Trial Data*, cit., p. 1027.

di questi, in modo tale da avere una conoscenza diretta delle varie sfumature con cui lo studio è stato condotto; (b) non coinvolgere i ricercatori dello studio precedente e far effettuare la rianalisi dei dati a dei ricercatori indipendenti. Si tratta di due possibilità non esenti da complicazioni, in quanto coinvolgere i primi ricercatori potrebbe minare l'indipendenza della ri-analisi e non coinvolgerli porterebbe a problematiche nel caso in cui i secondi ricercatori fossero in una situazione di conflitto di interessi⁷⁴⁶, anche se – teoricamente – in questo caso questi ultimi non dovrebbero partecipare allo studio confermativo⁷⁴⁷.

Ad ogni modo, l'importanza e la necessità di una rianalisi è conseguita non solo dalle vicende del caso Tamiflu, ma anche da vicende come il caso Paxil e il caso Vioxx. La paroxetina (Paxil), un farmaco antidepressivo prodotto dalla GlaxoSmithKline (GSK), fu utilizzato per un uso pediatrico, sebbene esso non fosse mai stato approvato a questo scopo⁷⁴⁸. Il farmaco divenne popolare fra i medici a seguito di una pubblicazione avvenuta da 2001, che – sulla base dello *Study 329* – sosteneva che il farmaco fosse ben tollerato ed efficace anche nei pazienti più giovani⁷⁴⁹, ma il suo uso fu riconosciuto come la causa di molti suicidi in questa fascia di popolazione⁷⁵⁰. Fra il 2003-2004, la FDA rianalizzò i dati dei precedenti studi clinici, concludendo come la paroxetina fosse alla base dell'aumento dei suicidi proprio a causa dei pensieri che scaturivano dopo l'assunzione⁷⁵¹. Del rofecoxib (Vioxx), invece, se ne è parlato nel primo capitolo in merito all'importanza degli studi di farmacovigilanza. In breve, il Vioxx era un farmaco antinfiammatorio commercializzato per il trattamento dell'osteoartrite, del dolore acuto e dei sintomi dismenorroidici⁷⁵². Approvato nel 1999, ben presto emersero preoccupazioni sulla sicurezza in quanto studi condotti dalla FDA stabilirono un aumento di rischio di infarti ed ictus nei pazienti che ne facevano uso⁷⁵³. Emerse come la Merck, l'azienda produttrice, avesse tenuto per sé i dati sugli effetti collaterali del farmaco; dati che sarebbero stati divulgati a ricercatori indipendenti e al pubblico solo anni dopo, a seguito di una causa legale⁷⁵⁴. Dalle rianalisi dei dati emerse come questi effetti collaterali fossero a conoscenza dell'azienda già circa quattro anni prima del ritiro del farmaco dal

⁷⁴⁶ *Ibid.*

⁷⁴⁷ *Ivi.*, p. 1030.

⁷⁴⁸ CHRISTOPHER J. MORTEN, GABRIEL NICHOLAS, SALOME VILJOEN, *Research Access to Social Media Data: Lessons from Clinical Trial Data Sharing*, cit., p. 154.

⁷⁴⁹ *Ibid.*

⁷⁵⁰ *Ibid.*

⁷⁵¹ *Ibid.*

⁷⁵² PRAKASH SNIGDHA, VALENTINE VIKKI, *Timeline: The Rise and Fall of Vioxx*, NPR <<https://www.npr.org/2007/11/10/5470430/timeline-the-rise-and-fall-of-vioxx>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷⁵³ CHRISTOPHER J. MORTEN, GABRIEL NICHOLAS, SALOME VILJOEN, *Research Access to Social Media Data: Lessons from Clinical Trial Data Sharing*, cit., p. 163.

⁷⁵⁴ *Ibid.*

mercato, avvenuto nel 2004. Si stima che, se i ricercatori indipendenti avessero avuto modo di rianalizzare i dati in un momento antecedente, si sarebbero potute prevenire circa 39.000 morti⁷⁵⁵.

2.2. I principi FAIR e le piattaforme di condivisione

Negli ultimi anni, si sta diffondendo la consapevolezza della necessità di condividere sia i *summary results* che gli IPD. I primi sono divulgati attraverso la pubblicazione in riviste scientifiche e mediante la registrazione su ClinicalTrials.gov entro dodici mesi dalla completamento dello studio, mentre i secondi sono condivisi – in forma de-identificata – solo con i ricercatori esterni che ne fanno richiesta scritta e a date condizioni che differiscono a seconda della *policy* adottata dall'azienda farmaceutica. Una questione rilevante concerne il modo in cui gestire la condivisione e il riuso di questi dati, poiché, *“the more value that is generated from reuse, the greater will be the interest and the willingness of clinical trialists to share”*⁷⁵⁶. Per trarre maggior beneficio dalla condivisione e dal riutilizzo dei dati è necessario che queste attività siano guidate e basate su dei principi chiari e condivisi dalla comunità scientifica: i *“FAIR Data Principles”*. I principi FAIR sono stati pubblicati per la prima volta nel 2016 e sono volti ad aumentare la riusabilità dei dati e degli oggetti digitali⁷⁵⁷:

C'è un urgente bisogno di migliorare il sistema che supporta il riuso dei dati. Diversi portatori di interesse – che rappresentano il mondo accademico, l'industria, le agenzie di finanziamento e gli editori scientifici – si è unito per progettare e approvare congiuntamente un insieme conciso e misurabile di principi che chiamiamo *“FAIR Data Principles”*. L'intento è che questi possano fungere da linea guida per coloro che desiderano migliorare la riusabilità dei propri dati.⁷⁵⁸

Affinché i dati non siano solo disponibili, ma effettivamente utili, essi devono essere condivisi in modo da essere facilmente rintracciabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, termini di cui *“FAIR”* è l'acronimo inglese.

⁷⁵⁵ *Ivi.*, p. 164.

⁷⁵⁶ IDA SIM, *Data Sharing and Reuse*, in: STEVEN PIANTADOSI, CURTIS L. MEINERT, *Principles and Practice of Clinical Trials*, Cham: Springer International Publishing, 1 ed., 2022, p. 2139.

⁷⁵⁷ La redazione dei principi FAIR è il frutto di un seminario tenutosi presso il Centro Lorentz a Leiden, Paesi Bassi, nell'ambito di un incontro fra studiosi di vari settori, bibliotecari, editori e finanziatori. Il documento finale è stato pubblicato per la prima volta da MARK D. WILKINSON *et al.*, *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*, *Scientific Data*, Vol. 3, marzo 2016.

⁷⁵⁸ *Ibid*, traduzione dell'autrice.

Il primo passo per poter riutilizzare dei dati è riuscire a trovarli⁷⁵⁹. Per farlo, i dati devono essere associati a dei metadati chiari, completi ed integrati in *database* accessibili⁷⁶⁰. Dati e metadati devono essere facilmente individuabili sia da parte degli umani che dai computer e, per questo, essi devono essere associati a identificatori (anche “*digital object identifier*”, DOI) univoci e persistenti a livello globale⁷⁶¹. L’accuratezza della rintracciabilità dipende dall’accuratezza dei metadati che descrivono gli studi clinici⁷⁶². In realtà, la qualità dei metadati è alla base anche della interoperabilità e riutilizzabilità, poiché per eseguire tutte queste azioni è necessario conoscere abbastanza dati da trovare, combinare e riutilizzare⁷⁶³. Una volta trovati dati e metadati da analizzare, è necessario che questi siano accessibili⁷⁶⁴. Il principio dell’accessibilità richiede che il *dataset* sia disponibile mediante una procedura chiara e definita mediante strumenti automatizzati⁷⁶⁵. L’accessibilità si concentra su un’apertura controllata dei dati, in cui si può distinguere fra (a) autorizzazione, (b) autenticazione e (c) accesso vero e proprio. In questo caso, l’autorizzazione riguarda l’aver o meno il diritto o essere o meno autorizzati ad accedere al *database*, mentre l’autenticazione riguarda la qualifica che il richiedente possiede e richiede il possesso di un account. Infine, l’accesso al *database* può essere temporaneo o prevedere delle restrizioni su come e dove poter accedere ai dati⁷⁶⁶. L’accesso controllato aiuta a ridurre il rischio di re-identificazione dei singoli partecipanti, soprattutto per studi che hanno ad oggetto malattie stigmatizzanti⁷⁶⁷. La de-identificazione è un compromesso fra la tutela della riservatezza del soggetto e l’utilità stessa dei dati; il rischio di re-identificazione varia a seconda dei *dataset* che possono essere combinati e non si attesta mai a zero⁷⁶⁸.

L’interoperabilità è cruciale per consentire che dati provenienti da differenti *dataset* possano essere combinati fra loro⁷⁶⁹. L’interoperabilità è utile ad attivare il pieno valore della condivisione dei dati degli studi clinici e, per fare ciò, è necessario che i dati siano strutturati secondo standard condivisi e che utilizzino linguaggi comuni⁷⁷⁰. L’interoperabilità può essere distinta in due tipologie: *syntactic interoperability* e

⁷⁵⁹ Go FAIR, *FAIR principles* <<https://www.go-fair.org/fair-principles/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷⁶⁰ *Ibid.*

⁷⁶¹ IDA SIM, *Data Sharing and Reuse*, cit., p. 2144.

⁷⁶² *Ivi.*, p. 2145.

⁷⁶³ *Ibid.*

⁷⁶⁴ *Ivi.*, p. 2147.

⁷⁶⁵ PAOLO GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, Trento: Università degli Studi di Trento, 2021, p. 232.

⁷⁶⁶ IDA SIM, *Data Sharing and Reuse*, cit., p. 2147.

⁷⁶⁷ *Ivi.*, p. 2148.

⁷⁶⁸ *Ibid.*

⁷⁶⁹ Go FAIR, *FAIR principles*, cit.

⁷⁷⁰ IDA SIM, *Data Sharing and Reuse*, cit., p. 2149.

*semantic interoperability*⁷⁷¹. La prima riguarda la capacità di diversi sistemi di scambiarsi dati utilizzando un formato standard e leggibile per entrambe le parti, garantendo che i dati possano essere trasmessi e letti senza errori tecnici⁷⁷². L'interoperabilità semantica, invece, si riferisce alla capacità di diversi sistemi di comprendere e interpretare il significato dei dati in modo coerente, perché entrambi i sistemi attribuiscono lo stesso significato ai dati scambiati. A questo scopo, infatti, viene richiesto l'uso di un linguaggio condiviso e standardizzato⁷⁷³.

L'obiettivo finale è il riuso dei dati da parte di altri ricercatori⁷⁷⁴, sia per effettuare studi confermativi che per fare nuovi studi o generare nuove ipotesi di ricerca⁷⁷⁵. Il principio di riusabilità richiede che le caratteristiche dei dati e la loro provenienza siano descritte in modo dettagliato e secondo standard pertinenti al dominio di riferimento e con condizioni d'uso chiare⁷⁷⁶. Questo implica che devono essere pubblicate anche la descrizione dei dati, le licenze di accesso ed utilizzo, gli standard impiegati e la provenienza di ogni *data set*⁷⁷⁷. Nella tabella 6 sottostante sono riassunti i tratti principali dei principi FAIR.

I principi FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*)

rintracciabili

- dati e meta dati associati a identificatori univoci e persistenti a livello globale;
- dati associati a metadati chiari e completi;
- metadati includono, in modo chiaro ed esplicito, l'identificatore del dato che descrivono;
- dati e metadati sono registrati ed indicizzati all'interno di database;

accessibili

- dati e metadati sono rintracciabili attraverso il loro identificatore mediante un protocollo standardizzato;
- protocollo aperto, gratuito e attuabile ovunque;
- protocollo consente, ove necessario, a procedere ad un'autenticazione per l'accesso;
- metadati sono accessibili anche quando i dati a cui si riferiscono non sono più disponibili;

interoperabili

- dati e metadati usano linguaggio formale, accessibile, condiviso e largamente applicabile per la rappresentazione della conoscenza;
 - dati e metadati utilizzano vocabolari che rispettano i principi FAIR;
 - dati e metadati includono riferimenti ad altri dati e metadati;
-

⁷⁷¹ *Ibid.*

⁷⁷² *Ibid.*

⁷⁷³ *Ibid.*

⁷⁷⁴ GO FAIR, *FAIR principles*, cit.

⁷⁷⁵ IDA SIM, *Data Sharing and Reuse*, cit., p. 2150.

⁷⁷⁶ PAOLO GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, cit., p. 232.

⁷⁷⁷ *Ibid.*

riusabili

- dati e metadati sono descritti in modo dettagliato con una pluralità di caratteristiche pertinenti;
- dati e metadati sono rilasciati con una licenza d'uso chiara ed accessibile;
- dati e metadati sono associati ad una documentazione dettagliata della loro provenienza;
- dati e metadati rispettano standard consolidati in specifico settore scientifico.

Tabella 6. Go FAIR, *FAIR principles* <<https://www.go-fair.org/fair-principles/>>, ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

Le piattaforme di condivisione dei dati degli studi clinici sono *database* che supportano i principi FAIR. Esse possono essere categorizzate in vari sottoinsiemi, qui si è scelto di utilizzare la classificazione effettuata da Ida Sim⁷⁷⁸, la quale rintraccia: i) *general purpose data repositories*; ii) *institutional data sharing platform*; iii) *study-specific and disease-specific platform*; iv) *industry platform*; v) *funder platform*. Le prime sono quelle piattaforme che supportano l'archiviazione di dati nel lungo periodo come obbligo di legge. I dati conservati in questo database devono essere accessibili alle autorità di regolamentazione per supportare la richiesta di autorizzazione al commercio o le successive attività di farmacovigilanza. Tali database attribuiscono al *dataset* di ogni studio clinico inserito un DOI, come meccanismo identificativo e per facilitarne la ricerca in un momento successivo. Un esempio di tali piattaforme possono essere Dryad e Figshare. Nello specifico, queste piattaforme accettano dati generati in molti ambiti della medicina, senza specifici formati e senza l'obbligo di registrare metadati ulteriori a quelli necessari a generare il DOI corrispondente. Soddisfano il requisito di *findability*, ma non l'*interoperability* o la *reusability* perché impongono bassi standard rispetto al formato o al linguaggio da utilizzare nella registrazione. Vivli, al contrario, mira esplicitamente ad attuare i principi FAIR: (a) i dati sono identificabili in modo univoco attraverso un DOI, (b) gli IPD sono resi accessibili a seguito di una revisione di una richiesta di accesso, (c) si adotta una *syntactic interoperability* e (d) la riutilizzabilità è implementata attraverso metadati chiari e completi, licenze d'uso chiare e supporto agli utenti. Le piattaforme istituzionali, invece, riguardano i dati generati all'interno di studi condotti da università, ospedali o altri istituti. Si tratta di *database* che supportano la condivisione dei dati, ma spesso essa è limitata ai soli membri dei centri di ricerca. I limiti di questa modalità possono essere rintracciati sia nell'impossibilità di aggregazione con i dati di diverse istituzioni, per diverse ragioni, anche giuridiche, che nel non essere stati concepiti al fine di archiviare nel lungo periodo, e spesso funzionano fino all'esaurimento dei finanziamenti. Accanto alla piattaforme gestite dai centri di ricerca vi sono quelle specifiche per studio o per malattia oggetto dello studio. Ne è esempio l'*Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ANDI)*⁷⁷⁹, il quale dal 2004 mette a disposizione

⁷⁷⁸ IDA SIM, *Data Sharing and Reuse*, cit., pp. 2142-2144, su cui si basa la restante parte di questo paragrafo.

⁷⁷⁹ ADNI, *Sharing Alzheimer's research data with the world* <<https://adni.loni.usc.edu/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

mediante download i dati degli studi di osservazione sulla malattia. Anche il *Parkinson's Progression Markers Initiative* (PPMI)⁷⁸⁰ è uno studio condotto a partire dal 2010 improntato alla creazione di un *dataset* ad accesso aperto di marcatori biologici dell'insorgenza e progressione del Parkinson. Il problema, anche in questo caso, sono le necessarie risorse, tecniche ed economiche, che solo i grandi studi clinici possiedono. A seguito dell'impegno assunto nel 2013 da PhRMA e dall'*European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations* (EFPIA) di condividere anche gli IPD generati negli studi clinici condotte dalle aziende farmaceutiche a loro affiliate⁷⁸¹, sono state sviluppate delle apposite piattaforme. Quella più grande è *Clinical Study Data Request* (CSDR), tramite cui molteplici aziende condividono dati mediante un unico processo di richiesta di accesso e di revisione delle richieste e la possibilità di combinare *data set* di più studi finanziati da aziende differenti. All'interno del CSDR si trovano anche ad organizzazioni no-profit, come la Bill and Melinda Gates Foundation. Infine, un esempio di piattaforma gestita dagli stessi finanziatori di uno studio è da annoverare l'ecosistema amministrato dalla NIH, il quale è composto da ottantadue *database* che coprono una vasta gamma di informazioni ed è stato progettato per raccogliere e condividere dati provenienti da vari studi clinici. Uno dei *database* più grande è BioLINCC, avviato nel 2000.

Nello studio condotto nel 2023 da Rowhani-Farid e i suoi colleghi viene evidenziato come vi siano tre modelli mediante cui possono essere divulgati i dati clinici: i) modello centralizzato; ii) modello decentralizzato; iii) accesso pubblico incondizionato⁷⁸². Nel modello centralizzato, gli IPD sono caricati su un database centrale in cui l'accesso viene supervisionato da un ente indipendente, come il finanziatore dello studio, una fondazione o un'istituzione accademica, il quale valuta ed approva la richiesta fatta da ricercatori esterni. Nel modello decentralizzato, invece, i ricercatori – in modo indipendente – mantengono il controllo dei dati e concedono l'accesso a seguito della valutazione della richiesta. Il terzo approccio, infine, vede i dati resi disponibili liberamente ai ricercatori esterni, senza che vi sia controllo sull'accesso (e.g. le già citate Dryad e Figshare). Solitamente, i dati clinici vengono condivisi tramite un modello centralizzato o decentralizzato⁷⁸³. A seconda del modello adottato, differiscono l'impatto e l'efficacia della divulgazione⁷⁸⁴.

⁷⁸⁰ PPMI, *About PPMI* <<https://www.ppmi-info.org/about-ppmi>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷⁸¹ Per approfondire v. il quarto paragrafo di questo capitolo.

⁷⁸² ANISA ROWHANI-FARID *et al.*, *Clinical trial data sharing: a cross-sectional study of outcomes associated with two U.S. National Institutes of Health models*. *Sci Data*, Vol. 10, 529, 2023, pp. 1-2.

⁷⁸³ *Ibid.*

⁷⁸⁴ *Ibid.*

3. Aspetti critici della condivisione dei dati clinici

3.1. I costi della condivisione

Il nucleo di questo capitolo è concentrato sull'idea che la condivisione dei dati contribuisca al progresso scientifico e come questa venga incoraggiata dalle parti del settore farmaceutico come modo per migliorare lo sviluppo di nuovi farmaci o controllare che quelli esistenti siano, effettivamente, sicuri ed efficaci mediante l'esecuzione di rianalisi. Tuttavia, la condivisione è un'attività complessa in cui si fronteggiano vari interessi, come (i) quegli degli investitori, che possono ostacolare la divulgazione a causa della loro visione proprietaria dei dati generati all'interno di studi da loro sostenuti economicamente, al fine di proteggere il proprio prodotto ed evitare la concorrenza, (ii) quegli delle persone che hanno scelto di partecipare allo studio e cui deve essere garantita la protezione della riservatezza e (iii) quella dei ricercatori estranei allo studio e per estensione il pubblico che vorrebbero accedere ai dati.

La complessità di un'attività come quella della condivisione è intensificata dai costi associati non solo alla generazione ma anche alla conservazione nel lungo periodo dei dati⁷⁸⁵. Tuttavia, come affermato da Martin Bobrow nel 2015, *“the complexities are real, [...] but they should not be used as excuses for trying to avoid sharing data”*⁷⁸⁶. Dall'analisi di Wilhelm, Oster e Shoulson emerge come possano essere rintracciate quattro categorie di costi: a) costi infrastrutturali ed amministrativi; b) costi di standardizzazione; c) costi inerenti al personale; d) costi di opportunità. Per primi, i costi infrastrutturali sono quelli riferibili alle spese per il mantenimento dei *database* in cui sono registrati i dati e che sono necessari per renderli disponibili, alle procedure di archiviazione nei *server* e dei sistemi di sicurezza⁷⁸⁷. I costi amministrativi, invece, sono quelli che riguardano la gestione dei dati da intendere come la raccolta dei dati, la gestione dei moduli di consenso informato, il supporto ai partecipanti e la supervisione della conformità al protocollo durante le fasi dello studio⁷⁸⁸. Le spese inerenti alla standardizzazione sono quelle necessarie per uniformare i dati secondo criteri e formati uniformi⁷⁸⁹, in modo che siano compatibili e confrontabili con altri *dataset*, tali da renderli conformi al principio FAIR di interoperabilità. Inoltre, da annoverare in questa voce sono le spese necessarie per la notifica ai partecipanti di eventuali cambiamenti nel

⁷⁸⁵ ERIN E. WILHELM, EMILY OSTER, IRA SHOULSON, *Approaches and Costs for Sharing Clinical Research Data*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol. 311, 12, 2014, p.1201.

⁷⁸⁶ MARTIN BOBROW, *What Is “Data Sharing” and Why Should Biomedical Researchers Embrace it?* Transplantation Vol. 99, 4, 2015, p. 655.

⁷⁸⁷ ERIN E. WILHELM, EMILY OSTER, IRA SHOULSON, *Approaches and Costs for Sharing Clinical Research Data*, cit., p. 1201.

⁷⁸⁸ *Ibid.*

⁷⁸⁹ *Ibid.*

trattamento dei loro dati in modo da ottenere il consenso⁷⁹⁰. Il personale coinvolto in uno studio clinico deve essere formato nella gestione e condivisione dei dati così da essere in grado di organizzare e rendere accessibile il data set conclusivo. Inoltre, devono esserci dei tecnici informatici che gestiscano ed offrano supporto alla risoluzioni di problemi che potrebbero sorgere con le piattaforme di condivisione, oltre che esperti in grado di garantire che i dati siano registrati in un formato standard e consulenti legali a cui affidare il rispetto delle varie normative⁷⁹¹. Infine, i costi di opportunità⁷⁹², vale a dire quello a cui l'azienda rinuncia nel momento in cui decide di investire in un determinato progetto di R&D che porterà (forse) allo sviluppo e la successiva commercializzazione di un nuovo farmaco. Nel contesto che si sta esaminando, i costi di opportunità sono da riferire al tempo e all'impegno investiti nell'attività di condivisione, risorse che sarebbero potute essere impiegati in ulteriori progetti di R&D⁷⁹³.

I costi inerenti alla condivisione, dunque, non sono trascurabili. Fra le varie voci di spesa, vi sono i costi che possono essere chiaramente definiti e calcolati e quelli meno determinabili⁷⁹⁴. I primi includono quelli inerenti all'archiviazione, alle de-identificazione, alla gestione delle richieste di accesso e alla creazione, gestione e manutenzione del *database*⁷⁹⁵. I costi meno facilmente determinabili, invece, riguardano il tempo impiegato per (i) creare il *dataset* da condividere, cioè organizzare e formattare i dati in modo tale che siano facilmente condivisibili e comprensibili da ricercatori esterni, (ii) scrivere i piani per la condivisione, indicando come, dove e a chi saranno disponibili i dati e (iii) revisionare le richieste di accesso ai dati⁷⁹⁶.

I costi della condivisione dei dati sono a carico di chi conduce lo studio⁷⁹⁷. Francine Berman e Vint Cerf sostengono che l'accesso ai dati "*requires that the data be hosted somewhere and managed by someone*"⁷⁹⁸ e chi ne fa richiesta usufruisce di un servizio offerto da chi mette a disposizione i dati. I due autori suggeriscono come, allo stesso

⁷⁹⁰ *Ibid.*

⁷⁹¹ *Ivi.*, p. 1202.

⁷⁹² I costi di opportunità rappresentano i benefici a cui un individuo rinuncia nel momento in cui opera una scelta diversa fra più alternative. Il concetto di costo di opportunità emerge ogni volta che non sia possibile un'effettiva quantificazione monetaria di particolari beni e servizi. DIZIONARI SIMONE, *Costo di opportunità* <<https://dizionari.simone.it/6/costo-oppportunita>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁷⁹³ ERIN E. WILHELM, EMILY OSTER, IRA SHOULSON, *Approaches and Costs for Sharing Clinical Research Data*, cit., p. 1202.

⁷⁹⁴ IDA SIM, *Data Sharing and Reuse*, cit., p. 2153.

⁷⁹⁵ *Ibid.*

⁷⁹⁶ *Ibid.*

⁷⁹⁷ ERIN E. WILHELM, EMILY OSTER, IRA SHOULSON, *Approaches and Costs for Sharing Clinical Research Data*, cit., p. 1202.

⁷⁹⁸ FRANCINE BERMAN, VINT CERF, *Who will pay for public access to research data?* Science, American Association for the Advancement of science, Vol. 341, 6146, 2013, p. 616.

modo in cui si sottoscrivono abbonamenti a giornali e riviste o ai vari servizi di streaming, i ricercatori dovrebbero pagare per poter accedere ai dati clinici in quanto fruitori di un servizio⁷⁹⁹:

Man mano che le piattaforme di condivisione dei dati assumono un peso crescente per la ricerca, la comunità scientifica potrebbe cominciare ad adottare dei modelli economici efficaci in altri settori. Tali modelli [...] potrebbero essere utili a fornire il supporto (economico) necessario all'accesso e alla conservazione dei dati.⁸⁰⁰

Wilhelm, Oster e Shoulson suggeriscono due modi per recuperare le spese: (i) prevedere un abbonamento per l'accesso ai dati a carico di chi ne fa richiesta oppure (ii) disciplinare una partecipazione agli utili derivanti da qualsiasi innovazione derivante dall'utilizzo dei dati precedentemente condivisi⁸⁰¹. Di visione nettamente contraria è Gøtzsche, secondo cui "*data access must be free of charge*"⁸⁰². Forse, sarebbe più appropriato prevedere a monte – prima dell'inizio dello studio – che vi sarà una condivisione dei dati e i costi che questa comporterà, così da includerli nel progetto per ricevere appositi finanziamenti dagli *sponsor*⁸⁰³.

3.2. *La prospettiva del partecipante allo studio*

Nel paragrafo precedente si ha avuto modo di constatare come larga parte dei dati clinici siano estrapolati dai partecipanti, sia attraverso esami di laboratori che diagnostici o tramite la raccolta di dati mediante l'osservazione diretta del paziente. Si tratta di informazioni che possono essere condivise con i ricercatori esterni, ma a seguito di misure che tutelino la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto a cui quei dati fanno riferimento.

Per garantire la riservatezza dei partecipanti, i dati che li riguardano (IPD) devono essere modificati prima di essere condivisi e ciò deve avvenire in conformità alle norme di *data protection* vigenti nei Paesi in cui si opera⁸⁰⁴. Nel contesto statunitense, la disciplina sulla protezione dei dati personali è frammentata e composta di leggi federali

⁷⁹⁹ *Ivi.*, p. 617.

⁸⁰⁰ *Ibid.*, traduzione dell'autrice, parentesi aggiunte.

⁸⁰¹ ERIN E. WILHELM, EMILY OSTER, IRA SHOULSON, *Approaches and Costs for Sharing Clinical Research Data*, cit., p. 1202.

⁸⁰² PETER CHRISTIAN GØTZSCHE, *Why we need easy access to all data from all clinical trials and how to accomplish it*, cit., p. 8.

⁸⁰³ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, PLoS Comput Biol, Vol. 19, 3, 2023, pp. 2-3.

⁸⁰⁴ STEVE CANHAM, *Long-Term Management of Data and Secondary Use*, cit., p. 438.

e statali⁸⁰⁵, così come non è presente un'autorità garante per la protezione dei dati personali⁸⁰⁶ e lo stesso concetto di “*personally identifiable information*” (PII) non trova una definizione uniforme⁸⁰⁷. Per quanto risulta interessante, si tratta di un tema troppo complesso ed intrigato per trovare una dettagliata spiegazione in questo elaborato. In questa sede si limiterà ad approfondire solo alcuni aspetti dell'*Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA)⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ del 1996 e delle sue misure di

⁸⁰⁵ Solove e Hartzog hanno ricostruito come la disciplina in materia sia regolata da un dedalo di diverse forme di protezione di rango costituzionale, leggi federali, leggi statali e *tort*. Allo stesso modo, Klitou evidenzia come chi è nella posizione di trattare gli IPD fa affidamento ad autoregolamentazioni che riguardano, però, contesti specifici. Ancora, Solove and Schwartz, in un loro articolo del 2022, sostengono che la “*data privacy law in the United States is a bewildering assortment of numerous federal and state laws that differ significantly from each other*”, proseguendo nel tentativo di comporre una trattazione organica dei vari principi che sottendono alla materia. Per approfondire v. DANIEL JUSTIN SOLOVE, WOODROW HARTZOG, *The FTC and the New Common Law of Privacy*, Columbia Law Review, Vol. 114, 2014, pp. 583-676; DEMETRIUS KLITOU, *Privacy-invading technologies and privacy by design. Safeguarding Privacy, Liberty and Security in the 21st Century*, The Hague, Springer, 2014; DANIEL JUSTIN SOLOVE, PAUL MICHAEL SCHWARTZ, *ALI Data Privacy: Overview and Black Letter Text*, UCLA Law Review, Vol. 68, 5, 2022, pp. 1252-1300.

⁸⁰⁶ Nell'ordinamento statunitense, la privacy non è configurata come diritto fondamentale, ma come diritto specifico in capo al consumatore e che deve essere bilanciato con le eventuali esigenze delle imprese. In questo contesto non vi è, dunque, un'apposita agenzia federale ed alcune funzioni che il diritto europeo attribuisce alle autorità di controllo dei singoli Paesi membri sono svolte dalla *Federal Trade Commission* (FTC), vale a dire l'agenzia federale istituita a tutela dei consumatori. Per approfondire v. DAVID JUSTIN SOLOVE, PAUL MICHAEL SCHWARTZ, *Information Privacy Law*, New York, Wolters Kluwer Law & Business, 2021, pp. 868-907; PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTO, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., p. 218.

⁸⁰⁷ In merito alla definizione del concetto di PII, Burdon evidenzia come questo non sia definito in modo omogeneo, mentre Solove e Schwartz sottolineano come le PII siano solo quelle informazioni collegate ad una persona identificata. Verrebbe così lasciata fuori la possibile identificazione indiretta, eventualità compresa – invece – nella chiara definizione di “dato personale” fornita dall'Art 4 pt. 1 GDPR. Per approfondire v. MARK BURDON, *Digital data Collection and Information Privacy Law*, Cambridge, Cambridge university Press, 2020, pp.155-170; DAVID JUSTIN SOLOVE, PAUL MICHAEL SCHWARTZ, *Reconciling Personal Information in the United States and European Union*, Columbia Law Review, Vol. 102, 2014, pp. 877-916; DAVID JUSTIN SOLOVE, PAUL MICHAEL SCHWARTZ, *Information Privacy Law*, cit., pp. 820-832; PAOLO GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, cit., pp. 173-174.

⁸⁰⁸ Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Pub L No 104–191, 110 Stat 1936.

⁸⁰⁹ La disciplina HIPAA si applica solo alle “*covered entity*”, che – come indicato dal 45 CFR Sec. 160.103 – si riferisce esclusivamente ai fornitori di servizi sanitari, agli enti che coprono i costi dei servizi sanitari (e.g. le assicurazioni mediche) e “*a health care clearinghouse*”, vale a dire gli enti che “*process nonstandard health information they receive from another entity into a standard*”. Solove e Schwartz hanno sottolineato, però, come questa visione possa essere troppo restrittiva e molti soggetti che gestiscono ed elaborano dati ed informazioni in ambito sanitario e di ricerca restino fuori dall'ambito applicativo del HIPAA. DANIEL JUSTIN SOLOVE, PAUL MICHAEL SCHWARTZ, *ALI Data Privacy: Overview and Black Letter Text*, cit., p. 514. Se non vi è dubbio che medici e ricercatori rientrino nelle *covered entities* in quanto *health care provider*, differente è la posizione dei finanziatori degli studi clinici. Questi ultimi potrebbero essere intesi come “*business associates*”, e di conseguenza sottostare alle regole HIPAA, solo nel caso in cui finanzino delle *covered entities* (e.g. gli ospedali). In questo caso, deve essere sottoscritto un contratto, anche *Business Associate Agreement* (BAA), che imponga ai finanziatori di rispettare i requisiti detti nel HIPAA. Per un quadro più approfondito v. DAVID JUSTIN SOLOVE, PAUL MICHAEL SCHWARTZ, *Information Privacy Law*, cit., p. 533; HHS, *Covered Entities and Business Associates*, 21 agosto 2024,

esecuzione, le *HIPAA Privacy Rules*⁸¹⁰ del 2003. Sono quest'ultime ad imporre che i dati riguardanti i partecipanti possono essere divulgate solo se de-identificati. In questo senso, i dati si intendono de-identificati in due modalità distinte: a) "*expert determination method*", in cui un esperto qualificato determina che esiste un rischio "molto basso" che i dati possano essere re-identificati⁸¹¹, b) "*Safe Harbor method*". In questo secondo caso, i dati sono considerati de-identificati se vengono rimossi i diciotto fattori identificatori di cui sotto:

- A) Names;
- (B) All geographic subdivisions smaller than a state, including street address, city, county, precinct, ZIP code, and their equivalent geocodes, except for the initial three digits of the ZIP code if, according to the current publicly available data from the Bureau of the Census: (1) The geographic unit formed by combining all ZIP codes with the same three initial digits contains more than 20,000 people; and (2) The initial three digits of a ZIP code for all such geographic units containing 20,000 or fewer people is changed to 000;
- (C) All elements of dates (except year) for dates that are directly related to an individual, including birth date, admission date, discharge date, death date, and all ages over 89 and all elements of dates (including year) indicative of such age, except that such ages and elements may be aggregated into a single category of age 90 or older;
- (D) Telephone numbers;
- (E) Fax numbers;
- (F) Email addresses;
- (G) Social security numbers;
- (H) Medical record numbers;
- (I) Health plan beneficiary numbers;
- (J) Account numbers;
- (K) Certificate/license numbers
- (L) Vehicle identifiers and serial numbers, including license plate numbers;
- (M) Device identifiers and serial numbers;
- (N) Web Universal Resource Locators (URLs);
- (O) Internet Protocol (IP) addresses;
- (P) Biometric identifiers, including finger and voice prints;
- (Q) Full-face photographs and any comparable images;
- (R) Any other unique identifying number, characteristic, or code.⁸¹²

Se il metodo di determinazione affidato ad esperti si basa su principi statistici e scientifici, il metodo Safe Harbor è un approccio basato su una vera e propria lista di

<<https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/covered-entities/index.html>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸¹⁰ Standards for Privacy of Individually Identifiable Health Information (HIPAA Privacy Rules).

⁸¹¹ 45 CFR Part 164.514 (b)(1); per approfondire v. HHS, *Guidance Regarding Methods for De-identification of Protected Health Information in Accordance with the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Privacy Rule* <<https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/de-identification/index.html?utm>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸¹² 45 CFR sec. 164.514 (b)(2).

controllo per anonimizzare i dati, grazie a cui vengono rimosse quelle informazioni che potrebbero indirizzare direttamente ad un individuo⁸¹³. Un dato viene considerato anonimizzato qualora siano rimossi, in modo efficace ed irreversibile, tutti gli elementi identificativi⁸¹⁴; in concreto, però, il processo di anonimizzazione potrebbe essere aggirato. Da un punto di vista prettamente giuridico, viene considerato anonimizzato quel dato a cui è associabile un rischio accettabile di re-identificazione⁸¹⁵, perché il rischio non potrebbe mai essere pari a zero per due ordini di ragioni: i) lo stesso concetto di rischio è di natura scalabile e ii) un livello zero di rischio sarebbe impossibile da ottenere⁸¹⁶.

Il soggetto che ha intenzione di prendere parte allo studio e ne ha i requisiti deve firmare un modulo di consenso informato, cosicché sia messo nelle condizioni di comprendere pienamente i rischi e i benefici dello studio prima di accettare a partecipare⁸¹⁷. Secondo alcuni, qualsiasi uso futuro che si farà dei dati, differente da quello per cui si era prestato l'iniziale consenso, dovrebbe essere riferito al partecipante in modo da ottenere un nuovo consenso per quell'uso⁸¹⁸. L'indagine condotta da Hutchings e dai suoi colleghi nel 2020⁸¹⁹ ha rivelato come, generalmente, la ricerca di un nuovo consenso da parte dei ricercatori per il riutilizzo dei dati già acquisiti è percepito dai partecipanti come un modo per implementare la fiducia e la trasparenza e risponde in modo adeguato alle preoccupazioni in merito alla tutela dei loro dati sensibili. Si è così ipotizzata l'introduzione di un consenso generalizzato, da firmare al momento dell'ingresso nello studio, per il riutilizzo degli IPD ai fini di ricerca scientifica, sempre – si intende – collegato a garanzie di de-identificazione⁸²⁰. Stando, però, a quanto rintracciato nel 2016 dall'analisi di Garrison e i suoi effettuata negli Stati Uniti, la maggior

⁸¹³ SHAIPI, *Guida all'anonimizzazione dei dati: tutto ciò che un principiante deve sapere*, 7 novembre 2023 <<https://it.shaip.com/blog/everything-you-need-to-know-about-data-de-identification/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸¹⁴ PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTI, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., p. 250.

⁸¹⁵ *Ibid.*

⁸¹⁶ EMANUELA PODDA, FRANCESCO VIGNA, *Anonymization Between Minimization and Erasure: The Perspectives of French and Italian Data Protection Authorities*, in ANDREA KÖ, ENRICO FRANCESCONI, GABRIELE KOTSIS, A. MIN TJOA, ISMAIL KHALIL (a cura di), *Electronic Government and the Information Systems Perspective*, EGOVIS 2021, Lecture Notes in Computer Science, Cham, Springer, p. 112.

⁸¹⁷ Per approfondire v. AIFA, *Linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato alla partecipazione a sperimentazioni cliniche*, 26 marzo 2025 <https://www.aifa.gov.it/documents/20142/2691801/linee_indirizzo_consenso_informato_SC_26.03.2025.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸¹⁸ STEVE CANHAM, *Long-Term Management of Data and Secondary Use*, cit., p. 442.

⁸¹⁹ ELIZABETH HUTCHING *et. al.*, *A systematic literature review of health consumer attitudes towards secondary use and sharing of health administrative and clinical trial data; a focus on privacy, trust, and transparency*, cit., pp. 38-39.

⁸²⁰ STEVE CANHAM, *Long-Term Management of Data and Secondary Use*, cit., p. 442.

parte degli intervistati ha dato un responso negativo sulla possibilità di un consenso generalizzato⁸²¹. Se il consenso generalizzato fosse l'unica opzione disponibile, la maggior parte degli intervistati si dichiarava favorevole; tuttavia, solo una minoranza lo preferiva nel caso in cui fossero presenti anche altre alternative⁸²². La propensione a fornire un consenso ampio aumentava quando i dati erano de-identificati. Sebbene le persone fossero generalmente inclini a condividere dati con ricercatori universitari o inerenti al mondo accademico, mostravano maggiore riluttanza a consentire la condivisione con altre aziende farmaceutiche⁸²³. Dati più recenti, provenienti da una revisione sistematica del 2023, fanno emergere come le preferenze sul consenso restano eterogenee fra gli intervistati, con discussioni sulle diverse tipologie (e.g. generalizzato, ampio, specifico...)⁸²⁴.

Negli ultimi anni, l'individuo non è più visto come un soggetto passivo, il cui contributo è utile al solo per rispondere alle domande di ricerca, ma è diventato partecipante attivo e portatori di interessi⁸²⁵. Questo cambiamento verso un approccio più centrato sul paziente mira a valorizzare gli obiettivi, i valori e le preferenze individuali di ciascun partecipante⁸²⁶. La possibilità di una futura condivisione degli IPD con ricercatori terzi deve essere preannunciata ai possibili partecipanti al momento della consegna dei moduli informativi; tale informazione, inoltre, deve includere anche i dettagli su come verrà eseguita la de-identificazione, dove verranno depositati i dati e le eventuali restrizioni che saranno applicate per l'accesso al *dataset*⁸²⁷, in modo tale che essi possano esprimere la loro preferenza del caso.

Nel 2018, Michelle Mello e i suoi colleghi hanno condotto uno studio negli Stati Uniti per indagare la percezione dei partecipanti riguardo rischi e benefici della condivisione dei dati⁸²⁸. Dei 771 intervistati (il 79% degli interpellati), il 90% erano dei partecipanti a studi clinici e il 7% erano dei parenti. Dei partecipanti, la metà era stata

⁸²¹ NANIBAA' ADEEN GARRISON *et al.*, *A systematic literature review of individuals' perspectives on broad consent and data sharing in the United States*, *Genetics in Medicine*, 18, 7, 2016, p. 669.

⁸²² *Ibid.*

⁸²³ *Ibid.*

⁸²⁴ MARÍA C. SÁNCHEZ, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CLEMENTE, FERNANDO J. GARCÍA LÓPEZ, *Public and Patients' Perspectives Towards Data and Sample Sharing for Research: An Overview of Empirical Findings*, *Journal of Empirical Research on Human Research Ethics*, Vol.18, 5, 2023, p. 334.

⁸²⁵ PETER CHRISTIAN GØTZSCHE, *Why we need easy access to all data from all clinical trials and how to accomplish it*, cit., p. 7; ELLEN SIGAL, MARK STEWART, DIANA MERINO, *Advocacy and Patient Involvement in Clinical Trials*, in Piantadosi, Curtis L., Meinert, Principles and Practice of Clinical Trials, Springer Cham, 2022, p. 570. Entrambi i testi si riferiscono al partecipante dello studio come "engaged stakeholder".

⁸²⁶ ELLEN SIGAL, MARK STEWART, DIANA MERINO, *Advocacy and Patient Involvement in Clinical Trials*, cit., p. 570.

⁸²⁷ STEVE CANHAM, *Long-Term Management of Data and Secondary Use*, cit., p. 442; CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 4.

⁸²⁸ MICHELLE MARIE MELLO, VAN LIEOU, STEVEN NEAL GOODMAN, *Clinical Trial Participants' View of the Risk and Benefits of Data Sharing*, *The New England Journal of Medicine*, Vol. 378, 23, 2018, pp. 2202-2211.

motivata dalla prospettiva di un beneficio per la propria salute, il 33% per altruismo e per il restante 16% erano entrati in gioco degli altri fattori⁸²⁹. Nel questionario somministrato agli intervistati erano elencati undici voci riguardanti potenziali rischi⁸³⁰ e nove di potenziali benefici⁸³¹ della condivisione. Meno del 10% degli intervistati hanno dichiarato di essere molto preoccupati dai rischi della condivisione, mentre l'82% ha indicato che i benefici sono più rilevanti degli eventuali rischi⁸³². Fra tutti, il tema dominante era la volontà di aiutare gli altri quanto più possibile⁸³³. Mello e i suoi colleghi concludono che, se anche nel caso in cui ai partecipanti vengono illustrati un elenco di potenziali rischi, la maggior parte di essi non esprime notevole preoccupazione, allora le preoccupazioni sollevate da aziende farmaceutiche e ricercatori riguardo le opinioni dei partecipanti sulla condivisione dei dati, che mettono in guardia contro di essa, “*may be exaggerated*”⁸³⁴.

Constatata l'opinione favorevole in merito alla possibilità di una futura condivisione, è opportuno rintracciare – nella normativa statunitense – una base giuridica che consenta questa attività. Come analizzato poc'anzi, le *covered entities* possono sempre utilizzare o condividere le *personal information* che siano state sottoposte ad un processo di de-identificazione. In caso contrario, invece, le *HIPAA*

⁸²⁹ *Ivi.*, p. 2204.

⁸³⁰ *Ivi.*, p. 2206. Fra i potenziali rischi individuati nella condivisione degli IPD: (i) potrebbe essere più difficile convincere le persone a partecipare agli studi clinici se queste sapessero che i loro dati saranno condivisi; (ii) le aziende potrebbero utilizzare le informazioni per scopi di marketing anziché per scopi scientifici; (iii) le informazioni potrebbero essere rubate; (iv) ricercatori e aziende potrebbero avere meno incentivi a investire tempo e denaro negli studi clinici; (v) qualcuno abile con i computer potrebbe identificare il partecipante; (vi) ricercatori o aziende potrebbero trarre indebiti vantaggi dal lavoro altrui; (vii) le informazioni potrebbero essere utilizzate per produrre una scienza di scarsa qualità; (viii) partecipante potrebbe subire discriminazioni se le informazioni venissero ricollegate alla sua identità; (ix) una persona fisica o un'azienda potrebbe guadagnare molto denaro sviluppando prodotti utilizzando le informazioni del partecipante; (x) informazioni del partecipante potrebbero essere utilizzate in progetti scientifici che egli non approverebbe; (xi) potrebbe essere imbarazzante se le informazioni venissero ricondotte al partecipante.

⁸³¹ *Ivi.*, p. 2207. Tra i potenziali benefici individuati nella condivisione degli IPD: (i) garantire che la partecipazione agli studi clinici porti al massimo vantaggio scientifico possibile; (ii) supportare la ricerca su malattie rare che colpiscono solo un piccolo numero di persone (combinando i dati di molti studi clinici); (iii) aiutare pazienti e i gruppi di pazienti a comprendere meglio i problemi di salute che li riguardano; (iv) accelerare le risposte a domande di ricerca utilizzando informazioni già raccolte da altri; (v) permettere ai ricercatori di verificare l'accuratezza dei risultati di ricerca annunciati da altri ricercatori o aziende (mediante rianalisi); (vi) disincentivare ricercatori e aziende farmaceutiche dal nascondere o distorcere i risultati degli studi clinici (rendendo possibile la verifica delle loro analisi da parte di terzi); (vii) garantire che i fondi destinati alla ricerca siano utilizzati nel modo più efficace possibile; (viii) ridurre i costi di sviluppo di nuovi prodotti; (ix) aiutare gli avvocati a dimostrare le loro tesi in cause legali che sostengono l'insicurezza di prodotti medici.

⁸³² *Ivi.*, pp. 2204-2205.

⁸³³ *Ivi.*, p. 2206.

⁸³⁴ *Ivi.*, p. 2209.

Privacy Rules individuano le condizioni per cui le PII⁸³⁵ possono essere utilizzate o condivise dalle *covered entities* a fini di ricerca⁸³⁶. In particolare, è prevista una (i) regola generale secondo cui il trattamento dei dati ai fini di ricerca debba essere basata sull'autorizzazione scritta dell'interessato⁸³⁷, mentre (ii) in alternativa e in presenza di date condizioni, l'utilizzo e la divulgazione ai fini di ricerca è possibile in presenza di un *waiver*⁸³⁸ approvato da un IRB o dal *Privacy Board* della *covered entity* che attua l'attività⁸³⁹. Affinché, però, un *waiver* venga approvato e si possa ottenere una deroga all'autorizzazione dell'interessato, le *HIPAA Privacy Rules* impongono tre criteri da soddisfare:

1. l'utilizzo o la divulgazione di PHI comporta solo un rischio minimo per la privacy delle persone, basato sulla presenza degli elementi indicati alla Section 164.512(i)(1)(ii)⁸⁴⁰;
2. la ricerca non potrebbe essere condotta senza il "waiver";
3. la ricerca non potrebbe essere condotta senza l'accesso alle informazioni sanitarie protette ed il loro utilizzo.⁸⁴¹

Riguardo alla regola generale della necessità di un'autorizzazione fornita dall'interessato per l'uso o la divulgazione delle sue informazioni, è previsto che (i) l'autorizzazione sia scritta in un linguaggio semplice, chiaro e firmata dall'interessato, (ii) siano specificate il tipo di informazioni che saranno divulgate, (iii) siano identificati il nome della *covered entity* che attuerà la divulgazione e quella in favore della quale l'attività avviene, (iv) sia specificato lo scopo per cui avviene la divulgazione. Inoltre,

⁸³⁵ In realtà, la disciplina delle HIPAA Privacy Rules si applica ad una parte delle PII, vale a dire le *personal health information* (PHI).

⁸³⁶ 45 CFR Part 164.510- 512.

⁸³⁷ 45 CFR Part 164.508-510.

⁸³⁸ Stando alla definizione rintracciabile nel glossario di Lexis Nexis, il termine *waiver* "is most commonly used to denote the granting of a concession by one party to a contract by not insisting on the precise performance by the other party of a duty under the contract [...]. Alternatively, waiver is seen as a party giving up its rights to take action or enforce its rights under a contract and thereby obliging the other party to perform its obligations". Dunque, il termine Italiano corrispondente sarebbe "rinuncia". LEXIS NEXIS GLOSSARY, *Waiver definition* <<https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/waiver>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸³⁹ 45 CFR Part 164.512(i)(1)(i).

⁸⁴⁰ Si fa riferimento all'esistenza di (i) un piano adeguato per la protezione degli identificatori da usi e condivisione improprie, (ii) un piano adeguato alla distruzione degli identificatori alla prima occasione che sia in linea con lo svolgimento della ricerca, a meno che non sia presente una giustificazione di ordine sanitario o di ricerca che imponga di conservare gli identificatori o questo è imposto dalla legge, (iii) adeguate garanzie redatte per iscritto che le informazioni sanitarie protette non saranno riutilizzate o divulgate a nessun'altra persona o *covered entities*, ad eccezione di quanto prescritto dalla legge, per la supervisione autorizzata della ricerca o per altre ricerche per cui l'uso e la divulgazione di informazioni sanitarie protette sarebbe consentito comunque. PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTO, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., p. 333.

⁸⁴¹ *Ibid.*

l'autorizzazione sarà soggetta ad un termine finale e l'interessato ha il diritto di revocarla⁸⁴².

Giunti a questo punto della trattazione è però opportuno soffermarsi sul tema della definizione giuridica di dato, cogliendo l'opportunità di fare alcune considerazioni in tema di privacy, senza – tuttavia – la pretesa di completezza. Come fatto notare da Guarda:

La gestione dei dati è caratterizzata da un'intrinseca interdisciplinarietà [...]. Uno dei primi problemi [...] è quello terminologico. Scienze diverse studiano fenomeni simili, utilizzando un bagaglio concettuale ed espressioni verbali che rendono talvolta difficile il confronto. [...]. La nozione di dato [...] viene qualificata in modo diverso a seconda del contesto epistemologico di riferimento.⁸⁴³

L'autore rintraccia diverse categorizzazioni di dati che il ricercatore potrebbe trovarsi a maneggiare nel corso della sua attività, elaborando una sistematizzazione dei dati per “fonte analogica” o “per tipo di dato”⁸⁴⁴. Tuttavia, Guarda precisa come:

la scienza giuridica conosce a sua volta tante nozioni di “dato” che cambiano a seconda del contesto regolatorio di riferimento, dei principi e dei diritti a tutela dei quali questo è stato posto e che possono portare a profonde differenze da un punto di vista del regime applicabile.⁸⁴⁵

Nell'ambito d'analisi di cui si scrive, assume rilievo la nozione di dato personale, per il contesto europeo, e di “*personally identifiable information*” per quello statunitense. Anche se riferiti ad uno stesso campo del diritto, i due termini non possono essere intesi come sinonimi, infatti:

[...] nel diritto europeo il dato personale è definito come “qualsiasi informazione riguardante la persona fisica identificata o identificabile” direttamente o indirettamente (art. 4, pt. 1, GDPR). La *personal information*, invece, non è circoscritta in modo univoco. [...] un'informazione è personale se è collegata ad una persona identificata. Rimarrebbe esclusa l'indiretta identificazione. [...] la nozione europea appare più ampia di quella statunitense. Le tutele, perciò, differirebbero per l'oggetto e i due termini [...] non dovrebbero essere trattati come sinonimi.⁸⁴⁶

Probabilmente, la differenza definitoria è da rintracciare nella visione che i due ordinamenti giuridici hanno della *privacy* e della *data protection*. La disciplina

⁸⁴² DAVID JUSTIN SOLOVE, PAUL MICHAEL SCHWARTZ, *Information Privacy Law*, cit., p. 537.

⁸⁴³ PAOLO GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, cit., pp. 12-13.

⁸⁴⁴ *Ivi.*, pp. 15-16.

⁸⁴⁵ *Ivi.*, p. 18

⁸⁴⁶ PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTI, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., pp. 31-32.

statunitense del *right to privacy* è nata sul finire del '800 con l'espressione "*right to be let alone*"⁸⁴⁷ e si è poi evoluta nel corso di tutto il secolo scorso⁸⁴⁸ e, nel contesto attuale, può essere distinta "la privacy relativa alla vita pubblica delle persone dalla privacy che riguarda la loro intimità"⁸⁴⁹. La nozione di *privacy* nell'ordinamento europeo, invece, può essere scissa in (i) un diritto alla riservatezza, come protezione della vita privata e familiare e (ii) un diritto alla protezione dei dati personali⁸⁵⁰, intesa come il controllo sulle informazioni pertinenti all'individuo⁸⁵¹ o come il "diritto al controllo sul flusso dei dati personali che identificano o possono identificare la persona fisica"⁸⁵².

Pagallo sostiene:

se, ad esempio, negli Stati Uniti, la privacy ha innanzitutto a che fare con la sfera delle scelte o stili di vita protetti costituzionalmente dalle interferenze o intrusioni del governo, in Europa l'accento cade piuttosto sulla tradizioni delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo che, dalla Convenzione del 1950 alla Carta di Nizza del 2000, sono alla base dell'ordinamento comunitario.⁸⁵³

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche Carta di Nizza, ha distinto la tutela della vita privata e familiare, come previsto dall'Art. 7, dalla tutela dei dati personali prevista all'Art. 8⁸⁵⁴. In merito Alpa e Resta sottolineano come il legame fra persona, dati e consenso – per come emerge dal testo dell'Art. 8 – implica una fattispecie diversa dal diritto alla riservatezza, perché:

l'orizzonte dei dati personali è più ampio di quello della vita privata, essendo connesso con l'identità della persona ed essendo inclusivo di tutti quegli aspetti della persona che possono costituire altrettante cause di discriminazione [...].⁸⁵⁵

⁸⁴⁷ THOMAS MCINTYRE COOLEY, *Law of Torts*, Callaghan & Company, 1888.

⁸⁴⁸ Per una disamina dell'evoluzione del *right to privacy* negli Stati Uniti v. PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTI, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., pp. 19-36.

⁸⁴⁹ UGO PAGALLO, *La tutela della privacy negli Stati Uniti e in Europa: modelli giuridici a confronto*, Milano, Giuffrè Editore, 2008, p. 70.

⁸⁵⁰ PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTI, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., p. 37.

⁸⁵¹ *Ivi.*, p. 56.

⁸⁵² *Ivi.*, p. 101.

⁸⁵³ UGO PAGALLO, *La tutela della privacy negli Stati Uniti e in Europa: modelli giuridici a confronto*, cit., p. 1.

⁸⁵⁴ Art. 8, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato "Protezione dei dati di carattere personale": "1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente."

⁸⁵⁵ GUIDO ALPA, GIORGIO RESTA, *Le persone e la famiglia*, in Trattato di diritto civile, II ed., Torino, UTET giuridica, 2019, p. 359.

Entrando nel novero dei diritti che il GDPR conferisce, Alpa e Resta sostengono che questi riguardano la protezione delle persone e non il dato in sé⁸⁵⁶, poiché viene tutelato “in via mediata il dato come rappresentazione della persona”⁸⁵⁷. Secondo i due autori, inoltre, si sarebbe in presenza di una specificazione del diritto generale della personalità⁸⁵⁸, classificabile come diritto fondamentale⁸⁵⁹. Proseguendo nella loro trattazione, essi rintracciano vari fattori di mutamento del sistema, fra cui anche la crescente commistione fra la tutela della persona e gli interessi del mercato che ha come risultato la “privatizzazione” della personalità, vale a dire la possibilità che le manifestazioni della persona – fra cui rientrano i dati che ad essa fanno riferimento – possano costituire oggetto di diritti di esclusiva a contenuto patrimoniale⁸⁶⁰. Infatti, è possibile rintracciare in dottrina un modello proprietario incentrato sull’“astratta delimitazione di una sfera di esclusiva rimessa all’arbitrio del suo titolare”⁸⁶¹. In questo contesto, dunque, i dati personali andrebbero intesi come termine di riferimento di un diritto patrimoniale su beni immateriali⁸⁶²; così, all’interessato-fornitore del singolo dato personale sarebbe garantito il diritto di acconsentire o di opporsi all’utilizzo del proprio bene⁸⁶³. Secondo Pagallo, una delle peculiarità del modello statunitense sta proprio nell’“intendere più spesso i problemi in termini di auto-regolazione o di diritto di proprietà”⁸⁶⁴ ed una visione favorevole del modello proprietario è rintracciabile in Lessig⁸⁶⁵. Tuttavia, spetta esclusivamente all’ordinamento giuridico stabilire se qualcosa che abbia valore di scambio sul piano socio-economico possa essere un bene appropriabile e suscettibile di costituire oggetto di contratti⁸⁶⁶. Se il diritto europeo della protezione dei dati personali è costruito per la protezione dei diritti fondamentali, come

⁸⁵⁶ *Ivi.*, p. 360.

⁸⁵⁷ *Ibid.*

⁸⁵⁸ Si fa riferimento al dibattito dottrinale italiano fra la visione “pluralistica” e “monista” dei diritti della personalità. La prima concepiva un ordinamento giuridico che riconosce più diritti di personalità, mentre la seconda ne individua uno solo di carattere generale composto da più aspetti. La dottrina e la giurisprudenza italiana più recente riconosce nell’Art. 2 della Costituzione la clausola aperta del generale diritto della personalità. Per approfondire v. GUIDO ALPA, GIORGIO RESTA, *Le persone e la famiglia*, cit., pp. 350 ss; PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTI, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., p. 48.

⁸⁵⁹ GUIDO ALPA, GIORGIO RESTA, *Le persone e la famiglia*, cit., p. 360.

⁸⁶⁰ *Ivi.*, p. 371.

⁸⁶¹ *Ivi.*, p. 457.

⁸⁶² *Ibid.*

⁸⁶³ *Ivi.*, pp. 457-458. In questo modo verrebbero conseguiti due obiettivi: i) “rafforzare la tutela del singolo interessato, perché è lui a dover e poter scegliere delle modalità di sfruttamento delle sue informazioni” e ii) “dare condizioni necessarie ad uno scambio efficiente, facendo chiarezza sulla spettanza dei diritti ed assicurando così che questi vengano acquisiti da parte di chi li valuti maggiormente.”

⁸⁶⁴ UGO PAGALLO, *La tutela della privacy negli Stati Uniti e in Europa: modelli giuridici a confronto*, cit., p. 93.

⁸⁶⁵ Per approfondire v. LAWRENCE LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, N.Y.: Basic Books, 1999; LAWRENCE LESSIG, *Privacy as property*, Social Research, Vol. 69, 2002, pp. 247-269.

⁸⁶⁶ GUIDO ALPA, GIORGIO RESTA, *Le persone e la famiglia*, cit., p. 548.

detto anche dall'Art. 8 della Carta di Nizza, e lo stesso GDPR ha come fine la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali, allora il legislatore europeo non ha ritenuto idonea la possibilità di conferire diritti di esclusiva a contenuto patrimoniale sui dati personali⁸⁶⁷. In merito al legislatore statunitense, invece, Pagallo sostiene che:

[...] rimane poco chiaro negli USA se la privacy è un diritto e, anzi, un diritto fondamentale, o se è piuttosto un interesse che, nel rapporto fra privati, non riveste valore di per sé ma deve essere fondato o giustificato con qualcos'altro.⁸⁶⁸

Ponendo attenzione alla dottrina statunitense, è possibile rintracciarvi delle osservazioni simili. In particolare, Solove e Schwartz evidenziano la differenza di approccio alla regolamentazione della privacy fra i due sistemi, riportando la possibilità avanzata da parte della dottrina statunitense⁸⁶⁹ di trattare *personal data* come se fossero una proprietà⁸⁷⁰. Altra parte della dottrina⁸⁷¹, invece, critica quest'approccio. Gli stessi autori hanno due visioni differenti in merito. Se Solove non ritiene auspicabile la possibilità di un modello proprietario perché, a suo avviso, risulta complicato assegnare un valore alle *personal information*⁸⁷², Schwartz sostiene che un modello proprietario possa plasmare il mercato nel rispetto della privacy del singolo⁸⁷³.

⁸⁶⁷ *Ivi.*, pp. 548-549.

⁸⁶⁸ UGO PAGALLO, *La tutela della privacy negli Stati Uniti e in Europa: modelli giuridici a confronto*, cit., p. 99; *Ivi.*, p. 199, l'autore conclude sostenendo che "alle varie dicotomie di *civil law* e *common law*, tra modelli legislativo e giurisprudenziale, si affianca in questo modo la distinzione tra il sistema "generale" di tutela rivendicato più volte dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo e il sistema "settoriale" americano. Uno dei motivi che fanno spesso propendere per la tesi della superiorità del modello europeo fa, infatti, leva sul dato [...] che la mancanza di un puntuale riconoscimento, sul piano costituzionale, di un insieme di principi che presiedano alle [...] questioni che sorgono in nome della privacy, ha prodotto negli USA una più incerta tutela dei diritti [...]."

⁸⁶⁹ I due autori fanno riferimento alla visione di Richard Murphy, il quale sostiene che le *personal information*, come tutte le informazioni, sono una vera e propria proprietà, e Lawrence Lessig, il quale ritiene che solo il regime proprietario dia controllo e potere al titolare del diritto. Per approfondire v. rispettivamente RICHARD STEPHEN MURPHY, *Property Rights in Personal Information: An Economic Defense of Privacy*, *Georgetown Law Journal*, Vol. 84, 1996; LAWRENCE LESSIG, *Privacy as property*, cit. e LAWRENCE LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, cit.

⁸⁷⁰ DAVID JUSTIN SOLOVE, PAUL MICHEAL SCHWARTZ, *Information Privacy Law*, cit., p. 865.

⁸⁷¹ I due autori fanno riferimento alla visione di Katrin Schartz Byford e Pamela Samuelson. La prima sostiene che ritenere la privacy come un bene suscettibile di scambio rende la stessa meritevole di tutela solo rispetto al valore riferibile alla persona che rivendica la privacy; a sua volta, Samuelson riflette sul tema dell'alienazione delle *personal information*. Per approfondire v. rispettivamente KATRIN SCHATZ BYFORD, *Privacy in Cyberspace: Constructing a Model of Privacy for the Electronic Communications Environment*, *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, Vol. 24, 1, 1998; PAMELA SAMUELSON, *Privacy as Intellectual Property?*, *Stanford Law Review*, Vol. 52, 5, 2000, pp. 1125-1173.

⁸⁷² DAVID JUSTIN SOLOVE, PAUL MICHEAL SCHWARTZ, *Information Privacy Law*, cit., p. 866.

⁸⁷³ *Ivi.*, p. 867.

Dunque, a chi appartengono i dati raccolti durante gli studi clinici? Essi rappresentano qualcosa di pertinente ai partecipanti allo studio oppure a chi li genera? Cercare di dare una risposta a questo quesito solo all'apparenza semplice può risultare complesso, ma è necessario in quanto l'idea stessa che i dati possano essere proprietà di qualcuno crea vari risvolti⁸⁷⁴. L'accesso ai dati clinici coinvolge molteplici attori, dai pazienti stessi agli utilizzatori dei dati e agli interessati ai risultati delle ricerche, ed è fortemente influenzato da interessi economici e scientifici. Anche se non è chiaro se i pazienti dovrebbero o – effettivamente – possedano i dati che li riguardano, negli ultimi anni si è diffusa l'idea che essi siano o possano essere proprietari come possibile soluzione al controllo dell'uso (e riuso) che viene fatto di questi dati e alla loro condivisione. Alla base di queste rivendicazioni, vi è il consenso diffuso fra il pubblico sulla necessità che siano i partecipanti a controllare i propri dati e ad avere il diritto di decidere a chi consentire l'accesso ai propri dati. Tuttavia, anche se i partecipanti avessero il diretto controllo sull'accesso ai dati clinici che li riguardano, come protezione della loro riservatezza, essi potrebbero sopravvalutare le loro capacità di farlo in modo efficace. I dati vengono estrapolati, interpretati, elaborati, classificati e archiviati grazie a chi lavora allo studio e quindi una parte delle informazioni sono dedotte e generate dalla stessa ricerca, che dovrebbe poi pubblicare i risultati a beneficio della collettività. Invece di una concezione proprietaria da parte del paziente, l'enfasi andrebbe posta sulla relazione fra questi e le informazioni che lo riguardano; come risultato di questa relazione, i partecipanti hanno interesse a riguardo del riuso che di questi loro dati si fa. La possibilità di un riuso dei dati è spesso al di fuori delle aspettative e delle conoscenze del partecipante e ciò impedisce loro di comprendere in che modo i dati vengano condivisi o riutilizzati. A questo scopo, nelle pagine precedenti si suggeriva di informare della possibilità di condivisione e riuso dei dati fin dalla firma del modulo del consenso informato in modo da avere una maggiore trasparenza, elemento essenziale per il coinvolgimento da parte del paziente e per stimolare la fiducia da parte della popolazione.

4. L'approccio degli altri attori in gioco

4.1. Le case farmaceutiche

Gli interessi delle case farmaceutiche ostacolano una registrazione completa dei dati di prova degli studi clinici da esse condotti. Come si avrà modo di apprendere nel corso del presente paragrafo, le aziende si sono dotate di *clinical trial data sharing policies*, ma

⁸⁷⁴ ANGELA BALLANTYNE, *How should we think about clinical data ownership?*, Journal of Medical Ethics, Vol. 46, 2020, pp. 289-294; la restante parte del paragrafo è una rielaborazione personale dell'autrice di questo contributo.

ponendo spesso delle limitazioni e dei veti. Secondo quanto analizzato da Lemmens e Telfer, le riluttanze possono essere raggruppate in varie categorie: i) i costi; ii) possibili problemi derivanti dall'errata interpretazione dei dati; iii) l'impossibilità di presentare la richiesta di brevetto sul farmaco; iv) perdita di vantaggio competitivo sul mercato; v) visione proprietaria dei dati⁸⁷⁵.

Dei costi causati dalla condivisione si ha avuto modo di parlare nelle pagine precedenti, qui può essere utile riportare l'opinione dei due autori:

le aziende (farmaceutiche) sono già obbligate a fornire informazioni adeguate [...] al pubblico. Dispongono già di sofisticati meccanismi di diffusione delle informazioni. È difficile capire come il costo aggiuntivo, ipotetico, di rispondere a domande pertinenti derivanti da iniziative di trasparenza non possa essere assorbito [...].⁸⁷⁶

Una giustificazione alla non divulgazione fornita fino ad un decina di anni fa riguardava l'incapacità dei partecipanti agli studi clinici di capire le informazioni riportate nei documenti di cui si chiedeva la divulgazione, con il rischio che questi li fraintendessero⁸⁷⁷. Lemmens e Telfer, correttamente, hanno fatto notare come figure utili nella comprensione dei dati sulla sicurezza ed efficacia di un farmaco possano essere il personale sanitario, nello specifico nella figura del medico⁸⁷⁸. Tuttavia, questa giustificazione non è più accettabile in quanto sempre più aziende farmaceutiche si stanno dotando di *plain language summaries*⁸⁷⁹.

Secondo alcuni, non ci sarebbero ragioni di credere che la divulgazione dei dati di prova possa portare ad un'impossibilità di fare richiesta sul brevetto per il farmaco a cui i dati fanno riferimento⁸⁸⁰. Come già descritto nel capitolo precedente, si tratta di due protezioni differenti con oggetti differenti. Inoltre, è bene riportare alla mente che il brevetto per invenzione viene chiesto molto prima della generazione dei dati di prova in laboratorio, in quanto la richiesta all'ottenimento del brevetto viene fatta in una fase antecedente all'inizio delle sperimentazioni.

Nel 2013, la PhRMA e l'EFPIA, la quali rappresentano la maggior parte del settore, hanno approvato una serie di principi mediante i quali si sono impegnate a: i) migliorare la condivisione dei dati con i ricercatori; ii) migliorare l'accesso pubblico alle informazioni

⁸⁷⁵ TRUDO LEMMENS, CANDICE TELFER, *Access to Information and the Right to Health: The Human Rights Case for Clinical Trials Transparency*, cit., p. 77.

⁸⁷⁶ *Ivi.*, p. 78, traduzione dell'autrice, parentesi aggiunte.

⁸⁷⁷ *Ibid.*

⁸⁷⁸ *Ivi.*, p. 79.

⁸⁷⁹ Si avrà modo di approfondire l'argomento nelle pagine seguenti.

⁸⁸⁰ TRUDO LEMMENS, CANDICE TELFER, *Access to Information and the Right to Health: The Human Rights Case for Clinical Trials Transparency*, cit., p. 80

sugli studi clinici; iii) condividere i risultati con chi ha partecipato agli studi; iv) certificare le procedure mediante cui vengono condivise le informazioni; v) riaffermare l'impegno di pubblicare i risultati degli studi clinici⁸⁸¹. La dichiarazione ha segnato dei progressi significativi nel modo in cui i risultati degli studi clinici vengono divulgati ai partecipanti, al personale sanitario, a ricercatori esterni e al pubblico in generale⁸⁸². Anche se negli anni ci si sono susseguite ulteriori iniziative improntate alla condivisione, i principi stilati da PhRMA e da EFPIA sono ancora oggi, più di dieci anni dopo, un punto di riferimento⁸⁸³.

4.1.1. *Policies adottate dalle case farmaceutiche in materia di data sharing*

Al momento, negli Stati Uniti non è presente una legge federale che imponga la condivisione dei dati clinici⁸⁸⁴ nella loro componente dei IPD e dei metadati⁸⁸⁵. Come già analizzato nelle pagine precedenti, è possibile rintracciare specifiche istanze a seconda del contesto. Si è in presenza di una *regulatory submission* nel caso in cui viene presentata alla FDA la richiesta di approvazione alla messa in commercio e, in quest'ultima, devono essere allegati tutti i dati risultanti dagli studi clinici effettuati per lo sviluppo del nuovo farmaco per cui la casa farmaceutica ha effettuato la richiesta; si tratta di un vero e proprio obbligo imposto a partire da metà degli anni '60 dello scorso secolo in modo tale che la FDA possa procedere ad una propria revisione approfondita rispetto alla sicurezza e all'efficacia del prodotto. Nel 2020, la NIH ha implementato la *2023 Data Management & Sharing Policy*, la quale richiede ad ogni sperimentazione sponsorizzata dall'istituto di istituire e presentare un piano di gestione dei dati e di condivisione degli stessi, in cui venga delineato il modo in cui questi verranno amministrati e divulgati. Si tratta di un intervento attuato in un'ottica di promozione della trasparenza e dell'accessibilità della ricerca condotta anche con fondi pubblici⁸⁸⁶.

⁸⁸¹ EFPIA, *Principles for Responsible Clinical Trial Data Sharing, Our Commitment to Patients and Researchers* <<https://www.efpia.eu/media/qndlfduy/phrmaefpiaprinciplesforresponsibledatasharing2023.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸⁸² NATASHA D. MODI *et al.*, *A 10-year update to the principles for clinical trial data sharing by pharmaceutical companies: perspectives based on a decade of literature and policies*, cit., p. 2.

⁸⁸³ *Ibid.* p. 3.

⁸⁸⁴ GIORGIA BINCOLETTO, *Protecting Clinical Trial Data with Data Exclusivity: A Comparative Legal Analysis*, cit., p.496.

⁸⁸⁵ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., p. 91.

⁸⁸⁶ Si tratta di una *policy* che sostituisce la precedente risalente al 2003 e ancora attuale per gli studi finanziati dalla NIH fino al 25 gennaio 2023. Il *2023 Data Management & Sharing Policy* si applica a tutti gli studi finanziati dall'ente dopo la sua attuazione, vale a dire il 25 gennaio 2023. Per approfondire in merito v. NIH, *Final NIH Policy for Data Management and Sharing* <<https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-21-013.html>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025; NIH, *Data Management and Sharing Policy Overview* <<https://sharing.nih.gov/data-management-and-sharing-policy>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025; NIH, *Frequently Asked*

Fuori da questi due casi, le case farmaceutiche possono volontariamente scegliere di condividere i dati clinici. Come visto nel paragrafo precedente, l'ICMJE ritiene la condivisione un vero e proprio imperativo etico⁸⁸⁷ e dovrebbe, dunque, essere vista come priorità da parte dei finanziatori delle sperimentazioni e degli stessi ricercatori⁸⁸⁸. L'ICMJE ha infatti promosso la condivisione ponendola come condizione per la pubblicazione nelle loro riviste scientifiche. Tuttavia, poiché non legalmente vincolante, per rendere efficace l'iniziativa è necessario che siano gli stessi finanziatori ad implementarle. Come portato alla luce dall'indagine di Gaba e dei suoi colleghi fra 2019 – 2020, differenti produttori hanno adottato *policies* differenti⁸⁸⁹; l'indagine distingue in *commercial funders* e *non-commercial funders* e indaga il modo in cui entrambi hanno sviluppato le proprie *policies*. In merito agli studi clinici dei *non-commercial funders*, è emerso come, con campione di settantotto studi clinici portati avanti in tutto il mondo, settantaquattro (95%) sono stati svolti in Paesi ad alto reddito, due (2,5%) in Paesi a medio-alto reddito e altri due (2,5%) da organizzazioni internazionali. Di settantotto, diciotto (23%) erano stati svolti in Nord America, nove negli Stati Uniti e nove in Canada. Trenta studi (38%) adottavano una politica di condivisione dei dati clinici; di questi, diciotto (60%) impiegava *mandatory policies* di condivisione, mentre dodici (40%) la incoraggiavano mediante *supportive policies*⁸⁹⁰. Esempi di *supportive policies* riportati nell'analisi del 2020 negli anni sono mutati in *mandatory policies*. Di questi possiamo citarne due. In *primis*, vi è quella della NIH, la quale riportava:

NIH believes that data sharing is essential for expedited translation of research results into knowledge, products, and procedures to improve human health. NIH endorses the sharing of final research data to serve these and other important scientific goals and expects and supports the timely release and sharing of final research data from NIH-supported studies for use by other researchers.⁸⁹¹

Altro esempio di *supportive policy* era quella adottata nel Regno Unito dal *Medical Research Council* (MRC), che nella sua *data sharing policy* in vigore dal settembre del 2016 al novembre del 2023, statuiva:

Questions (FAQs), 2023 Data Management & Sharing Policy <<https://sharing.nih.gov/faqs#/data-management-and-sharing-policy.htm>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸⁸⁷ CATHERINE DE ANGELIS *et al.*, *Clinical Trial Registration, A Statement from the International Committee of Medical Journal Editors*, cit., p. 1250.

⁸⁸⁸ JEANNE FABIOLA GABA *et al.*, *Funders' data-sharing policies in therapeutic research: A survey of commercial and non-commercial funders*, PLoS ONE, Vol. 15, 8, 2020, p. 2.

⁸⁸⁹ *Ibid.*

⁸⁹⁰ *Ivi.*, pp. 5-6.

⁸⁹¹ *Ibid.*

The MRC expects valuable data arising from MRC-funded research to be made available to the scientific community with as few restrictions as possible so as to maximize the value of the data for research and for eventual patient and public benefit.⁸⁹²

ed ora, invece, richiede:

Data must be made available with as few restrictions as possible, to maximise the value of the data, improve research reproducibility and for patient and public benefit. Data must be shared in a timely and responsible manner and in line with relevant legal, policy and ethical standards, including when operating internationally. [...] Data should be appropriately curated throughout its lifecycle and data sharing must include appropriate metadata to ensure that it is findable, accessible, interoperable, and reusable. [...] A data-sharing policy or protocol must be freely and readily discoverable. This should be available by the time of the first publication. The priorities and criteria for data sharing and any constraints, must be transparent and clearly justified.⁸⁹³

Onde evitare equivoci, è la stessa MRC a chiarire:

In this this policy: “must” denotes a requirement, which when not fulfilled and in the absence of a justifiable reason, is a breach of this policy and may result in sanctions; “should” and “encourage” is used with principles and actions that represent best practice and form part of this policy but are not mandated requirements.⁸⁹⁴

Per quanto invece riguarda agli studi clinici dei *commercial funders*, l’analisi effettuata da Gaba e dai suoi colleghi evidenzia come, su cento, ottantatré erano case farmaceutici produttrici di farmaci innovatori e solo diciassette di farmaci generici. Novanta sono stati svolti in Paesi ad alto reddito, sette in Paesi a reddito medio-basso e 3 in Paesi a reddito medio-alto. Su cento, solo venticinque sono stati finanziati negli Stati Uniti. Il 41% degli studi clinici adottavano una politica di condivisione dei dati in cui veniva menzionato il loro impegno nel rendere disponibili i dati clinici ove fosse stata fatta richiesta. Di questi quarantuno, trentuno (76%) rispondono a case farmaceutiche membri di un ente con linee guida consolidate per la condivisione dei dati clinici (e.g. PhRMA e EFPIA) e uno (2%) dichiara di seguirne i principi anche non essendone membro⁸⁹⁵. Delle quarantuno case farmaceutiche con una politica di condivisione, trenta (73%) hanno affermato di condividere i dati attraverso una piattaforma o un portale dedicato e tre (7%) di farlo solo dopo una esplicita richiesta del richiedente, mentre le altre otto non hanno risposto. Per quanto attiene all’esame delle richieste di accesso ai

⁸⁹² *Ivi.*, p. 7

⁸⁹³ UKRI, *MRC data sharing policy* <<https://www.ukri.org/publications/mrc-data-sharing-policy/data-sharing-policy/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁸⁹⁴ *Ibid.*

⁸⁹⁵ JEANNE FABIOLA GABA *et al.*, *Funders’ data-sharing policies in therapeutic research: A survey of commercial and non-commercial funders*, cit., p. 7.

dati, quindici (37%) hanno affermato che queste vengono valutate da un gruppo indipendente di revisione e due (5%) hanno al loro interno un apposito comitato di esperti⁸⁹⁶. Concludendo, si può affermare come le *sharing policies* adottate dai *non-commercial funders* contengano delle raccomandazioni a seguire i principi FAIR, mentre quelle adottate dai *commercial funders* sono maggiormente incentrate sui metodi con cui accedere ai dati.

Discussa è la divulgazione o meno dei dati inerenti alla Fase I degli studi clinici. In questo primo stadio, vengono effettuate le prime valutazioni sulla sicurezza del composto su un piccolo numero di soggetti sani. È possibile rintracciare un disaccordo sul valore da attribuire alla condivisione dei dati ricavati da soggetti sani⁸⁹⁷. Storicamente, le fasi successive in merito all'efficacia sono state ritenute di maggiore rilevanza, tant'è che nel testo della *Final Rule* del 2016 della NIH si rintraccia l'obbligo di divulgazione solo per i dati delle Fasi II-IV e non della Fase I⁸⁹⁸. Dunque, la scelta se condividerli o meno, con il pubblico generalista o con i ricercatori esterni che ne fanno richiesta, attiene alla singola azienda farmaceutica, che può apporre le condizioni che più ritiene corrette⁸⁹⁹.

Giunti a questo punto della trattazione, si è scelto di procedere ad un'analisi comparativa delle *clinical trial data sharing policies* di tre aziende farmaceutiche: i) Bristol Myers Squibb; ii) GlaxoSmithKline (GSK); iii) Pfizer.

4.1.1.1 Bristol Myers Squibb

Mediante il suo sito web, l'azienda dichiara di impegnarsi a condividere pubblicamente le informazioni ricavate dagli studi clinici da lei finanziati, indipendentemente dall'esito, in un'ottica di progresso per la scienza⁹⁰⁰. Fin dal 2003, l'azienda registra i risultati inerenti le Fasi I-IV degli studi condotti in ogni parte del mondo su *database* pubblico, in adozione di una *policy* interna⁹⁰¹. Oltre agli studi clinici interventistici, vengono pubblicati anche i risultati degli studi osservatori e gli studi di farmacovigilanza⁹⁰². La Bristol Myers

⁸⁹⁶ *Ibid.*

⁸⁹⁷ JENNIFER ELIZABETH MILLER *et al.*, *Measuring clinical trial transparency: an empirical analysis of newly approved drugs and large pharmaceutical companies*. *BMJ Open.*, Vol. 7, 12, 2017, p 7.

⁸⁹⁸ CLINICALTRIALS.GOV, *FDAAA 801 and the Final Rule*, cit.

⁸⁹⁹ In merito si v. l'analisi comparativa sulle *policies* riguardo la condivisione dei dati condotta in seguito.

⁹⁰⁰ BRISTOL MYERS SQUIBB, *Disclosure Commitment* <<https://www.bms.com/researchers-and-partners/clinical-trials-and-research/disclosure-commitment.html>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁰¹ *Ibid.*

⁹⁰² *Ibid.*

Squibb adotta i principi enunciati nel 2013 da PhRMA e da EFPIA su una condivisione responsabile dei dati clinici⁹⁰³.

L'azienda dichiara di credere che i partecipanti ai propri studi clinici debbano essere informati dei risultati della loro partecipazione e debbano essere nelle condizioni di capirli⁹⁰⁴. A questo scopo, essa fornisce dei documenti, i "*plain language summaries*", redatti in modo conciso e tale da essere facilmente intesi dal pubblico⁹⁰⁵ e per questo motivo essi sono "*designed to bridge the gap between complex scientific data and the general public [...]*"⁹⁰⁶.

Riguardo alla condivisione dei dati con i ricercatori esterni, essi possono fare richiesta di accesso ai dati ma l'azienda prenderà in considerazione solamente quelle fatte (i) da ricercatori qualificati che (ii) dichiarino di voler perseguire un obiettivo di ricerca ben delineato⁹⁰⁷. L'azienda rende noto come verranno prese in considerazione solo le richieste riguardanti i dati delle Fasi II-IV degli studi interventistici completati dopo il 1° gennaio 2008⁹⁰⁸. Inoltre, i dati di cui si fa richiesta devono essere stati precedentemente pubblicati su riviste scientifiche⁹⁰⁹.

I dati richiesti verranno condivisi nel rispetto della protezione dei dati personali dei partecipanti e del loro consenso informato fornito all'inizio delle sperimentazioni⁹¹⁰. Queste misure sono prese perché all'interno dei dati condivisibili possono esserci anche degli IPD de-identificati, oltre che i report completi con i risultati degli studi clinici e i *protocol summaries*⁹¹¹, vale a dire dei documenti in cui sono riassunti gli obiettivi principali dello studio, come verrà eseguito, criteri di inclusione e di esclusione dei partecipanti, trattamenti che verranno somministrati, la durata dello studio e il metodi che verranno utilizzati per la raccolta e l'analisi dei dati⁹¹².

Stando alla *policy* dell'azienda, i dati sono caricati su una piattaforma non proprietaria ma esterna, Vivli⁹¹³, oltre che in ClinicalTrials.gov. Le richieste di accesso

⁹⁰³ *Ibid.*

⁹⁰⁴ *Ibid.*

⁹⁰⁵ BRISTOL MYERS SQUIBB, *Plain language summaries of clinical results* <<https://www.bms.com/patient-and-caregivers/plain-language-summary.html>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁰⁶ *Ibid.*

⁹⁰⁷ BRISTOL MYERS SQUIBB, *Disclosure Commitment*, cit.

⁹⁰⁸ *Ibid.*

⁹⁰⁹ *Ibid.*

⁹¹⁰ *Ibid.*

⁹¹¹ *Ibid.*

⁹¹² CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, *Protocol Summary* <<https://case.edu/cancer/sites/default/files/2018-06/Protocol-Summaries.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹¹³ Per approfondire la politica di condivisione della piattaforma Vivli v. loro sito web in merito <<https://vivli.org/ourmember/bristol-myers-squibb/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

sono inviate ad un comitato di revisione esterno all'azienda – *Independent Review Committee* (IRC), che ha il compito di revisionare la domanda e provvedere a darne il responso finale⁹¹⁴. Nello specifico, la Bristol Myers Squibb ha scelto di intraprendere un accordo di collaborazione con la *Duke University*, la quale ha l'incarico di essere l'IRC tramite il suo *Duke Clinical Research Institute* (DCRI). La richiesta di accesso ai dati dovrà contenere: a) descrizione dei dati di cui si sta chiedendo l'accesso; b) l'ipotesi che si vuole studiare; c) la ragione per cui si vuole intraprendere la ricerca; d) un piano che descriva in modo accurato le metodologie con cui verranno analizzati i dati di cui si chiede l'accesso; f) la volontà di pubblicare i risultati che si otterranno dalla ricerca; g) le qualifiche del team dei ricercatori che svolgerà l'analisi; h) potenziali conflitti di interessi; h) la presenza di finanziatori⁹¹⁵.

Mediante un documento disponibile sulla sua pagina web, l'azienda rende noto al pubblico (i) la composizione del IRC, ii) le competenze e la qualifica che ogni componente del comitato di revisione dovrà possedere e (iii) il modo in cui il comitato procederà alla valutazione della richiesta di accesso ai dati⁹¹⁶. Inoltre, vengono illustrati anche i criteri che verranno utilizzati nel processo di revisione della richiesta:

Research protocols will be reviewed using pre-defined criteria, such as:

- a. Is the research question clearly defined with a scientifically valid rationale?
- b. Is there a well-documented and rigorous Statistical Analysis Plan?
- c. If the protocol includes combining data across trials, is there a clear plan to standardize data sets to ensure comparability?
- d. Is there an adequate publication plan to disseminate findings in a peer-reviewed journal or at a scientific meeting?
- e. Has the applicant certified that the stated research purpose has been declared fully and openly and that the research as described will be conducted and reported in good faith?
- f. Is the applicant willing to declare all professional interests, affiliations, possible conflicts of interest and all sources of support for the research as part of the dissemination of their results?
- g. Does the research team have sufficient expertise and qualifications to perform the proposed investigation?
- h. Is the privacy of the human subjects whose data will be used as part of this research adequately protected?

⁹¹⁴ BRISTOL MYERS SQUIBB, *Data sharing request process* <<https://www.bms.com/researchers-and-partners/independent-research/data-sharing-request-process.html>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹¹⁵ BRISTOL MYERS SQUIBB, *Data Sharing Independent Review Committee IRC Charter*, ottobre 2017 <<https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/BMS-charter-final-IRC-10132017.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹¹⁶ *Ibid.*

i. Is the request coming from an independent researcher or someone associated with another pharmaceutical company?⁹¹⁷

Il comitato di revisione, dunque, valuterà la richiesta in base alla metodologia che verrà utilizzata, alle qualifiche dichiarate dai ricercatori, al piano relativo alla futura pubblicazione e all'assenza di conflitti di interesse⁹¹⁸. Infine, vengono esplicitate anche le possibili indicazioni che l'IRC fornirà all'esito dell'analisi della richiesta: a) non approvata, b) approvata e c) "revise and resubmit"⁹¹⁹. Nel primo caso, la proposta scientificamente non valida e sono necessarie delle modifiche sostanziali. Nel caso, invece, il responso dell'IRC sia di rivedere la richiesta per poi ripresentarla, si attesta che essa ha un valore scientifico, tuttavia sono presenti dei problemi che l'IRC individua in modo specifico e chiede di risolvere.

4.1.1.2 GlaxoSmithKline

La dichiarazione di intenti sulla divulgazione dei dati, stilata dall'azienda nel settembre 2023, ha in apertura il tema della trasparenza. Quest'ultima è intesa come parte integrante della ricerca scientifica, sia in un'ottica di massimizzazione del valore dei dati raccolti durante lo studio clinico che come forma di rispetto verso i partecipanti che hanno contribuito allo svolgimento dello stesso⁹²⁰. Stando a quanto riportato sul sito web dell'azienda⁹²¹, il loro impegno alla trasparenza sui dati clinici riflette il desiderio di aiutare nell'avanzamento scientifico attraverso quanto già appreso. Inoltre, l'azienda attesta di adeguarsi ai principi enunciati nel 2013 da PhRMA e da EFPIA su una condivisione responsabile dei dati clinici⁹²². L'azienda si impegna nel fornire l'accesso alle informazioni raccolte nelle sperimentazioni che essa stessa ha sponsorizzato, esplicando come il proprio intendo è basato su una serie di principi quali:

- i) to be transparent about ongoing research, before it begins;
- ii) to consider how information can be made accessible and shared appropriately with patients and the public;
- iii) to disclose the results, irrespective of whether they might be perceived as positive or negative;

⁹¹⁷ *Ibid.*

⁹¹⁸ BRISTOL MYERS SQUIBB, *Data sharing request process*, cit.

⁹¹⁹ BRISTOL MYERS SQUIBB, *Data Sharing Independent Review Committee IRC Charter*, ottobre 2017, cit.

⁹²⁰ GSK, *Our position on Disclosure of Clinical Research*, Settembre 2023 <<https://www.gsk.com/media/10585/gsk-position-on-disclosure-of-clinical-research-sept-2023.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹²¹ GSK, *Data Transparency* <<https://www.gsk.com/en-gb/innovation/trials/data-transparency/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹²² GSK, *Our position on Disclosure of Clinical Research*, cit.

- iv) to share information in a way that protects privacy and intellectual property;
- v) to promote new research, through the appropriate sharing of trial data;
- vi) when we support or collaborate on external research, we encourage the sponsor or controller of the research to be transparent about the conduct or results of the research.⁹²³

Dal 2004, l'azienda si è dotata di un proprio *database online*, il *GSK Study Register*⁹²⁴, a cui chiunque può accedere. Inoltre, l'azienda posta i dati clinici derivanti dalle sperimentazioni da essa finanziate anche sulle piattaforme di *ClinicalTrials.gov* e *Trial Results Summaries*. Prima del reclutamento dei partecipanti o dell'inizio delle sperimentazioni, l'azienda pubblica sul *GSK Study Register* i *protocol summaries*⁹²⁵, Lo scopo di questa pubblicazione preventiva è incoraggiare la partecipazione allo studio⁹²⁶. Inoltre, vengono pubblicati anche i nomi dei ricercatori che condurranno lo studio⁹²⁷. Infine, i risultati degli studi clinici vengono resi pubblici, mediante i *database* di cui sopra, a prescindere che essi siano positivi o negativi⁹²⁸.

Sin dall'inizio del 2020, l'azienda ha cominciato a sviluppare un "*plain language summary*"⁹²⁹ (anche "*layperson summaries*"), vale a dire un sunto dei risultati degli studi clinici scritti in un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori. In particolare, si tratta di un sunto dei risultati delle Fasi II-IV condiviso con i partecipanti allo studio e poi messo a disposizione anche su *GSK Study Register* e *Trial Results Summaries*⁹³⁰. Questi documenti vengono redatti entro sei mesi dalla conclusione di studi in ambito pediatrico e entro dodici dalla conclusione di quelli svolti sulla popolazione adulta⁹³¹. Inoltre, vengono tradotti in tutte le lingue in cui è redatto il modulo del consenso informato da firmare per la partecipazione allo studio⁹³². All'interno dei *layperson summaries* sono inclusi: a) il nome dello studio; b) l'ente che lo ha sponsorizzato; c) informazioni generali riguardanti lo studio; d) criteri di inclusione dei partecipanti; e) il farmaco oggetto dello studio; f) i risultati principali ottenuti; g) gli effetti relativi riscontrati; h) futuri studi; i) dove trovare ulteriori informazioni sullo studio⁹³³.

⁹²³ *Ibid.*

⁹²⁴ GSK, *GSK Study Register* <<https://www.gsk-studyregister.com/en/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹²⁵ GSK, *Our position on Disclosure of Clinical Research*, cit.

⁹²⁶ *Ibid.*

⁹²⁷ *Ibid.*

⁹²⁸ GSK, *Data Transparency*, cit.

⁹²⁹ GSK, *GSK Study Register, Layperson Summary of Clinical Trial Results* <https://www.gsk-studyregister.com/flyers/gsk_lsr_flyer.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹³⁰ *Ibid.*

⁹³¹ *Ibid.*

⁹³² *Ibid.*

⁹³³ *Ibid.*

Nella vasta gamma dei dati generati nel corso di uno studio clinico vi sono anche gli IPD, un set di dati de-identificati che potrebbe essere utile anche a ricercatori esterni. Questi, infatti, possono fare richiesta per accedervi allegando una proposta di ricerca scientifica e impegnandosi a pubblicare i dati che da questa deriveranno⁹³⁴. Sulla piattaforma sono disponibili per la consultazione le Fasi I-IV entro sei mesi dal momento in cui il farmaco o il vaccino ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'autorità di regolamentazione, ad eccezione degli studi condotti per malattie rare o quelli chiusi in uno stato iniziale della ricerca⁹³⁵. Le richieste vengono approvate da un comitato indipendente⁹³⁶ e accettate da GSK, previa firma di un *Data Sharing Agreement (DSA)*⁹³⁷. L'azienda rende noti pubblicamente quali sono i criteri adottati per la revisione della richiesta di accesso ai dati:

- i) the scientific rationale and relevance of the proposed research to medical science or patient care;
- ii) the ability of the proposed research plan (design, methods and analysis) to meet the scientific objectives;
- iii) whether the proposal has potential to produce information that may increase the risk of identification of individual research participants;
- iv) any real or potential conflicts of interest that may impact the planning, conduct or interpretation of the research and proposals to manage these conflicts of interest;
- v) the qualifications and experience of the research team to conduct the proposed research review;
- vi) the publication plan for the research.⁹³⁸

Inoltre, l'azienda rende noti anche la presenza di condizioni ulteriori per l'accesso, quali: a) che i pazienti abbiano dato il consenso alla divulgazione mediante il modulo del consenso informato per l'utilizzo dei loro dati nello studio originale, di conseguenza, le successive ricerche dovranno riguardare il farmaco o la malattia oggetto dello studio per cui è stato prestato il consenso; b) i dati richiesti non verranno forniti nel caso in cui vi

⁹³⁴ GSK, *Data Transparency*, cit.

⁹³⁵ GSK, *About GSK Patient-Level Data Sharing*, luglio 2023 <[https://www.gsk-studyregister.com/About GSK Patient Level Data Sharing Final 13July2023.pdf](https://www.gsk-studyregister.com/About_GSK_Patient_Level_Data_Sharing_Final_13July2023.pdf)> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹³⁶ Sul sito web dell'azienda non è stato possibile rintracciare informazioni più dettagliate riguardo il comitato di revisione.

⁹³⁷ GSK, *About GSK Patient-Level Data Sharing*, cit. I *Data Sharing Agreement (DSA)* sono accordi fra due o più parti con oggetto la condivisione di informazioni. Si tratta di accordi contrattuali che variano di molto in funzione alle clausole inserite al loro interno, a seconda del tipo di informazioni che sono oggetto di condivisione e all'eventualità gratuità o onerosità dello scambio. Possono essere individuate due tipologie di DSA: i) quelli che presuppongono una cessione piena e definitiva dei diritti sul *data set* scambiato oppure ii) quelli che presuppongono un trasferimento del diritto di utilizzo temporaneo mediante una licenza, in cui il licenziante resta titolare del diritto e acconsente all'utilizzo da parte del licenziatario. Per approfondire v. PAOLO GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, cit., pp. 211-213.

⁹³⁸ GSK, *About GSK Patient-Level Data Sharing*, cit.

sia un potenziale conflitto di interessi, l'intenzione di utilizzarli a scopo commerciale o in caso di un potenziale o effettivo rischio a livello competitivo; c) i dati intermedi raccolti prima del completamento dello studio non sono condivisi di default, ma potrebbero essere condivisi se raccolti in studi a lungo termine (e.g. studi in ambito oncologico); d) ricercatori sono tenuti a firmare il DSA si cui sopra⁹³⁹. Una volta eseguito l'accesso, le informazioni sui *raw dataset* e *analysis-ready dataset* anonimizzati, protocolli seguiti nel corso dello studio clinico, report intermedi e quello finale saranno disponibili per dodici mesi con la possibilità di estenderlo di ulteriori sei mesi⁹⁴⁰.

4.1.1.3 Pfizer

Nella pagina web dedicata sul sito dell'azienda farmaceutica, vi è scritto "*every clinical trial is built on trust. We honor that trust by sharing our policies [...]*"⁹⁴¹. L'azienda si allinea a Bristol Myers Squibb e a GSK nel ritenere che la trasparenza negli studi clinici è necessaria a favorire la fiducia fra i partecipanti, i professionisti sanitari e nel grande pubblico, rendendo evidente il progresso scientifico che si sta realizzando⁹⁴². Come le precedenti, anche Pfizer fa suoi i principi enunciati nel 2013 da PhRMA e da EFPIA su una condivisione responsabile dei dati clinici⁹⁴³. Pfizer rende pubblici qualsiasi risultato degli studi clinici che finanzia, siano essi positivi o negativi⁹⁴⁴ e lo fa adoperando il *database* Vivli⁹⁴⁵, oltre che il ClinicalTrials.gov⁹⁴⁶.

Nella sua dichiarazione di intenti, Pfizer sostiene che i dati raccolti nel corso degli studi clinici debbano tornare ai partecipanti, in modo tale che questi comprendano la ricerca a cui hanno preso parte⁹⁴⁷. Il modo in cui l'azienda arriva a questo scopo è l'uso di *plain language summaries*, che – come nel caso delle precedenti aziende farmaceutiche – sono redatti utilizzando un linguaggio semplice, in modo tale che anche i non addetti ai lavori siano messi nelle condizioni di capire cosa è stato fatto, come e i

⁹³⁹ *Ibid.*

⁹⁴⁰ *Ibid.*

⁹⁴¹ PFIZER, *Research Integrity and Transparency* <<https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/integrity-and-transparency>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁴² PFIZER, *Transparency in Clinical Trials*, ottobre 2019 <<https://cdn.pfizer.com/pfizercom/Clinical-Trial-Transparency-Policy-Paper-FINAL-2019.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁴³ *Ibid.*

⁹⁴⁴ *Ibid.*

⁹⁴⁵ PFIZER, *Data Access Request* <<https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/trial-data-and-results/data-requests>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁴⁶ PFIZER, *Research Integrity and Transparency*, cit.

⁹⁴⁷ PFIZER, *Patient Engagement and Involvement in Research and Development*, ottobre 2019 <<https://cdn.pfizer.com/pfizercom/Patient-Engagement-and-Involvement-in-RnD-FINAL-09.19.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

risultati che ne sono conseguiti⁹⁴⁸. Si tratta di documenti tradotti in ogni lingua in cui è redatto il modulo del consenso informato⁹⁴⁹.

Pfizer condivide i dati ottenuti dagli studi clinici che finanzia con i partecipanti allo studio, con ricercatori esterni e altri soggetti terzi⁹⁵⁰ e avvisa che questi saranno disponibile entro diciotto mesi dalla conclusione dello studio⁹⁵¹. Ad ogni modo, Pfizer fornisce l'accesso anche agli IPD de-identificati solo nel caso la richiesta sia basata di una valida domanda di ricerca⁹⁵². Pfizer revisiona la richiesta di accesso ai dati mediante il suo comitato di revisione interno⁹⁵³, il quale è composto da personale dell'azienda responsabili del relativo studio clinico ed esperti nella condivisione dei dati⁹⁵⁴. Come le precedenti, anche Pfizer rende noti pubblicamente i criteri che il comitato di revisione utilizzerà:

- i) is the research question clearly defined with a scientifically valid rationale?
- ii) is there a well-documented and rigorous statistical analysis plan?
- iii) if the proposal includes combining data across different Pfizer trials, is there a clear plan to standardize data sets to ensure they are comparable?
- iv) is there an adequate publication plan to disseminate findings in a peer reviewed journal or scientific meeting?
- v) was the applicant certified that the stated research purpose has been declared fully and openly and that the research as described will be conducted and reported in good faith?
- vi) is the applicant willing to declare all professional interests, affiliations, possible conflicts of interest, and all sources of support for the research as part of the dissemination of their results?
- vii) does the research team have sufficient expertise and qualifications to perform the proposed investigation?⁹⁵⁵

Stando a quanto dichiarato sul proprio sito, l'azienda si impegna a soddisfare ogni richiesta di accesso ai dati, ma esplicita come possano esserci delle situazioni in cui non possa esserci una risposta affermativa. Ad ostacolare la richiesta potrebbero essere (a) la presenza di conflitti di interesse, siano essi potenziali o effettivi, (b) vincoli pratici, come la richiesta di accedere a dati non digitalizzati, (c) accordi di ricerca fra Pfizer e un altro ente oppure (d) per tutelare la privacy dei partecipanti nel caso in cui è difficile

⁹⁴⁸ *Ibid.*

⁹⁴⁹ PFIZER, *Plain Language Study Results Summaries* <<https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/plain-language-study-results-summaries>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁵⁰ PFIZER, *Clinical Trial Data: Accessible and Transparent* <<https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/data-and-results>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁵¹ PFIZER, *Data Access Request*, cit.

⁹⁵² *Ibid.*

⁹⁵³ *Ibid.*

⁹⁵⁴ *Ibid.*

⁹⁵⁵ *Ibid.*

garantire l'anonimizzazione oppure vi sia una ragionevole probabilità di re-identificazione dei dati di quest'ultimi⁹⁵⁶.

Nel caso in cui si ottenga l'approvazione della richiesta, allora il richiedente dovrà firmare un *Data Use Agreement* (DUA) con Vivli⁹⁵⁷. Come effetto di questo, Pfizer anonimizzerà i dati e li caricherà in Vivli, rendendoli disponibili ai ricercatori. L'accesso ai dati è fornito mediante *password* e *username* ed è garantito per dodici mesi; è possibile usufruire di un arco di tempo maggiore indicando validi motivi⁹⁵⁸. I ricercatori hanno la possibilità di condurre le proprie analisi direttamente sulla piattaforma e possono scaricarne i risultati, senza che Pfizer ne possa conoscere il contenuto⁹⁵⁹. Nel caso contrario in cui la richiesta di accesso venga respinta, questa viene analizzata da un *Independent Review Panel*, composto da persone non inerenti a Pfizer, per assumere la decisione finale vincolante⁹⁶⁰.

Nella tabella 7 sottostante sono riportati i punti chiave riscontrabili nelle *policies* trattate nelle pagine precedenti.

	Bristol Myers Squibb	GlaxoSmithKline (GSK)	Pfizer
Trasparenza nella ricerca scientifica	Aderisce ai principi PhRMA e EFPIA del 2013; Promuove la condivisione per il progresso scientifico; Risultati pubblicati indipendentemente (sia positivi che negativi);	Aderisce ai principi PhRMA e EFPIA del 2013; Componente essenziale per il rispetto dei partecipanti e il progresso della scienza; Risultati pubblicati indipendentemente (sia positivi che negativi);	Aderisce ai principi PhRMA e EFPIA del 2013; Necessaria al progresso scientifico e per mantenere la fiducia del pubblico; Risultati pubblicati indipendentemente (sia positivi che negativi);
Piattaforma di divulgazione	Vivli; ClinicalTrials.gov;	GSK Study Register; ClinicalTrials.gov; Trial Results Summaries;	Vivli; ClinicalTrials.gov;
Divulgazione dei dati con i partecipanti	Plain language summaries;	Plain language summaries;	Plain language summaries;

⁹⁵⁶ *Ibid.*

⁹⁵⁷ *Ibid.*

⁹⁵⁸ *Ibid.*

⁹⁵⁹ *Ibid.*

⁹⁶⁰ *Ibid.*

		Disponibili nelle lingue dei moduli di consenso informato;	Disponibili nelle lingue dei moduli di consenso informato;
		Disponibili entro 6 mesi (studi pediatrici) o 12 mesi (adulti);	
Richiesta di accesso ai dati da parte di ricercatori esterni	Consentita solo a ricercatori qualificati con obiettivo ricerca ben delineato; Valutata da comitato esterno (DCRI);	Valutata da comitato indipendente; Necessaria la firma di <i>Data Sharing Agreement</i> ;	Valutata da comitato interno; Necessaria la firma di <i>Data Use Agreement</i> ;
Materiale a cui i ricercatori possono accedere	Dati Fase I-IV; <i>Patient-level data de-identificati, protocol summaries, report completi dei risultati;</i>	Dati Fase I-IV; <i>Patient-level data de-identificati, protocol summaries, report completi dei risultati;</i>	Dati Fase I-IV; <i>Patient-level data de-identificati, protocol summaries, report completi dei risultati;</i>
Accesso ai dati della Fase I	Si, ma solo per il studi completati dopo il 1° gennaio 2008;	Si;	Si, se (i) rilevanti per l'approvazione del farmaco da parte di FDA/EMA; (ii) lo sviluppo del farmaco è stato interrotto;
Criteri di revisione	Chiarezza e validità della ricerca da intraprendere; Qualifiche del team di ricerca; Dettagliati protocolli dello studio; Piano di futura pubblicazione; Assenza conflitti di interessi;	Rilevanza scientifica della ricerca da intraprendere; Qualifiche del team di ricerca; Dettagliati protocolli dello studio; Piano di pubblicazione; Assenza di conflitti di interessi; Assenza rischi di re-identificazione;	Validità sul piano scientifico della ricerca da intraprendere; Qualifiche del team di ricerca; Assenza di conflitti di interessi;
Eccezioni alla divulgazione	(non indicate)	Conflitto di interessi; Dati intermedi raccolti prima della conclusione dello studio;	Conflitto di interessi; Vincoli di natura pratica;

con i ricercatori			Accordi di ricerca con altro ente;
			Rischi per la privacy dei partecipanti;
Protezione dei patient-level data	De-identificazione; Rispetto del consenso informato ed utilizzo limitato per i soli fini consentiti nel modulo di studio originale;	De-identificazione; Rispetto del consenso informato ed utilizzo limitato per i soli fini consentiti nel modulo di studio originale;	De-identificazione; Rispetto del consenso informato.

Tabella 7. Analisi comparativa delle *clinical trial data sharing policies* di tre aziende farmaceutiche: Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline e Pfizer.

4.2. Il ruolo della FDA nella condivisione dei dati di prova

Fino a questo punto della trattazione, è stata svolta un'analisi che ha incentrato il proprio fulcro sull'emersione della necessità della trasparenza e della divulgazione dei dati clinici, sui principi che governano questa condivisione e l'approccio avuto dalle aziende farmaceutiche, senza tenere conto della FDA. Il suo ruolo nella divulgazione dei dati, nonostante l'importanza, è rimasto in sordina.

Dal 1962, negli Stati Uniti, qualsiasi casa farmaceutica che voglia ottenere dalla FDA l'autorizzazione alla messa in commercio di un proprio nuovo farmaco deve presentare all'agenzia, mediante la compilazione di una NDA, tutti i dati raccolti nelle varie fasi dello studio clinico in cui il farmaco è stato studiato e sviluppato. Si tratta di un documento lungo migliaia di pagine, ma i dati che possono essere considerati più importanti sono quelli che provano la sicurezza e l'efficacia del nuovo farmaco. Dopo la NDA da parte dell'azienda, la FDA ha il compito di effettuare un'analisi approfondita di tutti i documenti ricevuti prima di considerare un farmaco pronto per il consumo su larga scala. Tutto il processo di revisione della NDA è stato descritto nel primo capitolo di questo elaborato e a quello si rinvia per ulteriori approfondimenti. Quello che è interessante notare, ora, è come l'agenzia diventi depositaria di una grande quantità di dati di prova per ogni farmaco di cui autorizza la commercializzazione. Tuttavia, si tratta di dati che non vengono condivisi con il grande pubblico né resi disponibili ai ricercatori

estranei allo studio clinico in cui il nuovo farmaco è stato sviluppato⁹⁶¹. In questo modo, dunque, i dati restano nella sola disponibilità e conoscenza dell'agenzia e dell'azienda che ha condotto lo studio e ha presentato la NDA. I dati sulla sicurezza e sull'efficacia di un farmaco devono essere esaminati insieme. Questa comporta che un farmaco è considerato sicuro solo se è efficace e i benefici noti superano le altrettanto note controindicazioni; nello stesso modo, un farmaco che ha dimostrato di non essere efficace, perché non ha benefici, è di per sé anche non sicuro⁹⁶². All'interno dello studio clinico, la sicurezza e l'efficacia di un nuovo farmaco fanno riferimento solo a quel particolare uso e a quella particolare fascia di popolazione per cui è stato testato il farmaco⁹⁶³. Allo scopo di verificare gli effetti che il farmaco ha, sia nel lungo periodo che sulla restante parte della popolazione, sono effettuati gli studi di farmacovigilanza (anche Fase IV), di cui si è già scritto nel primo capitolo e a cui si rimanda. Data la loro rilevanza, i dati di prova hanno grande valore nei momenti successivi alla commercializzazione del nuovo farmaco sarebbe opportuno renderli noti in quel momento⁹⁶⁴. I dati necessari a valutare la qualità di un farmaco possono essere riassunti in tre categorie: (i) IPD, (ii) *summary data* e (iii) metadati, cioè dati necessari a comprendere come interpretare i dati dello studio clinico. Di queste tre categorie si è già avuto modo di approfondire, in questo contesto è da notare come dei *summary data*, generalmente, non vengono resi noti né il CSR, vale a dire quel documento elaborato dall'azienda farmaceutica e che sintetizza lo svolgimento e i risultati dello studio clinico ed è presentato alla FDA nella NDA, né le valutazioni interne alla FDA condotte per verificare la veridicità del CSR presentato⁹⁶⁵.

Gli strumenti attualmente in uso non sono adeguati a fornire l'accesso ai dati clinici necessario ad un'analisi da parte di ricercatori indipendenti⁹⁶⁶. Il FDAAA 2007 richiede che siano caricati su ClinicalTrials.gov tutti i dati della Fase II-IV, che ogni studio clinico sia registrato prima che inizi il reclutamento dei pazienti e pubblichi un riepilogo dei risultati dello studio quando questo termina. Nonostante la *Final Rule* in vigore dal 2017, la *compliance* risulta discontinua. Non si può fare affidamento sulla volontà della singola azienda farmaceutica di adottare politiche di *data sharing* dei dati degli studi clinici da essa finanziati né fare affidamento sulle autorità regolatorie di Paesi stranieri,

⁹⁶¹ CHRISTOPHER JAMES MORTEN, AMY KAPCZYNSKI, *The Big Data Regulator, Rebooted: Why and How the FDA Can and Should Disclose Confidential Data on Prescription Drugs and Vaccines*, California Law Review, Vol. 109, 493, 2021, p. 503.

⁹⁶² *Ivi.*, p. 504.

⁹⁶³ *Ibid.*

⁹⁶⁴ *Ivi.*, p. 509.

⁹⁶⁵ *Ivi.*, p. 513.

⁹⁶⁶ *Ivi.*, pp. 515-519.

come l'EMA⁹⁶⁷ nell'Unione Europea. I motivi rintracciati Morten e Kapczynski sono principalmente due, in quanto (a) spesso i farmaci ricevono la loro prima approvazione negli Stati Uniti e poi altrove e (b) ci sono farmaci che vengono approvati solo negli Stati Uniti. Un modo in cui i ricercatori possono chiedere alla FDA di rilasciare i dati di prova dei farmaci approvati è mediante il *Freedom of Information Act* (FOIA)⁹⁶⁸ del 1966, il quale richiede che qualsiasi agenzia federale degli Stati Uniti renda prontamente disponibili le informazioni in proprio possesso ad ogni persona che ne faccia richiesta. I due autori fanno emergere le problematiche anche di questa modalità⁹⁶⁹. La richiesta da effettuare alla FDA deve, innanzitutto, essere precisa nell'individuare i dati clinici a cui il ricercatore desidera accedere. Questo, tuttavia, dà origine ad un paradosso, in quanto è difficile sapere in anticipo quali dati saranno necessari per compiere una rianalisi. La richiesta, inoltre, verrà processata dalla FDA in tempi molto lunghi, anche in ordine di anni. Non solo, per ottenere i documenti sarà necessario investire anche delle risorse economiche, ad esempio per avere delle consulenze legali. Infine, non è sicuro che la FDA risponda in senso positivo alla richiesta.

Secondo Morten e Kapczynski, il modo migliore per rendere pubblici i dati di prova sulla sicurezza e sull'efficacia dei farmaci è attraverso una *proactive disclosure* da parte della stessa FDA⁹⁷⁰, in quanto essa ne ha l'autorità⁹⁷¹. Una divulgazione di tipo proattivo, cioè volontaria e tempestiva, è consentita negli Stati Uniti⁹⁷² e confermata dalla stessa Corte Suprema⁹⁷³. I limiti alla condivisione da parte della FDA riguardano la riservatezza dei partecipanti agli studi clinici e la protezione del segreto commerciale⁹⁷⁴.

⁹⁶⁷ In merito alla trasparenza, l'EMA fornisce l'accesso a documenti e dati clinici. Nel 2010, l'EMA ha implementato la "Policy 0043" che, tuttavia, impone che i richiedenti devono essere cittadini europei. EMA, *European Medicines Agency policy on access to documents*, Policy 0043 <https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/policy-43-european-medicines-agency-policy-access-documents_en.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025. Inoltre, nel 2015 l'EMA ha adottato anche la "Policy 0070", che fornisce possibilità di accesso a *summary data*, metadati e IPD, ma solo per i farmaci per cui si la richiesta di approvazione è successiva al 2015. EMA, *European Medicines Agency policy on publication of clinical data for medicinal products for human use*, Policy 0070 <https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/policy-70-european-medicines-agency-policy-publication-clinical-data-medicinal-products-human-use_en.pdf> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁶⁸ Freedom of Information Act 1966, Pub L No 89-554, 80 Stat 383 (US); anche in 5 U.S. Code § 552.

⁹⁶⁹ CHRISTOPHER JAMES MORTEN, AMY KAPCZYNSKI, *The Big Data Regulator, Rebooted: Why and How the FDA Can and Should Disclose Confident Data on Prescription Drugs and Vaccines*, cit., pp. 520 ss.

⁹⁷⁰ *Ivi.*, p. 527.

⁹⁷¹ *Ivi.*, p. 529.

⁹⁷² La possibilità da parte di un'agenzia federale di divulgare le informazioni in proprio possesso, fuori dai casi espressamente vietati dalla legge, è formalmente riconosciuto dal Congresso e codificato in 5 U.S.C. sec. 301.

⁹⁷³ *Chrysler Corp. v. Brown*, 441 U.S. 281, 309 n.39 (1979).

⁹⁷⁴ CHRISTOPHER JAMES MORTEN, AMY KAPCZYNSKI, *The Big Data Regulator, Rebooted: Why and How the FDA Can and Should Disclose Confident Data on Prescription Drugs and Vaccines*, cit., p. 531.

Per quanto riguarda gli IPD, verrà concessa la visione e il riuso solo a seguito della loro de-identificazione, secondo quanto richiesto dal HIPAA del 1996. Mentre, la questione inerente all'eventuale segreto commerciale vantato sui dati di prova si presenta più complessa. I detrattori della possibilità di una divulgazione proattiva da parte della FDA ritengono che questa non sia possibile a causa del segreto commerciale e citano due normative statunitensi: i) Section 301(j) FDCA e ii) il *Trade Secret Act* (TSA). In *primis*, si può rilevare come la Section 301(j) chiarisce il divieto di divulgazione a terzi, da parte dei funzionari della FDA, di metodi e processi produttivi, i quali sono protetti dal segreto commerciale⁹⁷⁵. Il TSA, invece, vieta ai funzionari federali di divulgare informazioni riservate quando non autorizzati⁹⁷⁶. Da qui si potrebbe ricavare che le divulgazione di segreti commerciali sarebbe lecita nel caso in cui i funzionari federali ne abbiano autorizzazione⁹⁷⁷. L'autorizzazione a condividere i dati di prova sarebbe da rintracciare nel FDAAA del 2007, nel punto in cui richiede di "promuovere la trasparenza sui farmaci e consentire ai pazienti e ai fornitori di assistenza sanitaria un miglior accesso alle informazioni sui farmaci, sviluppando e mantenendo un sito Web su Internet"⁹⁷⁸ e "implementare la comunicazione riguardo la informazioni sulla sicurezza dei farmaci verso i pazienti [...]"⁹⁷⁹. Da questo, i due autori deducono che la FDA sia autorizzata a procedere ad una divulgazione dei dati di prova⁹⁸⁰.

In merito alle modalità con cui questa divulgazione debba avvenire, i due autori suggeriscono che l'unico passo necessario da parte della FDA sia adottare un insieme di norme che stabiliscono le procedure per la divulgazione efficace dei dati⁹⁸¹. A questo scopo, gli autori forniscono un elenco di quattro caratteristiche a loro parere chiave. In *primis*, la divulgazione dei dati dovrebbe avvenire al momento o nei giorni immediatamente successivi all'approvazione di tutti i nuovi farmaci. Inoltre, la FDA dovrebbe divulgare anche i dati di prova raccolti a seguito degli studi di farmacovigilanza e quelli inerenti alle Fasi II e III presentati a sostegno dell'approvazione di un diverso uso terapeutico di farmaci già approvati. Seconda caratteristica di questa divulgazione riguarda la condivisione dei dati di farmaci approvati in passato. La proposta dei due autori riguarda un piccolo numero di farmaci, con un *range* di 10-20 ogni anno, da selezionare in base all'importanza per la salute pubblica, l'importanza economica, specifiche preoccupazione rispetto alla sicurezza ed efficacia o altri criteri che la stessa

⁹⁷⁵ *Ivi.*, p. 532.

⁹⁷⁶ *Ivi.*, p.533.

⁹⁷⁷ *Ibid.*

⁹⁷⁸ Sec. 915 (r)(1) FDAAA 2007, traduzione dell'autrice.

⁹⁷⁹ Sec. 915 (r)(1)(b) FDAAA 2007, traduzione dell'autrice.

⁹⁸⁰ CHRISTOPHER JAMES MORTEN, AMY KAPCZYNSKI, *The Big Data Regulator, Rebooted: Why and How the FDA Can and Should Disclose Confidential Data on Prescription Drugs and Vaccines*, cit., p. 540.

⁹⁸¹ *Ivi.*, pp. 541 ss.

FDA ritiene opportuni. Per alleggerire il carico di lavoro della FDA, gli autori propongono alle aziende farmaceutiche di preparare i dati in una forma che sia facilmente comprensibile e pronta per la pubblicazione. Ad esempio, gli IPD dovrebbero essere redatti già de-identificati in modo tale da permettere alla FDA di condividerli, senza dover fare un lavoro aggiuntivo.

Infine, in risposta alle preoccupazione di alcuni in merito alla possibilità che la diffusione dei dati di prova vada a minare il periodo di *data exclusivity*, Morten e Kapczynski sostengono che la legge del 1984 vieta ad un'azienda produttrice di generici di fare affidamento sui dati dell'azienda innovatrice nel momento della richiesta di autorizzazione alla FDA e come questo obiettivo possa essere portato avanti mediante l'imposizione, da parte della FDA, di DUA in cui proibire ai competitor di aggirare l'esclusività⁹⁸². L'uso di DUA sarebbe particolarmente opportuno anche nel caso della divulgazione degli IPD. La FDA dovrebbe adottare, quando condivide IPD, le stesse cautele presenti nelle *policies* delle aziende farmaceutiche analizzate nel paragrafo precedente, (i) accesso solo previa richiesta e valutazione in senso positivo della stessa da parte della FDA e (ii) firma di DUA da parte dei richiedenti, in cui viene vietato "*unauthorized dissemination of the data, commercial use, (including resubmission to the FDA), and reidentification of individual patients*"⁹⁸³; la scelta del linguaggio da adottare nei DUA e dei termini e condizioni è lasciata all'agenzia⁹⁸⁴. L'uso di DUA è comune nella pratica della condivisione dei dati clinici ed esempi possono essere rintracciati negli accordi richiesti dalla NHLBI per l'accesso a BioLINCC⁹⁸⁵ e dallo YODA Project⁹⁸⁶.

Nello specifico, il DUA impiegato nello Yoda Project prevede che:

The stipulation and the requirements of the DUA include:

[...]

- Certification that the requested data will not be used [...] for commercial interests;
- Agreement that no distribution of the data to third parties or public posting of the data will be permitted. The requestor must protect the confidentiality of the data, and may not copy, retransmit or reuse the data in any manner other than for the purpose described in the data request;
- Acknowledgement that violations may be subject to all available legal remedies [...];
- Agreement that the Principal Investigator (or any other permitted data user) will not attempt to re-identify individuals within the clinical trial data;

⁹⁸² *Ivi.*, p. 535.

⁹⁸³ *Ivi.*, p. 547.

⁹⁸⁴ *Ibid.*

⁹⁸⁵ NHLBI, *Agreement Templates* <https://biolincc.nhlbi.nih.gov/website_templates/> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁸⁶ YODA, *Data Use Agreement* <<https://yoda.yale.edu/about/policies-procedures/data-use-agreement/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

-Agreement that the scope of the analyses will be limited to the specific aims set out in the proposal; additional research objectives will require the submission of a new proposal or an amendment to the previously approved proposal [...].⁹⁸⁷

Il richiedente firmatario del DUA è obbligato al rispetto delle clausole, ciò dovrebbe fornire le giuste garanzie sia ai partecipanti che alle aziende farmaceutiche⁹⁸⁸. Detto ciò, nessuna restrizione legale fornita da un DUA potrebbe fornire una perfetta garanzia contro gli usi scorretti e dannosi dei dati. La FDA potrebbe decidere di implementare delle restrizioni tecniche come un'ulteriore misura di protezione⁹⁸⁹.

5. Una possibile soluzione: le dieci (non semplici) regole per la condivisione dei dati clinici

Come evidenziato da Peter Gøtzsche, la ricerca scientifica si basa sull'altruismo dei pazienti⁹⁹⁰ e, dal momento che essi sono soggetti ai naturali rischi derivanti dal sottoporsi a sperimentazioni mai effettuate prima, la comunità scientifica ha l'obbligo di impiegare al meglio i risultati delle sperimentazioni⁹⁹¹. Allo stesso modo, rendere pubblici i risultati degli studi clinici può aiutare a prendere delle decisioni migliori in merito alla spesa pubblica, come nel caso del Tamiflu. Pubblicare anche gli studi con esito negativo permette di indirizzare i ricercatori verso strade più corrette, evitando lo spreco di risorse sia in ordine di tempo che di denaro⁹⁹². Oltre che aumentare la fiducia del pubblico nella scienza e nella ricerca scientifica⁹⁹³ e le rianalisi da parte di ricercatori esterni⁹⁹⁴, la creazione stessa di un ecosistema di ricercatori indipendenti rafforza la FDA nel suo ruolo di "giudice" rispetto alla sicurezza ed efficacia dei farmaci di cui essa da

⁹⁸⁷ YALE UNIVERSITY CENTER FOR OUTCOMES RESEARCH AND EVALUATION, *Yale University Open Data Access (YODA) Project Procedures to Guide External Investigator Access to Clinical Trial Data*, January 2024, p. 6 <<https://yoda.yale.edu/wp-content/uploads/2024/11/YODA-Project-Data-Release-Procedures-January-2024.pdf>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

⁹⁸⁸ CHRISTOPHER JAMES MORTEN, AMY KAPCZYNSKI, *The Big Data Regulator, Rebooted: Why and How the FDA Can and Should Disclose Confident Data on Prescription Drugs and Vaccines*, cit., p. 548.

⁹⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁹⁰ PETER CHRISTIAN GØTZSCHE, *Why we need easy access to all data from all clinical trials and how to accomplish it*, cit., p. 5.

⁹⁹¹ CHRISTOPHER JAMES MORTEN, AMY KAPCZYNSKI, *The Big Data Regulator, Rebooted: Why and How the FDA Can and Should Disclose Confident Data on Prescription Drugs and Vaccines*, cit., p. 506.

⁹⁹² ROBERTO CASO, ROSSANA DUCATO, *Intellectual Property, Open Science and Research Biobanks*, cit., p. 12.

⁹⁹³ MICHEAL ROSENBLATT, SACHIN H. JAIN, MATTHEW CAHILL, *Sharing of Clinical Trial Data: Benefits, Risks, and Uniform Principles*, cit., p. 306.

⁹⁹⁴ CHARLOTTE JOHANNE HAUG, *From Patient to Patient, Sharing the Data from Clinical Trials*, cit., p. 2409; DIMITRI ALEXANDER CHRISTAKIS, FREDERICK JOSEPH ZIMMERMAN, *Rethinking Reanalysis*, cit., p. 2499.

approvazione⁹⁹⁵. In un sistema in cui non si può fare pieno affidamento sulla *compliance* alla Section 801 FDAAA del 2007 e nemmeno sulla volontà delle singole case farmaceutiche, le quali sono caratterizzate pur sempre da interessi economici di fondo che tendono a proteggere, l'unico modo per avere una *disclosure* di tutti i dati clinici è attraverso l'impegno proattivo della FDA, che – grazie alle NDA di ogni farmaco che approva – è fonte inesauribile di dati, oppure una modifica del quadro normativo. In mancanza di un intervento del legislatore federale, spetterebbe alla FDA il compito di aprirsi verso la divulgazione dei dati di prova fin dai primi momenti successivi all'approvazione del farmaco, per consentire la creazione di un vero e proprio ecosistema di rianalisi dei dati condotte da ricercatori indipendenti operativo sin da subito. La FDA dovrebbe anche impegnarsi, man mano, a rendere pubblici tutti i dati clinici di quei medicinali approvati in passato rispondenti a particolari caratteristiche. In questo, il carico di lavoro dovrebbe essere diviso con le singole aziende farmaceutiche che si apprestano a compilare le NDA, in modo che i dati qui presenti siano già pronti alla divulgazione con l'esterno.

Nel marzo del 2023, Claude Pellen e i suoi colleghi hanno pubblicato la loro proposta indirizzata ai ricercatori e alle aziende farmaceutiche finanziatrici per una migliore condivisione dei dati, in quanto "*clinical trial data-sharing is seen as an imperative for research integrity and is becoming increasingly encouraged or even required [...]*"⁹⁹⁶. Si tratta di dieci regole in grado di riassumere ed ordinare quanto illustrato sino ad ora.

Regola 1. Rispettare i requisiti legali in materia di *data protection*. Il settore farmaceutico è un'industria operante a livello globale e spesso gli studi vengono condotti in più Stati e, in un contesto così globalizzato, è indispensabile per chi conduce lo studio rispettare i testi di legge vigenti nel Paese in cui si opera. Le informazioni dei partecipanti restano dati personali fino a quando non sottoposti al processo di anonimizzazione⁹⁹⁷. In materia di protezione di dati personali, nel 2016 l'Unione Europea si è dotata del Regolamento UE 2016/679, anche Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), il quale si applica a qualsiasi organizzazione con sede nell'Unione Europea o che tratti dati di soggetti residenti nel territorio dell'Unione⁹⁹⁸. I dati personali devono essere raccolti per finalità determinate ed esplicite⁹⁹⁹, poiché la raccolta e il successivo

⁹⁹⁵ AMY KAPCZYNSKI, *Dangerous Times: The FDA's Role in Information Production, Past and Future*, Minnesota Law Review, Vol. 130, 2018, pp. 2373-2374.

⁹⁹⁶ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 2.

⁹⁹⁷ PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTO, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., pp. 250 ss.

⁹⁹⁸ Art. 3, par. 1 GDPR.

⁹⁹⁹ Art. 5, par. 1, lett. b) GDPR.

trattamento possono essere svolti solo in diretta connessione con la finalità dichiarata all'interessato¹⁰⁰⁰. Il GDPR impone la creazione di registri delle attività di trattamento¹⁰⁰¹ e la comunicazione all'interessato della finalità di trattamento, comprese eventuali modifiche o riutilizzo dei dati¹⁰⁰². Infine, prevede il trattamento dei dati senza il consenso dell'interessato¹⁰⁰³, purché (i) questo sia per fini di ricerca scientifica, ma andranno individuate delle garanzie a livello nazionale, e spesso di richiede il consenso, e (ii) siano prese misure adeguate dette dall'Art 89 par. 1 GDPR (e.g. l'anonimizzazione o pseudonimizzazione). Se nell'Unione Europea la materia appare fortemente regolamentata, non si può dire lo stesso negli Stati Uniti. La situazione statunitense è più frammentata, con forme di protezione di rango costituzionale, leggi a livello federale e dei singoli Stati¹⁰⁰⁴. A livello federale, hanno particolare importanza l'HIPAA del 1996 e le *HIPAA Privacy Rules*. Non esiste, dunque, un'armonizzazione a livello internazionale; per questo, è essenziale considerare il contesto normativo in cui opera sia chi genera i dati che chi ne chiede l'accesso¹⁰⁰⁵.

Regola 2. Prevedere la possibilità di condividere i dati degli studi clinici prima di ottenere i finanziamenti. Se si intende condividere i dati, è importante tenere a mente che si tratta di un'attività non priva di costi. La generazione, l'archiviazione, l'elaborazione in formati standardizzati dei dati e il completamento delle formalità amministrative possono richiedere processi dispendiosi, sia in senso di tempo che di denaro¹⁰⁰⁶. Per evitare che questi costi siano da ostacolo alla condivisione dei dati clinici, sarebbe opportuno prevedere delle specifiche voci di spesa fin dalle prime fasi di progettazione dello studio clinico, così da chiedere agli *sponsor* dei finanziamenti dedicati solo a questo tipo di attività¹⁰⁰⁷. Si tratta di un approccio praticabile negli Stati Uniti, anche se regolamentato solo per studi finanziati in via federale, a seguito della *2023 Data Management & Sharing Policy* implementata dalla NIH.

Regola 3. Dichiarare l'intenzione di una futura condivisione dei dati già nella fase di registrazione dello studio clinico. Già nel 2004, l'ICMJE prevedeva come condizione di pubblicazione dello studio che questo fosse registrato su un *database* pubblico prima

¹⁰⁰⁰ PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTA, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., p. 66.

¹⁰⁰¹ Art. 30 GDPR.

¹⁰⁰² Art. 13 par. 1 lett. c) GDPR.

¹⁰⁰³ Art. 9 par. 2 lett. j) GDPR.

¹⁰⁰⁴ PAOLO GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, cit., pp. 173 ss.

¹⁰⁰⁵ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 2.

¹⁰⁰⁶ ERIN E. WILHELM, EMILY OSTER, IRA SHOULSON, *Approaches and Costs for Sharing Clinical Research Data*, cit., pp. 1201-1202

¹⁰⁰⁷ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 3.

dell'inizio del reclutamento dei partecipanti¹⁰⁰⁸. L'ICMJE prevede che gli studi clinici il cui reclutamento è cominciato successivamente al 1° gennaio 2019 debbano prevedere un *data sharing plan* al momento della registrazione¹⁰⁰⁹. Elemento da chiarire è che l'ICMJE, attraverso le sue raccomandazione, non impone la condivisione dei dati, ma richiede solo delle condizioni che, se adempiute, consente agli studi clinici di ricevere la pubblicazione su uno degli editoriali del gruppo. Non ha valore vincolante nemmeno l'*International Standard for Clinical Trial Registries* della WHO del 2018, nelle cui 24 voci degli elementi necessari al momento della registrazione dello studio richiede anche un *data sharing plan*¹⁰¹⁰. Vincolante è solo la previsione di un *data sharing plan* come descritto nella *2023 Data Management & Sharing Policy* della NIH. La dichiarazione di intenti di futura condivisione dovrebbe includere: i) se i dati personali dei singoli partecipanti allo studio saranno condivisi; ii) quali dati nello specifico verranno resi disponibili; iii) se saranno divulgati anche altre informazioni e documenti; iv) quando e per quanto tempo i dati saranno accessibili; v) le modalità di accesso¹⁰¹¹. La dichiarazione rappresenterebbe un'opportunità per rimuovere il maggior numero possibile di ostacoli al riuso e migliorare la comunicazione con i futuri ricercatori esterni¹⁰¹². Per garantire la continuità nelle comunicazioni fra chi ha generato i dati clinici e chi ne chiede l'accesso, Pellen e i suoi colleghi suggeriscono di individuare e fornire un canale di comunicazione permanente (e.g. un indirizzo mail)¹⁰¹³. L'onere della processo di condivisione, però, non dovrebbe essere posto in capo al singolo ricercatore, ma all'azienda a cui egli risponde. Allo stesso modo, gli autori consigliano che, almeno per i primi contatti, possa esserci un modulo di richiesta reso accessibile mediante download dal sito web dell'azienda¹⁰¹⁴.

Regola 4. Coinvolgere i partecipanti dello studio. L'approccio che vedeva i partecipanti come soggetti passivi che subiscono le sperimentazioni e i trattamenti è ormai caduto in disuso. È emerso un nuovo modello, in cui i partecipanti sono visti come soggetti attivi e le sperimentazioni sono portate avanti anche mediante la loro collaborazione¹⁰¹⁵. Partecipando a uno studio clinico, i pazienti accettano rischi e vincoli per un beneficio incerto. Poiché i dati non possono essere perfettamente

¹⁰⁰⁸ CATHERINE DE ANGELIS *et al.*, *Clinical Trial Registration, A Statement from the International Committee of Medical Journal Editors*, cit., p. 1250.

¹⁰⁰⁹ ICMJE, *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*, gennaio 2024 <<https://www.icmje.org/recommendations/>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁰¹⁰ WHO CHIEF SCIENTIST AND SCIENCE DIVISION, *International Standard for Clinical Trials Registries*, cit.

¹⁰¹¹ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 4.

¹⁰¹² *Ibid.*

¹⁰¹³ *Ibid.*

¹⁰¹⁴ *Ibid.*

¹⁰¹⁵ PETER CHRISTIAN GÖTZSCHE, *Why we need easy access to all data from all clinical trials and how to accomplish it*, cit., p. 7; ELLEN SIGAL, MARK STEWART, DIANA MERINO, *Advocacy and Patient Involvement in Clinical Trials*, cit., p. 570.

anonimizzati¹⁰¹⁶, la condivisione di dati introduce il rischio di una possibilità di re-identificazione¹⁰¹⁷. I pazienti devono essere informati sull'uso dei loro dati per finalità diverse da quelle previste dallo studio clinico iniziale, sui rischi associati e sulle misure di protezione adottate¹⁰¹⁸. Informare i pazienti di eventuali rischi è sia un requisito etico a supporto di una condivisione responsabile dei dati e, in contesti come l'Unione Europea, anche un obbligo¹⁰¹⁹. Per garantire una corretta informazione, i ricercatori dovrebbero: (a) fornire informazioni aggiuntive per ogni specifico riutilizzo dei dati; (b) verificare l'eventuale presenza di obiezioni da parte dei partecipanti rispetto al riutilizzo; (c) rimuovere i dati relativi ai partecipanti che esprimono obiezioni¹⁰²⁰. Le possibili riserve sull'uso futuro espresse dai partecipanti potrebbero riguardare un tipo specifico di riutilizzatore (e.g. un'altra azienda farmaceutica) o una finalità (e.g. riutilizzo a scopi puramente commerciali senza valore scientifico)¹⁰²¹. Una modalità con cui rendere nota ai partecipanti la possibilità di un riutilizzo potrebbe essere attraverso l'uso della pagina web dell'azienda¹⁰²², ma potrebbe non essere efficace per pazienti con condizioni cliniche precarie o competenze digitali limitate.

Regola 5. Determinare le modalità di accesso ai dati. Nel caso in cui i dati non possano essere resi disponibili direttamente (e.g. gli IPD), l'azienda dovrebbe prevedere ed istituire un "*data access committee*" che abbia il compito di visionare le richieste di accesso. Dopo aver verificato la pertinenza della richiesta, il metodo per accedere ai dati può variare da azienda ad azienda, anche in base alla propria struttura interna e in base alle piattaforme scelte per l'archiviazione dei dati. Per garantire la massima protezione di questa tipologia di dati, l'azienda dovrebbe caricare i propri dati in *database* dotati di modalità di accesso controllato mediante autorizzazione e autenticazione¹⁰²³, come Vivili o YODA. È sconsigliato, invece, l'uso di piattaforme che consentano l'accesso diretto, come Dryad¹⁰²⁴.

Regola 6. Elementi da condividere. L'obiettivo della condivisione è avere una segnalazione completa e trasparente di tutti i risultati derivanti dallo studio. Possono essere identificati due gruppi di documenti da condividere: (i) quelli in cui non sono

¹⁰¹⁶ PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTA, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., p. 250.

¹⁰¹⁷ EMANUELA PODDA, FRANCESCO VIGNA, *Anonymization Between Minimization and Erasure: The Perspectives of French and Italian Data Protection Authorities*, cit., p. 112.

¹⁰¹⁸ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 4.

¹⁰¹⁹ V. quanto detto nella Regola 1.

¹⁰²⁰ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 5.

¹⁰²¹ *Ibid.*

¹⁰²² *Ibid.*

¹⁰²³ *Ibid.*

¹⁰²⁴ *Ibid.*; IDA SIM, *Data Sharing and Reuse*, cit., p. 2142.

presenti IPD e (ii) quelli in cui essi sono presenti. Nel primo caso, ci si riferisce al protocollo dello studio e alle sue eventuali modifiche, SPA, l'*analytic code* utilizzato e il modello del modulo del consenso informato. I documenti in cui sono presenti IPD sono il report completo dello studio (CSR), che ne descrive dettagliatamente gli aspetti, gli obiettivi, i metodi, i risultati ottenuti e le conclusioni, e il report statistico, in cui sono descritti i metodi impiegati e i risultati ottenuti dall'analisi dei dati¹⁰²⁵.

Regola 7. Non procedere in solitaria. I ricercatori dovrebbero contattare i propri finanziatori, siano essi pubblici o privati, per cercare supporto fin da quando pianificano di condividere i dati, in modo tale da ricevere fondi e dividere il carico di lavoro¹⁰²⁶. Per garantire il monitoraggio delle richieste di accesso, le aziende dovrebbero nominare un "*data reuse coordinator*", vale a dire una persona che gestisca l'indirizzo e-mail descritto nella Regola 3. Inoltre, le aziende dovrebbero istituire un organismo che proceda alla valutazione delle richieste di accesso e riuso dei dati secondo la rilevanza scientifica della richiesta. Le aziende dovrebbero implementare degli incentivi che premino la promozione di riuso¹⁰²⁷.

Regola 8. Adottare una gestione ottimale dei dati per garantire che i dati condivisi siano utili. La gestione dei dati dovrebbe sempre mirare a garantire la conformità ai principi FAIR, in modo tale che essi siano rintracciabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili¹⁰²⁸. Il *database* dovrebbe utilizzare un formato informatico per permettere alle nuove équipes di ricerca di utilizzarlo facilmente. I dati e i metadati dovrebbero essere standardizzati e, preferibilmente, in lingua inglese. I metadati dovrebbero sempre essere pubblicati per permettere ai riutilizzatori di identificare facilmente gli studi di interesse. I codici statistici dovrebbero essere annotati per renderli comprensibili da qualsiasi altro statistico. Per favorire la citazione dei *dataset*, dovrebbe essere associato un DOI ad ogni *dataset*¹⁰²⁹. Nel caso in cui non sia necessario condividere l'intero *dataset*, i ricercatori dovrebbero crearne e condividerne uno contenente solo i dati necessari per il riuso¹⁰³⁰.

Regola 9. Minimizzare i rischi. La condivisione dei dati comporta il rischio di re-identificazione, che non potrà mai essere eliminato del tutto. Inoltre, le normative sulla protezione dei dati personali possono essere discordanti; dunque, i ricercatori devono adeguarsi a standard differenti rispetto alla normativa vigente nel caso specifico. Di conseguenza, non è detto che si otterrà lo stesso *dataset* di dati anonimizzati seguendo

¹⁰²⁵ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 5.

¹⁰²⁶ *Ivi.*, p. 6.

¹⁰²⁷ INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, cit., pp. 47-81.

¹⁰²⁸ GO FAIR, *FAIR principles*, cit.

¹⁰²⁹ *Ibid.*

¹⁰³⁰ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 6.

l'*HIPAA Privacy Rules*¹⁰³¹ negli Stati Uniti o le raccomandazioni del Gruppo 29¹⁰³² in Unione Europea.

Regola 10. Puntare all'eccellenza. Se davvero i partecipanti sono ora percepiti come soggetti attivi dello studio clinico, acconsentendo all'esposizione a rischi ontologicamente sconosciuti per il progredire della scienza, allora è dovere morale dei ricercatori utilizzare i dati raccolti nel miglior modo possibile¹⁰³³. Nel caso in cui il paziente non ponga obiezioni alla condivisione dei dati che lo riguardano, i ricercatori dovrebbero richiedere ai riutilizzatori di adottare – a loro volta – alti standard nella ri-analisi e nella futura condivisione dei risultati¹⁰³⁴. Il comportamento di chi genera i dati clinici e ne concede l'accesso e di chi li riusa dovrebbe essere improntato alla collaborazione¹⁰³⁵.

È bene ricordare come queste appena descritte sono delle proposte a cui, si spera, le singole aziende aderiscano. Come correttamente fanno notare Palmieri e Guarda:

Poche grosse industrie a livello globale controllano beni strategici quali vaccini, farmaci [...]. Per quanto si possa sperare in un approccio di tipo filantropico, rimane il fatto che questi soggetti sono per natura orientati al profitto prima che al progresso della conoscenza.¹⁰³⁶

Nella sua dichiarazione di intendi, GSK dichiara in modo esplicito la sua volontà nel prediligere la *data exclusivity* come forma di protezione della sua proprietà intellettuale, anche se da utilizzare in modo responsabile:

[...] non ci sono solo altri meccanismi per lo sviluppo di nuovi medicinali o vaccini che stimolino l'innovazione al pari della protezione offerta dai diritti di proprietà intellettuale. Ci sono vari tipologie di protezione che possono essere applicate al campo dei farmaci (fra cui brevetti e *data exclusivity*). [...] Queste protezioni promuovono la concorrenza e lo sviluppo di futuri farmaci, poiché gli investitori hanno fiducia che l'innovazione creata non sarà copiata nell'immediato. Ciò è particolarmente importante dato il rischio e i costi associati alla ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico. Il ritorno ottenuto può poi essere reinvestito nella ricerca e sviluppo per generare la prossima generazione di farmaci e vaccini. [...] Crediamo

¹⁰³¹ PAOLO GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, cit., pp. 173 ss.

¹⁰³² Per approfondire le raccomandazioni del Gruppo 29 sull'anonimizzazione dei dati personali v. PAOLO GUARDA, GIORGIA BINCOLETTI, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, cit., pp. 250 ss.

¹⁰³³ CLARA LOCHER *et al.*, *Making data sharing the norm in medical research*, cit., p. 1.

¹⁰³⁴ CLAUDE PELLEN *et al.*, *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, cit., p. 7.

¹⁰³⁵ *Ibid.*

¹⁰³⁶ ALESSANDRO PALMIERI, PAOLO GUARDA, *La condivisione dei dati della ricerca in ambito medico: tra processi globalizzati ed esigenze di tutela* in GRAZIADEI MICHELE, TIMOTEO MARINA, CARPI ANGELA (a cura di), *Chi resiste alla globalizzazione? Globalismi, regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo: atti del VII Convegno Nazionale SIRD dedicato alla memoria di Rodolfo Sacco Bologna, 13-15 ottobre 2022*, Bologna: Bologna University Press, 2023, p. 285.

che i diritti di proprietà intellettuale possano essere usati in un modo responsabile. [...] Crediamo che un buon sistema di proprietà intellettuale contenga dei rigorosi sistemi di pesi e contrappesi.¹⁰³⁷

Per questo, è necessario che il sistema giuridico statunitense si doti di una normativa che disciplini in modo chiaro la divulgazione di tutti i dati clinici, non solo di quelli provenienti da studi finanziati in via federale¹⁰³⁸, e imponga l'obbligo di condividere anche le informazioni contenute nei CSR presentati dalle aziende farmaceutiche alla FDA e le valutazioni a riguardo effettuate dall'agenzia. È opportuno, inoltre, prevedere una disciplina unitaria sulle modalità di accesso ai dati clinici e – dato l'ampia opinione favorevole alla condivisione da parte del pubblico¹⁰³⁹ – sulle possibilità del loro riuso, con particolare riguardo alle modalità di gestione del consenso. A fare da guida potrebbe essere l'approccio adottato all'estero, come in Unione Europea, in cui si sta cercando di creare uno spazio comune di dati sanitari in cui incentivare *data sharing* e ricerca scientifica¹⁰⁴⁰.

¹⁰³⁷ GSK, *Our position on Intellectual Property*, giugno 2022 <<https://www.gsk.com/media/8872/gsk-position-on-intellectual-property-june-2022.pdf>>, traduzione dell'autrice, parentesi aggiunte, ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025.

¹⁰³⁸ Si fa riferimento alla *2023 Data Management & Sharing Policy* implementata dalla NIH. NIH, *Final NIH Policy for Data Management and Sharing*, cit.

¹⁰³⁹ MICHELLE MARIE MELLO, VAN LIEOU, STEVEN NEAL GOODMAN, *Clinical Trial Participants' View of the Risk and Benefits of Data Sharing*, cit., pp. 2202-2211.

¹⁰⁴⁰ Si fa riferimento alla proposta della Commissione del Regolamento di uno spazio europeo dei dati sanitari (disponibile al link: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0197>> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025), in cui l'Unione Europea intende (i) "consentire alle persone di assumere il controllo dei propri dati sanitari e agevolare lo scambio di dati per favorire la prestazione di assistenza sanitaria in tutta l'UE" (uso primario dei dati), (ii) "promuovere un autentico mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche", (iii) "fornire un sistema coerente, affidabile ed efficiente per il riutilizzo dei dati sanitari in ambiti quali la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione delle politiche e le attività normative" (uso secondario dei dati). In questo modo lo spazio consentirà all'Unione di sfruttare tutte "le potenzialità offerte da uno scambio, utilizzo e riutilizzo sicuri dei dati sanitari a vantaggio di pazienti, ricercatori, innovatori e autorità di regolamentazione". Spazio europeo dei dati sanitari <https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_it> ultimo accesso eseguito il 3 agosto 2025. Per approfondire il riuso di cui al Regolamento sopra citato v. GIORGIA BINCOLETTI, *L'uso secondario di dati sanitari per fini di ricerca nella telemedicina: la tutela dei dati personali tra regole e prassi* in CHIZZOLA ELISA, GUARDA PAOLO, MARONI VERONICA, RUFO LUIGI (a cura di), *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali: scenari applicativi e prospettive future*, Trento: Università degli Studi di Trento, 2024, pp. 105-125.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro è stato sviluppato con l'intento di mettere in discussione il regime di esclusività sui dati di sperimentazione clinica di un farmaco per porre in risalto la condivisione come una via percorribile, non solo meramente auspicabile. Le regole di condotta rivolte agli attori privati del settore farmaceutico proposte da Claude Pellen e i suoi colleghi aprono la strada ad una nuova prospettiva.

Come è stato più volte affermato nel corso della trattazione, negli Stati Uniti, i maggiori mutamenti normativi sono stati il frutto di problemi inerenti la salute pubblica, in un rapporto continuo di causa-effetto fra crisi sanitarie e successive risposte legislative da parte del Congresso. Ne sono esempio le normative entrate in vigore a seguito delle vicende della *Poison Squad* di Wiley dei primi del '900, del tragico episodio dell'Elixir Sulfanilamide del 1937 e quello del talidomide dei primi anni '60. Fino al 1984, il sistema statunitense non permetteva alle aziende produttrici di farmaci generici di fare riferimento ai dati di prova del farmaco innovatore per la compilazione della domanda di messa in commercio. Per ottenere a loro volta dei propri dati di prova, le aziende dei generici erano costrette a condurre dei propri studi clinici, investendo ulteriore tempo e denaro per ottenere dei risultati già noti in studi precedenti, con ricadute etiche ed economiche. Il corto circuito del sistema si presentò sul finire degli anni '70, quando i ritardi accumulati dalla FDA nel verificare la sicurezza ed efficacia dei farmaci comportarono la scarsa presenza dei farmaci sul mercato, sia generici che innovatori. Con il *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act* del 1984 si cercò di ottenere un equilibrio fra le due parti in gioco, da un lato, semplificando il processo di approvazione dei farmaci generici e, dall'altro, riconoscendo un diritto di esclusiva sull'utilizzo dei dati di prova per un dato periodo. La creazione della *data exclusivity* ha portato, però, ad un doppio livello di protezione del farmaco innovatore: (i) quella fornita dal brevetto industriale sul farmaco inteso come prodotto finale e (ii) quella fornita dal periodo di esclusiva sui dati che attestano quel farmaco come sicuro ed efficace e sono sottomessi all'autorità che autorizza l'immissione in commercio.

I sostenitori dell'esclusività sui dati di prova ritengono la teoria dell'incentivo la chiave di volta della propria visione del mondo. Si tratta della principale giustificazione della proprietà intellettuale, che più in generale, è basata sull'assunto secondo cui è l'inventore a sostenere i costi per giungere all'innovazione tecnologica e apportare un vantaggio alla collettività, dunque, egli potrà poi godere dei benefici connessi all'utilizzo di quella sua innovazione. Tuttavia, nel contesto della sperimentazione clinica non si parla di innovazione, ma di costi per l'organizzazione dei *trials* e per le procedure autorizzative. Il settore farmaceutico è caratterizzato da un basso tasso di successo,

poiché solo una piccola parte degli studi avviati giunge allo stadio di commercializzazione. Dunque, proteggere i dati di prova mediante l'esclusività incentiverebbe le imprese ad investire nella ricerca di nuovi farmaci. A conti fatti, però, questa teoria non è applicabile al caso concreto. Infatti, come anticipato, i dati di prova non sono un'innovazione, ma un'inevitabile frutto delle rilevazioni svolte dai ricercatori sui pazienti o prodotte in laboratorio. Inoltre, se la produzione del prodotto finale (il farmaco innovatore) è già incentivata dalla tutela fornita dal brevetto industriale, la generazione dei dati di prova dovrebbe essere considerata come un costo iniziale del progetto di R&D e non avrebbe bisogno di un ulteriore incentivo. Gli Stati Uniti hanno tentato, insieme a Svizzera e l'allora Comunità Europea oggi Unione, ad esportare la propria visione positiva della *data exclusivity* fuori dai propri confini geografici mediante l'inclusione di un esplicito riferimento all'obbligatorietà dell'esclusiva come misura di protezione dei dati di prova durante tutta la durata delle negoziazioni dell'Accordo TRIPs. Il tentativo è andato a vuoto, in quanto il testo definitivo dell'Art. 39 non fa alcuna menzione di questa possibilità. Il linguaggio vago e a tratti ambiguo è stato oggetto di critiche e discussioni in dottrina; è bene però ricordare che si tratta di scelte stilistiche frutto di lunghe trattative e compromessi. È possibile affermare che il testo dell'Art. 39.3 TRIPs abbia al suo interno la richiesta di una protezione dei dati dalla concorrenza che, però, non può essere rintracciata unicamente nel diritto di esclusiva, ma potrebbe essere ottenuta con altre forme. Inoltre, data la discrezionalità lasciata ai Paesi firmatari, è lecito apprestare la protezione dei dati di prova in modi che differiscono dall'esclusività, sempre nella misura in cui questi siano in linea con quanto richiesto dal trattato.

L'obiettivo del presente lavoro è stato portare alla luce la necessità di trasparenza nella ricerca scientifica, concretizzabile mediante la divulgazione dei dati di prova. Il maggiore ostacolo a questa attività è rintracciabile nell'idea di poter e dover proteggere questa tipologia di dati mediante il diritto di esclusiva, a causa di una visione proprietaria. La richiesta di maggiore trasparenza sia del mondo accademico sia del pubblico generalista ha accompagnato tutta la seconda metà del '900, ed è stata accolta solo nel 1997 con il *Food and Drug Administration Modernization Act*, vale a dire la prima legge statunitense a richiedere la registrazione degli studi clinici in un *database* (ClinicalTrials.gov), creato da NIH, che fosse in grado di immagazzinare sia i vari studi destinati allo sviluppo di nuovi farmaci che i dati necessari a compilare le NDA da indirizzare alla FDA. Successivamente, il novero delle leggi statunitensi è stato arricchito con il *Food and Drug Administration Amendments Act*, che alla Section 801 richiede agli *sponsor* di registrare in un *database* date informazioni, dettagliatamente elencate, sia degli studi clinici in corso sia di quelli già conclusi. Contemporaneamente, sono state emanate anche raccomandazioni e linee guida in merito a quali tipologie di dati clinici debbano essere divulgati e, in particolar modo, ai principi da seguire nell'esercizio di tale

attività. I dati però sono principalmente divulgati all'autorità e non al pubblico, se non in minima parte con le pubblicazioni scientifiche.

Con la presentazione di alcuni casi pratici che hanno segnato il corso del diritto farmaceutico si è cercato di mostrare la necessità di condivisione anche per la protezione della salute pubblica. Il caso Tamiflu, verificatosi fra il 2009 e il 2010, è la dimostrazione della possibilità che i risultati di importanti sperimentazioni cliniche possano essere occultate e come questo possa condurre ad un grande dispendio di risorse. Importanti, a loro modo, sono stati anche il caso Paxil e il caso Vioxx, entrambi riguardanti vicende avvenute ad inizio anni 2000. Nonostante il caso Tamiflu sia solo un pezzo di un complicato mosaico da comporre, esso può essere preso ad esempio del fatto che, sebbene la divulgazione dei dati di prova possa essere questione insidiosa per una casa farmaceutica, questa può essere avvalorata da motivi di interesse pubblico. Difatti, le sole informazioni riportate negli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche non possono essere sufficienti a condurre valutazioni indipendenti. I ricercatori che ri-analizzano gli studi hanno necessità di eseguire le stesse operazioni che sono state eseguite nello studio e, per fare ciò, è necessario che essi abbiano accesso agli stessi identici dati originati nel corso delle sperimentazioni. Si tratta di una grande mole di informazioni che vengono prodotte proprio a causa dell'avanzare dello studio, dati che devono essere conservati, perché necessari a compilare le NDA da inviare alla FDA per l'approvazione della messa in commercio, e – dunque – potrebbero essere condivisi all'esterno così da consentirne il riuso. Le argomentazioni favorevoli al riuso possono essere, oltre che giuridiche, anche di ordine etico, economico, sociale e culturale.

Nella condivisione, così come in tutte attività umane, sono riscontrabili aspetti positivi e altri negativi. Nel corso di questo lavoro di analisi sono stati posti al vaglio due ordini di criticità: i costi della condivisione e le possibili incursioni nella privacy dei singoli partecipanti, legate al rischio – mai nullo – di re-identificazione a seguito della divulgazione degli IPD. In merito ai primi, è possibile affermare che rappresentano una voce di spesa non indifferente in quanto rientrano in questa voce non solo i costi associati alla generazione ma anche quelli inerenti alla conservazione dei dati nel lungo periodo. Dunque, sarebbe appropriato prevedere a monte, prima dell'inizio dello studio, che vi sarà una condivisione dei dati e i costi che questa comporterà, così da includerli nel progetto per ricevere appositi finanziamenti dagli sponsor. In merito alla seconda questione, è necessario che vengano rispettate le norme giuridiche vigenti in materia di *data protection* nel Paese in cui si opera prima di procedere alla condivisione degli IPD. Se nell'Unione Europea la materia appare fortemente regolamentata, non si può dire lo stesso oltreoceano. La situazione statunitense è più frammentata, con forme di protezione di rango costituzionale, leggi a livello federale e dei singoli Stati. A livello federale, hanno particolare importanza l'HIPAA del 1996 e le *HIPAA Privacy Rules*.

Nonostante la complessità della materia, nell'analisi condotta si ha avuto modo di constatare l'opinione favorevole dei partecipanti agli studi clinici in merito alla possibilità di una successiva condivisione dei dati clinici.

Dall'indagine svolta sulle *policies* adottate dalle tre case farmaceutiche, nello specifico Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline e Pfizer, in materia di *data sharing* è emerso come queste siano sostanzialmente molto simili. Condividono i principi enunciati nel 2013 dalle associazioni di categoria PhRMA e EFPIA in merito all'importanza della condivisione dei dati clinici, in quanto essa è componente essenziale al progresso scientifico e per instaurare e mantenere la fiducia del pubblico. Pubblicano i risultati degli studi clinici indipendentemente dall'esito e utilizzano diverse piattaforme di condivisione, fra cui anche ClinicalTrials.gov. Inoltre, condividono i dati con gli stessi partecipanti mediante degli opuscoli redatti in un linguaggio semplice e chiaro con una forma facilmente accessibile. L'accesso ai dati clinici è consentito solo a ricercatori qualificati che abbiano fatto richiesta suffragata da un obiettivo di ricerca ben delineato e solo in seguito alla valutazione da parte di un comitato, sia esso interno ed indipendente sia esterno. Sono resi noti i criteri di revisione. Nel caso di GlaxoSmithKline e Pfizer, viene specificato la necessità di firmare – rispettivamente – un *data sharing agreement* e di un *data use agreement*. In tutte le *policies* delle tre case farmaceutiche è esplicitato il materiale a cui è concesso l'accesso, anche ai dati della fase I ma solo a date condizioni. Tuttavia, questa trasparenza è solo parziale e comunque basata sulla volontarietà di divulgare alcuni dati in particolari contesti. I limiti rimangono evidenti.

Come è stato approfondito, in un sistema come quello statunitense in cui non si può fare pieno affidamento sulla *compliance* alla Section 801 *Food and Drug Administration Amendments Act* o sulla volontà delle singole case farmaceutiche, pur sempre caratterizzate da interessi economici che tendono a proteggere, l'unico modo per avere una *disclosure* di tutti i dati clinici è attraverso l'impegno proattivo della FDA, è fonte inesauribile di dati, oppure una modifica del quadro normativo. In mancanza di un intervento del legislatore federale, spetterebbe alla FDA il compito di proporre *policy* di divulgazione dei dati di prova, così da consentire la creazione di un vero e proprio ecosistema di rianalisi dei dati condotte da ricercatori indipendenti operativo fin da subito. Nel corso dell'analisi condotta non è stata riscontrata, all'interno dell'attuale ordinamento statunitense, una base giuridica su cui fondare la divulgazione proattiva della FDA. Nel terzo capitolo sono state presentate delle regole di condotta proposte da alcuni autori per aumentare la trasparenza sui dati delle sperimentazioni cliniche. Queste sono dirette alle sole case farmaceutiche e si dovrebbero applicare su base volontaria, in quanto non hanno nessun valore vincolante. Per questo, si potrebbe suggerire in chiusura che il sistema giuridico statunitense si doti di una normativa che disciplini in modo chiaro la divulgazione di tutti i dati clinici, non solo di quelli provenienti

da studi finanziati in via federale, e che imponga l'obbligo di condividere anche le informazioni contenute nei CSR presentati dalle aziende farmaceutiche alla FDA e le valutazioni a riguardo effettuate dall'agenzia. Sarebbe opportuno, in conclusione, prevedere una disciplina unitaria sulle modalità di accesso ai dati clinici e alle possibilità del loro riutilizzo, con particolare riguardo alle modalità di gestione del consenso del partecipante, cercando comunque di salvaguardare i suoi diritti e interessi.

BIBLIOGRAFIA

- ALPA GUIDO, RESTA GIORGIO, *Le persone e la famiglia* in: Trattato di diritto civile, II ed., Torino, UTET giuridica, 2019.
- ANDANDA PAMELA, *Managing Intellectual Property Rights Over Clinical Trial Data to Promote Access and Benefit Sharing in Public Health*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol.44, 2, 2013, pp.140-177.
- ARNALDO LUCA, PITRUZZELLA GIOVANNI, *La cura della concorrenza: l'industria farmaceutica tra diritti e profitti*, Roma, Luiss University Press, 2019.
- BAKER BROOK KINGSTON, *Ending Drug Registration Apartheid: Taming Data Exclusivity and Patent/Registration Linkage*, American journal of law & medicine, Vol. 34, 2-3, 2008, pp. 303-344.
- BALLANTYNE ANGELA, *How should we think about clinical data ownership?*, Journal of Medical Ethics, Vol. 46, 202, 289-294.
- BASHEER SHAMNAD, *Protection of Regulatory Data Under Article 39.3 of Trips: The Indian Context*, Intellectual Property Institute (IPI), 2006.
- BERMAN FRANCINE, CERF VINT, *Who will pay for public access to research data?*, Science, American Association for the Advancement of science, Vol. 341, 6146, 2013, pp. 616-617.
- BINCOLETTO GIORGIA, *L'uso secondario di dati sanitari per fini di ricerca nella telemedicina: la tutela dei dati personali tra regole e prassi* in: CHIZZOLA ELISA, GUARDA PAOLO, MARONI VERONICA, RUFO LUIGI (a cura di), *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali: scenari applicativi e prospettive future*, Trento: Università degli Studi di Trento, 2024, pp. 105-125.
- BINCOLETTO GIORGIA, *Openness vs. control. The role of privacy and exclusivities on the confidentiality of pharmaceutical test data*, Atto di convegno, How to open up clinical and research data. The interplay between rules, standards and practices, Trento, 15 novembre 2024.
- BINCOLETTO GIORGIA, *Protecting Clinical Trial Data with Data Exclusivity: A Comparative Legal Analysis*, European Intellectual Property Review, Vol. 46, 2024, pp. 491-504.

- BOBROW MARTIN, *What Is “Data Sharing” and Why Should Biomedical Researchers Embrace it?*, *Transplantation*, Vol. 99, 4, 2015, 654-655.
- BORCHERS ANDREA T. et al., *The History and Contemporary Challenges of the US Food and Drug Administration*, *Clinical Therapeutics*, Vol. 29, 1, 2007, pp. 1 – 16.
- BRICK VANESSA DE SOUZA, HOSSNE WILLIAM SAAD, HOSSNE ROGÉRIO SAAD, *Clinical research on new drugs (Phase I). Profile of scientific publications: data from the pre-clinical phase and bioethical aspects*, *Acta Cirúrgica Brasileira*, Vol. 23, 6, 2008, pp. 531–535.
- BUICK ADAM, *Intellectual Property Right in Pharmaceutical Test Data. Origins, Globalisation and Impact*, Springer Cham, 2023.
- BURDON MARK, *Digital data Collection and Information Privacy Law*, Cambridge, Cambridge university Press, 2020.
- BURRI MIRA, MEITINGER INGO, *The Protection of Undisclosed Information: Commentary of Article 39 TRIPS*, in: THOMAS COTTIER, PIERRE VÉRON (a cura di) *Concise International and European IP Law: TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology*, The Hague: Kluwer Law International, 2014.
- BYFORD KATRIN SCHATZ, *Privacy in Cyberspace: Constructing a Model of Privacy for the Electronic Communications Environment*, *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, Vol. 24, 1, 1998.
- CASO ROBERTO, DUCATO ROSSANA, *Intellectual Property, Open Science and Research Biobanks*, Trento Law and technology Research Group, ottobre 2014.
- CASO ROBERTO, *La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il CoViD-19?*, *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue, Vol. 1, 2020, pp. 617-622.
- CHRISTAKIS DIMITRI ALEXANDER, ZIMMERMAN FREDERICK JOSEPH, *Rethinking Reanalysis*, *JAMA: The Journal of the American Medical Association*, Vol. 310, 23, 2013, pp. 2499-2500.
- COMUNITÀ EUROPEA, *Draft Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/68, 29 Marzo 1990.
- COOLEY THOMAS MCINTYRE, *Law of Torts*, Callaghan & Company, 1888.

- CORREA CARLOS MARIA, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, II ed., Oxford, Oxford University Press, 2020.
- CORREA CARLOS MARIA, HILTY RETO M., *Access to Medicines and Vaccines, Implementing Flexibilities Under Intellectual Property Law*, I ed., Springer Nature, 2022.
- DARROW JONATHAN JONAS, AVORN JERRY, KESSELHEIM AARON SETH, *FDA Approval and Regulation of Pharmaceuticals 1983-2018*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol. 323, 2, 2020, pp.164-176.
- DE ANGELIS CATHERINE et al., *Clinical Trial Registration, A Statement from the International Committee of Medical Journal Editors*, The New England Journal of Medicine, Vol. 351, 12, 2004, pp. 1250-1251.
- DELLA CANANEA GIACINTO et al., *Manuale di Diritto amministrativo*, II ed., Torino, Giappichelli, 2023.
- DETERMANN LOTHAR, *No One Owns Data*, Hastings Law Journal, Vol. 70, 1, 2019.
- DICKERSIN KAY, DRUMMOND RENNIE, *Registering Clinical Trials*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol. 290, 4, 2003, pp.516-523.
- DINCA RAZVAN, *The "Bermuda Triangle" of Pharmaceutical Law: Is Data Protection a Lost Ship?*, The Journal of world intellectual property, Vol. 8, 4, 2005, pp. 517-563.
- DOSHI PETER, JEFFERSON TOM, DEL MAR CHRIS, *The Imperative to Share Clinical Study Reports: Recommendations from the Tamiflu Experience*, PLoS medicine, Vol. 9, 4, 2012, pp. 1-6.
- EBRAHIM SHANIL et al, *Reanalyses of Randomized Clinical Trial Data*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol. 312, 10, 2014, pp. 1024-1032.
- EVERTSZ NATALIA, BULL SUSAN, PRATT BRIDGET, *What constitutes equitable data sharing in global health research? A scoping review of the literature on low-income and middle - income country stakeholders' perspectives*, BMJ Global Health, Vol. 8, 2023, pp. 1-11.
- FALORNI FEDERICO, *Verso una compiuta elaborazione del "test di proporzionalità"? La Corte Costituzionale italiana al passo con le altre esperienze di giustizia costituzionale*, DPCE Online, Vol. 45, 4, 2020, pp. 5307-5328.

- FELLMETH AARON XAVIER, *Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement*, Harvard International Law Journal, Vol. 45, 2, 2004, pp. 443 – 502.
- GABA JEANNE FABIOLA *et al.*, *Funders' data-sharing policies in therapeutic research: A survey of commercial and non-commercial funders*, PLoS ONE, Vol. 15, 8, 2020.
- GALETTA DIANA-URANIA, *Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell'Unione Europea)*, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Vol. 6, 2019, pp. 903-927.
- GARRISON NANIBAA' ADEEN *et al.*, *A systematic literature review of individuals' perspectives on broad consent and data sharing in the United States*, *Genetics in Medicine*, 18, 7, 2016, pp. 663-671.
- GATT, *Punta del Este Declaration, Part I, Negotiation on Trade in Goods, Subjects for Negotiation*, 20 Settembre 1986.
- GATT, *Group of Negotiations on Goods and Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, Suggestion by the United States for achieving the negotiating objective: Revision*, MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, 17 Ottobre 1988.
- GATT, *Group of Negotiations on Goods and Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, Standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights: Communication from Switzerland. Addendum on Proprietary Information*, MTN.GNG/NG11/W/38/Add.1, 11 Dicembre 1989.
- GATT, *Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, Status of Work in the Negotiating Group, Chairman's Report to the GNG*, MTN.GNG/NG11/W/76, 23 Luglio 1990.
- GATT, *Trade Negotiations Committee, Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, MTN.TNC/W/35/ Rev.1, 3 Dicembre 1990.
- GATT, *Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, MTN.TNC/W/FA, 20 Dicembre 1991.

- GØTZSCHE PETER CHRISTIAN , *Why we need easy access to all data from all clinical trials and how to accomplish it*, *Trials*, Vol. 12, 1, 2011.
- GUARDA PAOLO, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, Trento: Università degli Studi di Trento, 2021.
- GUARDA PAOLO, BINCOLETTO GIORGIA, *Diritto comparato della privacy e della protezione dei dati personali*, Milano: Ledizioni, 2023.
- HAUG CHARLOTTE JOHANNE, *From Patient to Patient, Sharing the Data from Clinical Trials*, *The New England Journal of Medicine*, Vol. 374, 25, 2016, pp. 2409-2411.
- HO CYNTHIA, *Access to Medicine in the Global Economy: International Agreements on Patents and Related Rights*, Oxford University Press, I ed., 2011.
- HUTCHING ELIZABETH et al., *A systematic literature review of health consumer attitudes towards secondary use and sharing of health administrative and clinical trial data; a focus on privacy, trust, and transparency*, *Systematic Review*, Vol. 9, 235, 2020, pp. 1-41.
- INSTITUTE OF MEDICINE, *Sharing clinical trial data: Maximizing benefits, minimizing risk*, Washington, DC: The National Academies Press, 2015.
- JEFFERSON TOM J. et al., *Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults*, *The Cochrane database of systematic reviews*, Vol. 3, luglio 2016.
- KAISER LAURENT et al., *Impact of oseltamivir treatment on influenza-related lower respiratory tract complications and hospitalizations*, *Archives of internal medicine*, Vol. 163, 14, 2003, pp. 1667–1672.
- KAPCZYNSKI AMY, *Dangerous Times: The FDA's Role in Information Production, Past and Future*, *Minnesota Law Review*, Vol. 130, 2018, pp. 2357-2382.
- KATZ DEBORA GAIL et al., *The AIDS Clinical Trials Information Service (ACTIS): A Decade of Providing Clinical Trials Information*, *Public Health Report*, Vol. 117, 2, 2002, pp. 123-130.
- KEFALAS COSTAS HARRY, CIOCIOLA ARTHUR ANTONY, *The FDA's Generic-Drug Approval Process: Similarities to and Differences from Brand-Name Drugs*, *The American journal of gastroenterology*, Vol. 106, 6, 2011, pp. 1018-1021.

- KESSELHEIM AARON SETH, MELLO MICHELLE MARIE, *Confidentiality Laws and Secrecy In Medical Research: Improving Public Access To Data On Drug Safety*, Health Affairs, Vol.26, 2, Marzo 2007, pp. 483-491.
- KESSELHEIM AARON SETH et al., *Do patients trust the FDA?: A survey assessing how patients view the generic drug approval process*, Pharmacoepidemiology and drug safety, Vol. 26, 6, 2017, pp. 694–701.
- KLITOU DEMETRIUS, *Privacy-invading technologies and privacy by design. Safeguarding Privacy, Liberty and Security in the 21st Century*, The Hague, Springer, 2014.
- LASSMAN SCOTT MICHEAL et al., *Clinical trial transparency: a reassessment of industry compliance with clinical trial registration and reporting requirements in the United States*, BMJ Open, Vol. 7, 9, 2017.
- LEMMENS TRUDO, TELFER CANDICE, *Access to Information and the Right to Health: The Human Rights Case for Clinical Trials Transparency*, American Journal of Law and Medicine, Vol. 38, 1, 2012, pp. 63-112.
- LESSIG LAWRENCE, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, N.Y.: Basic Books, 1999.
- LESSIG LAWRENCE, *Privacy as property*, Social Research, Vol. 69, 2002, pp. 247-269.
- LIETZAN ERIKA, *The myths of data exclusivity*, Lewis & Clarck Law Review, Vol. 20, 2016, pp. 91-106.
- LO BERNARD, *Sharing Clinical Trial Data: Maximizing Benefits, Minimizing Risk*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol. 313, 8, 2015, pp. 793-794.
- LOCHER CLARA et al., *Making data sharing the norm in medical research*, BMJ, 382, 2023.
- LOGVINOV ILANA, *Clinical trials transparency and the Trial and Experimental Studies Transparency (TEST) Act*, Contemporary clinical trials, Vol.37, 2, 2014, pp.219-224.
- MELLO MICHELLE MARIE et al., *Preparing for responsible sharing of clinical trial data*, The New England Journal of Medicine, Vol. 369, 17, 2013, pp. 1651-1658.

- MELLO MICHELLE MARIE, VAN LIEOU, GOODMAN STEVEN NEAL, *Clinical Trial Participant's View of the Risks and Benefits of Data Sharing*, *The New England Journal of Medicine*, Vol. 378, 23, 2018, pp. 2202-2211.
- MILLER JENNIFER ELIZABETH, KORN DAVID, ROSS JOSEPH SAMUEL, *Clinical trial registration, reporting, publication and FDAAA compliance: a cross – sectional analysis and ranking of new drugs approved by the FDA in 2012*, *BMJ Open*, Vol. 5, 11, 2015.
- MILLER JENNIFER ELIZABETH et al., *Measuring clinical trial transparency: an empirical analysis of newly approved drugs and large pharmaceutical companies*, *BMJ Open*, Vol. 7, 12, 2017.
- MODI NATASHA D. et al, *A 10-year update to the principles for clinical trial data sharing by pharmaceutical companies: perspectives based on a decade of literature and policies*, *BMC Medicine*, Vol. 21, 400, 2023.
- MORTEN CHRISTOPHER JAMES, KAPCZYNSKI AMY, *The Big Data Regulator, Rebooted: Why and How the FDA Can and Should Disclose Confident Data on Prescription Drugs and Vaccines*, *California Law Review*, Vol. 109, 493, 2021.
- MORTEN CHRSTOPHER JAMES, NICHOLAS GABRIEL, VIJJOEN SALOMÉ, *Research Access to Social Media Data: Lessons from Clinical Trial Data Sharing*, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 39, 109, 2024, pp. 109-203.
- MURPHY RICHARD STEPHEN, *Property Rights in Personal Information: An Economic Defense of Privacy*, *Georgetown Law Journal*, Vol. 84, 1996.
- NAMIOT EUGENIA D. et al., *The international clinical trials registry platform (ICTRP): data integrity and the trends in clinical trials, diseases, and drugs*, *Frontiers in Pharmacology*, Vol. 14, 2023.
- OWOEYE OLASUPO AYODEJI, *Data Exclusivity and Public Health Under the TRIPS Agreement*, *Journal of Law, Information and Science*, Vol. 23, 2, 2014, pp. 106-133.
- PAGALLO UGO, *La tutela della privacy negli Stati Uniti e in Europa: modelli giuridici a confronto*, Milano, Giuffrè Editore, 2008.
- PALMIERI ALESSANDRO, GUARDA PAOLO, *La condivisione dei dati della ricerca in ambito medico: tra processi globalizzati ed esigenze di tutela* in: GRAZIADEI MICHELE, TIMOTEO MARINA, CARPI ANGELA (a cura di), *Chi resiste alla globalizzazione? Globalismi, regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo: atti del VII*

- Convegno Nazionale SIRD dedicato alla memoria di Rodolfo Sacco Bologna, 13-15 ottobre 2022, Bologna: Bologna University Press, 2023 pp. 275-292.
- PELLEN CLAUDE et al., *Ten (not so) simple rules for clinical trial data-sharing*, PLoS Comput Biol, Vol. 19, 3, 2023.
- PODDA EMANUELA, VIGNA FRANCESCO, *Anonymization Between Minimization and Erasure: The Perspectives of French and Italian Data Protection Authorities*, in: Andrea, Kö, Enrico Francesconi, Gabriele Kotsis, A. Min, Tjoa, Ismail, Khalil (a cura di), *Electronic Government and the Information Systems Perspective*, EGOVIS 2021, Lecture Notes in Computer Science, Cham, Springer, pp. 103-114.
- PROVENZANO FABIO, TRIPEPI GIOVANNI, ZOCCALI CARMINE, *Le misure di frequenza negli studi epidemiologici: l'incidenza e la prevalenza*, Giornale Italiano di Nefrologia, Vol. 27, 1, 2010, pp. 78-81.
- REICHMAN JEROME H., *Rethinking the Role of Clinical Trial Data in International Intellectual Property Law: The Case for a Public Goods Approach*, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 13, 1, 2009, pp. 1-68.
- RENNANE STEPHANIE, BAKER LAWRENCE, MULCAHY ANDREW, *Estimating the Cost of Industry Investment in Drug Research and Development: A Review of Methods and Results*, INQUIRY: The Journal of Health care Organization, Provision, and Financing, Vol. 58, 2021.
- ROSENBLATT MICHEAL, JAIN SACHIN H., CAHILL MATTHEW, *Sharing of Clinical Trial Data: Benefits, Risks, and Uniform Principles*, Annals of Internal Medicine, Vol. 162, 4, 2015.
- ROSS JOSEPH SAMUEL, LEHMAN RICHARD, GROSS CARY PAUL, *The Importance of Clinical Trial Data Sharing*, Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, Vol. 5, 2012, pp. 238-240.
- ROSS JOSEPH SAMUEL, KRUMHOLZ HARLAN MORRIS, *Ushering in a New Era of Open Science Through Data Sharing*, JAMA: The Journal of the American Medical Association, Vol. 309, 13, 2013, pp. 1355-1356.
- ROWHANI-FARID ANISA et al., *Clinical trial data sharing: a cross-sectional study of outcomes associated with two U.S. National Institutes of Health models*, Sci Data, Vol. 10, 529, 2023.
- ROY VICTOR, *Capitalizing a Cure*, University of California Press, 2023.

- SAMUELSON PAMELA, *Privacy as Intellectual Property?*, Stanford Law Review, Vol. 52, 5, 2000.
- SÁNCHEZ MARÍA C., HERNÁNDEZ CLEMENTE JUAN CARLOS, GARCÍA LÓPEZ FERNANDO J., *Public and Patients' Perspectives Towards Data and Sample Sharing for Research: An Overview of Empirical Findings*, Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, Vol.18, 5, 2023.
- SASICH LARRY DEE, SUKKARI SANA RIKABI, *The US FDAs withdrawal of the breast cancer indication for Avastin (bevacizumab)*, Saudi Pharm J., Vol. 20, 4, 2012.
- SCHWEITZER STUART ORVILLE, LU ZHI JOHN, *Pharmaceutical Economics and Policy*, New York: Oxford University Press, 2018.
- SCOTCHMER SUZANNE, *Innovation and incentives*, MIT Press, 2004.
- SELL SUSAN K., *The origins of a trade-based approach to intellectual property protection: the role of industry associations*, Sci Commun, Vol. 17, 2, 1995.
- SHAIKH OWAIS HASSAN, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity Safeguarding Flexibilities Under International Law*, 1 ed., Vol. 4, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2016.
- SHARMA ANIMESH, *Data Exclusivity with Regard to Clinical Data*, The Indian Journal of Law and Technology, Vol. 3, 1, 2007.
- SIGAL ELLEN, STEWART MARK, MERINO DIANA, *Advocacy and Patient Involvement in Clinical Trials*, in: PIANTADOSI STEVEN, MEINERT CURTIS L. (a cura di), *Principles and Practice of Clinical Trials*, Cham: Springer International Publishing, 1 ed., 2022.
- SIM IDA, *Data Sharing and Reuse*, in: PIANTADOSI STEVEN, MEINERT CURTIS L. (a cura di), *Principles and Practice of Clinical Trials*, Cham: Springer International Publishing, 1 ed., 2022.
- SIMES R. JOHN, *Publication bias: the case for an international registry of clinical trials*, Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology, Vol. 4, 10, 1986.
- SKILLINGTON GEORGE LEE, SOLOVY ERIC MICHAEL, *The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement*, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 24,1, 2003.

- SOLOVE DANIEL JUSTIN, HARTZOG WOODROW, *The FTC and the New Common Law of Privacy*, Columbia Law Review, Vol. 114, 2014.
- SOLOVE DAVID JUSTIN, SCHWARTZ PAUL MICHAEL, *Reconciling Personal Information in the United States and European Union*, Columbia Law Review, Vol. 102, 2014.
- SOLOVE DAVID JUSTIN, SCHWARTZ PAUL MICHAEL, *Information Privacy Law*, New York, Wolters Kluwer Law & Business, 2021.
- SOLOVE DANIEL JUSTIN, SCHWARTZ PAUL MICHAEL, *ALI Data Privacy: Overview and Black Letter Text*, UCLA Law Review, Vol. 68, 5, 2022.
- SPINA ALÌ GABRIELE, *TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing*, The Journal of world intellectual property, Vol.20, 1-2, 2017.
- SPINA ALÌ GABRIELE, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over “Unfair Commercial Use”*, The Journal of world intellectual property, Vol.21, 3-4, 2018.
- STATI UNITI, *Draft Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/70, 11 Maggio 1990.
- STEVE CANHAM, *Long-Term Management of Data and Secondary Use* in: PIANTADOSI STEVEN, MEINERT CURTIS L. (a cura di), *Principles and Practice of Clinical Trials*, Cham: Springer International Publishing, I ed., 2022, pp. 427-456.
- SVIZZERA, *Draft Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/73, 14 Marzo 1990
- TAUBMAN ANTONY, *Unfair competition and the financing of public-knowledge goods: the problem of test data protection*, Journal of intellectual property law & practice, Vol.3, 9, 2008, pp. 591-606.
- TAUBMAN ANTONY, WATAL JAYASHREE, WAGER HANNU, *A handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Cambridge University Press, 2° ed., 2021.
- VAN NORMAN GAIL ANN, *Drugs, Devices, and the FDA: Part 1: An Overview of Approval Processes for Drugs*, JACC. Basic to translational science, Vol.1, 3, 2016, pp.170-179.
- VAN NORMAN GAIL ANN, *Update to Drugs, Devices, and the FDA: How Recent Legislative Changes have Impacted Approval of New Therapies*, JACC. Basic to Translational Science, Vol. 5, 8, 2020, pp. 831-839.

- VICKERS ANDREW JULIAN, *Whose data set is it anyway? Sharing raw data from randomized trials*, *Current controlled trials in cardiovascular medicine*, Vol.7, 1, 2006, Article 15.
- WILHELM ERIN E., OSTER EMILY, SHOULSON IRA, *Approaches and Costs for Sharing Clinical Research Data*, *JAMA: The Journal of the American Medical Association*, Vol. 311, 12, 2014.
- WILKINSON MARK D. et al., *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*, *Scientific Data*, Vol. 3, marzo 2016.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, Public health, innovation and intellectual property rights*, 2006.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, *WHO interim protocol: rapid operations to contain the initial emergence of pandemic influenza*, ottobre 2007.
- WORLD TRADE ORGANIZATION, *Data Exclusivity and other TRIPS-plus measures*, 2017.
- YU PETER KWONG, *Data Exclusivities and the Limits to TRIPs Harmonization*, *Texas A&M Law Review*, Vol. 6, 1, 2019.

SITOGRAFIA

ADNI, Sharing Alzheimer's research data with the world <<https://adni.loni.usc.edu/>>.

AIFA, Linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato alla partecipazione a sperimentazioni cliniche, 26 marzo 2025
<https://www.aifa.gov.it/documents/20142/2691801/linee_indirizzo_consenso_informato_SC_26.03.2025.pdf>.

AIMS, Farmaci: biologici, biosimilari e generici
<https://www.aims.it/farmaci_biologici_biosimilari_e_generici>.

AIMS, Studio in cieco, 2009 <https://www.aims.it/studio_cieco>.

ALICINO CRISTIANO, La trasparenza nelle sperimentazioni cliniche: il caso Tamiflu, *Salute Internazionale*, 2012, <<https://www.saluteinternazionale.info/2012/12/la-trasparenza-nelle-sperimentazioni-cliniche-il-caso-tamiflu/>>.

AMGEN BIOSIMILARS, Biosimilars versus Generics
<<https://www.amgenbiosimilars.com/Biosimilars-Education/Biosimilars-Education/About-Biosimilars/Biologics-vs,-d,-,-Generics>>.

APPELLATE BODY REPORT, DS176: United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, 2002
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds176_e.htm>.

APPELLATE BODY REPORT, DS2: United States – Standard for Reformulated and Conventional Gasoline, 1997
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm>.

APPELLATE BODY REPORT, DS269: European Communities – Customs classification of Frozen Boneless Chicken Cuts (EC – Chicken Cuts), 2006
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds269_e.htm>.

APPELLATE BODY REPORT, DS50: India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products (India – Patents (US)), 1997
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds50_e.htm>.

APPELLATE BODY REPORT, DS58: United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 1998
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm>.

AUROBINDO ITALIA, Bioequivalenza dei farmaci generici equivalenti
<<https://www.aurobindoitalia.it/farmaci-generici/bioequivalenza/>>.

BERENSON ALEX, Merck Agrees to Settle Vioxx Suits for \$4.85 Billion, *The New York Times* <<https://www.nytimes.com/2007/11/09/business/09merck.html>>.

BRISTOL MYERS SQUIBB, Data sharing request process <<https://www.bms.com/researchers-and-partners/independent-research/data-sharing-request-process.html>>.

BRISTOL MYERS SQUIBB, Disclosure Commitment <<https://www.bms.com/researchers-and-partners/clinical-trials-and-research/disclosure-commitment.html>>.

BRISTOL MYERS SQUIBB, Plain language summaries of clinical results <<https://www.bms.com/patient-and-caregivers/plain-language-summary.html>>.

BRISTOL-MYERS SQUIBB DATA SHARING INDEPENDENT REVIEW COMMITTEE (IRC) CHARTER, Global Biopharmaceutical Company - Bristol Myers Squibb, 13 ottobre 2017 <www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/BMS-charter-final-IRC-10132017.pdf>.

CAROL BALLENTINE, Taste of Raspberries, Taste of Death: The 1937 Elixir Sulfanilamide Incident, *FDA Consumer Magazine*, Giugno 1981 <<https://www.fda.gov/media/110479/download?attachment>>.

CASE WESTERN REVERSE UNIVERSITY, Protocol Summary <<https://case.edu/cancer/sites/default/files/2018-06/Protocol-Summaries.pdf>>.

CASO ROBERTO, Open Science, dati biomedici [clinici] e pseudo-proprietà intellettuale, Atto di convegno, *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali*, Trento, 29 settembre 2023 in <<https://zenodo.org/records/8389941>>.

CHAO SALLY, What is an orphan drug?, *Drugs.com*, 27 settembre 2024, <<https://www.drugs.com/medical-answers/orphan-drug-3562491/>>.

ClinicalTrials.gov, FDAAA 801 and the Final Rule <<https://clinicaltrials.gov/policy/fdaaa-801-final-rule>>.

CLINICALTRIALS.GOV, Protocol Registration Quality Control Review Criteria <<https://clinicaltrials.gov/submit-studies/prs-help/protocol-registration-quality-control-review-criteria>>.

COCHRANE COLLABORATION <<https://www.cochrane.org/>>.

CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, Research and Development in the Pharmaceutical Industry, Aprile 2021 <<https://www.cbo.gov/publication/57126>>.

CORNELL LAW SCHOOL, Legal Information Institute, Nonobviousness <<https://www.law.cornell.edu/wex/nonobviousness>>.

CURTIS, International Trade, WTO Dispute Settlement

<<https://www.curtis.com/glossary/international-trade/wto-dispute-settlement>>.

DE LUCA ANNAMARIA, PIERNO SABATA, Interazioni farmacodinamiche e farmacocinetiche, *SIF*

Megazine <<https://www.sifweb.org/sif-magazine/voci-di-supporto/interazioni-farmacodinamiche-e-farmacocinetiche>>.

DIZIONARI SIMONE, Costo di opportunità <<https://dizionari.simone.it/6/costo-opportunita>>.

DIZIONARIO INTERNAZIONALE, Chimica organica

<<https://dizionario.internazionale.it/parola/chimica-agraria>>.

DIZIONARIO INTERNAZIONALE, Considerevole

<<https://dizionario.internazionale.it/parola/considerevole>>.

EFPIA, *Principles for Responsible Clinical Trial Data Sharing, Our Commitment to Patients and Researchers*

<<https://www.efpia.eu/media/qndlfduy/phrmaefpiaprinciplesforresponsibledatasharing2023.pdf>>.

EMA, Annex VI – To guidance for the conduct of good clinical practice inspections – Record keeping and archiving of documents, 13 giugno 2017,

<https://health.ec.europa.eu/document/download/366784d7-7e52-4d66-9382-0affec20a4f7_en?filename=eudralex_vol10_chapter4_guidance-conduct_annex6.pdf>.

EMA, Clinical data publication <<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/marketing-authorisation/clinical-data-publication>>.

EMA, European Medicines Agency policy on access to documents, Policy 0043

<https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/policy-43-european-medicines-agency-policy-access-documents_en.pdf>.

EMA, European Medicines Agency policy on publication of clinical data for medicinal products for human use, Policy 0070

<https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/policy-70-european-medicines-agency-policy-publication-clinical-data-medicinal-products-human-use_en.pdf>.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, Mexican-American War

<<https://www.britannica.com/event/Mexican-American-War/Invasion-and-war>>.

Eur-lex, Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sullo spazio europeo dei dati sanitari <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0197>>.

FANTI CHIARA DEBORA, l'Elisir di Sulfanilamide: veleno al sapore di lampone, *Microbiologia Italia*, Giugno 2023 <<https://www.microbiologiaitalia.it/farmacologia/leisir-di-sulfanilamide-veleno-al-sapore-di-lampone/>>.

FDA, Abbreviated New Drug Application (ANDA) <<https://www.fda.gov/drugs/types-applications/abbreviated-new-drug-application-anda>>.

FDA, Abbreviated New Drug Application (ANDA): Generics <www.fda.gov/drugs/types-applications/abbreviated-new-drug-application-anda>.

FDA, Background Research Tools on FDA History <<https://www.fda.gov/about-fda/fda-history-research-tools/background-research-tools-fda-history>>.

FDA, Center for Drug Evaluation and Research (CDER) <<https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/center-drug-evaluation-and-research-cder>>.

FDA, Competitive Generic Therapies, 2022 <<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/competitive-generic-therapies>>.

FDA, Complication of CDER New Molecular Entity (NME) Drug and New Biologic Approvals – Data Dictionary <<https://www.fda.gov/media/135308/download>>.

FDA, Compounding and the FDA: Questions and Answers <<https://www.fda.gov/drugs/human-drug-compounding/compounding-and-fda-questions-and-answers>>.

FDA, COVID-19 Vaccine Safety Surveillance <<https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/covid-19-vaccine-safety-surveillance>>.

FDA, Designating an Orphan Product: Drugs and Biological Products <<https://www.fda.gov/industry/medical-products-rare-diseases-and-conditions/designating-orphan-product-drugs-and-biological-products>>.

FDA, Development & Approval Process, Drugs <<https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs>>.

FDA, Drugs@FDA Glossary of Terms <<https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/drugsfda-glossary-terms>>.

FDA, Emergency Use of an Investigation Drug or Biologic, gennaio 1998 <<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-investigational-drug-or-biologic>>.

FDA, Exception from Informed Consent Requirements for Emergency Research: Guidance for Institutional Review Boards, Clinical Investigators, and Sponsors, aprile

2013 <<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/exception-informed-consent-requirements-emergency-research>>.

FDA, Facts About the Current Good Manufacturing Practice (CGMP) <<https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/facts-about-current-good-manufacturing-practice-cgmp>>.

FDA, For Physicians: How to Request Single Patient Expanded Access (“Compassionate Use”) <<https://www.fda.gov/drugs/investigational-new-drug-ind-application/physicians-how-request-single-patient-expanded-access-compassionate-use>>.

FDA, Frequently Asked Questions on Patents and Exclusivity <www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/frequently-asked-questions-patents-and-exclusivity>.

FDA, Generic Drugs: Questions & Answers <<https://www.fda.gov/drugs/frequently-asked-questions-popular-topics/generic-drugs-questions-answers>>.

FDA, Harvey Washington Wiley <<https://www.fda.gov/about-fda/fda-leadership-1907-today/harvey-wiley>>.

FDA, Investigational New Drug (IND) Application <<https://www.fda.gov/drugs/types-applications/investigational-new-drug-ind-application>>.

FDA, MedWatch Forms for FDA Safety Reporting <<https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/medwatch-forms-fda-safety-reporting>>.

FDA, Milestones in U.S. Food and Drug Law <<https://www.fda.gov/about-fda/fda-history/milestones-us-food-and-drug-law>>.

FDA, Milestones of Drug Regulation in the United States <<https://www.fda.gov/media/109482/download>>.

FDA, NDA Classification Code <<https://www.fda.gov/media/94381/download>>.

FDA, New Drug Application (NDA) <<https://www.fda.gov/drugs/types-applications/new-drug-application-nda>>.

FDA, Novel Drug Approvals at FDA <<https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/novel-drug-approvals-fda>>.

FDA, Orange Book Preface <<https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/orange-book-preface>>.

FDA, Orphan Drug Act - Relevant Excerpts <<https://www.fda.gov/industry/designating-orphan-product-drugs-and-biological-products/orphan-drug-act-relevant-excerpts>>.

FDA, Part I: The 1906 Food and Drugs Act and Its Enforcement
<<https://www.fda.gov/about-fda/changes-science-law-and-regulatory-authorities/part-i-1906-food-and-drugs-act-and-its-enforcement>>.

FDA, Patents and Exclusivity, Maggio 2015
<<https://www.fda.gov/media/92548/download>>.

FDA, Postmarketing Adverse Event Reporting Compliance Program
<<https://www.fda.gov/drugs/surveillance/postmarketing-adverse-event-reporting-compliance-program>>.

FDA, Postmarketing Surveillance Programs
<<https://www.fda.gov/drugs/surveillance/postmarketing-surveillance-programs>>.

FDA, Pre-IND Consultation Program <<https://www.fda.gov/drugs/investigational-new-drug-ind-application/pre-ind-consultation-program>>.

FDA, Prescription Drug User Fee Amendments <<https://www.fda.gov/industry/fda-user-fee-programs/prescription-drug-user-fee-amendments>>.

FDA, Small Business Assistance: Frequently Asked Questions for New Drug Product Exclusivity <<https://www.fda.gov/drugs/cder-small-business-industry-assistance-sbia/small-business-assistance-frequently-asked-questions-new-drug-product-exclusivity>>.

FDA, Step 1: Discovery and Development <<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-1-discovery-and-development>>.

FDA, Step 2: Preclinical Research <<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-2-preclinical-research>>.

FDA, Step 3: Clinical Research <<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-3-clinical-research>>.

FDA, Step 4: FDA Drug review <<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-4-fda-drug-review>>.

FDA, Step 5: FDA Post-Market Drug Safety Monitoring
<<https://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-5-fda-post-market-drug-safety-monitoring>>.

FDA, The FDA's Drug Review Process: Ensuring Drugs Are Safe and Effective
<<https://www.fda.gov/drugs/information-consumers-and-patients-drugs/fdas-drug-review-process-ensuring-drugs-are-safe-and-effective>>.

FDA, The Generic Drug Approval Process <<https://www.fda.gov/drugs/cder-conversations/generic-drug-approval-process>>.

FDA, What Is the Approval Process for Generic Drugs? <<https://www.fda.gov/drugs/generic-drugs/what-approval-process-generic-drugs>>.

GANDINI ALESSIO, Crittografia, pseudonimizzazione, tokenizzazione e anonimizzazione: una overview delle principali tecniche per elaborare i dati in modo sicuro, *besharp*, 17 marzo 2023, <<https://blog.besharp.it/it/crittografia-pseudonimizzazione-tokenizzazione-e-anonimizzazione-una-overview-delle-principali-tecniche-per-elaborare-i-dati-in-modo-sicuro/>>.

GARCIA MARTA, USMCA: Implication for Patents and Data Protection in Mexico, *mondaq*, 2 Gennaio 2019 <<https://www.mondaq.com/mexico/patent/770268/usmca-implications-for-patents-and-data-protection-in-mexico#authors>>.

GARZANTI LINGUISTICA, Test <<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=test&idl=11d68b4a28694cc7b8f4293dfd3dcaa9&v=IT>>.

Go FAIR, FAIR principles <<https://www.go-fair.org/fair-principles/>>.

GSK, About GSK Patient-Level Data Sharing, luglio 2023 <https://www.gsk-studyregister.com/About_GSK_Patient_Level_Data_Sharing_Final_13July2023.pdf>.

GSK, Data Transparency <<https://www.gsk.com/en-gb/innovation/trials/data-transparency/>>.

GSK, GSK Study Register <<https://www.gsk-studyregister.com/en/>>.

GSK, GSK Study Register, Layperson Summary of Clinical Trial Results <https://www.gsk-studyregister.com/flyers/gsk_lsr_flyer.pdf>.

GSK, Our position on Disclosure of Clinical Research, settembre 2023 <<https://www.gsk.com/media/10585/gsk-position-on-disclosure-of-clinical-research-sept-2023.pdf>>.

GSK, Our position on Intellectual Property, giugno 2022 <<https://www.gsk.com/media/8872/gsk-position-on-intellectual-property-june-2022.pdf>>.

GUTIÉRREZ EDER, What the USMCA means for the Mexican Intellectual Property Framework, 1° Luglio 2020 <<https://www.clarkemodet.com/en/legislative-news/what-the-usmca-means-for-the-mexican-intellectual-property-framework/>>.

HEALTH CANADA, Public Release of Clinical Information: guidance document, aprile 2019 <<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drug-health-product-review-approval/profile-public-release-clinical-information-guidance/document.html>>.

HHS, Guidance Regarding Methods for De-identification of Protected Health Information in Accordance with the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Privacy Rule <<https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/de-identification/index.html>>.

HHS, HHS Pandemic Influenza Plan, novembre 2005 <<https://www.cdc.gov/pandemic-flu/media/hhspandemicinfluenzaplan.pdf>>.

HHS, Covered Entities and Business Associates, 21 agosto 2024, <<https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/covered-entities/index.html>>.

ICJME, Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, gennaio 2024 <<https://www.icmje.org/recommendations/>>.

ICMJE, Clinical Trials <<https://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html>>.

ICMJE, Clinical Trials Registration <<https://www.icmje.org/about-icmje/faqs/clinical-trials-registration/>>.

IFPMA, Data Exclusivity: Encouraging Development of New Medicines, Luglio 2011 <https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2023/01/i2023_IFPMA_2011_Data_Exclusivity_En_Web.pdf>.

International Council For Harmonisation Of Technical Requirements For Pharmaceuticals For Human Use, Guideline For Good Clinical Practice, 9 novembre 2016 <https://database.ich.org/sites/default/files/E6_R2_Addendum.pdf>.

ISTITUTO CLINICO HUMANITAS, *Flurazepam* <<https://www.humanitas.it/enciclopedia/principi-attivi/farmaci-attivi-sul-sistema-nervoso/flurazepam/>>.

JANSSEN WALLACE F., The Story of the Laws Behind the Labels, *FDA Consumer magazine*, Giugno 1981 <<https://www.fda.gov/media/116890/download?attachment>>.

LABORATORIUMDISCOUNTER, Glicole dietilenico <<https://www.laboratoriumdiscounter.nl/it/sostanze-chimiche/a-z/d/glicole-dietilenico/>>

LENTZ BETHANEY, MedWatch: The FDA safety and adverse event reporting program, *Rimsys*, 29 Settembre 2022 <<https://www.rimsys.io/blog/medwatch-the-fda-safety-information-and-adverse-event-reporting-program>>.

LEXIS NEXIS GLOSSARY, Industrial application definition <<https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/industrial-application>>.

LEXIS NEXIS GLOSSARY, Waiver definition <<https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/waiver>>.

LYNCH SHALINI S., Efficacia e sicurezza del farmaco, Manuale MSD, maggio 2022 <<https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/farmacologia-clinica/concetti-di-farmacoterapia/efficacia-e-sicurezza-del-farmaco>>.

MANTIFEL LISA, Planning a Health Canada PRCI Compliant Submission, febbraio 2024 <<https://www.certara.com/blog/planning-a-health-canada-prci-compliant-submission-5-things-you-need-to-know/>>.

MARASSI CORRADO GIUA et al., Equivalenti, le domande più frequenti, *edra*, 2018, <https://sifac.it/wp-content/uploads/2017/06/ED-SIFAC_Sifac_Linee-Guida-Equivalenti-in-FAQ_2018.pdf>.

MEADOWS MICHELLE, Promoting Safe & Effective drugs for 100 years, *FDA Consumer magazine, The Centennial Edition*, Gennaio/Febbraio 2006 <<https://www.fda.gov/about-fda/histories-product-regulation/promoting-safe-effective-drugs-100-years>>.

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, Business Enterprise Research and Development Survey 2021, Settembre 2023 <<https://nces.nsf.gov/surveys/business-enterprise-research-development/2021>>.

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, Business Enterprise Research and Development Survey 2022, Settembre 2024 <<https://nces.nsf.gov/surveys/business-enterprise-research-development/2022>>.

NHLBI, Agreement Templates <https://biolincc.nhlbi.nih.gov/website_templates/>.

NIH, Data Management and Sharing Policy Overview <<https://sharing.nih.gov/data-management-and-sharing-policy>>.

NIH, Final NIH Policy for Data Management and Sharing <<https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-21-013.html>>.

NIH, Frequently Asked Questions (FAQs), 2023 Data Management & Sharing Policy <<https://sharing.nih.gov/faqs#/data-management-and-sharing-policy.htm?anchor=11823>>.

NIH, 'What is an IND?' <<https://clinicalcenter.nih.gov/orcs/ind1.html>>.

NLM, ClinicalTrials.gov <<https://clinicaltrials.gov/about-site/about-ctg>>.

PCC GROUP, Manufacturer of specialty chemicals, Agrochemicals
<<https://www.products.pcc.eu/en/k/agrochemicals/>>.

PEREGO GIORGIO, Metadati: cosa sono e come funzionano, *InSic*, 3 novembre 2022
<<https://www.insic.it/privacy-e-sicurezza/information-security/metadati-cosa-sono-e-come-funzionano/>>.

PFIZER, Clinical Trial Data: Accessible and Transparent
<<https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/data-and-results>>.

PFIZER, Data Access Request <<https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/trial-data-and-results/data-requests>>.

PFIZER, Patient Engagement and Involvement in Research and Development, ottobre 2019 <<https://cdn.pfizer.com/pfizercom/Patient-Engagement-and-Involvement-in-RnD-FINAL-09.19.pdf>>.

PFIZER, Plain Language Study Results Summaries
<<https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/plain-language-study-results-summaries>>.

PFIZER, Research Integrity and Transparency <<https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/integrity-and-transparency>>

PFIZER, Transparency in Clinical Trials, ottobre 2019
<<https://cdn.pfizer.com/pfizercom/Clinical-Trial-Transparency-Policy-Paper-FINAL-2019.pdf>>.

PhRMA, 2023 PhRMA Annual Membership Survey, 26 Luglio 2023
<https://cdn.aglty.io/phrma/global/resources/import/pdfs/PhRMA_membership_survey_single_page_70523_es_digital.pdf>.

PhRMA, 2025 PhRMA Annual Membership Survey, 14 Luglio 2025
<<https://phrma.org/resources/2025-phrma-annual-membership-survey>>.

PPMI, About PPMI <<https://www.ppmi-info.org/about-ppmi>>.

PR NEWswire, FDA Commissioner announces Avastin decision, 28 novembre 2011
<<https://www.prnewswire.com/news-releases/fda-commissioner-announces-avastin-decision-134117918.html>>.

RAVEGNINI GLORIA, Farmaci generici e biosimilari: mi posso fidare? Facciamo un po' di chiarezza, *SIF Magazine*, Marzo 2021 <<https://www.sifweb.org/sif->

[magazine/articolo/farmaci-generici-e-biosimilari-mi-posso-fidare-facciamo-un-po-di-chiarezza-2021-03-18](#)>.

SBA, Size Standard, 2024 <<https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/size-standards>>.

SHAIP, Determinazione degli esperti HIPAA per la deidentificazione, 26 dicembre 2023, <<https://it.shaip.com/blog/hipaa-expert-determination-for-de-identification/>>.

SHAIP, Guida all'anonimizzazione dei dati: tutto ciò che un principiante deve sapere, 7 novembre 2023 <<https://it.shaip.com/blog/everything-you-need-to-know-about-data-de-identification/>>.

SHELDON ROBERT, WRIGHT GAVIN, What is raw data (source data or atomic data)?, TechTarget <<https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/raw-data>>.

SNIGDHA PRAKASH, VIKKI VALENTINE, Timeline: The Rise and Fall of Vioxx, *NPR*, 10 novembre 2007 <<https://www.npr.org/2007/11/10/5470430/timeline-the-rise-and-fall-of-vioxx>>.

SPAZIO EUROPEO DEI DATI SANITARI <https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_it>.

SRIRAM RAMYA, How to Develop a Statistical Analysis Plan (SAP) for Clinical Trials, *Kolabtree Blog*, 8 febbraio 2021 <<https://www.kolabtree.com/blog/it/how-to-develop-a-statistical-analysis-plan-sap-for-clinical-trials/>>.

TRECCANI, Commerciale <<https://www.treccani.it/vocabolario/commerciale/>>.

TRECCANI, Commercio <<https://www.treccani.it/vocabolario/commercio/>>.

TRECCANI, Comunità <<https://www.treccani.it/vocabolario/comunita/>>.

TRECCANI, Considerevole <<https://www.treccani.it/vocabolario/considerevole/>>.

TRECCANI, Dato <<https://www.treccani.it/vocabolario/dato/>>.

TRECCANI, Farmaco <<https://www.treccani.it/vocabolario/farmaco/>>.

TRECCANI, Free riding <[https://www.treccani.it/enciclopedia/free-rider_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/free-rider_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/)>.

TRECCANI, General Agreement in Tariff and Trade <<https://www.treccani.it/enciclopedia/general-agreement-on-tariffs-and-trade/>>.

TRECCANI, Informazione <<https://www.treccani.it/vocabolario/informazione/>>.

TRECCANI, Nuovo <<https://www.treccani.it/vocabolario/nuovo/>>.

TRECCANI, Sforzo <<https://www.treccani.it/vocabolario/sforzo1/>>.

TRECCANI, TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property rights), Dizionario di Economia e Finanza, 2012 <https://www.treccani.it/enciclopedia/trips_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/>.

TRECCANI, Uso <<https://www.treccani.it/vocabolario/uso/>>.

TRECCANI, Utilizzare <<https://www.treccani.it/vocabolario/utilizzare/>>.

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, Brevetti
<<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti>>.

UFFICIO ITALIANO BREVETTO E MARCHI, Requisiti di brevettabilità
<<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/requisiti-di-brevettabilita>>.

UKRI, MRC data sharing policy <<https://www.ukri.org/publications/mrc-data-sharing-policy/data-sharing-policy/>>.

USTPO, Patent essentials
<<https://www.uspto.gov/patents/basics/essentials#questions>>.

VIVLI <<https://vivli.org/ourmember/bristol-myers-squibb/>>.

WATSON BRUCE, The Poison Squad: An Incredible History, *Esquire*, Giugno 2013
<<https://www.esquire.com/food-drink/food/a23169/poison-squad/>>.

WHO CHIEF SCIENTIST AND SCIENCE DIVISION, International Standard for Clinical Trials Registries, <<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/274994/9789241514743-eng.pdf>>.

WHO, International Nonproprietary Names (INN) <<https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn>>.

WHO, WHO interim protocol: rapid operations to contain the initial emergence of pandemic influenza, ottobre 2007 <[RapidContProtOct15](#)>.

WMA, Dichiarazione di Helsinki, Principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani, *Evidence*, Vol. 5, 10, 2013
<<https://www.evidence.it/articoli/pdf/e1000059.pdf>>.

WORD REFERENCE, Ensure <<https://www.wordreference.com/enit/ensure>>.

WORD REFERENCE, Other <<https://www.wordreference.com/enit/other>>.

WTO, Annex 2: Dispute Settlement Understanding, 1989
<https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/dsu_e.htm>.

WTO, Correlazione fra i valori della ICTRP e gli steps di uno studio clinico <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/clinical-trials/flyer_ictrp_foldable_en.pdf>.

WTO, Introduction to WTO Dispute Settlement System <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s1p1_e.htm>.

WTO, Sharing and reuse of health-related data for research purposes: WHO policy and implementation guidance, 2022 <<https://iris.who.int/handle/10665/352859>>.

YALE UNIVERSITY CENTER FOR OUTCOMES RESEARCH AND EVALUATION, *Yale University Open Data Access (YODA) Project Procedures to Guide External Investigator Access to Clinical Trial Data*, January 2024, p. 6 <<https://yoda.yale.edu/wp-content/uploads/2024/11/YODA-Project-Data-Release-Procedures-January-2024.pdf>>.

YODA, Data Use Agreement <<https://yoda.yale.edu/about/policies-procedures/data-use-agreement/>>.

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 98

Il diritto dello Stato sulle immagini dei beni culturali

GABRIELE MARROSU (2025). Il diritto dello Stato sulle immagini dei beni culturali. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 98. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 97

Verso una condivisione altruistica dei dati: prospettive di apertura alla luce del nuovo quadro regolatorio europeo di data governance

GIOVANNI INTERDONATO (2025). Verso una condivisione altruistica dei dati: prospettive di apertura alla luce del nuovo quadro regolatorio europeo di data governance. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 97. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 96

Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci

IVAN CORKOVIC (2024). Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 96. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 95

L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della carne colturale

MARINA ROMEO (2024). L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della carne colturale. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 95. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 94

Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR

DILETTA PUTIGNANO (2023). Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 94. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 93

Use it or lose it: il diritto di revoca per mancato sfruttamento nel diritto d'autore

MICHELE DE IACO (2023). Use it or lose it: il diritto di revoca per mancato sfruttamento nel diritto d'autore. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 93. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 92

Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi

FILIPPO DI SABATO (2023). Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 92. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 91

La certificazione ai sensi del GDPR: Uno strumento di accountability per lo sviluppo della cultura data protection

RAZMIK VARDANIAN (2023). La certificazione ai sensi del GDPR: Uno strumento di accountability per lo sviluppo della cultura data protection. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 91. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 90

La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici

ALICE CATALANO (2023). La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 90. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 89

Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno

ANNALIA MAISTRELLI (2023). Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 89. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 88

Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing

ALBERTO SCANDOLA. Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 88. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 87

Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things

ANDREA BLATTI. Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 87. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 86

Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati

CAMILLA FRANCH. Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 86. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 85

Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica

MIRIANA FIERRO. Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 85. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 84

La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile

NICOLÒ CANAL. La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 84. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.83

La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile?

VALERIA LUCCARINI. La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 83. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.82

La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia

JESSICA RIVA. La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 82. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 81

La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia

VERONICA MAYRHOFER. La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 81. Trento: Università degli Studi di Trento

STUDENT PAPER N. 80

La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano

ELENA TOGNON, La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 80. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 79

La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno

MARTINA DURIGON, La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 79. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 78

Il diritto alle prese con la vulnerabilità del turismo, fra guerra e persistente pandemia

FRANCESCA ROMANA BARBA; GIACOMO MARTINO BELLUZZO; SEBASTIANO BORILE; MATTEO BUDELLINI; CHIARA BUOSI; WIKTOR BURIGO; PAOLO CAPOTI; SERENA CARRUBBA; ALESSANDRA CASAGRANDE; FEDERICO DE VINCENZO; EMILIA FASCINELLI; CATERINA FAVA; ANTONIO FERRARO; CAROLINA FILICE; ALESSIA GIZZARELLI; ARIANNA LANEVE; MATTIA LEONE; MARTINA LUCE; MATTEO MAIOLI; 227 ALESSANDRO MARRAS; SARA MATTÈ; ILARIA MELCHIORETTO; ALESSIO MIRA; GIULIA MOCANU; DANIELA NESPOLO; ALESSANDRO OLIVA; ELENA PAGLIAI; ALESSANDRO PALLAORO; SILVIA PEDROTTI; GIACOMO PILI; ALFIO RACITI; FRANCESCA RIZZI, SARA ROSSO; SARA SCARAMUZZA; MARTINO SERAFINI; ELISA SERVIDIO; DENIS SOMMARIVA; CAROLA STEFENELLI; MARTINA TADDEI; JENNY TURRIN (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 78. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 77

L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790

NICCOLÒ BULLATO, L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 77. Trento: Università degli Studi di Trento.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6630507>

STUDENT PAPER N. 76

Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità

NICOLA INTRONA (2022), Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 76. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 75

La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici

CAROLINA BATTISTELLA (2022), La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.639300

STUDENT PAPER N. 74

The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining

EUGENIO DE BIASI (2022), The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 74. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/ZENODO.5897183

STUDENT PAPER N. 73

Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata

FEDERICO BRUNO (2022), Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.5878282

STUDENT PAPER N. 72

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19

ELEONORA MARONI (2021), Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 72. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI:10.5281/zenodo.587821

STUDENT PAPER N. 71

L'*animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni

ZANON MIRIANA (2021), L'*animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 71. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-959-8

STUDENT PAPER N. 70

Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana

ANADOTTI, ELENA; DI GIOVANNI, SILVIA; FREZZA, ANNA CAROLINA; HOSSU, LORENA PATRICIA; MARCONATO, ELENA; NOSCHESE, ANGELA; PENDENZA, ALICE; PEPE, FRANCESCO; PIEROBON, VALERIA; POLI, ELISA; PURITA, CLAUDIA; RAFFA, DJAMILA; ROTONDI, SERGIO ANDREA; SANTOLIN, GAIA – a cura di IZZO, UMBERTO; FERRARI, MATTEO (2021), Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 70. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-958-1

STUDENT PAPER N. 69

Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica

ANGIARI, YOUSSEF; ARZARELLO, ANDREA; AZILI, FEDERICO; BONOMELLI, CHIARA; BUBBOLA, IRENE; CADAMURO, CLAUDIA; CARRETTA, ANNA; CONDOTTA, ALESSANDRO; DA PRATO, MARIKA; DAL TOSO, VIRGINIA; DE AGOSTINI, FILIPPO; DE FRANCESCHI, SERENA; DELL'EVA, MARTINA; DELMARCO, MARTINA; DELLA MURA, MARCO; DI MASCIÒ, FRANCESCA; FIUTEM, LORENZO; GENNARA, GIULIA; INNOCENTI, ALBERTO; LORIERI, ANNA; MAFFEI, BEATRICE; MARCOLINI, ALESSIA; MANZO, ARIANNA; MINERVINI, MONICA MARIA; MURESAN, ANAMARIA ELENA; NARDIN, NICOLÒ; PAISSAN, FILIPPO; PAISSAN, INGMAR; PANERO, MARTINA; PAVALEANU, CRISTIAN; RIZ, FRANCESCA; SCARSELLA, ALESSIA; SCODANIBBIO, GIULIA; SORRENTINO, MARIAROSA; TUCCI, GIULIANA; VIGNOLI, MARTINA; ZACCARIN, STEPHANIE; ZUCAL, SARA; IZZO, UMBERTO (a cura di) (2021), Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 69. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-954-3

STUDENT PAPER N. 68

La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia

LIEVORE ANNA (2021), La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 68. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 67

«Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy

PILZER LARA (2021), «Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 67. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-946-8

STUDENT PAPER N. 66

La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso

PRIMICERI GIORGIA (2021), La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 66. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-945-1

STUDENT PAPER N. 65

Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali

FRANCESCO TRAVERSO (2021), Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 65. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-943-7

STUDENT PAPER N. 64

Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento

IRENE TERENCE (2021), Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 64. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-942-0

STUDENT PAPER N. 63

Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore

RUDIAN, MARGHERITA (2021), Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 63. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-941-3

STUDENT PAPER N. 62

L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti

DI NICOLA, LAURA (2021), L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 62. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-940-6

STUDENT PAPER N. 61

Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation

BORGHETTO, MARIA VITTORIA (2020), Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 61. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-933-8

STUDENT PAPER N. 60

PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive

RAISA, VERONICA (2020), PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 60. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-927-7

STUDENT PAPER N. 59

Il turismo alla prova del covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato

UMBERTO IZZO (a cura di), Autori: ANDREATTA, GIULIA; ANDREOLI, ELISA; ARDU, SIMONE; BORTOLOTTI, FABIO; BRUZZO, PIERLUIGI; CALZOLARI, GIULIA; CAMPOS SANTOS, DIEGO; CARLINO, PIETRO; CAVALLERA, LORENZO; CEPPAROTTI, GIACOMO; CIABRELLI, ANTONIA; DALLE PALLE, GIORGIA; DAPRÀ, VALENTINA; DE SANTIS, DIEGO; FAVARO, SILVIA; FAVERO, ELEONORA; FERRARI, LAURA; GATTI, VERONICA; GAZZI, CHRISTIAN; GISMONDO, MARIANNA; GIUDICEANDREA, ANNA; GUIDA, GIOVANNI; INCARNATO, ANDREA; MARANER, ROBERTA; MICHELI, MARTA; ELENA MORARASU, LAURA; CHIARA NARDELLI, MARIA; PALLOTTA, EMANUELE; PANICHI, NICCOLÒ; PELLIZZARI, LAURA; PLAKSII, ANDRII; RANIERO, SAMANTHA; REGNO SIMONCINI, EMANUELE; RUSSO, SARA; SCHIAVONE, SARA; SERAFINO, ANTONIO; SILENZI, LUCA; TIRONZELLI, ELENA; PEGGY TSAFACK, CYNTHIA; VIGLIOTTI, AYLÀ; ZINETTI, GIULIA, Il turismo alla prova del Covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali

risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 59. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 58

La responsabilità dell'internet service provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

CAMARELLA, LAURA (2020), La responsabilità dell'Internet Service Provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, Student Paper Series; 58. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-893-5

STUDENT PAPER N. 57

Rischio idrogeologico e responsabilità civile

ROBERTI, CATERINA (2020), Rischio idrogeologico e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 57. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-891-1

STUDENT PAPER N. 56

Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del Regolamento (UE) n. 2016/679

PETRUCCI, LIVIA (2020), Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) N. 2016/679, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 56. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 55

The Legal Dimension of Energy Security in EU Law

SCHMIEDHOFER, ANDREAS (2020), The legal dimensions of energy security in EU law, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 55. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 54

Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale

TREVISANELLO, LAURA (2020), Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà

intellettuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 54. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-887-4

STUDENT PAPER N. 53

La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto

COGO, MARTA (2019), La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 53. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 52

Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo

PERETTI, FRANCESCA (2019), Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 52. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 51

Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica

FAGLIA, FRANCESCO (2019), Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 51. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-855-3

STUDENT PAPER N. 50

Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma

ZEMIGNANI, FILIPPO (2019), Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 50. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-850-8

STUDENT PAPER N. 49

Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection

TELCH, ALESSANDRA (2019), Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 49. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-842-3

STUDENT PAPER N. 48

Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale

VIDORNI, CHIARA (2019), Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 48. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-841-6

STUDENT PAPER N. 47

Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute

CASSIN, GIOVANNA (2019), Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 47. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-835-5

STUDENT PAPER N. 46

Il "ciclista previdente" che si scontrò due volte: con un'auto e col principio indennitario applicato all'assicurazione infortuni

CHRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG (2019), Il "ciclista previdente" che si scontrò due volte: con un'auto e col principio indennitario applicato all'assicurazione infortuni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 46. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-834 8

STUDENT PAPER N. 45

«Errare humanum est». L'errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni

BENSALAH, LEILA (2018), «Errare humanum est». L'errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 45. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-829-4

STUDENT PAPER N. 44

La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella

DE NOBILI, MARINA (2018), La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 44. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-828-7

STUDENT PAPER N. 43

Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta

ORLANDI, RICCARDO (2018), Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 43. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-827-0

STUDENT PAPER N. 42

Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale

PULEJO, CARLO ALBERTO (2018), Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 42. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-810-2

STUDENT PAPER N. 41

Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata

GIORDANI, LORENZA (2018), Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 41. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-809-6

STUDENT PAPER N. 40

Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose

MAESTRINI, MATTIA (2018), Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 40. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-784-6

STUDENT PAPER N. 39

“Attorno al cibo”. Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare

BORDETTO, MATTEO (2018), “Attorno al cibo”. Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 39. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-795-2

STUDENT PAPER N. 38

Kitesurf e responsabilità civile

RUGGIERO, MARIA (2018), Kitesurf e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 38. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-793-8

STUDENT PAPER N. 37

Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l’esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna

MENEGHETTI HISKENS, SARA (2017), Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l’esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36

Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea

CAPUZZO, MARTINA (2017), Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-775-4

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un’analisi comparata nell’era digitale

BINCOLETTO, GIORGIA (2017), La privacy by design: un’analisi comparata nell’era digitale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir

BERTINATO, MATTEO (2017), La dimensione giuridica del Terroir, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito

MARISELLI, DAVIDE (2017), La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI, FEDERICO (2016), «Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods = «Edible Insects»: Entomophagy in light of the new European Legislation on novel Foods, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi

TAUFER FRANCESCO (2016), L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGIOLIO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN, ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI, GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA, CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE, FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO,

LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) *Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) *La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile = The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) *La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2013) *Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica

CAPPA, MARISA (2014) *La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski accidents and civil liability*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series, 19. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) *Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) *Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of*

Organic Food. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food

(1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11.

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10.

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISAN, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group.